

al-madama

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265 [semestral]

online

#24 (tomo 1) Jan. 2021

A ARTE MEGALÍTICA NA MAMOA DE EIREIRA

novas descobertas

**Um Afundamento
da Grande Guerra na
Barra de Lisboa: o Terje
Viken (1916)**

**O Menir dos Penedos
da Portela**

**Briolanja, Escrava
do Guadamecileiro
de D. João III**

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

OEIRAS
VALLEY
PORTUGAL

MUNICÍPIO
OEIRAS

Monumento alusivo ao povoado pré-histórico de Leceia, inaugurado pela Câmara Municipal de Oeiras nesse lugar da freguesia de Barcarena, a 10 de Julho de 2020.

arqueohoje
finding our future.

ARQUEOLOGIA
CONSERVAÇÃO E RESTAURO
MUSEUS E CENTROS INTERPRETATIVOS
MANUTENÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
ROTAS CULTURAIS & PEDESTRES
GESTÃO CULTURAL
PUBLICAÇÕES

ARQUEOHOJE, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÓNIO MONUMENTAL, LDA.
Rua da Escola, Lote 9, Loja 2 . Santa Eulália - Repeses . 3500-682 VISEU . Office: 232 416 030
Rua do Triângulo Vermelho, nº 2, 1170-375 LISBOA

www.arqueohoje.com

Capa | Jorge Raposo

Imagem parcial do esteio n.º 6 da Mamoa de Eireira (Afife, Viana do Castelo) em registo fotográfico nocturno de alguns dos motivos aí gravados.

Foto | © Fábio Soares.

II Série, n.º 24, tomo 1, Janeiro 2021

Proprietário e Editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede do editor e da redacção |

Travessa Luís Teotónio Pereira,
Cova da Piedade, 2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |

www.almadan.publ.pt

Distribuição | <http://lissuu.com/almadan>

Periodicidade | Semestral

Apoio | Câmara Municipal de Almada / Associação dos Arqueólogos Portugueses / ArqueoHoje -

- Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.ª / Câmara Municipal de Oeiras / Neopéica, Ld.ª

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

Conselho Científico |

Amílcar Guerra, António Nabais, Luís Raposo, Carlos Marques da Silva e Carlos Tavares da Silva

Há seis meses, abrimos esta página com a surpresa, a apreensão e a dor geradas em todo o Mundo pela COVID-19, com custos sociais, económicos e culturais elevadíssimos, principalmente nas sociedades e grupos mais desfavorecidos.

Desde então, a comunidade científica internacional correspondeu de forma extraordinária ao forte investimento público e privado e, num prazo recorde, desenvolveu várias vacinas, duas das quais, cumpridos os critérios de avaliação das agências de saúde europeias e norte-americanas, estão já em aplicação massiva à data em que escrevemos.

Podemos agora encarar 2021 com alguma esperança, certos de que, para além do sucesso das campanhas de vacinação, muito dependerá dos comportamentos individuais e de grupo. Vacinados ou não, teremos de manter o uso da máscara, a etiqueta respiratória, a lavagem frequente das mãos e o distanciamento social enquanto tal for necessário para evitar ou atenuar a transmissão viral. Em boa medida, seremos agentes directos na conformação do nosso futuro próximo, privilégio de que, infelizmente, nem todos gozam!

Noutras geografias, quase sempre esquecidos e deixados à sua sorte, muitos milhões de pessoas dependem de boas vontades externas para ter acesso às vacinas e sobrevivem a condições sociais e económicas brutais e incomparáveis às nossas.

Mas 2020 não deixou de ser duro para a sociedade portuguesa, profundamente marcada pela pandemia, causa directa de mais de 6500 mortes e do significativo aumento de outras morbidades e dos índices de pobreza, só para citar os indicadores mais evidentes à data. Ainda assim, a actividade arqueológica deu provas de resiliência, demonstrada, por exemplo, no III Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses, realizado entre 18 e 22 de Novembro último. Por videoconferência, cerca de centena e meia de comunicações e *posters* deram origem a mais de 2100 páginas de actas já disponíveis em suporte digital de acesso livre, tal como pode ler-se em notícia deste tomo da *Al-Madana Online*.

Aqui também são publicados vários outros trabalhos de arqueologia de campo com ampla dispersão nacional, de Viana do Castelo e Vila Verde, no Noroeste do território continental, passando por Alenquer e Lisboa para chegar ao arquipélago dos Açores, no município de Angra do Heroísmo. A Arqueologia brasileira volta a marcar presença, tal como estudos documentais, teóricos e metodológicos de natureza arqueológica e patrimonial. A diversidade é ainda acentuada pela secção de noticiário, que relata actividades realizadas em Peniche, Torres Vedras, Almada, Moita e Mértola, passando também nos Açores, desta feita em Vila Franca do Campo, na Ilha de São Miguel, para terminar em notas de actualidade. Recensões e destaques editoriais dão conta de monografias e periódicos recentes, enquanto se agendam os eventos científicos entretanto divulgados para concretização presencial ou virtual. Bons pretextos para ler com prazer e saúde. Que o próximo semestre nos permita recuperar parte da sociabilidade que tanta falta nos faz.

Jorge Raposo, 4 de Janeiro de 2021

Resumos | Autores e Jorge Raposo (português), Luisa Pinho (inglês) e Maria Isabel dos Santos (francês)

Modelo gráfico, tratamento de imagem e paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Fernanda Lourenço e autores

Colaboram neste número | Maria João Amorim, Telmo António, Andreia Arezes, José M. Arnaud, Regis Barbosa, Mário Barroca, Luísa Batalha, Ana M. S. Bettencourt, Luciano Vilas Boas, Carlos Boavida, Luís Borges, Jacinta

Bugalhão, Guilherme Cardoso, Miguel C. Costa, Paulo Costa, Francisco Curate, Diogo T. Dias, José Domingos, José d'Encarnação, Sebastião L. Lima Filho, Gerardo V. Gonçalves, António Gonzalez, Fernando R. Henriques, José G. Leite, Virgílio Lopes, Isabel Luna, João Marques, Susana Gómez Martínez, Andrea Martins, Ana M. Moço, Alexandre Monteiro, José L. Neto, César Neves, Lucínia Oliveira, Maria F. Palma, Pedro Parreira,

Dina B. Pereira, Franklin Pereira, Tiago do Pereiro, Magda Peres, Leonor Pinto, Miguel Portela, Jorge Raposo, Morgana C. Ribeiro, Clara Rodrigues, Sérgio Rosa, Daivisson B. Santos, Fábio Soares, André Texugo, Thomas Tews e Cláudia Umbelino.

Os conteúdos editoriais da *Al-Madana Online* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

EDITORIAL...3 ▶

CRÓNICAS

Seguiram para a
Outra Margem | José
d'Encarnação...6 ▶

ARQUEOLOGIA

Os Novos Motivos de
Arte Megalítica Descobertos
na Mamoa de Eireira
(Afiife, Viana do Castelo) |
Fábio Soares...10 ▶

Cabanas de Torres (Alenquer):
entre os achados de uma vida e a
Arqueologia local | André Texugo e
Miguel Cipriano Costa...22 ▶

Notícia Preliminar da Localização
e Identificação de um Afundamento
da Grande Guerra na Barra de Lisboa:
o *Terje Viken* (1916) | Alexandre
Monteiro e Paulo Costa...30 ▶

Boulevard of Broken Dreams: vestígios
arqueológicos de uma intervenção na Rua dos
Anjos, Lisboa | Regis Barbosa...39 ▶

O Menir dos Penedos da
Portela, em Portela das Cabras
(Vila Verde, noroeste de
Portugal) | Luciano Vilas Boas,
Maria João Amorim, Lucínia
Oliveira e Ana M. S.
Bettencourt...45 ▶

Sondagens Arqueológicas no Lugar de Santana
(Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, Açores) |
José Guilherme Reis Leite, José Luís Neto,
Luís Borges, Magda Peres e
Pedro Parreira...51 ▶

ESTUDOS

ARQUEOLOGIA BRASILEIRA

Nota Sobre a Presença de Sítio de Registro Gráfico no Boqueirão do Grotão (Povoado de São Pedro do Lago, Região de Santo Sé, Norte da Bahia, Brasil) | Sebastião Lacerda de Lima Filho, Morgana Cavalcante Ribeiro e Daivisson Batista dos Santos...61 ▶

O Engenho Real da Machuca no Tempo de D. João V: petições ao Conselho da Fazenda (1741-1746) | Miguel Portela...70 ▶

Briolanja, “Moça Solteira, Natural da Cidade de Braga”, Escrava do Guadamecileiro de D. João III | Franklin Pereira...80 ▶

Sobre a Origem do Estado no Território Atualmente Português numa Perspetiva Materialista-Histórica | Thomas Tews...86 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Análise Paleodemográfica de um Conjunto de Ossos Dispersos Proveniente da Ermida do Espírito Santo (Almada) | Ana Margarida Moço, Francisco Curate, Fernando Robles Henriques, Telmo António, Sérgio Rosa e Cláudia Umbelino...101 ▶

Sondagens Arqueológicas na Área da Antiga Cadeia de Alhos Vedros (Moita) | António Gonzalez, Luísa Batalha, Tiago do Pereiro e Guilherme Cardoso...105 ▶

Escavação Arqueológica na Encosta do Castelo de Mértola, 2020 | Virgílio Lopes, Clara Rodrigues, Marco Fernandes, Maria de Fátima Palma e Susana Gómez Martinez...109 ▶

Conjunto de Numismas Romanos Recolhidos em Peniche e Seu Contributo para a Análise Cronológica e Espacial da Produção Anfórica | Guilherme Cardoso...111 ▶

Dois Recipientes da Antiguidade Tardia da Aldeia do Penedo (Runa, Torres Vedras) | Luísa Batalha, Guilherme Cardoso e Isabel Luna...113 ▶

A Cabeceira de Sepultura do Museu de Vila Franca do Campo | Diogo Teixeira Dias...115 ▶

NOTICIÁRIO DIVERSO

Dois Manifestos de Carga Individuais da Frota do Rio de Janeiro de 1730 | Guilherme Cardoso...118 ▶

Forúm do Património 2020: defender o Património em tempos de pandemia | Jorge Raposo...120 ▶

Olisipo e o seu Território com Novo Sítio na Internet | Jorge Raposo...120 ▶

PATRIMÓNIO

Lagares Rupestres de Vale de Telhas: morfologia, volume, litragem e capacidade instalada | Gerardo Vidal Gonçalves e Dina Borges Pereira...90 ▶

LIVROS & REVISTAS

O Livro de Maria Helena Ventura sobre Luísa Todi | José d'Encarnação...121 ▶

Arabización, Islamización y Resistencias en al-Andalus y el Magreb: recensão | Maria de Fátima Palma...123 ▶

Novidades editoriais...125 ▶

EVENTOS

III Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses | José Morais Arnaud, Mário Barroca, César Neves, Andrea Martins, Leonor Pinto, Jacinta Bugalhão, Carlos Boavida, Andreia Arezes, João Marques e José Domingos...128 ▶

Agenda de eventos...130 ▶

Seguiram para a Outra Margem

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

E, assim, dum momento para o outro, sem darem de vaia, porque o barqueiro não deixou, nem nós lhes pudemos acenar, apercebemo-nos de que já estavam na margem sem regresso. Tiveram uma existência normal, com os altos e baixos próprios de quem por aqui passa; achámos, porém, que deixaram rasto e nos cumpria dizer-lhes do nosso reconhecimento por connosco terem partilhado sonhos, projectos, experiências. Seguiram para a outra margem, quando menos esperávamos e ainda contávamos com eles para mais umas caminhadas em comum. Não foi possível.

António Cavaleiro Paixão, discípulo de D. Fernando de Almeida, por ele foi levado para Tróia e, daí, para Alcácer do Sal, onde deu a conhecer inesperados horizontes pré-romanos. Gostaríamos que tivesse conseguido organizar o que encontrara; mas... era tanto e tão importante e as posteriores tarefas burocráticas tão absorventes!... Deixa lá, António, que se logrará aos poucos arrumar as virtualhas.

Praticamente da mesma geração na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Maria Adelaide Maia. Depois das peripécias ligadas ao pós-revolução de Abril, acabaria por demandar Tavira, com o marido, o Manuel Maia, e ambos lutaram por trazer Balsa à luz da ribalta. Maria embarcou cedo de mais. O Manuel dirige eficientemente o Museu da Lucerna, em Castro Verde, e conta-nos, de vez em quando, que essa região é, como ele suspeitara, muito mais importante do que se antojara quando identificara *castella*, pontos altos de defesa logo nos primórdios da vinda dos Romanos, no I quartel do século I a.C. E por ali está, certamente, a tão procurada *Aranni*.

Evoquemos, todavia, sem quaisquer critérios objectivos, cronológicos ou curriculares, cinco outros companheiros. Apenas... recordações em jeito de homenagem!

Luís Coelho

Frequentou o curso de Clássicas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Veio o 25 de Abril e dinamizou reformas, esteve na frente da batalha. Inclusive foi docente. Nomeado adjunto do Secretário da Cultura, preconizou alterações substanciais na legislação, pugnou pelo reconhecimento da Arqueologia como disciplina relevante no quadro da preservação do Património Cultural.

Cedo integrou o rol dos membros do Instituto Arqueológico Alemão, que, recorde-se, mantinha, ao tempo, uma filial em Lisboa; também por isso, fez parte, com a mulher, Manuela Alves Dias, do grupo inicial dos que, sob a égide da Academia das Ciências de Berlim, se propuseram rever o deveras desactualizado II volume (*Hispania*) do *Corpus Inscriptionum Latinarum*. Seria, contudo, Maria Manuela que se encaminharia pelos estudos epigráficos, não sem ter acompanhado o marido e Caetano de Mello Beirão no estudo dos sítios do Sudoeste Alentejano donde se haviam exumado estelas com a enigmática Escrita do Sudoeste. Citem-se dois dos estudos publicados: “Duas Necrópoles da Idade do Ferro no Baixo-Alentejo: Ourique”, *O Arqueólogo Português*, série III, vol. IV, 1970, pp. 184-210; “Notável Lápide Proto-Histórica da Herdade da Abóbada, Almodôvar (Primeira Notícia)”, *O Arqueólogo Português*, série III, vol. V, 1971, pp. 181-190. Debilitado, rumou para a região de Viseu, donde, sem notícias, encetou a passagem.

Tive com ele bastantes reuniões de trabalho, nomeadamente no âmbito do *Corpus*. Era, para mim, o “homem das problemáticas”, havia sempre algo em que se deveria pensar para não sermos ludibriados. Lembro-me – eu que amiúde penava por não saber escrever muito... – de, um dia, lhe ter sugerido uma frase diferente para um texto e a sua reacção foi:

– Calha mesmo bem, tem mais cinco palavras!...

“E assim, dum momento para o outro, sem darem de vaia, porque o barqueiro não deixou, nem nós lhes pudemos acenar, apercebemo-nos de que já estavam na margem sem regresso. Tiveram uma existência normal, com os altos e baixos próprios de quem por aqui passa; achámos, porém, que deixaram rasto e nos cumpriria dizer-lhes do nosso reconhecimento por connosco terem partilhado sonhos, projectos, experiências. Seguíram para a outra margem, quando menos esperávamos e ainda contávamos com eles para mais umas caminhadas em comum. Não foi possível.”

Elisabete Cabral

Maria Elisabeth Figueiredo Costa Neves Cabral, de seu nome completo.

Após a licenciatura, integrou – tal como os Maiais – o grupo que, no ano lectivo de 1972-1973, decidiu inscrever-se no Curso de Conservador de Museus, sob a proficiente orientação de Maria José de Mendonça, directora do Museu Nacional de Arte Antiga. Pertenceu também ao grupo que D. Fernando de Almeida fez questão em iniciar nas lides arqueológicas (Alcácer do Sal, Tróia...), incitando-a a dedicar-se ao estudo das lucernas.

Daí que haja publicado: “Cinco Lucernas Inéditas da Barrosinha (Alcácer do Sal)”, comunicação feita às II Jornadas Arqueológicas da Associação dos Arqueólogos (*Actas*, 2.º vol., 1973, pp. 175-184); “Lucernas Romanas de Alcácer do Sal”, *O Arqueólogo Português*, 3.ª série, 7-9, 1974-1977, pp. 347-354; “A Representação do Crísmo nas Lucernas Tardias de Tróia (Setúbal)”, *Setúbal Arqueológica*, 1, 1976, pp. 163-167; “Lucernas Romanas de Miróbriga (Museu Municipal de Santiago do Cacém)”, *Setúbal Arqueológica*, 2-3, 1976-1977, pp. 455-470; “Marcas de Oleiro em Lucernas Romanas de Balsa, Torre d’Ares”, comunicação às III Jornadas Arqueológicas da Associação dos Arqueólogos (*Actas*, 1.º vol., 1978, pp. 237-248). Este último trabalho resulta já do seu desempenho como conservadora do Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia, situação em que assinou com os demais conservadores (Maria Adelaide Maia, Maria Amélia Horta Pereira, Luísa Estácio da Veiga e Maria Luísa Abreu Nunes) o relatório das actividades do Museu, publicado n’*O Arqueólogo Português* (3.ª série, 7-9, 1974-1977, pp. 6-29).

Elisabeth Cabral esteve presente nas peripécias por que – não há muitos anos – passou o Museu de Arte Popular, de que foi responsável.

Também sem notícia nos deixou. O meu voto: que haja sempre uma lucerna a alumiar-lhe o caminho!

Pedro Marques

O Pedro não pertence a essa geração que deu cartas – e, felizmente, muitos ainda continuam a dar! – na década de 70. Nasceu a 18 de Dezembro de 1979.

Conheci-o pelo dinamismo que desejava incutir ao Museu Nacional de Arqueologia. Sempre pronto a estar na dianteira de iniciativas inovadoras, mormente como formador em cursos desde 2008 a 2015. A relação das colaborações prestadas ao Museu desde Abril de 2007 a Janeiro de 2015 preenche quatro páginas A4, a um espaço, no currículo que apresentou para as provas de doutoramento. Daquelas pessoas que usamos chamar carinhosamente de “fura-vidas”.

Descobriu, a dado momento, a Epigrafia, deixou-se entusiasmar por ela, viu que, por exemplo, poderia dar a sua opinião acerca de leituras difíceis e passíveis doutras opções e não hesitou!

Exemplifico: “*Endouoleicus / Endoueleucus / Indouelleucus*: releitura de algumas formas do teónimo”, *O Arqueólogo Português*, Série V, 1, 2011, pp. 505-524.

Tive ocasião de lhe arguir, a 17 de Fevereiro de 2006, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a dissertação de Mestrado em Pré-História e Arqueologia intitulada *Divindades Paleohispânicas e Cultos Romanos no Conuentus Scallabitanus*; e, a 18 de Julho de 2016, a tese de doutoramento em Arqueologia, *A Epigrafia da Hispania na Correspondência Epistolar entre Emilio Hübner e José Leite de Vasconcelos*. Recordo que ia ser pai daí a pouco tempo – e estava feliz.

Há tempos, perguntei por ele, porque dele nada mais soubera. Tinha partido!

Luís Fraga da Silva

Tinha casa nos Vilarinhos, o Monte das Oliveiras.

Eu distingui-a desde a casa de minha avó, que fica na vertente oposta. Presença habitual n’A Ervilha, a pastelaria do centro da vila de S. Brás de Alportel, onde passava muito tempo a ler. Todos sabiam da sua organizadíssima e vasta biblioteca, mais de 11 mil volumes. Discreto, pensador, passara com os Maiais a temporada alta de *Balsa*, cidade que o cativara e cujas entranhas quis perscrutar. *Balsa, uma Cidade Perdida?* – foi o livro, editado, em Maio de 2007, pelo Campo Arqueológico e pela Câmara Municipal de Tavira, com o apoio de organismos locais. O título, já de si enigmático, estava antecedido da frase “A capital do Algarve Oriental na Época Romana”!... Partiu a 20 de Março de 2020. No blogue <http://imprompto.blogspot.com>, onde ia divulgando a investigação em curso, informara, em Novembro, que “por motivos de doença” lhe era “impossível continuar essas intervenções”, perorando: “Espero que possam continuar a ser úteis no futuro. Um grande abraço pelo vosso interesse”.

José Correia Martins evocou-o no *Notícias de S. Brás* (Março de 2020), identificando-o como um “são-brasense de Trás-os-Montes” e dele traçou este perfil: “Luís Fraga da Silva foi o mais jovem preso político libertado do Forte de Peniche, depois da Revolução de 25 de Abril de 1974. Foi um notável analista e programador, pioneiro no apoio informático à realização de sondagens, desde os anos 1980; um singular especialista em História do Algarve e, especialmente, sobre a Antiguidade Clássica Mediterrânica com várias obras publicadas e muita por publicar. O seu carácter de exigir

sempre mais de si próprio levava-o a adiar, talvez em excesso, a publicação do muito que produzia, mesmo quando os amigos e editoras lho solicitavam”.

“Portugal perdeu um Homem exemplar, discreto, sabedor e amigo”, concluiu Correia Martins, “São Brás de Alportel perdeu um ‘filho’ e uma referência no campo da cultura”.

António Manuel Dias Diogo

Dias Diogo era assim: aparecia de vez em quando e passava depois tempos infinitos sem nada dizer, sem responder às missivas e não sabíamos exactamente se continuava interessado em publicar aquela bonita estela com o busto de *Claudia Maxima* em baixo-relevo num nicho, ou se encontrara mais ânforas e as estava a estudar. De um momento para o outro, caiu-nos a notícia qual inesperado relâmpago: Dias Diogo partiu! A 28 de Agosto de 2020. Sozinho.

Tinha 67 anos. Foi docente de Arqueologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa, até 1997; esteve como responsável pelo Teatro Romano de Lisboa logo no início da reabilitação daquele monumento. Dirigiu escavações na Alcáçova de Santarém, de cuja 1.ª campanha publicou o “material romano” (*Conimbriga*, 23, 1984, pp. 111-141); e em Chões de Alportel, de que estudou, com Laura Trindade, sua mulher, os materiais daí exumados (*Conimbriga*, 32-33, 1993-1994, pp. 263-281). Como arqueólogo ao serviço da autarquia lisboeta, dirigiu escavações, por exemplo, nas chamadas Termas dos Cássios, situadas na Rua das Pedras Negras, cujo espólio epigráfico amiúde deu rapidamente a conhecer na revista *Ficheiro Epigráfico*, sendo de destacar a notável dedicatória ao cidadão romano da ordem equestre, *L. Cornelius Bocchus*, inscrição que permitiu saber muito mais acerca deste importante personagem da Lusitânia romana (*Ficheiro Epigráfico*, 60, 1999, inscrição n.º 275). Na Associação dos Arqueólogos Portugueses, presidiu à Mesa da Secção de Estudos Orlisiponenses, no âmbito de cuja actividade se destaca a organização dos Colóquios temáticos – Estudos de Lisboa Séculos VIII a XV (1998) e XV a XIX (1999). Interessou-se, de modo particular, pelos estudos cerâmicos, tendo mesmo elaborado um trabalho de referência, o “quadro tipológico das ânforas de fabrico lusitano”, publicado no volume 5 da IV série d’*O Arqueólogo Português*, 1987, pp. 179-191. No teatro romano, fez escavações em 1966-1967, de que deu a conhecer as ânforas e as *sigillatas* tardias então identificadas (*Revista Portuguesa de Arqueologia*, 2 (2), 1999, pp. 83-95). Será, obviamente, lugar-comum dizer-se que da sua actividade ainda muito havia a esperar, nomeadamente em colaboração

com Laura Trindade. Neste caso, contudo, essa afirmação reveste-se de especial significado e tem pleno cabimento, atendendo aos materiais, decerto significativos, que não teve ocasião de dar a conhecer.

...

Senhor barqueiro! Sabe uma coisa? Preferimos que também fique na outra margem. O rio não está de feição para mais travessias e o bote – já reparou? – corre sério risco de meter água. Precisa de largos meses, mui largos meses, de mui cuidadosa calafetagem, com pez de boa qualidade. Mesmo depois de reparado – que bonito que vai ficar! – que tal em o considerar... peça de museu? 🐉

José d’Encarnação, 30 de Outubro de 2020

ILUSTRAÇÃO: O suísto de Caronte | José Luís Madeira, colagem, 2020.

RESUMO

Trabalho que dá a conhecer novos dados sobre a arte megalítica da Mamoa de Eireira (Afife, Viana do Castelo), coligidos em trabalhos arqueológicos realizados entre 2013 e 2014. Estes tiveram por objetivo interpretar o modo de vida e o universo de crenças das populações neolíticas através dos seus contextos e práticas funerárias. Entre outros indicadores, a metodologia utilizada privilegiou a observação diurna e noturna dos esteios e o decalque dos motivos gravados. Com base no conhecimento disponível, são formuladas novas questões assentes numa premissa básica: no mundo funerário nada é arbitrário, tudo resulta de escolhas criteriosas, guarda uma mensagem ou conta uma história e reflete, inevitavelmente, as concepções da morte no Neolítico.

PALAVRAS CHAVE: Neolítico; Megalitismo; Arte rupestre; Anta; Minho.

ABSTRACT

This work divulges new data on the megalithic art of the Tumulus of Eireira (Afife, Viana do Castelo), collected between 2013 and 2014, during archaeological work carried out to interpret the way of life and beliefs of Neolithic populations through their contexts and funeral rites. Among other elements, the methodology privileged day and night observation of the mainstays and transfer of the engraved decorations.

Based on the knowledge available, the author raises new issues from a basic premise: in the funeral world nothing is arbitrary, everything results from careful choices, conveys a message or tells a story, and inevitably reflects the concept of death during the Neolithic.

KEYWORDS: Neolithic; Megalithism; Rock art; Tomb; Minho province.

RÉSUMÉ

Travail qui fait connaître de nouvelles données sur l'art mégalithique du Dolmen de Eireira (Afife, Viana do Castelo), recueillies lors de travaux archéologiques réalisés entre 2013 et 2014. Ces derniers avaient comme objectif d'interpréter le mode de vie et l'univers de croyances des populations néolithiques par le biais de leurs contextes et pratiques funéraires. Entre autres indicateurs, la méthodologie utilisée a privilégié l'observation diurne et nocturne des états et le calque des motifs gravés.

S'appuyant sur le savoir disponible, sont formulées de nouvelles questions basées sur une prémisses simple : dans le monde funéraire rien n'est arbitraire, tout résulte de choix minutieux, garde un message ou raconte une histoire et reflète, inévitablement, les conceptions de la mort dans le Néolithique.

MOTS CLÉS: Néolithique; Mégalithisme; Art rupestre; Dolmen; Région du Minho.

Os Novos Motivos de Arte Megalítica Descobertos na Mamoa de Eireira (Afife, Viana do Castelo)

Fábio Soares¹

1. INTRODUÇÃO

Entre 1986 e 1989, a Mamoa de Eireira foi alvo de quatro campanhas de escavação arqueológica por Eduardo Jorge Lopes da Silva, no âmbito do projeto de investigação *O Estudo do Megalitismo Minhoto e a sua Correlação com o Douro Litoral e Beiras* (SILVA, 1985), aprovado pelo então IPPC (Instituto Português do Património Cultural) e com vista à prestação de provas de doutoramento a realizar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), mas nunca concretizadas. Em termos administrativos, a Mamoa de Eireira localiza-se no distrito e concelho de Viana do Castelo, na freguesia de Afife, nomeadamente no lugar da Eireira ou Madorro. Nas campanhas de escavação arqueológica levadas a cabo no monumento da Eireira, obteve-se um espólio rico e diversificado, bem como a descoberta de seis esteios gravados. Contudo, este monumento não foi alvo de publicação monográfica, sendo apenas referido parcialmente em alguns artigos (SILVA, 1988b, 1991, 1992, 1997) e em capítulos de atas de congressos (SILVA, 1994, 2003). A morte de Eduardo Jorge Lopes da Silva, em outubro de 2013, sem que a totalidade dos dados tivessem sido convenientemente publicados, torna pertinente este trabalho, que tem como objetivo aumentar os conhecimentos sobre os contextos e práticas funerárias do Neolítico do noroeste português, alicerçado nos novos motivos de arte megalítica por nós descobertos nos anos de 2013 e 2014, respetivamente.

2. METODOLOGIA

Este trabalho contemplou várias etapas. No entanto, aqui, limitar-nos-emos apenas à descrição daquelas que estão diretamente relacionadas com os novos motivos de arte megalítica descobertos nos esteios da Mamoa de Eireira. De uma forma geral, em primeiro lu-

¹Arqueólogo (fabio.soares.arq@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

gar, realizámos a pesquisa bibliográfica e a leitura dos relatórios de escavação entregues à tutela. No momento seguinte, relocizámos o monumento, onde mais tarde procedemos a trabalhos de limpeza da envolvente da mamoa, de forma a extrair a vegetação arbustiva e herbácea, composta essencialmente por fetos e tojos. Posteriormente, limpámos e removemos pequenos líquenes que abundavam nos esteios do monumento em causa, os quais impossibilitavam uma adequada visualização das gravuras. Neste processo, apercebemo-nos da existência de novos motivos gravados e pintados, pelo que optámos por efetuar um novo levantamento de todos os motivos existentes nos vários esteios (SOARES, 2013; OLIVEIRA *et al.*, 2014). Previamente a esta tarefa, registámos todos os esteios da Mamoa de Eireira à escala 1:10. O decalque dos motivos de arte megalítica foi efetuado com recurso a plástico polivinil e canetas de acetato de várias cores. A realização destas tarefas permitiu obter respostas a algumas questões que ficaram por esclarecer nas anotações de Eduardo Jorge Lopes da Silva. Realizámos, ainda, o decalque dos motivos pintados presentes num dos esteios da mamoa que se encontra deslocado e em exposição no Museu de Artes Decorativas de Viana do Castelo, trabalho este que ainda não tinha sido elaborado. Por fim, em gabinete, vetorizaram-se os desenhos de campo e os motivos de arte megalítica, usando *softwares* informáticos de edição de imagem como o AutoCAD® 2013 e o Adobe Illustrator® CS6. Trabalhou-se igualmente o material fotográfico resultante dos momentos anteriores.

3. LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO FÍSICO E AMBIENTAL

A Mamoa de Eireira localiza-se no lugar do Madorro ou da Eireira, na freguesia de Afife, no concelho e distrito de Viana do Castelo. As suas coordenadas geográficas em graus decimais, segundo o sistema WGS 84, são: Latitude N 41.792883 e Longitude W 8.867022, à altitude de 30 m (Fig. 1).

O monumento implanta-se numa plataforma da vertente noroeste da Serra de Santa Luzia, a cerca de 400 m para nascente da linha de costa

FIG. 1 – Localização da Mamoa de Eireira na Carta Militar de Portugal n.º 27 à escala 1:25 000. Malha da quadrícula: 1 km.

e nas imediações de um vale bem irrigado que lhe fica a sul – a veiga de Afife, percorrida pelo rio de Afife ou de Cabanas. O substrato geológico é composto por granito de duas micas de grão médio a fino, por vezes com turmalina e raras granadas que afloram em alguns locais (TEIXEIRA, MEDEIROS e COELHO, 1972). Também ocorre, mas com menor expressão, um granito de duas micas porfiroide, de grão médio a fino (IDEM, *ibidem*). A vegetação local é arbórea, predominando a acácia e o eucalipto, e arbustiva, podendo-se observar fetos e tojos.

4. DESCRIÇÃO GERAL DO MONUMENTO

A Mamoa de Eireira apresenta um *tumulus* ovalar com cerca de 24,5 m de comprimento e 19,9 m de largura. A estrutura dolménica, orientada no sentido oeste-este, ainda preserva 16 esteios *in situ* apresentando uma planta, de estilo em “V” invertido, com corredor duplamente indiferenciado em relação à câmara (Fig. 2). O esteio de cabeceira está deslocado. Todos apresentam a mesma altimetria – cerca de 1,80 m – e estão acentuadamente inclinados para o interior, embora alguns estejam ligeiramente deslocados. Não existe qualquer laje de cobertura. Junto à cabeceira foi encontrado um pilar derrubado. Atualmente, este último encontra-se no Museu de Artes Decorativas de Viana do Castelo.

FIG. 2 – Aspeto geral da Mamoa de Eireira a partir de oeste.

5. ARTE MEGALÍTICA

As quatro campanhas de escavação arqueológica levadas a cabo na Mamoa de Eireira por Eduardo Jorge Lopes da Silva colocaram a descoberto sete esteios gravados com diferentes motivos de arte megalítica, contando já com o pilar derrubado sobre o qual, à frente, nos debruçaremos com mais pormenor (Fig. 3). No entanto, as intervenções por nós efetuadas nos anos de 2013 e 2014 revelaram mais três esteios gravados (SOARES, 2013). Passaremos agora a descrever o conjunto.

5.1. ESTEIO N.º 1

O esteio n.º 1 localiza-se no alçado norte da estrutura dolménica e na área da câmara funerária. Tal como todos os outros, é granítico, porém de tom acinzentado. Apresenta dimensões significativas e encontra-se fraturado “na extremidade inferior voltada a poente” (SILVA, 1991: 34). Trata-se dos poucos esteios registados graficamente e alvo de publicações por Eduardo Jorge Lopes da Silva. Os motivos encon-

FIG. 3 – Planta da Mamoa de Eireira (adaptada) elaborada por SILVA (1991) originalmente executado à escala 1:20. Os esteios gravados e com preenchimento a preto são os detetados por Silva; os de cor vermelha são aqueles por nós detetados em 2013 e 2014, respetivamente.

tram-se gravados na área central do esteio, a qual foi previamente polida pelos construtores da Mamoa de Eireira. Caracterizam-se pela associação de cinco linhas onduladas em ziguezague verticalizadas (SILVA, 1991: 34) (Fig. 4). A configuração referida atrás é definida “por pequenos segmentos de recta, unindo-se em vértices bem marcados, constituindo ângulos agudos” (IDEM, *ibidem*). Assim, e numerando estes motivos de 1 a 5, de poente para nascente, verifica-se que o “n.º 2 apresenta um máximo de 4 vértices, a linha n.º 2, 6, a n.º 3, 5 e as n.os 4 e 5, 6 cada” (IDEM, *ibidem*). As linhas n.os 1 e 2 unem-se no seu topo, acontecendo o mesmo com as linhas n.os 4 e 5 (IDEM, *ibidem*). A obliquidade dos motivos em relação ao eixo de simetria do esteio é ligeira, assim como a profundidade e a secção estreita dos sulcos (IDEM, *ibidem*). Ainda assim, a visualização destes motivos é bastante nítida. De uma forma geral, este painel encontra-se bem conservado (Fig. 5).

5.2. ESTEIO N.º 2

O esteio n.º 2, também localizado no alçado norte e na área da câmara, encontra-se ligeiramente deslocado da sua posição original que, provavelmente, seria encostado ao esteio n.º 1. Neste pequeno espaço que os distancia, deu-se a infiltração de terras e o consequente crescimento de vegetação herbácea, pelo que não é de estranhar que o granito de tom acinzentado tenha sofrido alterações físicas e químicas que, atualmente, se evidenciam através de uma longa mancha vertical e alaranjada na superfície nascente, onde se localizam os motivos de arte megalítica. Em 1986, Eduardo Jorge Lopes da Silva identificou apenas um motivo soliforme na extremidade lateral este, definindo-o como um “sulco pouco profundo e irregular” (SILVA, 1991: 33-34), o qual “é constituído por 5 nítidos sulcos, definindo outras tantas linhas raiadas [...], esta gravura assemelha-se a um soliforme” (IDEM, *ibidem*). Refere ainda que acima deste motivo existem marcas de picotagem intencional; contudo, não conseguiu compreender o seu significado gráfico (IDEM: 34) (Fig. 6).

No decurso das nossas intervenções na Mamoa de Eireira e consequentes levantamentos diurnos e noturnos dos motivos gravados, com recurso a plástico polivinil e a um exaustivo “jogo” de luzes para permitir uma adequada visualização dos mesmos, conseguimos precisar o contorno dessas marcas de picotagem intencional (SOARES, 2013). Na extremidade leste do topo do esteio, detetámos um motivo que, a avaliar pela sua morfologia, se assemelha a um zoomorfo, embora esteja ligeiramente perturbado por um pequeno estalamento da rocha. Alguns centímetros à direita, observa-se um outro sulco verticalizado e ligeiramente oblíquo, também perturbado por estalamento da rocha, mas este de maiores dimensões. Abaixo deste último, verificámos

FIGS. 4 E 5 – Em cima, motivos do esteio n.º 1. Desenho originalmente executado à escala 1:20 por SILVA (1991: 43) e pormenor em fotografia realizada durante um levantamento noturno (2013).

FIG. 6 – À esquerda, motivos do esteio n.º 2. Desenho originalmente executado à escala 1:20 por SILVA (1991: 44).

FIG. 7 – Esteio n.º 2 da Mamoa de Eireira.

À esquerda, desenho de novos motivos, originalmente executado à escala 1:10. A vermelho sinalizam-se os estalamentos da rocha; a tracejado laranja, o contorno exterior das alterações físico-químicas do granito.

a existência de um novo motivo com três nítidos sulcos, os quais definem linhas irregulares e raíadas; contudo, a fratura da rocha que lhe está associada não nos permite aferir a sua configuração e consequente significado. Poder-se-ia tratar de mais um soliforme? Não sabemos. Por fim, e acima do motivo estelar identificado por Silva, detetámos mais um sulco verticalizado e ligeiramente oblíquo, o qual define uma linha irregular, em jeito de “7” refletido (Figs. 7 e 8).

5.3. ESTEIO N.º 4

A laje n.º 4, no alçado norte da área da câmara, apresenta um granito de tom acinzentado e encontra-se fraturada no topo. No decurso dos nossos trabalhos detetámos, na parte superior e central, do lado nascente, quatro novos motivos (SOARES, 2013) (Fig. 9). Assim, o primeiro, localizado proximamente ao topo da laje, trata-se de um meandriforme gravado de forma horizontal. Poucos centímetros abaixo, deparámo-nos com mais dois motivos meandriformes dispostos verticalmente e localizados na extremidade leste da laje em causa. Um deles, o que se localiza mais a nascente, encontra-se ligeiramente perturbado por um pequeno estalamento da rocha. A peculiaridade reside no último motivo, uma vez que se trata de um círculo associado a uma linha meandriforme, posicionado de forma vertical. Este situa-se numa zona mais central do ortostato, mas ainda assim voltado para nascente. De salientar que os motivos presentes nesta laje são inéditos, uma vez que Eduardo Jorge Lopes da Silva nunca os mencionou nos relatórios entregues à tutela, nem tampouco nas parcas publicações que dedicou à Mamoa de Eireira.

FIG. 8 – Esteio n.º 2 da Mamoa de Eireira.

Em cima, fotografia de pormenor do motivo soliforme.

FIG. 9 – Esteio n.º 4 da Mamoa de Eireira.

Motivos do esteio, desenhados originalmente à escala 1:10. A vermelho está representado o estalamento da rocha; a tracejado cinzento, a parte fraturada da laje.

5.4. ESTEIO N.º 5

O esteio n.º 5, no alçado norte, pertence já à área do corredor e encontra-se acentuadamente inclinado para o interior. O granito que o compõe apresenta um grão grosseiro, pelo que a superfície interna é bastante rugosa, dificultando, em certa medida, uma adequada visualização das gravuras. Eduardo Jorge Lopes da Silva refere a existência de motivos de arte megalítica nesta laje (SILVA, 1991: 36-37); contudo, o seu levantamento, decalque e divulgação nunca foram realizados, razão pela qual o fazemos agora. Silva identificou “*linhas verticais quebradas em zigue-zagues*” (IDEM: 37), as quais se distribuem pela zona central do esteio. De facto, nesta zona, identificámos duas linhas verticalizadas em forma de ziguezague, estando uma delas, a que se encontra mais a nascente, quebrada por um pequeno estalamento da rocha. Tal como acontece no esteio n.º 1, estas parecem estar associadas, como que formando uma parelha. A poente destas, encontrámos dois pequenos meandros dispostos na vertical (Fig. 10).

5.5. ESTEIO N.º 6

A laje n.º 6 também se localiza no alçado norte e é uma das que configura a área do corredor. O topo deste ortostato granítico encontra-se fraturado. Porém, os motivos que compõem a face interna do mesmo estão bem preservados. Foi dos poucos esteios que mereceu a atenção de Eduardo Jorge Lopes da Silva no decurso das campanhas de escavação arqueológica à Mamoa de Eireira, tendo sido alvo de publicações em revistas (SILVA, 1988b, 1991, 1992, 1997) e atas de congressos (SILVA, 1994, 2003). Compreendemos o mediatismo dado à laje em causa, uma vez que os motivos são peculiares e pouco usuais (Fig. 11).

Os motivos distribuem-se quer pela parte superior, quer pela central e inferior. Passaremos agora a descrevê-los. O motivo principal é constituído por uma linha vertical “*inscrita sensivelmente segundo o mesmo eixo de simetria da laje*” (SILVA, 1991: 35). Esta, por sua vez, bifurca-se em quatro pontos e as linhas passam a assumir uma posição horizontalizada, fazendo com que o motivo aumente “*um pouco a largura da secção*” (IDEM, *ibidem*). Este motivo tem sido definido como um antropomorfo esquemático, onde o corpo é representado pela linha vertical e os membros superiores e inferiores (ou, se quisermos, braços e/ou pernas) pelas linhas horizontais (IDEM, *ibidem*). Todavia, e tendo em conta que a observação atenta do motivo permite aferir que este apresenta mais braços do que pernas, Silva sugere a divisão do mesmo em duas metades – a superior e a inferior, respetivamente (IDEM, *ibidem*). Neste sentido, e de acordo com Silva, a laje não apresenta apenas um antropomorfo, mas sim dois que no seu todo configuram uma “*figura esquemática ictifálica*” (IDEM, *ibidem*). Assim, a primeira metade, ou seja, o primeiro motivo antropomórfico apresenta uma dimensão superior em relação ao que lhe está por baixo,

FIG. 10 – Esteio n.º 4 da Mamoa de Eireira.

Motivos do esteio, desenhados originalmente à escala 1:10. A vermelho está representado o estalamento da rocha.

FIG. 11 – Esteio n.º 6 da Mamoa de Eireira.

Motivos do esteio, desenhados originalmente à escala 1:20 (SILVA, 1991: 45).

estando os membros superiores e inferiores representados pelas linhas horizontais, e o mesmo se passa com o segundo motivo (SILVA, 1991: 35). Entre as duas primeiras linhas horizontais “*observam-se dois motivos que podem, numa primeira impressão, ser tomadas como figuras raiadas*” (IDEM, *ibidem*); contudo, uma análise mais cuidada das mesmas sugere um outro tipo de interpretação, dada a sua simetria em relação à linha principal. Do lado esquerdo, ou seja, a poente, o motivo é composto por uma concavidade irregular a partir da qual irradiam cinco sulcos num sentido divergente (IDEM: 36). Já do lado direito, a nascente, encontramos o mesmo esquema, residindo a diferença nos seis sulcos raiados. Estes sulcos “*são muito finos, de secção em V, com as paredes muito polidas*” (IDEM, *ibidem*). Silva definiu estes dois motivos como “mãos” do antropomorfo superior, embora não tenham sido detetadas linhas verticais que pudessem simbolizar os braços, e explica que o caso excedentário, isto é, a mão com seis dedos do lado nascente, poderá corresponder “*a uma tentativa interrompida de inscrever mais acima a linha definidora dos membros inferiores*” (IDEM, *ibidem*). Uns centímetros mais abaixo deste último motivo, encontra-se “*uma pequena concavidade, de contorno irregular, e pouco profunda*” (IDEM, *ibidem*). Do lado poente da laje, à esquerda, verifica-se também uma linha vertical, a qual parece estar incompleta; a nascente, relativamente isolada em relação ao painel descrito, observa-se um pequeno sulco (IDEM, *ibidem*). Por fim, na parte inferior do esteio surge mais uma linha horizontalizada, em ângulo aberto e com o vértice voltado para baixo, a qual também se encontra isolada (IDEM, *ibidem*) (Figs. 12 e 13).

5.6. ESTEIO N.º 9

O esteio n.º 9 está atualmente localizado no alçado sul do monumento e, provavelmente, deslocado da sua posição original, uma vez que, após a edificação da Mamoa de Eireira pelas comunidades neolíticas locais, encerraria a entrada da estrutura dolménica. Seria, portanto, o fecho da mamoa, proporcionando o eterno descanso aos antepassados que lá se encontrariam sepultados. No decurso dos nossos trabalhos arqueológicos, detetámos um sulco gravado na face externa deste esteio. No entanto, a estrutura de contrafortagem que ainda se conserva não permitiu aferir a sua completa morfologia, pelo que realizámos o seu levantamento. Porém, não podemos adiantar e/ou arriscar-nos numa possível interpretação deste motivo, tendo em conta o cenário atrás descrito (Fig. 14). Trata-se de um sulco pouco profundo, nomeadamente uma linha horizontalizada e oblíqua, gravada na extremidade lateral nascente da laje em causa. A técnica empregue para o registo gráfico da mesma utilizou, como a maioria dos motivos da Mamoa de Eireira, a picotagem seguida de abrasão. Já na face interna não verificámos a ocorrência de motivos de arte megalítica, pelo que esta nova descoberta não deixa de ser surpreendente.

FIGS. 12 E 13 – Esteio n.º 6 da Mamoa de Eireira.

Motivos do esteio em fotografia realizada durante um levantamento noturno, e pormenor de uma das “mãos” com sulco excedentário.

FIG. 14 – Esteio n.º 9 da Mamoa de Eireira.

Motivos do esteio vistos a partir da face interna, em desenho elaborado originalmente à escala 1:10. A tracejado cinzento está representada a fratura na parte superior da laje; a laranja, um filão de quartzo que a atravessa diagonalmente.

5.7. ESTEIO N.º 11

A laje n.º 11, localizada na área do corredor do alçado sul, encontra-se ligeiramente inclinada para o interior, tal como todos os esteios que configuram esta área da estrutura dolménica. Nesta, no decurso da terceira campanha de escavação arqueológica à Mamoa de Eireira por Eduardo Jorge Lopes da Silva, foram identificadas gravuras definidas como serpentiformes, dispostos na horizontal (SILVA, 1988a: 3); porém, o seu levantamento e consequente divulgação nunca foram efetuados. De acordo com SILVA (1997: 181): “Os motivos do esteio n.º 11 situam-se no topo do mesmo. Aí se podem observar dois sulcos horizontais e vestígios de mais dois. Podem classificar-se como serpentiformes, constituídos por linhas onduladas, paralelas, de curvaturas suaves. Na linha inferior parece ser bem nítida a representação da cabeça do ofício”. Os levantamentos por nós realizados entre 2013 e 2014 revelaram algo diferente do que Silva descreve para a laje em questão (Fig. 15). Da nossa parte, apenas verificámos no patamar central e superior da laje um motivo meandriforme, horizontalizado, porém perturbado por três estalamentos do granito, não se evidenciando mais nenhum motivo nesta zona além do descrito. Já na zona central do ortostato verificou-se a existência de um sulco pouco profundo, com orientação oblíqua e, em certa medida, horizontalizado num dos lados, a nascente. Este último define outro meandro. Neste sentido, não detetámos quaisquer serpentiformes e/ou mais linhas onduladas além das por nós descritas. De salientar que o granito deste esteio apresenta uma superfície bastante rugosa, sendo constituído por um grão grosseiro, o que obviamente dificulta a visualização de motivos de arte megalítica e facilmente induz em erro.

5.8. ESTEIO N.º 14

O esteio n.º 14, no alçado sul, pertence já à área do corredor. Ao longo dos nossos trabalhos na Mamoa de Eireira, detetámos a existência de dois pequenos sulcos meandriformes, verticalizados na área central desta laje granítica (SOARES, 2013) (Fig. 16). Em momento algum foram referidos por Eduardo Jorge Lopes da Silva, quer nos relatórios entregues à tutela, quer nas publicações que realizou acerca deste monumento. São, portanto, inéditos.

5.9. ESTEIO N.º 15

A laje n.º 15, do alçado sul e da área da câmara funerária, ainda conserva vestígios de pintura, pelo que se procedeu à recolha de amostras para a realização de análises de química inorgânica e cromatografia gasosa, de forma a determinarmos a composição da mesma. Nos anos de 2014 e 2018, respetivamente, publicámos os resultados destas análises, quer sob a forma de comunicação em *poster* num colóquio inter-

FIG. 15 – Esteio n.º 11 da Mamoa de Eireira.

Motivos do esteio, em desenho elaborado originalmente à escala 1:10. A vermelho está representado o estalamento do granito; a tracejado cinzento, a fratura existente no topo da laje.

FIG. 16 – Esteio n.º 14 da Mamoa de Eireira.

Motivos do esteio, em desenho elaborado originalmente à escala 1:10.

nacional (OLIVEIRA *et al.*, 2014), quer sob a forma de artigo científico numa revista da especialidade (SOARES, 2018), razão pela qual não nos debruçaremos agora na sua descrição, pois o objetivo da presente publicação prende-se apenas com a abordagem dos motivos de arte megalítica descobertos na Mamoa de Eireira.

Em primeiro lugar, é visível um grande filão de quartzo que divide diagonalmente a laje em dois “painéis”, estando os motivos gravados e dispersos pelas partes nascente e poente (Fig. 17).

A última campanha de escavação da Mamoa de Eireira, em 1989, permitiu a Eduardo Jorge Lopes da Silva compreender o que atrás se referiu. Cite-se o que diz a esse propósito (SILVA, 1997: 181): “[...] o esteio n.º 15 distingue-se dos demais por ainda apresentar vestígios de pinturas, sob a forma de ondulosos, de cor ocre sanguíneo, em associação a várias gravuras. Estas, tal como aconteceu com a do soliforme do esteio

n.º 2, aproveitam, por um contraste de pátinas, a coloração ferruginosa da superfície da pedra, numa espécie de ‘bicromático’ natural, que as faz destacar de forma bem nítida. Do lado superior direito, uma figura nos chama a atenção, parecendo esse signo representar uma mão, mormente quando a sua observação é feita de longe. Entretanto, outras pequenas gravuras se distribuem pela parte superior do esteio, constituídas por pequenos sulcos ondulosos, alguns, dispostos com alguma irregularidade, quase sempre na vertical”.

Apesar de Silva descrever com rigor os motivos gravados nesta laje, nunca procedeu ao seu levantamento, pelo que levámos a cabo essa tarefa, confirmando o que referiu esse autor. Alguns dos motivos encontram-se perturbados por estalamentos do granito, devido às vicissitudes do tempo e aos atos de vandalismo a que se tem assistido na mamoa (Figs. 18 e 19).

FIG. 17 – Esteio n.º 15 da Mamoa de Eireira.

Motivos do esteio, em desenho elaborado originalmente à escala 1:10.

A laranja está representado um filão de quartzo; a vermelho, os estalamentos do granito.

FIGS. 18 E 19 – Esteio n.º 15 da Mamoa de Eireira.

Em baixo, vista geral do esteio à direita (poente), em fotografia realizada durante um levantamento diurno.

À direita, fotografia de pormenor de um dos motivos.

5.10. O ESTEIO DE CABECEIRA

Tal como se referiu anteriormente, o esteio de cabeceira encontra-se deslocado da sua posição original, tombado na horizontal, no sentido este-oeste e encostado aos esteios n.ºs 16, 15 e 14. Esta laje granítica de dimensões consideráveis apresenta uma superfície interna bastante rugosa, razão pela qual é difícil observar os motivos que nela se encontram gravados. Ainda assim, conseguimos verificar a ocorrência de sete motivos meandriformes, distribuídos, de uma forma geral, pela extremidade superior (Fig. 20). A nascente, e relativamente isolados, detetaram-se dois sulcos pouco profundos dispostos horizontalmente, embora com uma ligeira obliquidade. Alguns centímetros para poente verificámos a existência de mais quatro sulcos: três orientados verticalmente e outro na horizontal. Estes sulcos, tal como acontece no esteio n.º 2, parecem raiar-se e, possivelmente, definiriam um outro motivo soliforme, embora tenhamos de colocar esta ideia entre muitas aspas. Por fim, no mesmo sentido, encontra-se um outro motivo isolado e de maiores dimensões em relação aos seus contemporâneos. Este, disposto verticalmente, configura mais um meandro (Figs. 21 e 22).

5.11. O PILAR PINTADO

O pilar pintado, com as faces de contorno sensivelmente trapezoidal e base retangular, foi descoberto no âmbito da segunda campanha de escavação arqueológica à Mamoa de Eireira, em 1987 (SILVA, 1987: 5). Encontrava-se, à época, derrubado na horizontal e próximo do esteio n.º 16 para o lado oeste (IDEM, *ibidem*). Tendo em conta o seu volume e peso, Eduardo Jorge Lopes da Silva solicitou o apoio técnico da autarquia de Viana do Castelo no sentido de deslocar este pilar, tendo supervisionado os trabalhos (IDEM: 3). Assim, o mesmo foi removido por uma máquina escavadora e depositado provisoriamente no NAIAA (Núcleo Amador de Investigação Arqueológica de Afife), tendo sido transferido num momento posterior para o Museu de Artes Decorativas de Viana do Castelo, onde se encontra atualmente em

FIG. 20 – Esteio de cabeceira da Mamoa de Eireira.

Motivos do esteio em desenho elaborado originalmente à escala 1:10. A laranja está representado um filão de quartzo; a cinzento, a fratura da laje; a vermelho, o estalamento do granito.

FIGS. 21 E 22 – Esteio de cabeceira da Mamoa de Eireira.

Em cima, vista geral do esteio a partir de oeste.

À direita, visita de Fernando Carrera, professor da Escola Superior de Conservação e Restauro de Bens Culturais da Galiza, em 2013, e observação da superfície externa do esteio com recurso a LED's.

exposição. Após a deslocação e limpeza cuidada deste, Eduardo Jorge Lopes da Silva detetou vestígios de pinturas (SILVA, 1987: 5). Na parte gravada, a qual foi previamente polida, existem quatro motivos pintados a vermelho, meandriformes, dispostos na horizontal, que apresentam curvaturas suaves (*IDEM*: 3-4) (Figs. 23 e 24). São paralelos e, na sua maioria, encontram-se em bom estado de conservação (*IDEM, ibidem*). Saliente-se que os quatro motivos principais parecem estar associados dois a dois (*IDEM, ibidem*). Em termos de dimensões, tarefa que não tinha sido levada a cabo por este investigador, o pilar apresenta uma altura de cerca de 1,53 m, por 74 cm de largura e uma espessura de aproximadamente 24 cm. Foram ainda detetadas mais 19 vestígios de pintura na parte superior, assim como duas covinhas (Fig. 25).

FIGS. 23 A 25 – Pilar pintado da Mamoa de Eireira.

Da esquerda para a direita, vista geral do pilar pintado encontrado em 1987, atualmente depositado e em exposição no Museu de Artes Decorativas de Viana do Castelo; motivos em desenho originalmente executado à escala 1:10; e fotografia de pormenor dos vestígios de pigmentos vermelhos observados na parte superior.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo do princípio que nada é arbitrário nas construções pré-históricas e que todos os elementos guardam uma mensagem ou contam uma história, tentaremos algumas interpretações, embora estejamos conscientes de que esta tarefa reportar-se-á sempre ao mundo hipotético, uma vez que o estudo do universo de crenças das comunidades passadas é complexo e, em certa medida, arriscado na tentativa de qualquer categorização.

Em primeiro lugar, colocamos a hipótese de que a tonalidade avermelhada seria significativa no âmbito das concepções funerárias, ao ponto de quase todos os esteios da câmara funerária terem sido pintados dessa cor ou terem sido escolhidos por terem, pelo menos em parte, essa coloração. Este último aspeto parece indiciador de que a matéria construtiva seria portadora de propriedades trazidas para o monumento funerário no momento da sua construção. Neste ponto, relativo às propriedades da matéria, vamos um pouco mais longe. Nos esteios n.ºs 9 e 15, bem como no de cabeceira que se encontra tombado, existem grandes filões de quartzo que, em alguns casos (por exemplo, no esteio n.º 15), parecem dividir a superfície em painéis. Tratar-se-á de um acaso? Cremos que não. Se num contexto atual o Ho-

mem acredita que o quartzo é um catalisador de “energias positivas”, tornando, por isso, o ambiente de um determinado espaço e/ou lugar puro; bem como se crê que este mineral, além do seu valor estético e decorativo, tem efeitos terapêuticos, ou seja, como elemento dissipador de enfermidades; no passado, talvez este universo de crenças não fosse muito diferente. Parece que, na Pré-História, conceitos como regeneração, força mágica, vitalidade e conexão com os ancestrais estavam indubitavelmente associados ao quartzo, não sendo, portanto, de estranhar a sua presença nos diversos contextos funerários deste período cronológico. Não se trata aqui de conferir visibilidade ao monumento, já que estes filões de quartzo se encontram nas superfícies internas dos esteios, motivo pelo qual os decidimos registar graficamente, pois não deixa de ser uma ocorrência curiosa.

Em segundo lugar, pensamos que os motivos e a sua distribuição espacial contariam uma história. Neste âmbito, destacamos que os meandriformes eram maioritários, aparecendo em lajes desde a câmara até ao corredor. Se admitirmos que este motivo sugere movimento, talvez o possamos interpretar, entre outras hipóteses, como metáfora do ciclo da vida. Neste sentido, talvez os esteliformes que se localizam na câmara, e que foram relacionados com o ciclo solar (SANCHES, 2008-2009: 26), se possam interpretar como relacionados com a crença no renascimento ou numa vida além da morte. A grande figura da entrada foi interpretada por SILVA (1991: 36, 1992, 2003: 273) como um antropomorfo estilizado. Tratar-se-ia de facto de um antropomorfo, ou da estilização de uma ave, tendo em conta o número de sulcos

identificados no que Silva designou por mãos? Seja como for, a sua localização faz pensar na hipótese de ter sido uma figura tutelar protetora dos mortos ou dos ancestrais.

De destacar ainda, o esteio gravado pelo lado exterior cujo motivo é similar aos do interior, podendo ser da mesma cronologia, que, possivelmente, contaria uma história que não poderia ser “lida” por todos os que entram no espaço dos mortos, mas apenas por alguns... Os antepassados?

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto de dissertação de mestrado do signatário intitulado “Contextos e Práticas Funerárias do Neolítico na Fachada Costeira entre o Âncora e o Lima (Norte de Portugal) a Partir da Mamoa de Eireira”, que, por sua vez, se inseria na tarefa 2 do projeto “Espaços Naturais, Arquiteturas, Arte Rupestre e Deposições na Pré-História Recente da Fachada Ocidental do Centro e Norte Português: das Ações aos Significados - ENARDAS (PTDC/HIS-ARQ/112983)”, financiado pelo Programa Operacional Temático Factores de Competitividade (COMPETE) e participado pelo Fundo Comunitário Europeu FEDER.

O autor agradece ao Dr. Fernando Carrera o auxílio na observação e confirmação de alguns motivos gravados nos esteios da Mamoa de Eireira, ao Dr. Pedro Pimenta Simões a classificação litológica dos constituintes do monumento em causa, e ao Dr. Filipe Pereira o trabalho de cartografia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- OLIVEIRA, César *et al.* (2014) – “Painting the dead’s world. The organic chemistry on the Analysis of colouring materials from Eireira’s Barrow (Afife, Viana do Castelo)”. *Poster* apresentado no 3rd ENARDAS Colloquium. *Living places, experienced places. The Northwestern Iberia in Prehistory*. Braga: APEQ / CITCEM-UM. Disponível em <https://bit.ly/2Kcqs2K>.
- SANCHES, Maria de Jesus (2008-2009) – “Arte dos Dólmenes do Noroeste da Península Ibérica: uma revisão analítica”. *Portugália*. Porto: Faculdade de Letras. 29-30: 5-42. Disponível em <https://bit.ly/3gCMUWB>.
- SILVA, Eduardo J. L. (1985) – *O Estudo do Megalitismo Minhoto e a sua Correlação com o Douro Litoral e Beiras*. Porto: GIAN. Projeto de Investigação apresentado ao IPPC. [Dactilografado].
- SILVA, Eduardo J. L. (1986) – *Relatório da Escavação da Mamoa de Eireira (Afife, Viana do Castelo). 1ª Campanha*. Porto: GIAN. [Dactilografado].
- SILVA, Eduardo J. L. (1987) – *Relatório da Escavação da Mamoa de Eireira (Afife, Viana do Castelo). 2ª Campanha*. Porto: GIAN. [Dactilografado].
- SILVA, Eduardo J. L. (1988a) – *Relatório da Escavação da Mamoa de Eireira (Afife, Viana do Castelo). 3ª Campanha*. Porto: GIAN. [Dactilografado].
- SILVA, Eduardo J. L. (1988b) – “A Mamoa de Afife: breve síntese de 3 campanhas de escavação”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: SPAE. 28 (1-2): 127-132.
- SILVA, Eduardo J. L. (1989) – *Relatório da Escavação da Mamoa de Eireira (Afife, Viana do Castelo). 4ª Campanha*. Porto: GIAN. [Dactilografado].
- SILVA, Eduardo J. L. (1991) – “Descobertas Recentes de Arte Megalítica no Norte de Portugal”. *Cadernos Vianenses*. Viana do Castelo: Câmara Municipal. 15: 31-45.
- SILVA, Eduardo J. L. (1992) – *Estações Arqueológicas de Viana. Mamoa de Afife*. Viana do Castelo: Câmara Municipal. [Desdobrável].
- SILVA, Eduardo J. L. (1994) – “Megalitismo do Norte de Portugal: o litoral minhoto”. In CRUZ, Domingos J. (coord.). *Actas do Seminário “O Megalitismo no Centro de Portugal: novos dados, problemática e relações com outras áreas peninsulares”*. Viseu: CEPBA, pp. 157-169.
- SILVA, Eduardo J. L. (1997) – “Arte Megalítica da Costa Norte de Portugal”. *Brigantium*. Galiza: Museu Arqueológico e Histórico de Coruña. 10: 179-189.
- SILVA, Eduardo J. L. (2003) – “Novos Dados Sobre o Megalitismo do Norte de Portugal”. In GONÇALVES, V. S. (ed.). *Muita gente, poucas antas? Origens, espaços e contextos do Megalitismo*. Lisboa: MC-IPA, pp. 269-279 (*Actas do II Colóquio Internacional sobre Megalitismo*).
- SOARES, Fábio (2013) – “New data from the megalithic art of the Eireira Mound (Viana do Castelo) and some reflections on death conceptions in the Neolithic”. *Poster* apresentado no 2nd Colloquium ENARDAS. *Recorded places, experienced places. Matter, space, time, liminality and memory in the holocene rock art of the Iberia atlantic margin*. Braga: APEQ / CITCEM-UM. Disponível em <https://bit.ly/2VfpddH>.
- SOARES, Fábio (2018) – “A Mamoa de Eireira (Afife, Viana do Castelo): um esboço monográfico preliminar”. *Antrope*. Tomar: IPT. 8: 16-46. Disponível em <https://bit.ly/3oFC6K5>.
- TEIXEIRA, Carlos; MEDEIROS, Artur C. e COELHO, A. V. Pinto (1972) – *Carta Geológica de Portugal na Escala 1:50000. Notícia explicativa da folha 5-A (Viana do Castelo)*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2020-12-09]

RESUMO

As fontes de informação arqueológica são muito diversificadas e, com frequência, estão nas mãos de entusiastas locais que fizeram achados singulares, graças ao seu conhecimento empírico e de terreno. No caso da coleção aqui apresentada, o responsável é Casimiro Agostinho, que reuniu um riquíssimo espólio arqueológico de distintas cronologias na terra onde nasceu e vive.

É apresentado um conjunto de 11 peças para as quais não há contextos sólidos, mas permitem reafirmar a necessidade de proteger e salvaguardar o futuro de Cabanas de Torres, sítio arqueológico do município de Alenquer.

PALAVRAS CHAVE: Pré-História; Época Romana; Gestão do Património.

ABSTRACT

Archaeological sources of information are very diverse and are frequently found with local enthusiasts, who have made unique findings thanks to their empiric and ground knowledge. In the particular case of this collection, Casimiro Agostinho is the person responsible for collecting invaluable archaeological assets from different chronologies in the land where he was born and lives.

The author presents a set of 11 pieces without solid contexts, but which nevertheless confirm the need to protect and safeguard the future of Cabanas de Torres, an archaeological site in the municipality of Alenquer.

KEYWORDS: Prehistory; Roman times; Heritage Management.

RÉSUMÉ

Les sources d'informations archéologiques sont très diversifiées et, fréquemment, sont entre les mains d'enthousiastes locaux qui ont fait des découvertes singulières grâce à leur connaissance empirique et de terrain. Dans le cas de la collection ici présentée, le responsable est Casimiro Agostinho, qui a réuni un butin archéologique d'une richesse extrême sur des chronologies distinctes dans la région où il est né et vit.

Est présenté un ensemble de onze pièces sur lesquelles n'existe aucun contexte solide mais qui permettent de réaffirmer la nécessité de protéger et de sauvegarder l'avenir de Cabanas de Torres, site archéologique de la municipalité de Alenquer.

MOTS CLÉS: Préhistoire; Époque romaine; Gestion du patrimoine.

^I FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia / UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa / CEG - Centro de Estudos Geográficos (andrelopes@campus.ul.pt).

^{II} IEM - Instituto de Estudos Medievais, Universidade Nova de Lisboa (cipriano1969@hotmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Cabanas de Torres (Alenquer)

entre os achados de uma vida e a Arqueologia local

André Texugo ^I e Miguel Cipriano Costa ^{II}

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS

A Arqueologia tem a possibilidade de recorrer a inúmeras fontes de informação, sejam elas obtidas de forma mais “científica”, como acontece atualmente, ou através de contatos furtivos com gentes e entusiastas locais que, ao longo da sua vida, se viram confrontados com restos arqueológicos do nosso passado.

Este é o contexto da coleção aqui apresentada, que foi recolhida por Casimiro Agostinho na povoação de Cabanas de Torres (Alenquer). Assim sendo, pretende-se não só informar a comunidade arqueológica relativamente à sua coleção, mas também proceder a uma pequena, sincera e merecida homenagem à sensibilidade deste colecionador particular.

Ainda que reduzido no que toca a artefactos arqueológicos classificáveis, este conjunto de materiais realça a importância da atual localidade de Cabanas de Torres enquanto sítio arqueológico por si só, sendo possível sugerir uma presença humana nesta área pelo menos desde a Pré-História Recente. Este espólio possibilita também enfatizar a necessidade de proteção desta localidade através dos mecanismos de gestão territorial (e patrimonial), nomeadamente pela sua presença no Plano Diretor Municipal em atualização no município de Alenquer.

2. O ENQUADRAMENTO DE CABANAS DE TORRES

A localidade de Cabanas de Torres (Fig. 1) insere-se administrativamente na denominação recente de União das Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres, no concelho de Alenquer, no norte do distrito de Lisboa. Esta é também o limite entre concelhos (Alenquer e Cadaval), demarcado pelo Montejunto.

FIG. 1 – Vista geral e implantação (sob a forma de um triângulo preenchido) da localidade de Cabanas de Torres (Alenquer) num modelo digital de terreno (ASTER GDM) sobreposto a uma imagem aérea (*Google Earth*).

Localizada na encosta sudeste desta elevação, a 165 m de altitude, Cabanas de Torres é parte integrante do complexo calcário do Monte-junto, implantando-se igualmente na intercalação entre as camadas da Abadia, corálicos de Amaral e pteroceriano, por esta ordem, de Norte para Sul (ZBYSZWESKI *et al.*, 1966). O atual núcleo populacional está sobreposto a todas estas realidades geológicas, numa área de relevo suave.

Do ponto de vista ambiental, este é um sítio com um vasto número de recursos disponíveis, com acesso a várias nascentes de água doce, nomeadamente os rios Alenquer e Ota, bem com outras fontes menos expressivas. Também materiais como o calcário e/ou sílices são abundantes, aliando-se a estas disponibilidades os terrenos férteis, compostos por solos argilosos.

3. O HOMEM POR TRÁS DO CONJUNTO: CASIMIRO AGOSTINHO

O enquadramento apresentado é o entorno de Casimiro Agostinho (nascido a 15 de Março de 1944), o responsável pela reunião e preservação do conjunto apresentado no presente trabalho. Foi ali, em Cabanas de Torres, que este Homem iniciou a sua vida e obra.

Desde cedo se interessou pela Arqueologia e foi esta a paixão, que lhe é característica, que permitiu que Casimiro acumulasse um conjunto de objetos arqueológicos inéditos e de grande valor histórico.

Os estudos e a leitura sempre o motivaram, assim como os encantos da serra do Monte-junto. As lendas associadas às várias grutas existentes neste maciço calcário levaram-no a ganhar, mesmo em tenra idade, uma grande sensibilidade para a existência de artefactos arqueológicos nas terras junto a esta elevação, como é o caso de Cabanas de Torres.

Após o serviço militar e a conselho familiar, Casimiro Agostinho candidatou-se a agente da Polícia de Segurança Pública, ainda que com pouco agrado, uma vez que rapidamente entendeu que o vencimento de polícia não era suficiente para subsistência da família.

Com o intuito de ultrapassar estas contingências, agentes da autoridade usavam, e abusavam, à época, de pequenos artificios autoritários que lhes permitiam complementar o parco salário. Todavia, este não era o caminho que Casimiro pretendia, considerando a sua vincada noção de ética. Por isso, decidiu abandonar a instituição a que pertencia.

Após esta renúncia, rumou à França, juntando-se a centenas de milhares de portugueses que fugiam da miséria, em tempos de ditadura. Já no regresso a Cabanas de Torres, após a bem-sucedida, mas fastidiosa, experiência migrante, continuou a recolha de materiais arqueológicos que cessara aquando da fuga do país.

O seu carácter e convicção ditaram que, ao longo da vida, participaria em diversos trabalhos agrícolas na terra de que é natural, tendo sido no âmbito destes que muitos dos materiais arqueológicos foram identificados à superfície dos terrenos. Também a presença em momentos de reconstrução/demolição de habitações da aldeia de Cabanas de Torres permitiu a Casimiro recuperar objetos arqueológicos, reutilizados involuntariamente nas paredes dessas mesmas construções.

Atualmente, a intenção deste Homem é a de preservar e dar a conhecer o conjunto que recolheu ao longo dos anos, sendo compreensível um enorme carinho pelo conjunto que formou, mas também um profundo conhecimento e relação com estes artefactos, sabendo a proveniência de todos os elementos. Assim, o trabalho que aqui se apresenta é, não só, uma nota sobre os materiais recuperados à superfície por Casimiro Agostinho, entusiasta de Cabanas de Torres, mas também sobre o próprio homem e a história da sua vida.

4. CABANAS DE TORRES ENQUANTO SÍTIO ARQUEOLÓGICO

Cabanas de Torres apresenta um topónimo mais remoto, extremamente sugestivo e, muito possivelmente, alusivo a construções aparentemente remotas na Pré-História do Homem – Cabanas da Torre. Este nome arcaico da atual povoação encontra-se documentado desde 1497 (FERRO, 1996: 3). Segundo a tradição oral, este materializa uma eventual ligação a uma fundação em pleno século XIII por habitantes provenientes de Torres Vedras, fugidos em consequência de uma epidemia. Terão sido guiados pelo seu pároco, que ocupou umas terras no chamado Monte Santo, onde mandou erguer uma pequena capela. Aí colocou uma imagem de São Roque, trazida de Torres Vedras. Ainda assim, e mesmo que o registo escrito mais antigo conhecido para o sítio onde hoje se implanta Cabanas de Torres date do século XIII, a existência de evidências antrópicas anteriores é certa, podendo inclusivamente sugerir-se uma eventualmente larga diacronia de ocupação Humana. Exemplo disto são dois importantes sítios, localizados na vertente sudeste da encosta do Montejunto: a necrópole neolítica do Algar do Bom Santo (DUARTE, 1998) e o sítio dos Casais das Pedreiras, onde foram identificados dois machados em bronze (MACWHITE, 1951).

Também Leite de Vasconcelos, o primeiro investigador a tecer considerações sobre vestígios arqueológicos em Cabanas de Torres, narrou a existência de “pedras de raio” nos locais denominados como Malhães e Vinha Velha (VASCONCELLOS, 1917), topónimos situados no limite sul da atual aldeia.

Já no Museu Municipal de Alenquer “Hipólito Cabaço”, estão depositados dois machados de pedra polida em anfíbolito, uma enxó polida de quartzito e um machado polido de quartzito (?) cuja proveniência é atribuída a Cabanas de Torres (LUCAS, 1994). Estes materiais arqueológicos, possivelmente provenientes de incursões e recolhas de Hipólito Cabaço (PEREIRA, 1970: 24), deverão corresponder à comunicação referente à descoberta, em Cabanas de Torres, em meados de 1950, de cinco sepulturas individuais – “... todas de inhumação, de forma retangular, revestidas de lagens a cutelo e recobertas, também por lagens, ligadas com uma camada de argamaça de cal e areia. Dentro, além dos restos humanos, diversos vasos em louça, de vários feitios e numa delas, uma moeda em cobre. [...] No entanto, o pouco salvo da razia, permite datar o achado, do século 3.º da nossa era” (CABAÇO, 1950).

Do período romano, foi também referida por Jorge de ALARCÃO (1988: 117) a existência de um *habitat* no sítio onde se implanta a atual povoação. Exemplo disso podem ser as duas pedras com inscrições reutilizadas como elementos construtivos de uma azenha (COSTA, 2010: 73), propriedade de Leonel Pedro, situada a sul da aldeia,

a oeste do cemitério e junto ao ribeiro. Uma destas seria, provavelmente, um marco delimitativo de propriedade, de onomástica indígena, que permite inferir o reconhecimento das propriedades indígenas pelo poder colonial dos latinos (COSTA, ENCARNAÇÃO e NUNES, 2018).

Sintetizando, os dados arqueológicos aqui expostos permitem pensar a existência de uma ocupação antrópica datada, de forma geral, da Pré-História recente, seguindo-se-lhe uma forte presença em período romano, e um povoado consolidado na toponímia em Época Moderna.

3. AS MATERIALIDADES E O SEU CONTEXTO

O conjunto recolhido por Casimiro Agostinho é caracterizado pela sua heterogeneidade, quer diacrónica, quer artefactual. Esta variedade permite compreender que não existiu nenhuma estratégia de recolha específica, tendo sido recuperados todos os materiais que despertaram a curiosidade a este entusiasta local. Ainda assim, a presença de materiais como um núcleo e uma lasca em sílex, ilustram o seu conhecimento e sensibilidade no que toca às materialidades arqueológicas. Tendo em conta esta realidade e a riqueza biográfica de Casimiro, o conjunto por ele construído atinge os 31 elementos. No entanto, no âmbito deste trabalho, apenas onze são apresentados, considerando o seu potencial informativo e, principalmente, cronológico. Destes, oito são de cronologia possivelmente pré-histórica, dois de período romano e um de cronologia moderna/contemporânea.

Quanto aos materiais de cronologia, possivelmente, pré-histórica, correspondem a quatro machados e um martelo de pedra polida, um núcleo e uma lasca em sílex e, ainda, um artefacto metálico em cobre. O conjunto de pedra polida (Figs. 2, 3 e 4) é integralmente produzido em anfíbolito (total 1,214 kg), sendo que os cinco elementos apresentam diferentes tipos de conservação. No caso dos machados, apenas um se apresenta completo, estando os três restantes fragmentados. Dois destes correspondem a elementos distais e um terceiro a um fragmento mesial e distal. Todas as peças apresentavam marcas de uso intensas no gume, com evidência de boleamento e esquirolamento. Este tipo de afectação foi também registado no talão do único exemplar completo. Por sua vez, o único martelo recolhido (Fig. 2), que se encontra completo do ponto de vista da sua conservação, apresenta sinais de uso no bordo ativo, com marcas de percussão. Em todos os

FIG. 2 – Machado de anfibolito.

materiais correspondentes a esta categoria tipológica é possível reconhecer um polimento total das peças, sendo que tanto no martelo (Fig. 4), como no machado (Fig. 3), a técnica do picotado ocupa as duas faces, não ultrapassando o arranque do gume. Já os exemplares 1, 2 e 3 parecem corresponder a um caso semelhante ao detectado na Ota (TEXUGO, 2016: 67), em que é reconhecido que o processo de definição morfológica foi feito com recurso à técnica da picotagem e seguido por um polimento completo da superfície.

O reduzido conjunto de pedra lascada (Fig. 5) conta apenas com um núcleo de lascas e uma lasca. Ambas as peças são produzidas sobre sílex e parecem denotar evidências de tratamento térmico. Nenhum dos artefactos apresentava sinais de uso.

FIG. 3 – Estampa de fragmentos de machados de anfibolito.

FIG. 4 – Martelo de anfibolito.

FIG. 5 – Artefactos em sílex.

1. Lasca;
2. Núcleo.

FIG. 6 – Artefacto metálico: ponta de seta do tipo Palmela de Cabanas de Torres e gráfico com a sua inserção tipológica (BASÍLIO e VALERA, no prelo).

Para terminar o conjunto de materiais pré-históricos, falta mencionar o artefacto metálico em cobre (Fig. 6). Esta peça apresenta uma lâmina curta, de forma ovalada, com um pedúnculo pontiagudo, com um total de 8 cm. Considerando a sua tipologia, este artefacto foi inicialmente interpretado como um possível exemplar de ponta do tipo Palmela, atribuível à segunda metade do terceiro milénio a.C., numa fase em que a cerâmica campaniforme se encontraria já disponível no território da Estremadura Portuguesa. Tendo em conta a dimensão do pedúnculo, relativamente alongado, as medidas desta peça foram confrontadas com elementos metálicos contemporâneos (BASÍLIO e VALERA, no prelo), tendo ficado clarificada e confirmada a sua classificação como ponta do tipo Palmela.

É de referir a proximidade com as dimensões da ponta do tipo Palmela do sítio da Ota, também ela de pedúnculo alongado (TEXUGO, 2016: 105). No que concerne à eventual funcionalidade deste artefacto, considerando a predominância destas

peças nos contextos funerários regionais da segunda metade do 3.º milénio, a sua proveniência pode estar relacionada com um contexto semelhante em Cabanas de Torres, ainda por identificar.

Quanto aos materiais de período romano, estes correspondem a um peso de tear e a uma moeda. O peso de tear está fragmentado na sua base, sendo possível reconhecer a sua forma paralelepédica, de secção sub-retangular com um orifício de suspensão. A pasta é laranja amarelada, muito grosseira, com a presença de alguns elementos não plásticos. No topo foi inscrito um grafito na pasta fresca, com um estilete (Fig. 7), cuja transcrição pode, eventualmente, corresponder a “CAL”.

FIG. 7 – Peso de tear com a interpretação do grafito aplicado no seu topo.

Já em relação ao numisma romano (Fig. 8), é legível o anverso, que apresenta o que parece ser a figura do imperador *Gallienus Antoninianus*, com a cabeça radiada à direita e parte dos caracteres legíveis. No reverso é brevemente discernível a figura de Roma, de pé para o lado esquerdo, possivelmente segurando no seu braço esquerdo balanças e no direito uma cornucópia. Este artefacto tem apenas dois gramas e datará de cerca de 253 a 268 d.C.

Por último, e dos materiais mais intrigantes que compõem a coleção de Casimiro Agostinho, foi identificado uma espécie de peso cilíndrico em chumbo, com uma decoração em relevo numa das faces (Fig. 9). Esta parece apresentar um motivo decorativo alusivo a um banquete, com a presença de uma fruteira e de uma panela sobre uma mesa. O objeto deverá remontar ao período moderno ou contemporâneo, ainda que não possam ser tecidas considerações mais sólidas acerca da sua funcionalidade.

FIG. 8 – Moeda romana com possível interpretação.

FIG. 9 – Selo em chumbo.

FIG. 10 – Localização dos achados.

1. Lasca; 2. Núcleo; 3. Selo em chumbo; 4. Machado;
5. Machado; 6. Martelo; 7. Peso de tear; 8. Moeda;
9. Ponta de seta do tipo Palmela.

Para além das características intrínsecas de cada peça, outra informação que enriquece este conjunto de materiais está relacionada com a possibilidade de aceder a quase todas as suas localizações. A existência destes dados, ainda que parcos, permitiu analisar a distribuição geográfica dos artefactos e, assim, sugerir possíveis manchas ocupacionais ou de interesse arqueológico (Fig. 10).

Por um lado, uma ocupação pré-histórica que, a ver pela localização dos elementos de pedra polida e lascada, parece estar sob o núcleo central de Cabanas de Torres. No entanto, os achados de pedra polida derivam de demolições de casas seculares, cuja construção recorria à técnica da pedra seca na totalidade das paredes. Como tal, aproveitavam-se todos os recursos para preencher e estabilizar a estrutura, tendo sido incluídos os artefactos aqui apresentados. Ainda assim, importa referir que a Anta dos Malhões (VASCONCELLOS, 1917) foi destruída para dar lugar a uma casa no início do século XX, sendo que este tipo de situações pode ter ocorrido um pouco por todo o atual núcleo central da localidade, com reaproveitamentos de estruturas preexistentes para edificar construções modernas e contemporâneas. Outra curiosidade são os topónimos associados a este lugar (Cabanas da Torre, Cabanas de Torres e/ou Monte Santo), que parecem ganhar outro significado se se atestar que há efetivamente uma ocupação sob o núcleo populacional atual. Além dos mais evidentes (Ca-

banas da Torre e Cabanas de Torres), a referência a este local como Monte Santo pode dar-lhe um novo significado, se considerarmos a presença de uma Anta e de um possível contexto funerário associado à ponta de seta do tipo Palmela, ainda que não partilhem a mesma localização.

Por outro lado, uma eventual ocupação romana parece confirmar-se pelos materiais recolhidos na área mais a sul da atual povoação, numa suave pendente. Esta realidade parece ser coerente com o que descreveu Hipólito CABAÇO (1950), ainda que os dados aqui apresentados não permitam considerações mais sólidas no que concerne à cronologia e ao tipo de ocupação presente.

4. APONTAMENTOS FINAIS

Os materiais recolhidos por Casimiro Agostinho foram não só um ato de uma incrível sensibilidade patrimonial, protegendo-os e man-

tendo-os durante décadas, como o reflexo de uma enorme vontade e persistência na sua salvaguarda futura. Para isso, Casimiro interpelou todos os agentes culturais municipais, com o intuito de proceder à sua entrega, estudo e depósito, sendo disso reflexo, em parte, o presente trabalho.

O conjunto artefactual recuperado é heterogéneo no que concerne à tipologia e mesmo à cronologia. Isso indica diversas fontes de recolha (trabalhos agrícolas e/ou de demolições) e, provavelmente, corresponde a distintas manchas de ocupação.

Ainda que não possam ser tecidas considerações muito sólidas, tendo em conta a reduzida dimensão do conjunto, este trabalho tem como principal intenção salvaguardar, através do registo, estudo e publicação, os artefactos e conhecimentos de Casimiro Agostinho. Tem também por intuito alertar e sensibilizar a administração local e os agentes culturais para uma eventual ocupação antrópica antiga sob o atual núcleo populacional de Cabanas de Torres, num período em que se ultima o Plano Diretor Municipal de Alenquer. Com isso, conviria estabelecer níveis de interesse arqueológico para o município. Parafraseando Hipólito Cabaço, “Faço votos, para que de futuro, tanto ali como algures, quando de mais achados antigos, haja mais cuidado de

os conservar intactos e de dar conhecimento deles a pessoas que os possam identificar ...” (CABAÇO, 1950).

Em suma, os materiais de Casimiro Agostinho representam um conjunto com grande valor patrimonial e informativo que, aliado aos dados existentes na bibliografia, permite aumentar o conhecimento sobre Cabanas de Torres. Mas são também a história e o reflexo de uma vida que deve ser valorizado e perpetuado na memória dos locais, dos munícipes do concelho e da comunidade arqueológica, de hoje e de amanhã.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores pretendem agradecer o contributo da Doutora Tânia Casimiro, pela pronta resposta quanto ao possível selo de chumbo. À Ana Catarina Basílio, toda a ajuda na revisão e com os desenhos dos materiais arqueológicos. Ao Doutor Luís Figueiredo, por ter facilitado e estabelecido a ponte com Casimiro Agostinho. Por fim, ao Casimiro Agostinho, uma vez mais, pela consideração, sensibilidade e devoção à História e Arqueologia. 🐼

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Jorge de (1988) – *Roman Portugal*. Warminster: Aris & Phillips. II: 2.
- BASÍLIO, Ana Catarina e VALERA, António (no prelo) – “Tell me what you see: Late deposition of an atypical metallic artefact in Perdígões”. In *Actas do X Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular*.
- CABAÇO, Hipólito (1950) – “Achado Arqueológico em Cabanas de Torres”. *A Verdade*. Alenquer. 1597 (1950-10-15). Disponível em <https://bit.ly/39HaDDn>.
- COSTA, Miguel C. (2010) – *Redes Viárias de Alenquer e Suas Dinâmicas. Um estudo de arqueogeografia*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/36GFazb>.
- COSTA, Miguel C.; ENCARNÇÃO, José d’ e NUNES, Jorge (2018) – “Marco Romano em Cabanas de Torres (Alenquer)”. *Ficheiro Epigráfico*. Coimbra: Faculdade de Letras de Universidade de Coimbra. 168.
- DUARTE, Cidália (1998) – “Necrópole Neolítica do Algar do Bom Santo: contexto cronológico e espaço funerário”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 1 (2): 107-118. Disponível em <https://bit.ly/2VFeit3>.
- FERRO, João P. (1996) – *Alenquer Medieval (Séculos XII-XV): subsídios para o seu estudo*. Cascais: Patrimonia Historica.
- LUCAS, Maria M. (1994) – *As Regiões de “Torres” e “Alenquer” no Contexto do Calcolítico da Estremadura Portuguesa*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- MACWHITE, E. (1951) – *Estudios sobre las relaciones Atlánticas de la Península Hispánica en la Edad del Bronce*. Publicaciones del Seminario de Historia Primitiva del Hombre. Madrid.
- PEREIRA, Maria H. (1970) – “Hipólito Cabaço”. *Arqueologia e História*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 9 (2): 7-26.
- TEXUGO, André (2016) – *O 4º e o 3º Milénios a.n.e. no Sítio da Ota: perscrutando por entre coleções antigas e projectos recentes*. Dissertação de Mestrado entregue à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/30syKtt>.
- VASCONCELLOS, José Leite (1917) – “Antas em Alemquer?” *O Archeólogo Português*. Lisboa. 22: 121. Disponível em <https://bit.ly/37C2VYE>.
- ZBYSZWESKI, Georges; FERREIRA, Octávio da Veiga; MANUELLA, Giuseppe e ASSUNÇÃO, Carlos Torre de (1966) – *Carta Geológica dos Arredores de Lisboa na Escala de 1/50.000: Notícia explicativa da folha 30-B - Bombarral*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2020-12-09]

PUBLICIDADE

N.º 23 | Nov. 2020

Al-Madan também em papel...

revista impressa em **venda directa**

Pedidos: Tel./Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

[distribuição via CTT com oferta dos portes de correio]

mais informação:

<http://www.almadan.publ.pt>

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

RESUMO

A 17 de Abril de 1916, o cargueiro norueguês *Terje Viken* colidiu com um campo de minas colocado à entrada do rio Tejo pelo submersível alemão *U73*. Foi o primeiro navio afundado em águas portuguesas após a declaração de guerra que a Alemanha apresentara a Portugal no mês anterior. Pesquisas em arquivo e junto da comunidade piscatória, combinadas com dados adquiridos por sistema sonador multifeixe e sonar de varrimento lateral, conduziram à localização e definição genérica de um destroço afundado ao largo de Cascais, a 70 metros de profundidade. As dimensões, os danos estruturais perceptíveis, a morfologia do navio, a sua localização e profundidade, levam os autores a crer estarem perante o *Terje Viken*.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia subaquática; Naufrágio; Século XX; Análise documental; Recolha oral; Geofísica.

ABSTRACT

On 17th April 1916, the Norwegian cargo ship *Terje Viken* collided with a mine field placed at the mouth of the Tagus River by the German submarine *U73*. It was the first ship sunk in Portuguese waters after Germany had declared war on Portugal just a month before.

Archival research and surveys among the fishing community, combined with data acquired by means of a multibeam echo sounder system and side scan sonar, led to the location and generic definition of a shipwreck off the coast of Cascais, 70-metres deep. The size, observable structural damage, ship morphology, location and depth lead the authors to believe that it is indeed the *Terje Viken*.

KEYWORDS: Underwater archaeology; Shipwreck; 20th century; Document analysis; Oral history; Geophysics.

RÉSUMÉ

Le 17 avril 1916, le cargo norvégien *Terje Viken* est entré en collision avec un champ de mines placé à l'entrée du Tage par le sous-marin *U73*. Ce fut là le premier navire coulé dans les eaux portugaises après la déclaration de guerre faite par l'Allemagne au Portugal le mois antérieur.

Des recherches dans les archives et auprès de la communauté des pêcheurs, liées aux données obtenues par un système sondeur multifaisceaux et un sonar de balayage latéral, ont conduit à la localisation et à la définition générique d'un débris englouti au large de Cascais, à 70 mètres de profondeur. Les dimensions, les dégâts structurels perceptibles, la morphologie du navire, sa situation et profondeur laissent penser aux auteurs qu'ils sont en présence du *Terje Viken*.

MOTS CLÉS: Archéologie Sous-marine; Naufrage; XXème siècle; Analyse documentaire; Histoire orale; Géophysique.

¹ Instituto de Arqueologia e Paleociências (IAP-NOVA/FCSH) e Centro História, Territórios e Comunidades (HTC-FCSH/UNL); almonteiro@fsh.unl.pt.

^{II} Centro História, Territórios e Comunidades (HTC-FCSH/UNL); pncoستا@fsh.unl.pt.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Notícia Preliminar da Localização e Identificação de um Afundamento da Grande Guerra na Barra de Lisboa o *Terje Viken* (1916)

Alexandre Monteiro ^I e Paulo Costa ^{II}

INTRODUÇÃO

Durante o período de evocação do centenário da Grande Guerra (2014-2018), inúmeras iniciativas um pouco por todo o Mundo procuraram alertar para a importância do Património Cultural Subaquático resultante desse conflito mundial.

A UNESCO empenhou-se especialmente nessa tarefa, ao promover o projecto “Património para a Paz e a Reconciliação”, propondo a preservação, estudo e divulgação dos destroços dos navios perdidos devido a acções de guerra entre 1914 e 1918 (GUÉRIN, REY DA SILVA e SIMONDS, 2015).

Segundo a UNESCO, a “guerra no mar” constituiu uma componente importante do conflito, ao provocar milhares de naufrágios e perdas de vidas. Os vestígios arqueológicos deixados por essa guerra ilustram a escala de destruição que o Homem conseguiu provocar, podendo e devendo esse Património cultural submerso ser usado para sensibilizar as gerações vindouras para a Paz e a Reconciliação. Simultaneamente, e por se completarem 100 anos sobre a data da sua perda, a UNESCO relembrou aos diversos países então beligerantes que, após 1918, todos os navios afundados durante a Grande Guerra passaram a estar abrangidos pela Convenção de 2001 sobre a Protecção do Património Cultural Subaquático, da qual, aliás, Portugal é Estado parte.

Apesar de o número de navios afundados durante a Grande Guerra em águas portuguesas ser significativamente inferior ao dos navios perdidos em águas de outras nações beligerantes, como a Grã-Bretanha, a França ou a Alemanha, ainda assim, vários destroços em águas territoriais de Portugal testemunham que o envolvimento do país na guerra de 14-18 não se restringiu às trincheiras da Flandres.

Ao largo de Lisboa, o principal porto português, o estuário do rio Tejo foi palco de breves escaramuças e de outras acções bélicas de que resultaram vários naufrágios, de grandes cargueiros a vapor a humildes caíques de pesca.

Em prossecução dos objectivos propostos pela UNESCO, os autores têm tentado inventariar, localizar e identificar os destroços dos navios afundados em águas portuguesas durante a Grande Guerra, não só contribuindo para a carta arqueológica subaquática nacional, mas também para um melhor conhecimento do desenrolar dessa guerra na zona.

Foi no âmbito desse desiderato que se investigaram as circunstâncias do afundamento do caça-minas *Roberto Ivens* (COSTA e VALENTIM, 2018), prosseguindo-se agora as investigações com o posicionamento e a identificação preliminar dos destroços do cargueiro norueguês *Terje Viken*, o primeiro navio a ser afundado em águas portuguesas em resultado da declaração de guerra feita pela Alemanha a Portugal, a 9 de Março de 1916.

O *TERJE VIKEN*

O cargueiro em causa foi construído pelos estaleiros ingleses da Tyne Iron Shipbuilding Co.Ltd., de Newcastle, sendo lançado ao mar a 18 de Outubro de 1902.

Era propriedade da companhia de navegação norueguesa Wilhelm Wilhelmsen, com sede em Tønsberg, empresa que pagou 697.658,43 coroas norueguesas pelo navio (KOLLTVEIT e PEDERSON, 2011).

Com uma arqueação de 3580 toneladas brutas, foi construído com 102 metros de comprimento, 14 metros de boca e cerca de 7,75 metros de pontal. Possuía um motor de três cilindros construído pela britânica North Eastern Marine Engineering Co. Ltd., de Newcastle, que lhe permitia obter uma velocidade de 10 nós. Concebido para transporte de carga a granel, habitualmente minério, betume, cereais ou mesmo sal, possuía quatro porões independentes, isolados por anteparas.

À semelhança dos outros navios da mesma companhia, cujos nomes começavam invariavelmente com a letra T, foi baptizado *Terje Viken*, inspirando-se os armadores num poema épico publicado em 1862, de autoria de um seu conterrâneo, o dramaturgo Henrik Ibsen.

Em 1911, o *Terje Viken* foi o primeiro navio da Wilhem Wilhelmsen a inaugurar a recém-criada linha para a África Austral, partindo do Báltico com escalas em Cape Town, Port Elizabeth, East London,

FIG. 1 – O *Terje Viken*.

Foto: Wilh. Wilhelmsen.

Durban e, por fim, Lourenço Marques. Depois disso, foi utilizado no transporte de carvão entre a costa Oeste dos Estados Unidos da América e o Canadá, fazendo escalas em Vancouver, Portland, San Francisco e Los Angeles (KOLLTVEITN e BANGSMOEN, 2011).

Com o início da guerra na Europa, passou a operar sem uma rota fixa, transportando mercadoria ao sabor das necessidades e dos fretes que pudessem surgir num determinado porto ¹.

Foi nessas circunstâncias que, em Março de 1916, o *Terje Viken* carregou 205.300 alqueires de trigo com destino a Lisboa, cidade que vivia então à míngua de cereal para panificação. A carga que transportava quando se afundou explica o nome pelo qual o destroço é conhecido ainda hoje pela comunidade piscatória: o *Trigo* ².

¹ Comunicação pessoal de Bjørn Pedersen via e-mail trocado com a empresa Wilh. Wilhelmsen.

² Comunicação pessoal do pescador cascaense Tô Simão, em Junho de 2018.

O AFUNDAMENTO

No dia 9 de Março de 1916, a Alemanha declarou guerra a Portugal. Os mares portugueses passaram de neutros a prováveis campos de batalha e o previsível sucedeu: a novel e insidiosa arma alemã que era o submersível, haveria de fazer a primeira vítima em águas portuguesas, já em contexto de guerra declarada.

Tendo saído da sua base em Cuxhaven, na foz do rio Elba, rumo ao Adriático, o submersível imperial alemão *U73* encontrava-se na ma-

FIG. 2 – O *Terje Viken* a embarcar carvão em Nanaimo, Canadá.

drugada do dia 17 de Abril junto a Lisboa, na entrada norte da barra do rio Tejo, zona onde colocou duas barreiras de minas (GIBSON e PRENDERGAST, 2002: 128).

Ao final da tarde do mesmo dia, o *Terje Viken* colidiu com pelo menos duas destas minas, afundando-se em menos de uma hora.

Lendo o relatório confidencial elaborado pela Marinha Portuguesa, o extracto do livro de bordo do navio (BCM-AH: Núcleo 320) e os assentos produzidos pelo cônsul da Noruega em Lisboa (AA, 1917: 269-273), é possível reconstituir os eventos que conduziram ao afundamento deste vapor.

O *Terje Viken* era tripulado por 27 homens, dois dos quais cidadãos americanos, tendo partido de Galveston, no Texas, a 17 de Março de 1916. Era seu comandante Carl Leander Halvorsen.

O vapor escalara Newport News, na Virgínia, onde meteu carvão e fez pequenas reparações. A 31 de Março levantou ferro para atravessar o Atlântico, tendo arribado às três horas da tarde do dia 17 de Abril a uma milha do cabo Espichel.

Comunicando por sinais com terra, o navio soube que não só lhe seria impossível entrar em Lisboa sem piloto local a bordo, como também não lhe seria permitido entrar na barra depois do pôr do sol.

Os noruegueses içaram então a flâmula S, pedindo um piloto. Responderam-lhes de terra com a flâmula C, que sim, que lhes iriam en-

FIG. 3 – Minas alemãs colocadas na barra do Tejo durante a Grande Guerra. A sombreado, as minas colocadas pelo U73. A sombreado vermelho, o grupo de minas onde embateu o *Terje Viken*.

viar um piloto. Para evitar os sempre possíveis campos de minas, o capitão do *Terje Viken* manteve o navio afastado da entrada da barra e das zonas de fundeamento, fazendo proa ao cabo Raso.

Junto à saída da barra, o vapor cruzou-se com seis navios-patrolha da Marinha Portuguesa que se dirigiam ao Espichel. Quanto ao barco dos pilotos, nem vê-lo.

Às 17:30, o capitão do *Terje Viken* notou que havia um navio a servir de guarda-costas, ancorado defronte à Guia, em Cascais. Fez proa sobre ele, para indagar junto do seu comandante o porquê da demora em vir o piloto pedido. O vento era “de norte, fraco, a maré estava no final da vazante, correndo com força” e o tempo estava “esplêndido, com horizontes claros e extensos” (BCM-AH: Núcleo 320).

Às 17:45, quando o *Terje Viken* se encontrava a quatro milhas da Guia, numa “linha direita traçada entre os cabos Raso e Espichel”, a sua sorte terminou, dando em cheio num campo de minas, as tais deixadas poucas horas antes pelo submersível alemão U73.

A primeira mina detonou junto ao tanque de lastro da proa, a bombordo. Depois de um breve momento de hesitação, o capitão mandou parar a máquina. Foi então que se deu a segunda explosão, tam-

bém a bombordo, junto ao reservatório número 1, logo atrás de onde ocorrera a primeira, enquanto caíam na ponte fragmentos metálicos das minas – fragmentos esses que o capitão irá levar mais tarde para a neutral Noruega, como prova da agressão alemã. É já com a velocidade reduzida que algumas fontes dizem ter sucedido uma terceira explosão, junto do grande reservatório de lastro.

O comandante pediu então ao capitão do navio guarda-costas português, que, entretanto, se aproximara, que lhe passasse um cabo. Este recusou-se – o que não admira porque, entretanto, o *Terje Viken* começava a afundar-se pela proa.

A ordem de abandonar navio é dada e todos os 26 tripulantes, incólumes, embarcam nos escaleres salva-vidas. Permanece a bordo unicamente o capitão Halvorsen, que abandona o navio apenas quando a água do mar chega à ponte de comando e a popa começa a elevar-se nos ares.

Às 18:30, o navio dá um último estertor, a popa sobe à vertical e o navio afunda-se no abismo. A tripulação passa a noite a bordo do guarda-costas, desembarcando no porto de Lisboa apenas no dia seguinte.

A 20 de Abril, o capitão Carl Halvorsen e o seu imediato, Hans Hansen, apresentam-se no consulado da Noruega em Lisboa, na Travessa do Cotovelo, n.º 37.

Perante o cônsul-geral, Sigurd Einar Dundas, queixam-se das autoridades portuárias portuguesas, dizendo preto no branco que a perda do navio se devera à falta de vigilância por parte dos portugueses (AA, 1917: 269).

Diz ainda mais o capitão: que o afundamento do seu navio se devera à falta de assistência do barco-piloto, um “rebocador grande”, cujo comandante se negara passar-lhe um cabo para o rebocar das águas profundas onde fora atingido pelas minas até um banco de areia na barra, onde pudesse encalhar, evitando o naufrágio.

Oficiadas do teor destas declarações do capitão, as autoridades navais portuguesas convocam o cônsul e os oficiais do *Terje Viken* para que prestem depoimento em sede de inquérito. Depois de um compasso de espera, justificado pelo cônsul com as festividades da Páscoa, dez dias após o evento, comparece apenas o capitão, já que “os outros oficiais estavam algum tanto embriagados” (BCM-AH: Núcleo 320).

O relatório subsequente da Marinha Portuguesa irá assinalar que o afundamento se deu “na tarde de 17 de Abril de 1916, fora da zona da entrada da barra do Tejo, num ponto situado na linha que une o Cabo Razo com o Cabo Espichel, distante 4 milhas da Guia e 2 milhas da orla oeste do banco da Cabeça do Pato, que faz parte do cachopo do Norte, em fundo superior a 35 braças”, ou seja, a mais de 64 metros.

Concluirá também que a perda do navio se dera pela explosão de minas de origem não portuguesa, visto os “estilhaços colhidos no convez do vapor norueguês, pela propria tripulação, em seguida às explosões, serem de material, fabrico e funcionamento, diferentes do usado” pela Marinha de Guerra (BCM-AH: Núcleo 320).

A perda do *Terje Viken* irá não apenas engrossar a estatística das perdas da marinha mercante em contexto da guerra mundial (LOYD'S REGISTER..., 1916: 9), como também revelar três certezas imediatas. Em primeiro lugar, traz à jovem República portuguesa a constatação material de que a guerra que então se travava em terra na longínqua Flandres também lhe podia bater à porta, e com estrondo.

Em segundo lugar, a marinha mercante estrangeira e os aliados ingleses descobriam o quão impreparadas estavam a Marinha e as autoridades portuárias lusas para a nova realidade que se vivia no mar ³. Em simultâneo, totalmente dependente do seu porto para se abastecer em cereais, combustíveis e armamento, Lisboa descobria horrorizada que urgia defender a barra do Tejo da insidiosa e invisível ameaça submarina alemã.

Quanto ao *U73*, haveria de prosseguir a sua missão no Mediterrâneo, para onde continuara depois de minar a barra de Lisboa. A 27 de Abril colocou ao largo de Malta as restantes 22 minas. No dia seguinte, estas viriam a afundar três navios da Royal Navy.

O comandante do *U73*, o *Kapitän-leutnant* Gustav Sieß, viria a ser um dos mais condecorados capitães de submarino de ambas as Guerras. En-

³ O facto não escapou à imprensa estrangeira, que ligou os dois acontecimentos do dia – o afundamento do *Terje Viken* e o incêndio suspeito do Arsenal da Marinha Portuguesa – à falta de preparação da entrada de Portugal na Grande Guerra. De entre os inúmeros despachos noticiosos relativos a este caso, e que saíram apenas na imprensa norte-americana devido à censura imposta pelos Aliados, ver, por exemplo, os jornais *Pine Bluff Daily Graphic*, 1916-05-21, p. 7 e *The Charlotte Observer*, 1916-05-22, p. 1.

tre os seus feitos de armas está a minagem e o afundamento, a 21 de Novembro de 1916, do *Britannic*, o irmão gémeo do *Titanic*, o maior navio a ser afundado durante a Grande Guerra.

AS PRIMEIRAS INVESTIGAÇÕES

A investigação deste naufrágio e a localização dos seus vestígios acompanhou outras pesquisas semelhantes dos autores sobre naufrágios do período da Grande Guerra em águas portuguesas (COSTA e MONTEIRO, 2017). Também aqui os autores seleccionaram, de entre os vários destroços e pegulhos assinalados em carta náutica, os mais prováveis de constituírem os destroços do *Terje Viken*, navio que, até então, não passava de uma nota de rodapé na imensa mole de navios perdidos nos últimos 200 anos na costa portuguesa (HOCKING, 1994: 693).

Em primeiro lugar, relatórios confidenciais, livros de bordo e *KTB* ⁴ alemães foram localizados, traduzidos e comparados. Baseando-nos nas informações de rumos, azimutes, profundidades, tempos e distâncias compulsadas dessa documentação, foi definida uma área provável de afundamento do *Terje Viken*.

⁴ *KTB* ou *Kriegstagebuch* (em Alemão), o diário de guerra do submarino onde se registavam as acções de guerra, incluindo as coordenadas das minas colocadas, bem como outros dados, nomeadamente a profundidade e a distância entre si.

FIG. 4 – A carta de pescas da barra do Tejo e os seus 23 destroços e pegulhos.

Várias cartas com “marcas” de naufrágios foram então consultadas e analisadas uma a uma, dentro da área em que se suspeitava ter ido ao fundo o vapor.

De entre todas as “marcas”, avultou uma apelidada de “O Trigo” por, por vezes, virem nas redes de pesca e nas sondas de sebo grãos de trigo agarrados.

Esta marca, passada de avôs para pais e, depois, de pais para filhos, era conhecida de vários elementos da comunidade piscatória de Cascais, já que qualquer navio naufragado em fundos de areia se torna rapidamente um abundante pesqueiro, rico nomeadamente em fanecas e safios, dependendo da profundidade.

Neste caso, o local encontrava-se no enfiamento de um “terceiro morro” da Serra de Sintra com o farol da Guia, cruzando depois com o enfiamento do Palácio Nacional da Ajuda com o forte de São Julião da Barra (ALVES, 1999: 29).

Ora, o “terceiro morro” da Serra de Sintra será o Alto do Monge, o terceiro ponto mais elevado da serra, com 491 metros e onde se localiza um vértice geodésico de primeira ordem. Utilizando os outros três pontos, edifícios bem conspícuos, é fácil traçar os enfiamentos, o que nos dá uma distância de 22,18 km até ao palácio da Ajuda no azimute-inverso 251°, e uma distância de 13,6 km até ao alto do Monge, no azimute 356°.

O local de cruzamento de ambos os enfiamentos apresenta-nos, na carta náutica de pescas (IH024P04 Cabo da Roca ao Cabo de Sines), exactamente o símbolo de um destroço, à profundidade certa – afinal, vaticinara aquando do afundamento do *Terje Viken* o comandante português do guarda-costas, na

quele local o fundo seria de 35 braças, ou seja, 64 metros (AA, 1917: 272). Não se enganou por muito – 63,5 metros é a cota mínima no destroço.

Para se aferir com maior precisão a localização do casco, obtivemos junto de um pescador de Cascais, Tó Simão, as coordenadas do pesqueiro, já que o uso de equipamento de posicionamento por satélite, vulgo GPS, se tornara comum nas embarcações de pesca portuguesas a partir da Guerra do Golfo (1990-1991)⁵.

Na posse das coordenadas, cruzámos esses dados com as imagens de multifeixe e de sonar de varrimento lateral que o Instituto Hidrográfico (IH) obtivera no decurso da sua missão de assegurar a segurança da navegação marítima e o fomento da pesca. Deste modo, não só se confirmou a existência, de facto, do destroço de um navio naufragado na posição estimada anteriormente,

⁵ Comunicação pessoal do pescador Tó Simão, em Junho de 2018.

FIGS. 5 E 6 – Em cima, os enfiamentos da marca “O Trigo” determinando a posição do destroço tal como a entendiam os pescadores.

À direita, a posição efectiva do destroço.

como também, ao solicitarmos junto da empresa proprietária do *Terje Viken*⁶ os planos do navio, se puderam cotejar as imagens indirectas do destroço captadas pelo IH com os referidos planos.

⁶ A Wilh. Wilhelmsen ainda existe. Emprega 21 mil pessoas, detém 160 navios e mantém a maior rede marítima do mundo em operação, ligando mais de 2200 portos.

O destroço encontra-se na posição 38° 38,74' N; 09° 26,41' W, com uma sonda mínima de 63,5 metros de profundidade, estando o navio assente sobre a quilha, orientado pelo eixo estimado sobre os rumos 225° SO e 45° NE.

De acordo com os dados multifeixe disponibilizados pelo IH, o destroço apresenta uma altura máxima em relação ao leito marinho de

FONTE: Wilh. Wilhelmsen.

FIGS. 7 E 8 – Em cima, os planos de construção do *Terje Viken*.

À direita, imagem de sonar de varrimento lateral do destroço. Vêem-se distintamente a proa e os porões, bem como a casa das máquinas.

FONTE: Instituto Hidrográfico.

9,54 metros. Tem de boca 15 metros e de comprimento 110 metros, valores que se aceitam perfeitamente, tendo em conta o grau de precisão do equipamento de medição e as alterações havidas na estrutura do navio, depois das explosões das minas, do seu trajecto até ao fundo do mar e do colapso do casco e das obras mortas após 104 anos de submersão. Recorde-se que o *Terje Viken* apresentava 102 metros de comprimento, 14 metros de boca e cerca de 7,75 metros de pontal, sem contar com a ponte de comando e mastros de manobra.

O grau de colapso das superestruturas é significativo, notando-se a bombordo duas largas disrupções na continuidade do casco, uma logo à vante e outra quase a meia nau, danos compatíveis com a descrição da colisão do navio com as minas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As dimensões do destroço, os danos estruturais perceptíveis, a morfologia do navio, a sua localização e a profundidade a que se encontra levam os investigadores a crer estarem perante o naufrágio do navio norueguês *Terje Viken*, afundado indirectamente pelo submersível alemão *U73* durante a Grande Guerra. A identificação do primeiro navio a ser afundado em águas portuguesas durante a guerra com a Alemanha Imperial demonstra a impor-

FONTE: Instituto Hidrográfico.

FIGS. 9 E 10 – Em cima, comparação das estruturas internas do destroço e dosocos correspondentes aos três porões de carga com os planos do *Terje Viken*.

Em baixo, as imagens de multifeixe do destroço, onde se constata a existência de dois grandes rombos a bombordo.

tância do estudo do Património Cultural Subaquático jazente nos mares portugueses, e a capacidade técnica que o IH detém no âmbito do estudo das ciências do mar que, de forma acessória, também pode permitir localizar e caracterizar esse Património, cumprindo assim uma das funções de soberania alocadas a Portugal enquanto Estado

subscritor da Convenção da UNESCO para a Protecção do Património Cultural Subaquático.

Localizado o destroço do *Terje Viken*, resta agora proceder ao seu estudo e registo, com o objectivo de o salvar e o constituir como reserva cultural subaquática.

ARQUIVOS

BCM-AH (Biblioteca Central de Marinha - Arquivo Histórico) – Núcleo 320. Relatórios e correspondência confidencial, caixa 107, pasta 44, averiguações sobre o naufrágio do vapor norueguês *Terje Viken* - 1916.

DUBM (Deutsches U-Boot Museum, Cuxhaven, Altenbruch) – KITB do U73.

BIBLIOGRAFIA IMPRESSA

AA (1917) – *Rapports de mer sur les pertes de guerre subies par la marine de commerce norvégienne*. Norge Sjøfartskontoret. Kristiania, Centraltrykkeriet. Vol. III.

ALVES, Joana (1999) – *Roteiro de Pedras das Costas da Ericeira e Cascais pelo Pescador Fernando Brites*. Ericeira: Editora Mar de Letras.

COSTA, Paulo e MONTEIRO, Alexandre (2017) – “Património Cultural Subaquático da Grande Guerra: localização e identificação do caça-minas *Roberto Ivens*”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª série. 21: 86-95.

COSTA, Paulo e VALENTIM, Carlos (2018) – *A Marinha Portuguesa na Grande Guerra (1916-1918): o afundamento do caça-minas Roberto Ivens*. Lisboa: Comissão Cultural de Marinha.

GIBSON, R. H. e PRENDERGAST, Maurice (2002) – *The German Submarine War, 1914-1918*. 2.ª ed. Penzance: Periscope Publishing.

GUÉRIN, Ulrike; REY DA SILVA, Arturo e SIMONDS, Lucy (eds.) (2015) – *Underwater Cultural Heritage from World War I. Proceedings of the Scientific Conference on the Occasion of the Centenary of*

World War I. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

HOCKING, Charles (1994) – *Dictionary of Disasters at Sea During the Age of Steam, including Sailing Ships and Ships of War lost in Action, 1824-1962*. Uckfield: Naval & Military Press, Ltd.

KOLLTVEIT, Baard e BANGSMOEN, Hans (2011) – *Wilh. Wilhelmsen 150 years: History and Stories*. Dinamo Forlag: Lysaker.

KOLLTVEIT, Baard e PEDERSON, Bjørn (2011) – *Wilh. Wilhelmsen 150 years: Fleet List and a brief history*. Dinamo Forlag: Lysaker.

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (1916) – Returns of Vessels Totally Lost, Condemned, Etc. 1st January to 31st March, 1916. London: Lloyd's.

PUBLICIDADE

PUBLICAÇÕES DOS CONGRESSOS DA ASSOCIAÇÃO DOS ARQUEÓLOGOS PORTUGUESES

Actas disponíveis em arqueologos.pt

AAP
ASSOCIAÇÃO
DOS ARQUEÓLOGOS
PORTUGUESES

boulevard of broken dreams

Vestígios Arqueológicos de uma Intervenção na Rua dos Anjos, Lisboa

Regis Barbosa ¹

1. INTRODUÇÃO

A Rua dos Anjos, em Lisboa, situa-se numa área da cidade que sofreu uma grande alteração urbanística na passagem do século XIX para o século XX. A mudança mais radical foi a construção da Avenida Almirante Reis, que retirou a centralidade da antiga Rua dos Anjos, cortando a malha periurbana.

O acompanhamento arqueológico ¹, cujos resultados aqui apresentamos, decorreu num edifício próximo à confluência destas duas artérias, sito na Rua dos Anjos, 24-24A (Fig. 1). Revelou vestígios de uma Lisboa sinuosa e em declive, de feição medieval, mas que era insalubre e atrasada aos olhos oitocentistas. O tempo das grandes avenidas, dos espaços mais arejados e amplos impunha-se.

2. HISTÓRIA

A atual Freguesia de Arroios é fruto do recente processo de fusão das freguesias de São Jorge de Arroios, Pena e Anjos. O imóvel onde decorreu a intervenção estava localizado na antiga Freguesia dos Anjos, que teve a sua origem na paróquia dos Anjos, criada entre 1563 e 1564 pelo cardeal D. Henrique, com sede numa ermida de mesmo nome, situada no fundo do vale de São Jordão. A partir desta época, vemos um paulatino desenvolvimento do arruamento, conhecido outrora como Rua Direita dos Anjos. Não é sabida a

Apresentação dos resultados do acompanhamento arqueológico da obra de reabilitação de um edifício situado na Rua dos Anjos, em Lisboa.

Foi possível identificar as diferentes fases de utilização do imóvel, que incluem o final do século XIX e o século XVIII, bem como contextos anteriores à sua construção, que remetem para o século XVII.

Em paralelo, foi exumada uma estela funerária medieval. Ainda que descontextualizada, coloca novas questões sobre a localização da primitiva ermida dos Anjos e da necrópole associada a esse templo.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia urbana; Idade Moderna; Idade Média (cristão); Estelas funerárias.

ABSTRACT

Presentation of the results of archaeological monitoring of a building renovation in the Rua dos Anjos street in Lisbon.

It was possible to identify the different stages of the building's use, which include the end of the 19th century and the 18th century, as well as contexts previous to its construction, probably from the 17th century.

Simultaneously, a funeral stele from the Middle Ages was exhumed. Though lacking precise contextualisation, it raises new questions about the location of the original Anjos hermitage and the necropolis associated to it.

KEYWORDS: Urban archaeology; Modern age; Middle Ages (Christian); Funeral stele.

RÉSUMÉ

Présentation des résultats de l'accompagnement archéologique des travaux de réhabilitation d'un édifice situé Rua dos Anjos à Lisbonne.

Il a été possible d'identifier les différentes phases d'utilisation de l'immeuble qui incluent la fin du XIXème siècle et le XVIIIème, ainsi que des contextes antérieurs à sa construction qui renvoient au XVIIème siècle.

En parallèle, a été exhumée une stèle funéraire médiévale. Bien que décontextualisée, elle soulève de nouvelles questions sur la localisation de la chapelle primitive des Anjos et la nécropole associée à ce temple.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Période moderne; Moyen Âge (chrétien); Stèles funéraires.

¹ Deixo um agradecimento aos arqueólogos Ruben Barbosa, Ana Filipa Ferreira, Joana Carvalho e Rui Godinho. A entidade enquadrante foi a empresa Clay, Arqueologia.

¹ Arqueólogo (regisbarbosa81@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIGS. 1 E 2 – Em cima, localização do sítio no *Google Maps*.

Em baixo, *Carta Topographica* de 1780, de Carlos Mardel, onde a Igreja dos Anjos está representada com o número 115.

data de construção da ermida, que foi substituída por uma igreja no tempo dos reinados de Filipe III e Filipe IV, mantendo, entretanto, o mesmo nome (LIMA e ARAÚJO, 1956: 55).

Por esta época, a Rua Direita dos Anjos já era uma importante via de acesso a Lisboa. Esta valência foi marcante até à construção da Avenida Almirante Reis, em 1908 (RIBEIRO, 2000: 120). O caminho de saída da cidade partia da Porta de São Vicente da Mouraria, seguia a Rua do Boy Feroso (atual Rua do Bemformoso), e continuava pela Rua Direita dos Anjos (LOURENÇO, 2018: 20). O desenvolvimento do arruamento prosseguiu ao longo do tempo. São exemplos a antiga bica do Regueirão dos Anjos, construída em 1636, e a ermida de Nossa Senhora do Resgate das Almas e Senhor Jesus dos Perdidos, do século XVIII. Enquanto a ermida de Nossa Senhora do Resgate das Almas e Senhor Jesus dos Perdidos continua com a sua entrada pela Rua dos Anjos, a bica do Regueirão dos Anjos é lembrada por uma placa no seu antigo local de implantação.

No século XVIII, a sinuosa e estreita Rua dos Anjos já estava ocupada por casarios, apesar de à sua volta ainda persistir uma paisagem de cariz rural. Na *Carta Topographica* de Lisboa, da autoria de Carlos MARDEL (1780), os dois lados da Rua dos Anjos apresentam edifícios construídos antes do terramoto de 1755, incluindo o imóvel interencionado (Fig. 2).

No entanto, o crescimento urbano da segunda metade do século XIX e a emergência de um pensamento regenerador e com preocupações sociais, esteve na génese do plano de melhoramentos da cidade (RIBEIRO, 2000: 124). Assim, a ação de transformação do espaço unia uma preocupação de embelezamento da cidade com a criação de condições de higiene e salubridade nos bairros populares.

Antes dos planos de melhoramentos, foram criados novos bairros, de que é exemplo o Bairro Andrade, construído nos terrenos das quintas da Romeira e das Velhas. Além disto, tanto as sentinas públicas da Rua dos Anjos como o antigo cemitério do Regueirão dos Anjos, implantado nos terrenos da igreja sede da paróquia, não estavam de acordo com o novo conceito de cidade. Nesta dinâmica, foi concebido um plano de regularização da Rua dos Anjos na década de 1880 (RIBEIRO, 2000: 119-126). Já em 1892, surgiu o primeiro projeto

para a construção da Avenida dos Anjos, que por algum tempo se chamou Avenida Dona Amélia, até que, por fim, foi designada Avenida Almirante Reis (LOURENÇO, 2018: 26).

Foi o início da grande transformação, que terminou com a demolição da antiga igreja dos Anjos e a sua reconstrução na nova avenida, e com a mudança do Chafariz dos Anjos, monumento diferente da bica do Regueirão dos Anjos, para o seu local atual, no Intendente.

3. TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS

Os trabalhos arqueológicos estavam enquadrados na empreitada de reabilitação de um edifício, que tinha a sua fachada principal inserida na Rua dos Anjos, e a sua fachada tardoz localizada no Regueirão dos Anjos. Entre estas duas ruas existe ainda hoje um grande desnível, de

modo que o edifício comportava uma cave na sua parcela voltada para o Regueirão dos Anjos.

O projeto de reabilitação previa a ampliação da área da cave, o rebaixamento da área do piso térreo junto à fachada, e a escavação de valas de reforço estrutural das fachadas e paredes de empena. No que concerne a estas últimas, foram escavados seis pegões quadrados de um metro de lado, com uma profundidade máxima de 1,5 m na zona da cave. Na parede da empena norte a distribuição dos pegões era idêntica. Todas as escavações foram feitas manualmente, dada a impossibilidade de acesso de uma máquina escavadora no local (Fig. 3).

A primeira parte do acompanhamento arqueológico cingiu-se ao rebaixamento parcial da área do piso 0 até à cota da cave. No decorrer deste trabalho, foi possível identificar quatro diferentes fases de ocupação (Fig. 4). A mais recente remete a meados ou mesmo finais do século XX. É desta fase o piso atual do imóvel, [111], apenas existente junto à entrada pela Rua dos Anjos, bem como uma camada de aterro imediatamente sob o referido piso, [112]. Na sequência de [112], identificámos o depósito [100]. Este, apesar de ser contemporâneo, continha no seu interior uma estela funerária baixo medieval (Fig. 5).

FIGS. 3 E 4 – Em cima, trabalhos de escavação manual para rebaixamento do terreno ao nível da cave (Este-Oeste) e Matriz de Harris.

A camada de aterro [100] cobria o alicerce de uma parede divisória que ainda se conservava, [103]. A vala desta parede, [104], cortava o depósito heterogéneo [204] / [206], de onde foram exumadas moedas datáveis do último quartel do século XIX. Assim, a divisória parece fazer parte da reconstrução do edifício no início do século XX ou em finais do século XIX (fase 3). Relativamente às [204] e [206], tais camadas tinham na sua composição seixos em basalto que pertenciam, provavelmente, a uma antiga calçada que identificámos, ainda conservada, na área da cave do imóvel.

FIG. 5 – Estela funerária.

Sob estas realidades surgiam as camadas [110], [203] e [205], que cobriam os alicerces das fachadas e das paredes de empena. Os materiais exumados destes contextos remetiam pelo menos ao século XVIII, o que nos permite uma datação dos alicerces. Neste sentido, fica claro que a reconstrução do edifício no final do século XIX ou início do século XX reaproveitou as estruturas de um imóvel preexistente (Fig. 6).

Não obstante, as valas dos alicerces da fachada, [102], da parede de empena norte, [208], e da parede de limite da cave, [106], cortavam os depósitos [109] e [211], donde surgiram faianças enquadáveis no século XVII.

Por fim, surgia o substrato geológico, [114]. No decorrer dos trabalhos, notámos o grande declive entre a Rua dos Anjos e o Regueirão dos Anjos. Exemplo disto era a diferença da cota do topo do substrato geológico existente na fachada principal e na fachada tardoz: cerca de 3 m.

Na área da cave, foram abertos os seis pegões, de que apenas dois revelaram vestígios arqueológicos. Ambos estavam implantados junto à fachada tardoz. No pegão 2, surgiu uma calçada; no pegão 3, um caneiro. A sucessão estratigráfica é bem clara no pegão 2 (Fig. 8). Existiam dois pavimentos do século XX, [300] e [302], intercalados por um aterro arenoso heterogéneo. Seguiu-se uma sucessão de aterros, que cobriam a calçada, [307], constituída por seixos em basalto. Junto ao corte oeste era possível notar a existência de um degrau também em seixos. Assim, é provável que a calçada tivesse mais degraus, de modo a solucionar o grande declive existente (Fig. 9).

Após o desmonte da calçada, foi possível escavar a camada [308], onde a estrutura assentava. Apesar da escassez dos materiais arqueológicos, exumámos um fragmento de faiança com decoração a vinoso, o que indica que a camada não é anterior ao século XVII.

De um modo geral, os materiais arqueológicos eram pouco numerosos no edifício intervenionado, dado que, não só foi rebaixada toda a área do imóvel, como numa parcela grande foi escavada uma potência superior a 2 m. Porém, foi possível exumar vestígios relevantes para a compreensão das dinâmicas sociais do local.

Assim, as informações conhecidas foram corroboradas, nomeadamente a existência de uma grande alteração em princípios do século XX ou finais do século XIX. É precisamente isto que indicam os numismas extraídos da camada de aterro [206], nomeadamente a moeda de D. Alfonso XII, rei de Espanha entre as décadas de 70 e 80 do século XIX, e a moeda de D. Luís, de 1883.

FIGS. 6 A 9 – De cima para baixo, pormenor do alicerce da fachada [101], reaproveitamento de muro anterior; Corte Oeste, área rebaixada; Pegão 2 - Corte Oeste; Plano da calçada [307].

De um contexto mais antigo, e provavelmente coevo do edifício primitivo, são os materiais das camadas [110], [203] e [205]. Desta última, foi exumada uma malga em faiança com círculos concêntricos no exterior. Este motivo e forma são comuns, existindo paralelos oriundos de contextos bem datados que remetem a meados do século XVIII (COELHO e BUGALHÃO, 2015: 34) (Fig. 10).

Por outro lado, foram exumadas peças que remetem com maior robustez ao século XVII, e que surgem em contextos onde não foram identificados materiais de cronologia mais recente. Um exemplo são os fragmentos de faiança que apresentam o motivo dos aranhões (CASIMIRO, 2013: 360), provenientes da [211] (Fig. 11). Esta camada é anterior ao edifício primitivo. É provável que a calçada detetada remeta a esta época. Notemos que os alicerces do edifício cortavam camadas que se sobrepunham à calçada. Além disto, na camada [308], imediatamente abaixo da estrutura, surgiu um fragmento de faiança com decoração a vinoso.

Apesar dos contextos e estruturas mais antigos remeterem ao século XVII, foram recolhidos vestígios anteriores a esta data. No entanto, tais testemunhos estavam depositados em camadas de formação mais recente. São exemplos uma moeda de ceutil em cobre, que poderia datar do século XVI, e uma estela funerária em calcário, que comumente pode ser atribuída à Baixa Idade Média.

4. ESTELA FUNERÁRIA

O fragmento de estela funerária discoide exumado apresenta no seu anverso a representação de um motivo cruciforme (Fig. 12). Estas estelas são geralmente datadas da Baixa Idade Média, podendo, entretanto, se estender aos inícios do século XVI (RIBEIRO, 2006: 604-605). O seu reverso não contém qualquer decoração. O fragmento encontrado correspondia ao disco da estela, estando completamente ausente o espigão da mesma. A matéria-prima do monólito é o calcário, que estava em estado de conservação razoável. As suas dimensões são: 18 cm de espessura, 37 cm de largura e 32 cm de altura.

A cruz representada no anverso corresponde a uma cruz de braços curvilíneos em relevo (MOREIRA, 1995: 270), que também é referida como cruz patada em baixo relevo (OLIVEIRA, 2006: 223). Notemos que a cruz não está circunscrita por nenhum círculo.

A estela foi exumada da camada [100], que é um depósito de aterro formado no século XX, onde estão presentes materiais de construção de produção industrial. O facto de ter sido encontrada fora do seu contexto original é muito comum, sendo menos frequentes as estelas funerárias medievais exumadas junto ao enterramento correspondente (GOMES e GOMES, 2006: 327).

FIG. 10 – Malga em faiança decorada com círculos concêntricos, [205].

FIG. 11 – Fragmentos de faiança decorada com aranhões e gomos, século XVII, [211].

Dentre as estelas funerárias medievais, as de forma discóide são as mais frequentes. São também muito comuns as representações cruciformes (MOREIRA, 1995: 265; CARDOSO, 2005: 7), nomeadamente as cruces patadas. Portanto, estamos perante um vestígio que correspondia a um modelo de produção e utilização bastante popular, tanto na forma, como na decoração. As estelas decoradas com a cruz patada estão presentes, não só nas áreas próximas a Lisboa, como Loures (OLIVEIRA, 2006: 223), Sintra (RIBEIRO, 2006: 610) e Vila Franca de Xira (MARTINS e NEVES, 2008: 1), mas também em áreas mais distantes, como Beja (MALVEIRO, 2013: 980) e Guarda (RAMOS, 2015: 291). É muito difícil conseguirmos determinar o contexto original da estela. Não obstante, podemos tecer algumas considerações. A utilização do calcário remete a uma rocha local, que podia ser obtida com alguma facilidade na área de Lisboa, conforme atestam as diferentes for-

FIG. 12 – Estela funerária decorada com cruz patada.

mações calcárias dentro e à volta da urbe. Aliás, o emprego de rochas locais para o fabrico das estelas medievais é uma constante (GOMES e GOMES, 2006: 311; MALVEIRO, 2013: 980), o que pode denotar a dificuldade e o custo do transporte da pedra, mas igualmente a existência de uma produção também local. Por outro lado, a antiga igreja dos Anjos era muito próxima à área intervencionada, e é conhecido que nos terrenos da mesma havia um cemitério. É possível que o monólito fizesse parte de uma necrópole associada à primitiva ermida, que deu origem à igreja.

5. CONCLUSÃO

O acompanhamento arqueológico realizado na Rua dos Anjos, n.º 24-24A, possibilitou a compreensão das dinâmicas que marcaram a evolução do edifício em questão e das suas adjacências. Em suma, identificámos quatro diferentes fases de ocupação. A fase 4 remete às derradeiras alterações do imóvel, de meados do século XX até aos dias de hoje. Os diferentes contextos da fase 3 também dizem respeito às alterações no espaço em Época Contemporânea, nomeadamente as grandes transformações que toda a área da Rua dos Anjos sofreu entre os finais do século XIX e os inícios do século XX. O edifício atual é desta época. A fase 2 é aquela em que foi erigido e vivenciado o edifício primitivo. As características dos depósitos e espólio encontrado não permitiram uma datação fina, mas corroboraram a informação cartográfica

existente na *Carta Topographica* de Lisboa, produzida por Carlos Mardel em 1780. Portanto, sabemos que o edifício é certamente pré-terramoto. A fase 1 é a que apresenta contextos antrópicos mais antigos, nomeadamente camadas com materiais do século XVII e uma calçada em seixos de basalto. Também parece claro que a calçada é anterior ao edifício primitivo.

Estes dados fazem sentido quando são contextualizados. Tanto sabemos que existia uma primitiva ermida dos Anjos ainda no século XVI, como sabemos que no século XVII houve a construção da igreja dos Anjos, hoje já destruída. São ainda confirmadas as descrições de que a área em questão era irregular e íngreme: a topografia e a estratigrafia vão nesse sentido. Por outro lado, a existência de um degrau na calçada também indica esta característica.

Mas, além de confirmar informações preexistentes, pudemos acrescentar alguns conhecimentos inéditos sobre a história do local. A calçada do século XVII denota uma tendência de urbanização da área ainda antes da construção do casario à volta da igreja. Esta calçada surgiu junto à zona mais baixa, o Regueirão dos Anjos, e não na via de entrada e saída da urbe, a Rua dos Anjos. É curioso notar que, até o século XIX, a norte deste arruamento ainda deparávamos com uma paisagem ruralizante.

Por fim, e a despeito da inexistência de contexto arqueológico que a enquadre, a estela discóide encontrada coloca questões sobre a antiguidade da ermida dos Anjos. Também chama a atenção para a localização e as características da antiga necrópole associada a este templo.

BIBLIOGRAFIA

- CARDOSO, Guilherme (2005) – *Estelas Medievais e Modernas do Cadaval*. Cadaval: Câmara Municipal do Cadaval.
- CASIMIRO, Tânia (2013) – “Faiança Portuguesa: datação e evolução crono-estilística”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 16: 351-367. Disponível em <https://bit.ly/3jA3MxH>.
- COELHO, Inês Pinto e BUGALHÃO, Jacinta (2015) – “Cerâmica”. In BUGALHÃO, Jacinta (coord.). *Uma Casa Pré-Pombalina na Baixa Lisboeta: Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros*. Lisboa: CHAM|NOVA/UAç, pp. 33-54.
- GOMES, Mário Varela e GOMES, Rosa Varela (2006) – “Estelas Discóides da Necrópole da Sé de Silves (Algarve, Portugal). Contexto e cronologia”. In *Actas do VIII Congresso Internacional de Estelas Funerárias*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 309-330.
- HARRIS, Edward (1991) – *Princípios de Estratigrafia Arqueológica*. Barcelona: Editorial Crítica.
- LIMA, Durval Pires de e ARAÚJO, Norberto (1956) – *Inventário de Lisboa*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. Fascículo 12.
- LOURENÇO, Tiago Borges (2018) – “A Mouraria da Velha Rua da Palma. Quatro séculos no ciclo de vida de um arruamento (1554-1959)”. In *Cadernos do Arquivo Municipal*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. 2.ª série. 9: 15-41.
- MALVEIRO, José Daniel (2013) – “Estelas Funerárias Medievais, do Distrito de Beja: formas, suportes e iconografia”. In *Arqueologia em Portugal - 150 Anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 979-986. Disponível em <https://bit.ly/37zffPM>.
- MARDEL, Carlos (1780) – *Carta Topographica*. Disponível em Lisboa Interativa (<http://lbi.cm-lisboa.pt>).
- MARTINS, Andrea e NEVES, César (2008) – “Arqueologia Preventiva em Vila Franca de Xira”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 16: XXI, 1-2. Disponível em <https://bit.ly/36LIZod>.
- MOREIRA, José Beleza (1995) – “Tipologia das Estelas Rectangulares Portuguesas”. In *Actas do VI Congresso Internacional de Estelas Funerárias*. Navarra, pp. 265-303.
- OLIVEIRA, Ana Cristina (2006) – “Cabeceiras de Sepulturas do Concelho de Loures”. In *Actas do VIII Congresso Internacional de Estelas Funerárias*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 215-238.
- RAMOS, Tiago (2015) – “Estelas Medievais das igrejas do Castro do Jarmelo”. In *Actas do II Congresso Internacional sobre Arqueologia de Transição*. Évora: CHAIA, pp. 289-296.
- RIBEIRO, José Cardim (2006) – “A Estela Funerária Medieval: questões de origem e terminologia, rotas de difusão, enquadramento histórico e função social”. In *Actas do VIII Congresso Internacional de Estelas Funerárias*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 597-611.
- RIBEIRO, Maria de Lurdes (2000) – “As Vésperas da Modernidade: do Intendente à Rua dos Anjos (1898-1908)”. In *Cadernos do Arquivo Municipal*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. 4: 104-135.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2020-12-09]

O Menir dos Penedos da Portela, em Portela das Cabras

(Vila Verde, noroeste de Portugal)

Luciano Vilas Boas ^I, Maria João Amorim ^{II}, Lucínia Oliveira ^{III}
e Ana M. S. Bettencourt ^{III}

O menir dos Penedos da Portela é referido desde, pelo menos, o final do século XIX (LEAL, 1873-1890). Mais tarde, Henrique Regalo, durante as prospeções que realizou no âmbito do primeiro levantamento arqueológico do concelho de Vila Verde, refere ter identificado, no planalto dos Penedos da Portela, um bloco com cerca de 2 m de altura que aparentava ter sido “*grosseiramente desbastado por mão humana*” (REGALO, 1986: 91). No entanto, não cartografa nem descreve, em pormenor, este monumento. Em 1999, o monumento é inventariado sem qualquer descrição sendo, no entanto, incluído numa rota ancestral (BETTENCOURT, 1999: 343, Est. CCCLVI). MACIEL (2003: 20) faz referência ao monumento sem, no entanto, o ter localizado.

A sua realocização foi efetuada por uma das signatárias deste artigo, em 2007, no âmbito de um trabalho de prospeção arqueológica efetuado para a Câmara Municipal de Vila Verde, cujo relatório nunca foi publicado (AMORIM, 2007).

No âmbito do interesse do primeiro signatário em desenvolver um projeto sobre a Pré-História Recente na bacia hidrográfica do rio Neiva, tornou-se pertinente uma observação mais detalhada deste imóvel e a sua publicação, tendo em conta que na região do Minho são conhecidos apenas nove ou dez menires, segundo as sínteses efetuadas por MACIEL (2003) e por BETTENCOURT e VILAS BOAS (2019).

1. LOCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTEXTOS FÍSICO E AMBIENTAL

Este monólito localiza-se nos limites das freguesias de Goães e Portela das Cabras, concelho de Vila Verde, distrito de Braga. As coordenadas geográficas decimais em graus,

Apresentação do menir dos Penedos da Portela (Vila Verde, Braga), referido desde o final do século XIX e realocado em 1994 e em 2007 por duas das autoras, no âmbito de prospeções arqueológicas para o inventário arqueológico do concelho de Vila Verde. Provavelmente *in situ*, marca uma das entradas naturais da necrópole megalítica dos Montes do Borrelho e do Moinho Velho. Aparenta ter sido parcialmente afeiçãoado nas faces oeste e sul, desde o topo até à base, o que lhe conferiu o aspeto que hoje revela.

PALAVRAS CHAVE: Neolítico; Megalitismo; Menir; Minho.

ABSTRACT

Presentation of the Penedos da Portela menhir (Vila Verde, Braga), mentioned since the end of the 19th century and re-located in 1994 and 2007 by two of the authors, after archaeological survey work carried out for the archaeological inventory of the Vila Verde municipality.

The menhir is probably *in situ* and marks one of the natural entrances to the Megalithic necropolis of the Montes do Borrelho and Moinho Velho. It appears to have been partially smoothed on the west and south sides, from top to bottom, giving it the appearance it has today.

KEYWORDS: Neolithic; Megalithism; Menhir; Minho province.

RÉSUMÉ

Présentation du menhir des Penedos da Portela (Vila Verde, Braga), référencé depuis la fin du XIX^{ème} siècle et relocalisé en 1994 et 2007 par deux des auteurs, dans le cadre de prospections archéologiques destinées à l'inventaire archéologique de la commune de Vila Verde.

Probablement *in situ*, il marque l'une des entrées naturelles de la nécropole mégalithique des Montes du Borrelho et du Moinho Velho. Il semble avoir été partiellement façonné sur les faces ouest et sud, du haut jusqu'à la base, ce qui lui a conféré son aspect actuel.

MOTS CLÉS: Néolithique; Mégalithisme; Menhir; Région du Minho.

^I Doutorando de Arqueologia na Universidade do Minho. Bolsa FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia (lucianomvb@gmail.com).

^{II} Investigadoras independentes (mariajoo.amorim@gmail.com; lucinia@gmail.com).

^{III} Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT); Departamento de História da Universidade do Minho, Braga (anabett@uam.uminho.pt).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

minutos e segundos, no sistema WGS 84 são: 41° 40' 42,781" N, 08° 29' 33,013" W, à altitude de 383 m (Fig. 1).

Encontra-se cerca de 3 m a oeste do caminho de terra batida que desce dos Penedos da Portela para o caminho principal (de terra batida, de servidão agrícola e agro-silvo pastoril) que circunda o Monte do Moinho Velho, popularmente conhecido por Caminho das Mourrentas.

Em termos topográficos, o menir fica num pequeno e estreito patamar do topo da vertente norte do Monte do Moinho Velho. Encontra-se implantado num revelo com declive pouco acentuado voltado ao vale do rio Neiva, que corre a norte e noroeste. A nascente, fica pequena bacia de receção de um curso de água que alimenta o curso superior do Neiva; a oeste, nascem pequenos cursos de água que também correm para o mesmo rio. Do local avista-se praticamente toda a bacia superior deste rio, inclusivamente a área de sua nascente principal.

O substrato geológico da área de implantação do menir é composto por granito porfiróide de grão médio ou fino a médio, inserindo-se no grupo de granitos calco-alcalinos de duas micas, com predominância de biotite. É de salientar a existência de filões quartzíticos encaixados em parte no granito de grão médio a fino, e outros já encaixados nos xistos metamorfozados do Silúrico. Estes encontram-se mineralizados (sulfuretos, cassiterite e volframite). Este filão deu aso a tentativas de exploração mineira de ouro, prata, arsénio e tungsténio, segundo a *Carta Geológica* de Ponte da Barca e a sua notícia explicativa (MEDEIROS, TEIXEIRA e LOPES, 1975) (Fig. 2).

Atualmente, este menir insere-se numa zona florestal onde proliferam os eucaliptos, como vegetação arbórea, mas os carvalhos também são visíveis, embora em número reduzido. A vegetação arbustiva manifesta-se pela presença de tojo e giestas. Também há vegetação herbácea na sua envolvente.

FIGS. 1 E 2 – Localização do menir dos Penedos da Portela: em cima, na *Carta Militar de Portugal*, folha 42, escala 1:25 000 (IGEOE, 1997); em baixo, na *Carta Geológica de Portugal*, folha 5-B, Ponte da Barca, escala 1:50 000 (Serviços Geológicos de Portugal, 1974).

2. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

O menir dos Penedos da Portela localiza-se a cerca de 750 m para noroeste dos conjuntos de monumentos megalíticos funerários da Portela das Cabras e do Moinho Velho. Um monumento no Moinho Velho é mencionado, pela primeira vez, na *Carta Geológica* de Ponte da Barca e citado na respetiva notícia explicativa (MEDEIROS, TEIXEIRA e LOPES, 1975). Posteriormente, o núcleo dos Penedos da Portela é individualizado do do Moinho Velho e inventariado (BETTENCOURT, 1993, 1998, 1999: 332, 340, 343). Esta autora admite que um dos monumentos do Moinho Velho poderia ser de corredor, pelo contorno do seu montículo (BETTENCOURT, 1993, 1998).

Em 2007, segundo os trabalhos de prospeção realizados por uma das signatárias (AMORIM, 2007), a zona dos Penedos da Portela apresentava-se densamente arborizada com plantação de eucaliptos, verificando-se, em toda a extensão do eucaliptal, sulcos de lavra orientados no sentido sudoeste-nordeste, com uma equidistância de 1,5 m. Tais trabalhos terão destruído intensamente estes dois núcleos megalíticos. Por exemplo, a cerca de 500 m para sul-sudeste do menir, onde BETTENCOURT (1993) refere as Mamoas 1 e 2 dos Penedos da Portela, um caminho florestal rasgou na que poderia corresponder à Mamoa 1 dos Penedos da Portela. A 80 m para este-sudeste desta acumulação, outro aglomerado de blocos de granitos e de pequenos quartzos poderia corresponder à Mamoa 2 dos Penedos da Portela. Contudo, o possível túmulo também foi destruído pelo alargamento de um caminho florestal.

Na realocização do núcleo do Moinho Velho, AMORIM (2007) descreve três monumentos. A mamoa 1 do Moinho Velho, localizada no topo de um cabeço natural, com boas condições de visibilidade, sensivelmente oval, apresenta atualmente, na zona da câmara, um marco geodésico assente sobre uma base construída pelos possíveis esteios do

monumento, onde, segundo fontes populares, teria existido um moinho de vento. Relativamente à mamoa 2, a autora localiza-a cerca de 20 m a noroeste da mamoa 1, apresentando-se o monumento em mau estado de conservação, embora se consigam identificar vestígios da couraça lítica e dois possíveis esteios fraturados. A mamoa 3 estava, em 2007, arrasada pela plantação florestal e abertura de caminhos, sendo impossível delimitar o seu diâmetro. No entanto, parece ter sido um monumento de grandes dimensões, a julgar pela quantidade de blocos graníticos acumulados na zona que aparenta ter sido da sua câmara.

No topo do Alto dos Penedos da Portela, onde a notícia explicativa da *Carta Geológica de Portugal*, folha 5-B, refere a existência de um castro, e onde MARTINS (1990: 99) diz ter encontrado apenas alinhamentos muito destruídos e fragmentos de tijoleira, AMORIM (2007) detetou nos sulcos de lavra do eucaliptal vestígios de cerâmica que, pelas suas características, parecem remontar à época medieval. Refira-se que MACIEL (2003: 87) cita a existência deste povoado, referindo-se a ele através de citações de outros autores; no entanto, diz que “o local não apresenta vestígios evidentes do assentamento de um povoado castrejo”.

3. DESCRIÇÃO DO MENIR

O menir dos Penedos da Portela corresponde a um monólito de granito porfiróide de origem local, de grão médio-fino, com inclusões de mega feldspatos (Fig. 3). Junto à base, pelos lados este e nordeste, o granito está a degradar-se, apresentando alguns estalamentos. Apesar de estar partido no topo, o seu contorno sugere que teria uma forma

FIG. 3 – Desenhos do menir dos Penedos da Portela, faces sudoeste (à esquerda) e nordeste (à direita), realizados originalmente à escala 1:20, em 2019.

fálica, tendo sido afeiçoado intencionalmente, pelos lados oeste e sul, desde o topo até à sua base, e pelo lado este, ao nível do topo, provavelmente para lhe conferir essa mesma forma. A sua inclinação, no topo, ocorre para sudoeste e nordeste.

No estado em que se encontra, mede pelo lado este 1,8 m de altura máxima, e pelo lado oeste 1,5 m (Figs. 4 e 5). O diâmetro da sua base é de 1 m. A sua secção é oblonga.

Está bem enterrado, tendo a sua base revelado alguns blocos graníticos em cunha que foram ali colocados, intencionalmente, para conferir mais sustentabilidade ao monólito (Figs. 6 e 7).

A sua superfície apresentava algum musgo e líquenes que foram removidos parcialmente com o recurso a escovas moles. Após a realização de observações noturnas com recurso a luz rasante, não se visualizaram quaisquer tipos de gravuras.

FIGS. 4 E 5 – Menir dos Penedos da Portela, face norte (2007, à esquerda, com escala de 50 cm), e faces sul e este após limpeza superficial, observando-se os blocos de calço que o sustentam (2019, com escala de 1 m).

FIGS. 6 E 7 – Menir dos Penedos da Portela, faces oeste e este após limpeza superficial, onde são visíveis os possíveis calços (2019, com escala de 1 m).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O menir dos Penedos da Portela enquadra-se no tipo de monumentos megalíticos não funerários. Trata-se, de facto, de um monumento visível para quem sobe o monte desde o vale do Neiva até ao alto do Moinho Velho, constituindo-se como um verdadeiro marco sinalizador da entrada nas plataformas mais altas do monte. Aliás, o monumento fica numa portela natural (área de divisória de águas), mas que na toponímia popular indica área de passagem estreita. A manutenção deste topónimo no local, associado a “penedos”, indicia que estes foram, desde cedo, significantes na marcação do espaço de circulação humana. De destacar que, ainda hoje, este local fica nas imediações do único eixo viário que, por este lado, dá acesso ao topo do monte. A proximidade de monumentos megalíticos funerários (conjuntos megalíticos dos Penedos da Portela e do Moinho Velho), prolongamento para sudoeste da necrópole megalítica do Monte do Borrelho (BETTENCOURT, 1991-1992, 1998)¹, indicia que ambos os monumentos estariam culturalmente interrelacionados, podendo o menir ter funcionado como sinalizador de uma das vias de acesso à necrópole. A este propósito, cabe referir que na outra extremidade da necrópole dos Montes do Moinho Velho e do Borrelho, cerca de 4,5 km para nordeste (já na freguesia de Prado São Miguel), foi identificado um bloco granítico que jazia deitado na margem de um caminho que segue para o Braço de Mar, onde se implanta um importante conjunto megalítico do extremo norte desta necrópole, o da Chã da Cheira. Tem uma morfologia subcilíndrica, apresentando a gravura de letras que constituem um nome próprio. No relatório do trabalho realizado por AMORIM (2007), aparece referenciado como menir do Pedrogo. Não obstante as gravuras apresentadas neste bloco granítico serem relativamente recentes, não é de descartar a hipótese de estarmos na presença de um pequeno menir reaproveitado para marco de propriedade, tendo em conta as características do bloco (Fig. 8), o que colocaria um menir em cada entrada da necrópole. Contudo, seriam necessários mais estudos arqueológicos para atestarmos a veracidade desta hipótese.

¹ Esta necrópole megalítica foi referida, pela primeira vez, como “do Bustelo” na notícia explicativa da folha 5-B da *Carta Geológica de Portugal* (MEDEIROS, TEIXEIRA e LOPES, 1975), depois por JORGE (1982), REGALO (1986) e MACIEL (2003).

Tendo em conta o menir da Portela dos Penedos, na bacia hidrográfica do Neiva são conhecidos sete menires, constituindo o conjunto mais numeroso do norte do país. Cinco deles localizam-se no curso inferior do rio (menires de Castelo de Neiva², São Paio de Antas, Ribeira / Bouça dos Marcos, Marco da Zarelha e Pedra do Coelho) e dois no seu curso superior.

Os menires associados às nascentes do Neiva são o dos Penedos da Portela e o de Sobradelo³, na freguesia de Duas Igrejas (MACIEL, 2003). A confirmar-se a veracidade do pequeno bloco granítico do Pedrogo ser um menir, contar-se-iam três menires na nascente do rio Neiva, sendo que dois deles (Penedos da Portela e Pedrogo) estariam inseridos geograficamente na necrópole megalítica do Borrelho / Moinho Velho. Tal vinculação é aliás recorrente nos casos em que os menires publicados se encontravam *in situ* no momento da sua descoberta, como sucedeu com os menires do Marco da Zarelha e da Pedra do Coelho, usados como marcos de divisória das freguesias de Feitos e Palme, concelho de Barcelos, apesar de terem sido posteriormente deslocados⁴. Segundo ALMEIDA (1993), estes dois monumentos, com características bastante idênticas (dimensão e forma fálca), estariam localizados muito perto de túmulos megalíticos. O Marco da Zarelha, oriundo da Bouça do Quinhão (Feitos), encontrava-se a

² Referido em MACIEL (2003: 43).

³ MACIEL (2003) relata o achado do menir de Sobradelo, na freguesia de Duas Igrejas, concelho de Vila Verde. No entanto, este monólito encontra-se descontextualizado, servindo de tranqueiro de uma cancela, o que não permite tirar conclusões acerca do seu contexto original.

⁴ O Marco da Zarelha foi colocado junto do edifício da Junta de Freguesia de Feitos; a Pedra do Coelho está exposta no Museu Arqueológico de Barcelos (ALMEIDA, 1993).

FIG. 8 – Bloco do Pedrogo (fotografia de 2007, tirada de oeste).

escassos metros da Mamoá da Bouça do Quinhão (ALMEIDA, 1993) ou do Sião 3 (MACIEL, 2003); a Pedra do Coelho encontrava-se a nascente de um túmulo megalítico, hoje destruído.

O menir da Ribeira / Bouça dos Marcos, nos limites das freguesias de Forjães e S. Romão, concelho de Esposende, em tudo semelhante aos menires acima referidos (ALMEIDA, 1990-1992), também se encontra numa área com vestígios de túmulos megalíticos, como é o caso das recém descobertas Mamoas da Fonte Má 1 e 2, em S. Romão, concelho de Viana do Castelo, que distam deste imóvel cerca de 500 m para sudeste⁵.

Também o menir de São Paio de Antas / Monte, na freguesia de São Paio de Antas, concelho de Esposende (JORGE, 1978, 1982; ALMEIDA, 1986), se localiza próximo de monumentos megalíticos tumulares, como a Mamoá da Agra de Antas, existente no lugar do Monte e descrita por ALMEIDA (1986).

Fora da bacia do Neiva, a proximidade entre menires e túmulos me-

galíticos no noroeste de Portugal documenta-se, também, no Marco da Anta, na freguesia Germil, concelho de Ponte da Barca (SILVA, SILVA e RIBEIRO, 1989), no menir da Portela do Pau, no planalto de Castro Laboreiro, na fronteira entre Portugal e a Galiza (BETTENCOURT e VILAS BOAS, 2019), e no menir da Tapada dos Sequeiros / Luzim, no concelho de Penafiel (JORGE, 1982).

Esta constante vem generalizar a hipótese equacionada por SILVA, SILVA e RIBEIRO (1989), a propósito do achado do menir do Marco da Anta, de que estes monumentos se encontram no seio dos espaços mortuários.

Fazendo parte de uma simbólica do Neolítico, teriam, certamente, significados complementares que futuras escavações na sua envolvente, assim como estudos espaciais, poderão ajudar a interpretar. No entanto, a sua localização (em espaços de ampla visibilidade), a configuração (por vezes ligeiramente fálca) e o esforço investido na sua construção (transporte, afeiçoamento, colocação), indiciam a grande importância social e simbólica que tiveram na cosmogonia neolítica.

⁵ Informação de Tiago Brochado, da Câmara Municipal de Viana do Castelo, a quem agradecemos.

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, Carlos Alberto B. (1986) – “Carta Arqueológica do Concelho de Esposende”. *Boletim Cultural de Esposende*. 9-10: 39-59.
- ALMEIDA, Carlos Alberto B. (1990-1992) – “Carta Arqueológica do Concelho de Esposende”. *Boletim Cultural de Esposende*. 17: 152-156.
- ALMEIDA, Carlos Alberto B. (1993) – “O Aro Megalítico do Planalto da Figueiró - Vilar”. *Barcelos Património*. 1: 19-32.
- AMORIM, Maria João (2007) – *O Inventário Arqueológico dos Montes do Borrelho e Moinho Velho, no Âmbito do Levantamento Arqueológico do Concelho de Vila Verde*. Relatório inédito, policopiado, apresentado à Câmara Municipal de Vila Verde.
- BETTENCOURT, Ana M. S. (1991-1992) – “A Mamoá nº 10 do Chão da Cheira (Maciço do Borrelho - Vila Verde)”. *Cadernos de Arqueologia*. Série II. 8-9: 43-65.
- BETTENCOURT, Ana M. S. (1993) – *Maciço do Borrelho. Espaço de mortos e espaço de vivos. Estudo da paisagem desde finais do IVº aos inícios do IIº milénio AC*. Braga: Universidade do Minho. Relatório Técnico-Científico apresentado à Associação das Terras Altas do Homem e Cávado (ATHACA), no âmbito do programa LEADER. Policopiado.
- BETTENCOURT, Ana M. S. (1998) – *Necrópole Megalítica do Maciço do Borrelho (Vila Verde)*. Disponível em <https://bit.ly/3ghA2EX>.
- BETTENCOURT, Ana M. S. (1999) – *A Paisagem e o Homem na Bacia do Cávado Durante o II e o I Milénio AC*. Braga: Universidade do Minho (Tese de Doutoramento, policopiada).
- BETTENCOURT, Ana M. S. (2009) – “A Pré-História do Minho: do Neolítico à Idade do Bronze”. In PEREIRA, Paulo (coord.). *Minho. Traços de Identidade*. Braga: Conselho Cultural da Universidade do Minho, pp. 70-113.
- BETTENCOURT, Ana M. S. e VILAS BOAS, Luciano (2019) – “Monumentos Megalíticos do Alto Minho. Uma paisagem milenar”. In CAMPELO, Álvaro (ed.). *Património Artístico e Cultural do Alto Minho. Uma Viagem no Tempo*. Viana do Castelo: Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, pp. 4-24.
- JORGE, Vítor Oliveira (1978) – “O Megalitismo no Norte de Portugal”. *Revista de Guimarães*. Guimarães. 88: 431-452.
- JORGE, Vítor Oliveira (1982) – *Megalitismo do Norte de Portugal: o Distrito do Porto. Os monumentos e a sua problemática no contexto europeu*. Porto: Universidade do Porto (Tese de Doutoramento, policopiada).
- LEAL, Pinho (1873-1890) – *Portugal Antigo e Moderno. Dicionário*. Lisboa. 12 vols.
- MACIEL, Tarcísio (2003) – *O Povoamento Proto-Histórico do Vale do Neiva*. Esposende: Rio Neiva, Associação de Defesa do Ambiente.
- MARTINS, Maria Manuela (1990) – *O Povoamento Proto-Histórico e a Romanização da Bacia do Curso Médio do Cávado*. Braga: Universidade do Minho (*Cadernos de Arqueologia, Monografias*, 5).
- MEDEIROS, Artur C.; TEIXEIRA, Carlos e LOPES, J. Teixeira (1975) – *Carta Geológica de Portugal, Notícia Explicativa da Folha 5-B - Ponte da Barca*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
- REGALO, Henrique (1986) – “Levantamento Arqueológico do Concelho de Vila Verde: notícia preliminar”. *Minia*. Braga. 2.ª Série. 8: 70-110.
- SILVA, Eduardo Jorge L.; SILVA, Eduarda Maria M. e RIBEIRO, José D. A. (1989) – “O Menir de Marco de Anta (Ponte da Barca)”. *Arqueologia*. Porto. 19: 63-71.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2020-12-09]

Sondagens Arqueológicas no Lugar de Santana

(Angra do Heroísmo,
Ilha Terceira, Açores)

José Guilherme Reis Leite ^I, José Luís Neto ^{II}, Luís Borges ^{III},
Magda Peres ^{III} e Pedro Parreira ^{II}

INTRODUÇÃO

Entre 8 e 29 de agosto de 2016, com a duração de 14 dias úteis, realizou-se uma campanha de sondagens de verificação e caracterização da estratigrafia do lugar de Santana, sito na área territorial que abrange as freguesias de Porto Judeu e de São Sebastião, concelho de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira ^I.

Entre 2013 e 2015, haviam-se desenvolvido ações regulares de prospeção no Paul, área vasta, localizada entre a Serra da Ribeirinha e a Serra do Cume, com aproximadamente 30 km², com o objetivo de detetar indícios de um povoado que se havia designado de *Porta Alegre*. Em fevereiro de 2015, desenvolveu-se a primeira missão oficial de prospeção – com uma equipa constituída por José Luís Neto, Luís Borges, Magda Peres e Pedro Parreira –, cuja metodologia utilizada foi a de prospeção sistemática, com batida de campo exaustiva, em intervalos entre corredores de dois metros. Realizou-se o registo das ocorrências patrimoniais, tanto em cartografia, como em fotografia, a sua georreferenciação, bem como se procedeu à recolha de materiais de superfície associados às eventuais estruturas existentes, tendo-se concluído que, com alto grau de probabilidade, fora encontrada a zona onde, outrora, existira o primitivo povoado, génese do povoamento da ilha Terceira.

^I Esta campanha resulta de uma parceria estabelecida entre a Direção Regional da Cultura, Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Junta de Freguesia de Porto Judeu, Junta de Freguesia de São Sebastião, Associação Agrícola da Ilha Terceira e UNICOL. Foi coordenada por José Luís Neto e Pedro Parreira, tendo nela participado Luís Barbosa, estudante de Arqueologia na Universidade de Coimbra, enquanto assistente de arqueólogo, voluntário, Valdemiro Cardoso e Vítor Fonseca, funcionários da Junta de Freguesia de Porto Judeu, e Ana Rita Castro, Daniela Correia e Rita Ferreira, ao abrigo do programa OTLJ, seção Férias com Cultura.

Apresentação dos resultados de sondagens arqueológicas realizadas em 2016 no Lugar de Santana, situado no município de Angra do Heroísmo (Ilha Terceira, Açores).

Os autores enquadram os trabalhos na história do povoamento local, iniciado em meados do século XV. Descrevem depois a metodologia utilizada, as evidências materiais identificadas e a sua interpretação. Concluem que se levantam ainda muitas dúvidas, a esclarecer em futura investigação arqueológica, eventualmente reforçada por técnicas de Geofísica.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia preventiva; Idade Moderna; Povoamento; Açores.

ABSTRACT

Presentation of the results of archaeological surveys done in 2016 at the Lugar de Santana, in the municipality of Angra do Heroísmo (Terceira Island, Azores).

The authors place these works within the history of local settlements, which began in the middle of the 15th century. They go on to describe the methodology used, the material evidence identified and its interpretation.

They then conclude that many questions remain to be answered through future archaeological study, perhaps supported by techniques from Geophysics.

KEYWORDS: Preventive archaeology; Modern age; Settlement; Azores.

RÉSUMÉ

Présentation des résultats de sondages archéologiques réalisés en 2016 sur le lieu-dit de Santana, situé dans la municipalité de Angra do Heroísmo (Ilha Terceira, Açores).

Les auteurs intègrent les travaux à l'histoire du peuplement local, commencé à la moitié du XV^{ème} siècle. Ils décrivent ensuite la méthodologie utilisée, les preuves matérielles identifiées et leur interprétation. Ils concluent que planent encore beaucoup de doutes à éclaircir lors d'une future recherche archéologique, éventuellement renforcée par des techniques de géophysique.

MOTS CLÉS: Archéologie préventive; Période moderne; Peuplement; Açores.

^I Academia Portuguesa de História
(guilhermereisleite@gmail.com).

^{II} Direção Regional da Cultura dos Açores
(jose.lp.neto@azores.gov.pt; luis.cs.borges@azores.gov.pt; pedro.tc.parreira@azores.gov.pt).

^{III} Museu de Angra do Heroísmo
(magda.mt.peres@azores.gov.pt).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

Mergulhemos então nos primórdios do povoamento da ilha Terceira, matéria gratificante, mas sempre controversa, por falta de consenso das sucessivas narrativas históricas que se têm construído, sem grandes preocupações de provar documentalmente o que se afirma e, consequentemente, com pouco ou nenhum espírito crítico.

Apesar das indecisões, os cronistas, de uma forma geral, admitem que a primeira vaga de povoadores, chefiada por Jácome de Bruges, desembarcou no Porto Judeu, e espalhou-se pela costa sudeste, entre a Praia e Angra. Ao aceitarem como data para este desembarque o começo da década de 1450, conforme carta de entrega da capitania da ilha a Jácome de Bruges, cometem, possivelmente, um erro, e confirmam a sua maior fraqueza: a cronologia (LEITE, 2012). Vejamos então o que nos dizem os cronistas, a começar por Gaspar FRUTUOSO (1998: 20), que, sendo o que habitualmente consideramos como o mais antigo, não deixa de escrever passado um século sobre os acontecimentos, e evocando informações em segunda mão, uma vez que não consta que tenha sequer conhecido a Terceira.

Querendo começar pelo princípio equivocava-se, pois chama o testemunho de gente que já fala de uma época em que existiam duas povoações: na Praia, em Belo Jardim, e em Angra. Remonta, portanto, em termos cronológicos que não usa, ao final da década de sessenta, ou até do início da seguinte, de quatrocentos.

Para um período anterior, especifica aquele que designamos como o segundo dos cronistas, Frei Diogo das Chagas – igualmente sem apoio de qualquer documento, e tendo por base informações orais –, que Jácome de Bruges e os seus companheiros, desembarcados em Porto Judeu, ou perto, optaram por se fixar a cerca de uma légua da costa, no interior da ilha. Aí, construíram aquela que veio a ser a primeira igreja da ilha, a de Santana.

O padre Chagas clarifica os motivos desse processo, que são bem importantes para o nosso propósito (CHAGAS, 1989: 217-218). Enumera o que lhe foi dito pelo seu informador. Isto, note-se, já na primeira metade do século XVII, ou seja, passados quase duzentos anos dos acontecimentos. Disse-lhe, então, a sua fonte oral que assim haviam procedido por medo dos castelhanos, com quem então tinham guerra; como eram poucos, resolveram construir as suas habitações em lugar que não fossem avistadas do mar.

FIGS. 1 E 2 –
Enquadramento paisagístico do lugar do Paúl e extrato da *Carta Militar de Portugal*, 1: 25000, Folha 25, Serviços Cartográficos do Exército, maio de 1959.

Ora, esta informação, que teria passado de geração em geração, por via oral, é importante em termos cronológicos, ainda que não tenha despertado o interesse de nenhum cronista, nem sequer daquele que consideramos como primeiro historiador, Francisco Ferreira Drummond, pois que guerra com Castela, na segunda metade do século XV, só existiu a da sucessão daquele reino, em que Afonso V apoiou a pretensão ao trono de sua sobrinha, a célebre Beltraneja. Isso aconteceu entre 1474 e 1479, e está comprovado que se tratou de uma guerra, talvez a primeira, com importante frente ultramarina e consequências nas ilhas. Contudo, já nesses anos, os primórdios do povoamento da Terceira tinham passado, e a ilha estava então dividida em duas capitanias, a costa sul toda ela explorada e as populações dispersas. Isto quer dizer que, da narrativa de Diogo das Chagas, se pode admitir que teria sido por cautela que os primeiros povoadores se refugiaram no interior, mas não por causa da guerra com Castela, que então ainda não existia.

Os cronistas que nos ocupam, Frutuoso e Diogo das Chagas, chamaram a Santana, Porto Alegre. Gaspar Frutuoso especifica que era assim conhecido por razões de haver nesse lugar muitos impérios e folgares. Ambos concordam que foi a primeira povoação, igreja e freguesia.

FIGS. 3 E 4 – Em cima, ortofotomapa da área da Porta Alegre, com os resultados de 2015.

À esquerda, ortofotomapa com as sondagens de 2016.

Anote-se que dizem Porto (lugar de abrigo), e não Porta. Foi, então, Manuel Luís Maldonado, cronista da segunda metade do século XVII, e começo de XVIII, que acrescentou mais informações sobre Santana, chamando-lhe “*a Velha*”, que já Diogo das Chagas usara, por oposição à nova, que se tinha, entretanto, construído em S. Sebastião, para substituir a primeira que se arruinara. Acrescenta razões para a escolha do lugar pelos primeiros povoadores: as grandes e espaçosas campinas que ali se acham tão planas e dilatadas, que todos que as viam as comparavam com os campos da Província do Alentejo. No corolário que escreve sobre esses anos iniciais, indica que Santana, *a Velha*, foi a primeira paroquial da ilha, erro notável, principalmente em quem tanto se preocupou com a questão da organização paroquial, e coligiu documentos que provam o contrário, como adiante veremos (MALDONADO, 1989: 80 e 89).

Passemos ao cronista seguinte, contemporâneo de Maldonado, e justamente celebrado, o Padre António CORDEIRO (1866: 30-31). Informa que antigamente havia um lugar chamado Portalegre, a uma légua do mar, indo deste para os Cinco Picos, que chamam o Paul. Passava de 30 vizinhos e a sua freguesia era do orago de Santana. Retomando a informação de Frutuoso, que, aliás, seguia a par e passo, lá diz que havia muitos impérios e folguedos, que classifica de profanos. Imbuído de intolerância tridentina, não hesita em especificar que se

destruiu devido a isso mesmo. Castigo pelos pecados e excessos, acrescentou, talvez tendo em mente as bíblicas Sodoma e Gomorra.

Assim se foram juntando informações e construindo a imagem histórica de Santana. Já na primeira metade do século XIX, o Padre Jerónimo Emiliano de Andrade, na *Topografia da Ilha Terceira*, aborda a sua evolução, sem inovar em relação aos relatos anteriores (ANDRADE, 1891: 192-193). Chama-a também Portalegre, bebendo em António Cordeiro, mas nega a teoria que fora destruída devido aos seus pecados contra os bons costumes. Eram outros os tempos, e o racionalismo imperava, dando uma explicação que Drummond retomará. Diz Emiliano de Andrade: “*somos propensos a acreditar, com alguns antigos, que os habitantes daquela freguesia pouco a pouco a foram abandonando, aliciados pelas delícias de comodidades, que lhes oferecia a Vila de S. Sebastião*” (IDEM: 138).

Acrescenta uma data para o desaparecimento final de Santana, 1614, em que o grande terramoto que destruiu a Praia teria dado o golpe de misericórdia no que restava do primitivo povoado, não parecendo conveniente a reedificação, à vista dos poucos moradores que então continha.

Bem vistas as coisas, é mais um discurso histórico sem fontes nem documentos, apoiado simplesmente nas deduções que parecem lógicas, mas que a documentação nega.

Por fim, abordemos o trabalho de Drummond, que escreveu sensivelmente nos mesmos anos de Jerónimo Emiliano, mas divulgou os seus escritos posteriormente. Francisco Ferreira Drummond é o primeiro a que podemos verdadeiramente chamar de historiador e, por consequência, com preocupações com as ciências auxiliares da História. Mesmo assim, nem sempre resistiu à sedução das narrativas dos cronistas, aceitando as suas informações com fundamento na autoridade desses pais da Historiografia, dispensando a crítica.

O que nos conta Drummond acerca de Santana?

Sobre o assunto escreveu largamente nos *Anais* e nos *Apontamentos Topográficos*, retomando, no essencial, o que recolheu nas crónicas, aceitando que Santana fora a primeira igreja da ilha, no lugar escolhido pelos primitivos povoadores, pelas razões que Frei Diogo das Chagas catalogara. Aceita também que se chamaria de Porta Alegre, devido às suas semelhanças com as campinas alentejanas de Portalegre, coisa que nos parece, em primeira instância, absurda, e só se descul-

pará a quem, como Maldonado e Drummond, não conheça o Alto Alentejo. Contudo, é mais cuidadoso na narrativa acerca da paróquia que ali se estabeleceu, e que já Maldonado anotara. É sobre essa faceta que Drummond se mostra historiador, criticando e invocando documentos, como o inventário de Vasco Gonçalves, datado de 1510, para provar a existência do lugar e do pároco Baltazar Afonso, desde, pelo menos, 1535, citado em vários testamentos, e usando uma tímida cronologia para a extinção da paróquia, chamando em seu auxílio a carta da organização administrativa paroquial, de 1568, em que a freguesia já não vem citada (DRUMMOND, 1981: 29-34; DRUMMOND, 1990: 145, 239, 283 e 284).

Aceita também a informação de que o despovoamento de Santana se deveu à mudança dos seus povoadores para a vila de S. Sebastião, como efetivamente os documentos da sua igreja matriz comprovam. Coligida a informação anterior, é tempo de se procurar, mesmo correndo o risco de cair nos erros já anteriormente apontados, clarificar a história de Santana, e tentar uma síntese da mesma.

Santana foi a primeira povoação da ilha, nascida no local escolhido pelos companheiros de Jácome de Bruges, desembarcados primeiramente na zona do Porto Judeu, depois de 1460 (LEITE, 2012: 39-49). A escolha ficou a dever-se a um conjunto de opções, em que não é de excluir a defesa das pessoas e bens de alguma cobiça vinda do exterior, e o desejo de se manterem unidos, numa primeira fase. O lugar de Santana ficava, sabemos hoje, numa área de cobertura vegetal menos densa, de arvoredo alto, e isso era uma mais valia, apesar da altitude, no clima açoriano, dificultar a vida, mas isso só a experiência futura comprovaria. A partir daí, de Santana partiriam os grupos que haviam de desflorestar as várias terras que os mais destacados membros do grupo tomariam para si. Drummond percebeu isso, quando enumerou as “*dadas*” em redor, mas não explorou o assunto.

Santana era então conhecida por Porto Alegre, como recolheu Fru-tuoso dos seus informadores, e fantasias posteriores transformaram em Portalegre e Porta Alegre.

A situação de única povoação da ilha durou pouco, porque o próprio chefe da missão, Jácome de Bruges, desde cedo, mas não sabemos a data, resolveu fixar-se com uma parte do grupo na Praia, no Belo Jardim, não chegando nunca Santana a afirmar-se como cabeça de capitania.

A limpeza das terras, que ia avançando e afastando-se de Santana, dispersou os colonos que aumentavam em número com novas vindas; deu-se um povoamento disperso, entre vários lugares, como lhe chamam os documentos mais antigos: o lugar do Porto Judeu, o lugar de Frei João, o lugar de Ribeirinha, e outros mais. Contudo, Santana manteve-se como a principal igreja da zona, apesar de termos notícias de outras igrejas, como, por exemplo, a do mártir S. Sebastião, no lugar de Frei João, como atesta a carta de elevação a vila, em 1503, invocando essa igreja como uma das razões para a escolha.

E assim Santana acabou escolhida para sede da paróquia, julgando-se

ter sido a primeira rural, ou seja, a primeira depois de Angra e da Praia, sedes de capitania.

A fundação de uma paróquia num lugar previamente escolhido como centro de dinamização para o povoamento e limpeza de terras para cultivo, enquadrava-se na estratégia seguida, como atesta Maldonado. Assim aconteceu com Santa Bárbara das Nove Ribeiras, com São Roque dos Altares e, possivelmente, com Vila Nova da Agualva, que tutelavam as capelanias em redor (LEITE, 2019-2020).

Ora, Santana teve um papel semelhante na costa sudeste da Terceira, e foi a paróquia tutelar do Porto Judeu e Ribeirinha, pelo menos.

Mas vamos ao busílis da questão: a cronologia. Já Maldonado, ao escrever sobre estes assuntos de paróquias e capelanias, foi perentório em afirmar que não era possível estabelecer cronologia para a sua fundação, e, ainda que não mostrasse dúvidas sobre quais foram as paróquias e as capelanias, mostrava-se incapaz de dizer qual a sua sequência. Contudo, parece possível ensaiar para Santana uma certa cronologia, com base no que sabemos hoje, ou seja, que o Infante D. Fernando, o 2.º donatário, se recusou sempre a nomear mais do que um capelão para cada ilha. Isto não quer dizer que não houvessem mais padres, nomeadamente frades franciscanos, mas não pertenciam à estrutura que a Ordem de Cristo estava obrigada a implantar nas ilhas. Só o duque donatário, D. Manuel, estabeleceu a primeira paróquia na Terceira, na igreja da São Salvador em Angra, então vila, em 1486, ao apresentar Frei Luís Enes como pároco. É de admitir que, por essa época, se tivesse estabelecido a paróquia da Praia, como sede da capitania, e só então, em sequência, as outras paróquias que Maldonado enumera, mas não estabelece cronologia.

Julga-se, portanto, que Santana terá sido elevada a paróquia entre essa data, de 1486 (ou talvez depois de 1494, porque as doações do duque D. Manuel às igrejas da Ordem de Cristo não a incluem), e 1503, quando D. Manuel, antigo donatário, mas já rei, fundou o concelho de S. Sebastião. Sendo, depois de Angra e da Praia, a zona da costa sudeste de mais antigo povoamento, e com maior êxito, deve-se admitir que a primeira paróquia rural tenha aí surgido, mas antes de 1503, porque não faria sentido que, fundada a vila sede de concelho, se estabelecesse uma paróquia fora da vila.

Sabemos mesmo o nome do último pároco, Baltazar Afonso, às vezes também chamado Gaspar, cuja existência é sobejamente documentada em testamentos. Aparece também em Santa Bárbara, em novembro de 1557, a fazer um batizado, e no registo ficou anotado que era vigário de Santana (ANDRADE, 1891: 378). Daqui deduz-se que, com a sua morte, se extinguiu a paróquia, não se nomeando sucessor, e isso justifica que, em 1568, ela já não seja citada na carta de organização do sistema paroquial.

Conhecemos, igualmente, o nome de Gaspar Gonçalves, aquele que parece ter sido o primeiro a nascer na ilha Terceira, batizado em Santana, Porto ou Porta Alegre, conforme os termos replicados ao longo dos séculos (DRUMMOND, 1981: 14).

Por fim, convém anotar que a paróquia de Santana desapareceu, sem dúvida, porque os seus paroquianos a abandonaram, trocando-a por outros lugares então com melhores condições, sobretudo a vila de São Sebastião. Desapareceu também porque perdeu a sua função dinamizadora do povoamento da zona, tornando-se anacrónica, para mais implantada numa altitude imprópria para a vida humana. Contudo, não se comprova documentalmente que a paróquia de Santana tenha sido absorvida pela paróquia de São Sebastião, porque os documentos são claros ao provar que ambas viveram, por um largo período, em paralelo. Esgotou o seu propósito de criação à medida que o povoamento floresceu em quinhentos, não passando de uma ruína desmembrada no século XVII.

INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA

A metodologia dos trabalhos arqueológicos consistiu na abertura de cinco sondagens, orientadas a norte, duas de 5 x 5 m, e três de 2 x 2 m, escavadas manualmente e projetadas segundo o método Wheeler-Barker, ou seja, por subtração de camadas e estruturas artificiais, e registo sistemático das mesmas, com descrição, fotografia e desenho técnico, com vista à abertura em área, no caso de serem detetadas estruturas. A escavação foi realizada em planos artificiais de cerca de 5-10 cm até se atingir o substrato geológico. Os desenhos dos cortes foram realizados à escala 1:20, e os de altimetria em 1:100 e, *a posteriori*, inseridos digitalmente, recorrendo ao programa de tratamento de imagens GIMP. Os materiais exumados foram depositados no Museu de Angra do Heroísmo. O ponto zero selecionado ficava a 284,47 m de altitude.

A sondagem 1 tinha 5 x 5 metros. Foi aberta na zona onde, durante a campanha de prospeção de 2015, se haviam localizado fragmentos datáveis dos séculos XV a XVI. O solo tinha um coberto vegetal constituído por pastagem (camada 0). Sob esta, terra castanha, arenosa, de grão fino-médio, pouco compacta, extre-

mamente uniforme, com cerca de 25 a 30 cm de espessura (camada 1a), seguida por uma outra, idêntica à anterior, mas heterogénea, com mistura de pedra-pomes, ocre, resultado do esfrelamento do substrato geológico, com espessura idêntica (camada 1b). Abaixo, a deposição de pedra-pomes, com cerca de 20 cm de espessura, a anteceder o afloramento rochoso. A distinção entre camada 1a e 1b, deve-se apenas à profundidade do arado do trator, que sendo a primeira mais frequentemente remexida, lhe ofereceu a aparência uniforme. Registou-se o que pareceu ser um monte de pedras empilhadas no canto Nordeste, levando ao alargamento da mesma, em 2 x 2 m; não se verificou a hipótese interpretativa avançada, pelo que se concluiu que não se registou qualquer estrutura ou alicerce.

O espólio exumado caracteriza-se por ser extremamente fragmentado, e de muita baixa intensidade. Neste detetou-se um fragmento de *Melado*, de origem sevilhana (ca. 1450-1700), dois fragmentos de cerâmica esmaltada *Columbia Plain*, um deles de fundo de taça, de origem similar, cujas cronologias de produção e uso são coevas ao povoado. Detetaram-se igualmente quatro fragmentos de cerâmica esmaltada e pintada, de tipo industrial, possivelmente produções da Fábrica de Cerâmica Terceirense, cuja cronologia é enquadrável entre finais do século XIX, a meados do século XX. Acrescem cinco fragmentos de cerâmica comum, de produção regional, cujas cronologias vão do século XVI ao século XX, não se constituindo, por isso, como bons fósseis diretores.

FIGS. 5 A 7 – Sondagem 1: plano altimétrico (à esquerda); corte norte (em baixo); e possível monte de pedra (em cima).

A sondagem 2 tinha 2 x 2 m. Foi aberta no centro do que corresponde ao microtopónimo *Santana*. O solo tinha um coberto vegetal constituído por pastagem (camada 0). Sob esta, terra castanha, arenosa, em tudo semelhante à já anteriormente descrita camada 1a, seguindo-se uma camada mais heterogénea, semelhante à referida camada 1b, e, por fim, a deposição de pedra-pomes que antecede o afloramento rochoso, com cerca de 20 cm de espessura. Não se registou qualquer estrutura ou alicerce. Também aqui, a distinção entre camadas 1a e 1b deve-se apenas à ação do arado do trator.

O espólio exumado caracteriza-se por ser extremamente fragmentado e de muita baixa intensidade. Neste detetaram-se dois fragmentos de cerâmica esmaltada, de origem sevillhana, *Columbia Plain* (ca. 1480-1650), cujas cronologias de produção e usos são coevas ao povoado. Detetaram-se igualmente oito fragmentos de azulejo de revestimento, cuja cronologia é enquadrável na fase final do século XX. Acrescem cinco fragmentos de cerâmica comum de produção regional, cujas cronologias vão do século XVI ao século XX.

FIGS. 8 A 14 – Sondagem 2: plano altimétrico e corte norte (em cima); e sequência de escavação (em baixo).

FIG. 10 – Topo da camada 1a.

FIG. 11 – Topo da camada 1b.

FIG. 12 – Início da pedra-pomes.

FIG. 13 – Início do afloramento.

FIG. 14 – Plano final.

A sondagem 3 tinha 5 x 5 m. Foi aberta numa área próximo de uma casa arruinada, onde se haviam detetado alguns fragmentos cerâmicos de cronologia incerta, e silhares de cantaria, na prospeção de 2015. O solo tinha um coberto vegetal constituído por pastagem (camada 0), sendo a sua estratigrafia em tudo idêntica à já descrita para as outras sondagens, com a camada 1a a apresentar uma espessura de cerca de 25 cm, seguida pela camada 1b, e terminando com uma deposição de pedra-pomes, com cerca de 15 cm de espessura, antecedendo o afloramento. Não se registou qualquer estrutura ou alicerce, pelo que se suspendeu a escavação, quando se percebeu da sua inutilidade.

O espólio exumado caracteriza-se por ser extremamente fragmentado e de muita baixa intensidade. Registou-se um fragmento de cerâmica esmaltada e pintada a azul, de tipo industrial, talvez da Fábrica de Alcobça, um fragmento de cerâmica esmaltada e pintada a azul de tipo industrial, provavelmente uma produção inglesa, bem como um fragmento de cerâmica esmaltada e pintada a negro de tipo industrial, possivelmente produções da Fábrica de Sacavém, cujas cronologias são enquadráveis entre finais do século XIX, a meados do século XX. Acresceu a presença de um fragmento de cerâmica vidrada, a melado, cuja cronologia é demasiado vasta para se constituir fiável fóssil diretor. Detetou-se, também, um fragmento de vidro transparente, em idênticas circunstâncias, enquanto fóssil diretor, e cinco fragmentos de telha, bem como dois fragmentos de cerâmica comum de produção regional, cujas cronologias vão do século XVI ao XX.

A sondagem 4 tinha 2 x 2 m. Foi aberta em terreno identificado pelo proprietário como sendo zona de abundante presença de vestígios cerâmicos, durante o processo de arar. O solo apresentou-se com características estratigráficas idênticas às já descritas, com as camadas 1a e 1b com cerca de 20 cm de espessura, respetivamente, e com a deposição de pedra-pomes com cerca de 5 cm de espessura. Não se registou qualquer estrutura ou alicerce.

FIGS. 18 E 19 – Sondagem 4: plano altimétrico e corte norte.

FIGS. 15 A 17 – Sondagem 3: plano altimétrico (à esquerda); e cortes norte e sul (em baixo).

O espólio exumado é constituído por um único fragmento, de um cano de cerâmica, vidrada a melado, da segunda metade do século XX. A sondagem 5 tinha 2 x 2 m. Foi aberta no centro do que corresponde ao microtopónimo *Rocio de Santana*, local que, apesar de não ser expetável ter vestígios de estruturas, poderia documentar atividades humanas. Neste caso, a análise estratigráfica revelou-se concordante com o já descrito, sendo que a camada 1a, extremamente uniforme, apresentava cerca de 30 cm, a 1b cerca de 15 cm e a deposição de pedra-pomes cerca de 5 cm. Não se registou qualquer estrutura ou alicerce.

O espólio exumado é constituído por um único fragmento, de *Reflexo Metálico*, produção de origem valenciana ou sevilhana, cuja cronologia de produção e uso, séculos XV a XVI, é coeva ao povoado.

FIGS. 20 E 21 – Sondagem 5: plano altimétrico e corte norte.

Todas as sondagens foram reenterradas, procedendo-se primeiramente à deposição de pedras, só depois de terra, de modo a não interferir com a atividade agrícola a que os terrenos estão destinados.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO

De acordo com o enquadramento histórico do local, revisitação crítica das fontes levada a cabo pelo primeiro subscritor, são indissociáveis a prospeção de 2015 e a campanha de sondagens de verificação e caracterização de 2016, devendo, por isso, ser analisadas em conjunto.

Em 2015, notou-se que a poente da Ribeira do Testo existe uma capela fundada em 1905, cuja evocação é de Santana, revivalismo da capela desaparecida há séculos. Mil metros a Sul, subsistiam os microtopónimos de “Canada de Santana” e “Rocio de Santana”, indicados na *Carta Militar* datada de maio de 1959. Em toda aquela área, recorrendo à microtoponímia e aos inquéritos a moradores de Porto Judeu e de São Sebastião, que haviam sido realizados, limitara-se a área de prospeção sistemática a 2,5 km².

Havia a necessidade de critérios técnicos que pudessem auxiliar a encontrar o que seria invisível aos olhos, pois que não se esperava encontrar paredes inteiras em zona de pastagens (pasto e cultivo de milho, destinado às vacas), mas sim outros elementos indicativos, que denunciassem o local.

Para tal, para além da observação da terra, pela metodologia anteriormente descrita, procedeu-se à análise de todos os muros dos cerrados, palheiros e habitações que denunciavam pedra trabalhada, procurando reutilizações de pedra nobremente talhada, talqualmente terá sido utilizado na edificação de Santana, “a Velha”.

Nas terras de pastagem, procuraram-se locais que possuíssem abundância de telha de meia-cana. Mesmo que as casas da Porta Alegre, ou de Santana, tenham possuído cobertura de colmo, como era habitual em todas as ilhas e ainda se verificava em pleno século XX, também é igualmente um facto que: “*Tendo havido sete telhais na Terceira, quase nos finais do século XVI este número descerá para seis e estarão assim distribuídos: quatro em Angra (um deles localizava-se me S.ta Luzia, onde desembocava um cano de água), um na Praia e outro em S. Sebastião. Um século depois, os dizimos da telha fabricada na capitania de Angra rondarão, em média, 15\$000 réis, quantitativo um pouco inferior ao da venda de legumes, mas superior, por exemplo, aos da madeira ou do mel. Tal abundância de telha fez com que nesta ilha se procedesse, desde cedo, à substituição do colmo, como forma de cobertura, estendendo-se o progresso a algumas «cafuas» de «vaqueiros»*” (SANTOS, 1989: 346). Independentemente de se perceber se as casas tinham, ou não, cobertura em telha de meia-cana, certamente que a igreja de Santana-a-Velha a possuiu.

FIGS. 22 E 23 – Pormenores de alvenaria reaproveitada.

Procurou-se, igualmente, a presença de indícios de cultura material enquadrável na época em questão, ou seja, na baliza cronológica definida entre cerca de 1460 a 1633.

Percorrida, integralmente, a área de 2,5 km², em prospeção sistemática, um local, a 3750 metros do porto de Porto Judeu, em linha reta, reuniu condições elegíveis como o lugar onde, eventualmente, terá existido o povoado de Porto Alegre, ou Porta Alegre, no sítio denominado, na microtoponímia, por Canada de Santana, coordenadas 38° 40' 37,90" Norte e 27° 7' 58,88" Oeste, a sensivelmente 280 m de altitude.

Trata-se de um, entre muitos outros, do conjunto de cerrados de pastagem, idênticos aos demais naquela zona. Na área específica detetada, encontram-se duas casas oitocentistas, geminadas, com utilização de cantaria trabalhada; porém, foi um palheiro em utilização, muito próximo, que se revelou interessante. Nele existem silhares de pedra trabalhada de muito maior dimensão e mais rudemente cinzelada, não se encontrando nos 2,5 km² nada de minimamente semelhante. Ressalta também que é na esfera do ponto central que se concentram numerosos vestígios de alvenaria trabalhada aplicada nos muros dos cerrados e que, em muitos dos casos, tiveram outros usos pretéritos (silhares de portas, por exemplo).

Nos terrenos em redor, foi possível identificar dois fragmentos de asa de fita de faiança portuguesa olisiponense, a azul e branco, e um assentamento de asa, da mesma tipologia, cuja cronologia se situa entre os séculos XVII e XVIII.

Identificou-se, de igual modo, um fragmento de bordo de alguidar de pasta vermelha, vidrado a verde, de possível produção olisiponense, genericamente datável entre os séculos XVI a XVIII. Foram igualmente recuperados um fragmento de fundo de taça esmaltada a branco, com pé baixo em anel, *Columbia Plain* (ca. 1480-1650), um fragmento de bordo de taça esmaltada a branco, com decoração a azul de cobalto, e um fragmento de fundo de taça de pé baixo, em anel, com decora-

FIGS. 24 A 26 –
Pormenores de cantaria reaproveitada em palheiro.

ção em vinoso, ambos oriundos de Sevilha, de tipo *Isabela Polychrome* (ca. 1450-1550).

No cerrado da sondagem 1, em 2015, foi possível levantar 204 fragmentos de telha de meia-cana, espessos, feitos em argila local. Foi

igualmente possível identificar oito fragmentos muito reduzidos de faiança portuguesa, a azul e branco, cuja cronologia se situa entre os séculos XVII e XVIII. Um outro fragmento, muito pequeno, apresenta pastas beges acinzentadas, é esmaltado a branco e tem um escor-

FIG. 27 – Fragmentos cerâmicos quatrocentistas e quinhentistas colhidos nas prospeções de 2015.

rimento vidrado a verde. Trata-se de um fragmento de peça de tipo *Columbia Plain white and green*, igualmente uma produção sevilhana cuja cronologia se enquadra no século XV.

Considerou-se, então, que, baseados nas metodologias utilizadas, com alto grau de probabilidade, se haviam encontrado vestígios do povoado de Santana, o que parece continuar a ser válido, se bem que não propriamente resolvido. Na verdade, o que as sondagens demonstraram, apesar da total ausência de estruturas, é que, no eixo Norte-Sul, das sondagens 5, 2 e 1, há efetivamente, existência de materiais coevos com o assentamento, e que, de 20 fragmentos datáveis com fiabilidade, 30 % correspondem ao período tido como povoado genésico da Ilha Terceira, ao passo que os restantes são de finais do século XIX e século XX.

Em suma, tendo-se escavado 66 m², ou seja, somente cerca de 2,5 % da área tida como de interesse para o local da primeira implantação humana na Ilha Terceira, a explicação racional mais provável, para que 30 % do espólio exumado, passível de datação, seja coevo com a colonização da Ilha, mais a mais em alhures, é que se esteja perante o sítio fundacional da mesma.

O que a campanha de sondagens revelou, também, é uma verdadeira demonstração de que “*a ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros dez*”, como confessou Bernard Shaw. Veja-se que a potência estratigráfica do local é baixa, não chegando a atingir um metro. Note-se igualmente que o substrato geológico está alterado, apresentando-se esfarelado, na forma de pedra-pomes. Tal faz com que seja de supor que as estruturas do antigo povoado, aquando detetadas, não só se poderão apresentar apenas ao nível dos alicerces (fraca potência estratigráfica e ação continuada do arado), como podem mesmo mostrar-se somente em negativo (mercê do substrato geológico se mostrar muito alterado).

BIBLIOGRAFIA

ANDRADE, Jerónimo Emiliano de (1891) – *Topografia da Ilha Terceira*. 2.ª ed. Angra do Heroísmo: Typ. Minerva-Livraria Religiosa.

CHAGAS, Diogo das (1989) – *Espelho Cristalino em Jardim de Várias Flores*. Ponta Delgada: Universidade dos Açores.

CORDEIRO, António (1866) – *História Insulana das Ilhas a Portugal Sujeitas no Oceano Occidental*. 2.ª ed. Lisboa: Typ. de Panorama. Vol. II.

DRUMMOND, Francisco Ferreira (1981) – *Anais da Ilha Terceira. Fac símile da 1.ª edição, de 1850*. Angra do Heroísmo: Secretaria Regional da Educação e Cultura. Tomo 1.

DRUMMOND, Francisco Ferreira (1990) – *Apontamentos Topográficos, Políticos, Civis e Eclesiásticos, para a História das Nove Ilhas dos Açores*. Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira.

FRUTUOSO, Gaspar (1998) – *Saudades da Terra*. Ponta Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada. Livro VI.

GUTIÉRREZ, Alejandra (2000) – *Mediterranean pottery in Wessex households (13th to 17th centuries)*. Oxford: British Archaeological Reports (*British Series*, 306).

LEITE, José Guilherme Reis (2012) – *Sete Ensaios Sobre o Povoamento dos Açores*. Angra do Heroísmo: Edições Blu.

LEITE, José Guilherme Reis (2019-2020) – “A Montagem de uma Rede Eclesiástica nos Açores pela Ordem de Cristo”. *Revista Mátia*. Santarém: Centro de Estudos Prof. Doutor Joaquim Veríssimo Serrão. 9: 121-143.

MALDONADO, Manuel Luís (1989) – *Fênix Angrése*. Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira. Vol. 1.

MARQUES, J. M. da Silva (1988) – *Descobrimentos Portugueses*. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica.

SANTOS, João Marinho dos (1989) – *Os Açores nos Séculos XV e XVI*. Maia: Direção Regional de Cultura e Universidade dos Açores. Vol. 1.

SOUSA, Elvino Duarte Martins (2011) – *Ilhas de Arqueologia. O quotidiano e a civilização material na Madeira e nos Açores (séculos XV-XVIII)*. Dissertação de doutoramento apresentada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/36GTdVr> (ligação ativa em 2020-12-09).

SOUSA, Elvino Duarte Martins (2012) – “A Importação de Cerâmica Europeia para os Arquipélagos da Madeira e dos Açores no Século XVI”. In *Velhos e Novos Mundos: Estudos de arqueologia moderna*. Lisboa: CHAM - Centro de Humanidades. Vol. 2, pp. 797-812.

FIG. 28 – Fragmentos cerâmicos quatrocentistas e quinhentistas exumados nas sondagens de 2016.

CONCLUSÕES PRELIMINARES

Os procedimentos da investigação arqueológica são, em geral, morosos, adaptando-se, de modo imperfeito, às necessidades mediáticas de uma sociedade de informação, ávida de originalidades. Esta investigação, é, nesse sentido, educativa e, simultaneamente, paradigmática, possuindo todas as características para atestar as fases de uma metodologia científica. Os recursos técnicos utilizados e a utilizar são multidisciplinares, e o acumular do conhecimento é vagaroso, num itinerário que se revela difícil.

Na prossecução da investigação, que se iniciou em 2013, na sequência dos resultados preliminares ora apresentados e da extensa área de Santana, procurando uma tentativa mais eficaz de deteção de estruturas arquitetónicas, que possam ser passíveis de identificar como do assentamento, a solução poderá passar pelo recurso a métodos de deteção remota, que são aplicados à deteção e registo de estruturas arqueológicas, ou seja, recorrer a uma prospeção geofísica a realizar no local, com vista ao mapeamento de áreas a futuramente escavar. O futuro permitirá retirar mais ilações sobre estas hipóteses. 🐿

RESUMO

Artigo que visa sinalizar a presença de um sítio de registros gráficos em formação geomorfológica do tipo boqueirão (*canyon*) chamada de Grotão pelos moradores locais. Está situado nas imediações do povoado São Pedro do Lago, município de Sento Sé, Norte da Bahia, no Brasil. Os autores sintetizam os aspectos geoambientais e arqueológicos do sítio e enquadram as manifestações artísticas aí preservadas. Concluem que os dados reunidos demonstram a necessidade de trabalhos sistemáticos na região, para melhor caracterizar os conjuntos gráficos e para identificar outras evidências arqueológicas em contexto.

PALAVRAS CHAVE: Arte rupestre; Brasil; Prospecção arqueológica; Gestão do Patrimônio.

ABSTRACT

This article aims to mark the presence of a graphic record site on a geomorphological formation resembling a canyon, known as Grotão among local residents. It is situated near São Pedro do Lago village, in the municipality of Sento Sé, north of Bahia, Brazil. The authors summarise the geo-environmental and archaeological aspects of the site and contextualise the artistic manifestations that have been preserved there to conclude that the data collected shows the need for systematic works in the region in order to better characterise the graphic sets and identify other archaeological evidence in context.

KEYWORDS: Rock art; Brazil; Archaeological survey; Heritage Management.

RÉSUMÉ

Article qui vise à signaler la présence d'un site d'inscriptions graphiques sur une formation géomorphologique du type canyon appelée Grotão par les habitants locaux. Il est situé aux environs du village de São Pedro do Lago, municipalité de Sento Sé, Nord de Bahia au Brésil. Les auteurs synthétisent les aspects géo-ambients et archéologiques du site et encadrent les manifestations artistiques qui y sont préservées. Ils concluent que les données réunies démontrent la nécessité de travaux systématiques dans la région afin de caractériser au mieux les ensembles graphiques et d'identifier d'autres preuves archéologiques en contexte.

MOTS CLÉS: Art rupestre; Brésil; Prospecção Archéologique; Gestion du patrimoine.

Nota Sobre a Presença de Sítio de Registro Gráfico no Boqueirão do Grotão

(Povoado de São Pedro do Lago, Região de Santo Sé, Norte da Bahia, Brasil)

Sebastião Lacerda de Lima Filho ^I, Morgana Cavalcante Ribeiro ^{II} e Daivisson Batista dos Santos ^{III}

1. INTRODUÇÃO

Os estudos de Arqueologia regional têm proporcionado, nos últimos anos, uma melhor caracterização de áreas muitas vezes pouco pesquisadas, demonstrando a necessidade de ampliação de pesquisas locais, aliando os mais diferentes e significativos aportes teórico-metodológicos, para resgate de elementos materiais deixados por populações pretéritas numa dada região. Esta nota foi construída com o intuito e necessidade de sinalizar a presença de sítios de registros gráficos, localizados numa formação geomorfológica do tipo *Canyon* (Boqueirão), chamada de Grotão pelos moradores locais, nas imediações do Povoado São Pedro, município de Sento Sé, Norte da Bahia, Brasil. Na feição em particular, encontram-se escarpas e afloramentos rochosos que guardam pinturas rupestres em coloração avermelhada, muitas delas em estado avançado de degradação. O Sítio Grotão, um abrigo sob rocha, chama a atenção por conservar uma quantidade maior de painéis rupestres, que necessitam não apenas de estudos detalhados e sistemáticos, como também de procedimentos de conservação e preservação. A trabalhos dessa natureza competem a identificação de áreas promissoras do ponto de vista arqueológico e ambiental, somando dados para compreensão da dinâmica humana, no passado e/ou no presente.

Na literatura especializada, informações sobre sítios gráficos na região do Submédio São Francisco, especialmente nas regiões de Sento Sé, Sobradinho, Remanso, Jaguarari e Campo Formoso, foram descritas por LIMA FILHO (2010, 2013), KESTERING (2003,

^I Investigador Colaborador del Museo La Casa de las Mariposas de Tlacojalpan / Veracruz, México. Doutor em Arqueologia (PROARQ/UFES). Pesquisador Colaborador do LAP/UNEB & LEARQ/UFPE, Brasil (arqueologiasobradinho@gmail.com).

^{II} Mestranda em Arqueologia (PPArque/UNIVASF). Pós-graduada em Africanidades e Cultura Afro-Brasileira pela UNOPAR, Brasil (ribeiromorgana24@yahoo.com.br).

^{III} Pós-Graduado em Arqueologia, Gestão e Educação Patrimonial. Pós-Graduado em Arqueologia Subaquática. Instituto Politécnico de Tomar, Portugal (daivisson@gmail.com).

O texto segue as regras do Português do Brasil.

FIG. 1 – Localização do Boqueirão do Grotão (delimitado a vermelho), nas proximidades do Povoado São Pedro do Lago - Sento Sé, BA.

Coordenadas UTM Fuso 24S,
Datum SIRGAS 2000

2007, no prelo), RIBEIRO (2014), RIBEIRO e LIMA FILHO (2016), REIS (2012) e SANTOS (2012) entre outros. Estas publicações demonstram a quantidade e a diversidade de sítios arqueológicos presentes na região e expõem a pluralidade e expressividade dos conjuntos gráficos regionais.

Com base nestas premissas, a divulgação de outras realidades locais foi considerada oportuna, pois integrará os dados de diferentes naturezas, mostrando que um saber arqueológico pode ser assimilado, organizado, ampliado e questionado. É esse tipo de interação que permite entender a dinâmica humana em uma determinada região, quando somada à capacidade e oportunidade de ampliar o quadro de evidências de grupos pré-coloniais que ocuparam a região do Médio e Submédio São Francisco, tanto em tempos pretéritos, quanto em períodos de contato. A presente nota prévia visa introduzir um trabalho inicial, construído na perspectiva de divulgar parte da abundante cultura material encontrada na região de Sento Sé, Bahia, conclamando o meio acadêmico para seu estudo e divulgação e, também, a atenção da população local para sua preservação e valorização.

2. BOQUEIRÃO DO GROTAÓ: ASPECTOS GEOAMBIENTAIS E ARQUEOLÓGICOS

O termo *Cânion* ou *Canyon*, que significa “canhão”, é um termo usado em Geologia para designar um vale profundo com paredes abruptas (com grande inclinação) em forma de penhascos, geralmente esca-

vadas por um rio. Segundo GUERRA (2002 [1993]), o termo boqueirão é usado no Nordeste para denominar as aberturas ou gargantas estreitas cortadas, por vezes, em serras onde passa um rio. Em função de sua natureza morfológica, os boqueirões conferem ótimas condições para formação de cavidades naturais.

Como exemplo de boqueirão, na região de Sento Sé, temos o Boqueirão do São Gonçalo da Serra, localizado nas imediações do povoado de mesmo nome, numa distância de aproximadamente 18 km do Povoado São Pedro do Lago, foco desse estudo.

É oportuno chamar atenção para esse tipo de formação geomorfológica, pela variedade e quantidade encontradas na região do Submédio São Francisco. Também, por apresentarem elementos ecológicos propícios à presença ou fixação humana por diferentes períodos de tempo. São áreas com clima agradável, água em abundância durante bons períodos do ano, vegetação que permite abrigo e suportes rochosos que atuam como meios de proteção e permanência. Sem falar, é claro, na rica fauna local, composta de mocós (*Kerodonrupestris*), pebas (*Dasyproctovomemcinctus*), cutias (*Dasyprocta*), veados (*Artiodactyla*) e uma expressiva variedade de aves e répteis. Dessa forma, a região configura-se como um rico ecossistema para interação grupal e manutenção da vida e da cultura, como atestam não apenas os vestígios encontrados, mas a experiência vivida.

O Boqueirão do Grotão está localizado nas proximidades do Povoado São Pedro do Lago e é composto por escarpas de arenito que cortam e se levantam nos dois lados, estando ambas separadas por um riacho na parte central (Fig. 1).

FIG. 2 – Localização do Sítio Grotão, nas proximidades do Povoado São Pedro do Lago - Sento Sé, BA.

Coordenadas UTM Fuso 24S,
Datum SIRGAS 2000

O Sítio Grotão está localizado nas coordenadas: 24L 0272899 W / 8907014 N; elevação: 662 m. Trata-se de um abrigo sob rocha, localizado no Boqueirão do Grotão, que apresenta entre dez a onze painéis gráficos. Tem uma altura relativa de 6 m, 20 m de largura e uma abertura orientada para o Leste. Está inserido numa formação em que predomina o arenito, com expressivas intrusões de conglomerados e outros afloramentos locais (Figs. 2 a 4).

No que se refere aos conjuntos gráficos, encontramos painéis rupes- tres em coloração avermelhada, muitos em estado avançado de degradação por fatores antrópicos, bióticos e abióticos. As temáticas gráficas encontradas variam, desde a representação de cervídeos até répteis. São comuns ainda grafismos reconhecíveis, e outros com motivos geométricos e manchas gráficas onde não podemos estabelecer um padrão de reconhecimento, devido ao alto grau de degradação.

É oportuno frisar que 80 % dos elementos tecno-temáticos assemelham-se a conjuntos gráficos evidenciados e estudados em outros sítios da região. As temáticas e as cenografias emblemáticas apresentam similaridades com outros tantos sítios encontrados na região do Submédio São Francisco, o que nos faz pensar na possibilidade de interação, ou em se tratar de um mesmo grupo ou grupos aparentados. Os suportes escolhidos, os tipos de formações geomorfológicas, a dominância de motivos representados, o tipo de pigmento,

FIG. 3 – Vista parcial do Sítio Grotão, com pesquisador ao lado direito abaixo.

bem como as escolhas dos suportes (Fig. 4), são características que nos permitem traçar, ainda que de caráter hipotético, proposições sobre a presença de grupos na região em particular (Figs. 5 a 8).

3. BREVE DISCUSSÃO ACERCA DO REGISTRO GRÁFICO DO BOQUEIRÃO DO GROTÃO

O estudo de grafismos rupestres integra uma importante área de pesquisa em Arqueologia. O registro rupestre surgiu no registro arqueológico quando a mente do *Homo sapiens* passou a ter uma fluidez cognitiva, até então inexistente nos demais hominídeos, e foi utilizado no passado de forma ampla em todo o mundo, como um eficiente siste-

Foto: Arquivo pessoal dos autores, 2016.

FIGS. 4 E 5 – Em cima, vista geral do Sítio Grotão, abrigo sob rocha com a presença de sítios gráficos.

Em baixo, painel gráfico encontrado no Grotão (Painel 01).

Foto: Arquivo pessoal dos autores, 2016.

FIG. 6 – Painel gráfico encontrado no Grotão (Painel 02).

ma de comunicação em meio e condições climáticas extremamente adversas (MITHEN, 2002).

A capacidade de representação simbólica permitiu ao homem aumentar suas possibilidades de existência (HERNANDO, 2002: 49). Segundo MITHEN (2002), a execução de grafismos tinha uma função importante nas tomadas de decisão sobre o uso de recursos, e também na melhoria das previsões sobre movimentos e comportamentos de animais. Representar simbolicamente através de grafismos foi a maneira de conectar a mente humana ao mundo que a rodeava.

Através dos pressupostos binários do estruturalismo europeu, é possível estabelecer parâmetros para a busca de ancestralidades pré-históricas através da cultura material, sobretudo no estudo de grafismos rupestres, recorrendo aos conceitos de sociedades frias e quentes e, também, à metonímia e metáfora definidas por LÉVI-STRAUSS (1989) e HERNANDO (2002), respectivamente.

Em Arqueologia, os pressupostos estruturalistas são introduzidos no momento em que houve interpretações da “arte pré-histórica”. Em um primeiro momento, a hipótese da “mágica de caça” do Abbé Henri Breuil pontuava, baseada em estudos de aborígenes australianos: os grafismos rupestres do Paleolítico Superior eram, segundo LEWIN (1999), uma forma de garantir caçadas frutíferas. Essa hipótese estava baseada nos estudos de Lévi-Strauss, que “[...] certa vez observou acerca da arte entre os San e os aborígenes australianos, certos animais não são representados freqüentemente, não porque são «bons

para comer», mas porque são «bons para pensar»” (LEWIN, 1999: 476). Mais tarde, na década de 1960, as pesquisas de André Leroi-Gourhan e de Annette Laming-Emperaire também se fundamentaram nos pressupostos binários do estruturalismo europeu: eles propuseram que a arte rupestre refletia a dualidade do masculino e do feminino na sociedade. Nessa perspectiva, determinadas temáticas de grafismos estavam arranjadas nos painéis de forma que as femininas ocorreriam no centro, e as representações periféricas corresponderiam ao masculino; seriam o reflexo de uma estrutura social (LEWIN, 1999).

Claude Lévi-Strauss aplicava a Etnoantropologia nos dados lingüísticos elaborados por Ferdinand de Saussure e pelo Círculo Lingüístico de Praga, sobretudo por Roman Jakobson. O antropólogo francês concentrou seus estudos em elementos da narrativa de histórias tribais – tais como a mitologia, a magia e o animismo –, entendendo-os como expressões legítimas de manifestações de desejos e projeções ocultas, sendo, portanto, elementos fundamentais da investigação antropológica. Em seus estudos, LÉVI-STRAUSS (1989) diferenciava as sociedades humanas em duas classes: sociedades frias e sociedades quentes. A primeira categoria envolvia sociedades que possuíam uma estrutura cognitiva edificada sob um arquétipo mitológico, orientadas pelo espaço, situadas fora da História por suprirem a dimensão do tempo e pos-

suírem um modo mítico de pensar. Seriam sociedades frias ou “primitivas”. Outras organizações sociais possuem um arquétipo histórico, orientado pela dimensão temporal, e dão ênfase ao progresso e à transformação. São sociedades quentes ou “civilizadas”.

Partindo dessas mesmas concepções estruturalistas, Almudena Hernando postula também a existência de dois tipos de organizações sociais: as que adotam preferencialmente o espaço como referência, isto é, sociedades metonímicas, e outras que priorizam a dimensão temporal, que seriam sociedades metafóricas. A obra da autora reflete grande similaridade com as ideias de Lévi-Strauss: “[...] as sociedades de escassa complexidade sócio-econômica, cuja identidade é muito mais relacional que individualizada, priorizam o modo metonímico de representação, e que as altamente complexas e, portanto, individualizadas, priorizam o metafórico, dando-se todo tipo de combinações e graduações entre ambas situações” (HERNANDO, 2002: 64).

Almudena Hernando defende que o tempo e o espaço são parâmetros essenciais, nos quais estruturamos nossa realidade, definindo, portanto, nossa percepção e conseqüente atuação, diferenciando atores sociais e representações destes ao longo da História nos diferentes continentes.

Utilizando-se desse corpo teórico estruturalista no estudo da cultura material, como, por exemplo, em grafismos rupestres, compreende-se que na conjuntura brasileira foi possível, através do estudo e consolidação das tradições, distinguir os grupos que aqui viviam antes do contato em metonímicos (frios) e metafóricos (quentes), mediante as representações que deixaram impressas nos suportes rochosos por todo o país.

No Sítio Grotão, foi possível verificar, a partir de uma análise preliminar baseada nas premissas que consolidaram as Tradições rupestres na Arqueologia brasileira, que os grafismos presentes nos painéis possuem nítidas características da Tradição São Francisco, onde os grafismos abstratos (geométricos) sobrepõem amplamente em quantidade os zoomorfos e antropomorfos, perfazendo entre 80 a 100 % das sinalizações (PROUS, 1992: 525).

Segundo Carlos Etchevarne, as formas mais comuns na Tradição São Francisco são bastonetes, grades, redes, ou então figuras elaboradas, retangulares ou quadrangulares, com contornos bem definidos e interiores divididos em faixas e campos, com preenchimento de linhas retas paralelas ou em ziguezague (ETCHEVARNE, 2007: 32).

Conforme é possível observar nas Figs. 5 a 8, nos painéis do Boqueirão do Grotão há grafismos da Tradição São Francisco que se configuram apenas como símbolos geométricos e/ou abstratos.

Fig. 7 – Painel gráfico encontrado no Grotão (Painel 03).

Foto: Arquivo pessoal dos autores, 2016.

Diferentemente dos painéis de outras tradições, como, por exemplo, da Tradição Nordeste¹, que representam realidades que são conhecidas para as pessoas na contemporaneidade (Fig. 9), nos grafismos do Boqueirão do Grotão, da Tradição São Francisco, não é possível compreender o que eles representam, uma vez que as formas e contornos não delineiam figuras conhecidas da nossa realidade.

Sob a ótica de Lévi-Strauss e de Hernando, os grafismos da Tradição São Francisco podem ser compreendidos como pertencentes a sociedades quentes ou metafóricas, uma vez que representam realidades desconhecidas pelos arqueólogos, que não conseguem compreender os grafismos, já que não lhes foram repassados os códigos. Apenas os grupos pré-históricos conhecedores desses códigos poderiam compreender as representações desse tipo de grafismo. Almudena observou que “[...] a natureza ordenada através de representações metafóricas de tempo e espaço é transformável, porque nossas referências de ordem não são os elementos que a compõe, senão os signos que a representam” (HERNANDO, 2002: 65).

FIGS. 8 E 9 – Em baixo, painel gráfico encontrado no Grotão (Painel 04).

À direita, painel gráfico do Sítio Estevão III, Parque Nacional Serra da Capivara, sudeste do Estado do Piauí (Fonte: MARTIN e GUIDON, 2010: 13).

¹ A Tradição Nordeste se caracteriza por representações majoritárias de antropomorfos e zoomorfos em cenas. De acordo com MARTIN (2008), os grafismos com temáticas antropomorfas são de pequeno tamanho, entre cinco e 15 cm, sempre em movimento. Geralmente, os grafismos dessa tradição representam cenas cerimoniais ou mitos. “São cenas formadas por grafismos de ação ou de composição que chamamos de «emblemáticos» e que são como «logotipos» da tradição Nordeste. Duas figuras humanas de costas entre si, separadas por um grafismo na forma de tridígito é uma dessas figuras emblemáticas” (MARTIN, 2008: 256).

O estudo de grafismos rupestres da Tradição São Francisco sob esses parâmetros estruturalistas foi realizado por LIMA FILHO (2013), RIBEIRO (2014), RIBEIRO e LIMA FILHO (2016) e, de forma muito mais completa, por LIMA FILHO (2017). Os trabalhos desenvolvidos na região do Submédio São Francisco, no município de Sento Sé, em sítios rupestres distintos e de diferentes temáticas dominantes, resultaram na filiação dos grafismos também em subtradições distintas, confluíram na classificação desses conjuntos gráficos enquanto pertencentes a sociedades quentes ou metafóricas.

Portanto, verifica-se a existência de pesquisas na área de estudo que se vêm utilizando do mesmo arcabouço teórico aqui elencado para o estudo inicial dos grafismos do Boqueirão do Grotão, e que apresentaram resultados sólidos para a investigação do registro rupestre da região.

É importante salientar que, muito embora se tratem de conjuntos gráficos representados em suportes rochosos distintos, verifica-se a recorrência da temática dominante dos grafismos do Boqueirão das Traíras (LIMA FILHO, 2010), do Serrote do Morrinho (RIBEIRO, 2014), do Serrote da Gameleirinha (RIBEIRO e LIMA FILHO, 2016). Do Boqueirão do Grotão, ainda é necessário um levantamento intensivo dos painéis, classificando-os através dos parâmetros da cognoscibilidade² e da temática³, conforme o proposto por RIBEIRO (2014) e RIBEIRO e LIMA FILHO (2016). Os resultados desse levantamento serão objeto de uma nova publicação.

Os grupos ou sociedades humanas possuem dois modos fundamentais de representar a realidade. Conforme foi apresentado, a partir do uso dos conceitos estruturalistas estabelecidos por Claude Lévi-Strauss e por Almudena Hernando – isto é, os conceitos de sociedades quentes e frias e de metonímia e metáfora –, é possível analisar os grafismos rupestres e distingui-los sob essa ótica estrutural, compreendendo o modo de organização dessas sociedades do passado, visto que determinados grupos primam pela organização espacial, ao passo que outros se estruturam através da dimensão temporal.

O tempo e o espaço são os fatores que distinguem os grupos humanos em sociedades quentes / metafóricas e sociedades frias / metonímicas, e esses mesmos fatores são os condicionantes da forma de representa-

ção através de símbolos de determinada sociedade. A opção pela orientação espacial ou temporal constitui uma estrutura básica de cada cultura, o que diferencia sua percepção da realidade e atuação na mesma.

4. CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES

Sabemos das limitações de muitas das considerações acima propostas, mas consideramos viável que pesquisas detalhadas sejam urgentemente iniciadas, nessa feição em particular. Feito isso, agregaremos dados para pensar em continuidade ou ruptura de elementos culturais na região de Sento Sé e áreas adjacentes.

Aliando dados dos sítios rupestres com outras informações coletadas em outras prospecções e escavações locais / regionais, estaremos aptos a pensar sobre a diversidade e interação ambiental-humana na região em particular. Mesmo porque, as consistências das análises só se fundamentam pela ampliação do quadro investigativo. É essa interação que permitirá compreender a dinâmica humana que se fez presente e se expandiu em todo o Vale do São Francisco, e muito especialmente na região do Submédio São Francisco.

Os boqueirões se configuram como formações típicas na região de estudo, em virtude de sua quantidade e de suas representações temáticas diferenciadas, bem como por constituírem um suporte de relevo diferenciado. Uma vez que se trata de arenito conglomerático, há divergência do que é recorrente na Área Arqueológica de Sobradinho, onde predominam as rochas metassedimentares da Formação Tombador da Chapada Diamantina, conforme o relatado por KESTERING (2007) e LIMA FILHO (2013), ou ainda em suportes de metagrânito porfirítico registrado por RIBEIRO (2014) e RIBEIRO e LIMA FILHO (2016). Longe de uma abordagem processualista, no que diz respeito ao registro rupestre, sabe-se da relação existente entre o meio e como o contexto (fatores geoambientais) influenciam na dinâmica de uma sociedade ou determinada cultura, enfoque este mais próximo de uma perspectiva fenomenológica.

Uma análise preliminar dos registros gráficos do Sítio Grotão permite distinguir temáticas claramente associadas à Tradição São Francisco, Subtradição Sobradinho, bem como outras representações que foram registradas na área recentemente em outros suportes rochosos, atribuídas à Subtradição Sento Sé, ainda não definida formalmente. Uma vez que se tratam de pesquisas incipientes, sugere-se continuidade e aprofundamento desses estudos.

No que se refere a sugestões, propõe-se para a continuidade das pesquisas no Sítio Grotão, o detalhamento minucioso e sistemático dos grafismos rupestres existentes, mediante o levantamento de todos os painéis, classificação dos caracteres com base nos parâmetros da temática e cognoscibilidade, e comparação com as temáticas registradas na área, bem como um aprofundado estudo do grau de conservação tan-

² Através do “parâmetro da cognoscibilidade é possível constatar se universos de registros rupestres pré-coloniais são predominantemente metonímicos ou metafóricos. Denominam-se as figuras metonímicas como conhecíveis e as metafóricas como reconhecíveis. Figuras conhecíveis representam elementos do mundo sensível sendo, portanto, facilmente identificados. Por não representarem conceitos

conhecidos pelo pesquisador, as figuras reconhecíveis são reconhecidas nas recorrências” (RIBEIRO, 2014: 24).

³ “Temática é o germe a partir do qual se podem desenvolver diferentes composições para representar realidades pertencentes ao mundo material ou imaginário. Seu reconhecimento é possível na peculiaridade das formas” (RIBEIRO, 2014: 24).

to dos sítios, quanto dos painéis rupestres. Uma vez que haja identificação dos grafismos e das temáticas a que os mesmos estiverem relacionados, a partir de figuras reconhecíveis e conhecíveis, poderá ser feita uma análise profunda sobre os grupos pretéritos que habitaram a área e a sua relação com os grupos associados à Tradição São Francisco, Subtradição Sobradinho, Subtradição Sento Sé, ou, quiçá, a um grupo distinto que ocupou efemeramente o local, no que chamamos de corredores naturais de idas e voltas, dada a necessidade do(s) grupo(s) locais / regionais.

Um estudo desenvolvido sob essa ótica não permitirá apenas a análise dos grupos que habitaram a região em tempos imemoriais. Permitirá inferir relações entre os mesmos, assim como a percepção de fatores relacionados à identidade desses grupos e à fatores migratórios, e como estes últimos contribuíram, a partir de contatos, no arcabouço

cultural das sociedades, onde possíveis assimilações e formações de culturas mistas ficaram impressas nos grafismos rupestres.

Por fim, ações educativas, saudáveis à manutenção do Patrimônio arqueológico também deverão ser efetivadas com a comunidade local, como forma de sensibilizá-la à proteção desses bens, que já se encontram tão ameaçados com fatores intempéricos e a ação deletéria do tempo.

A ação participativa das comunidades locais é compreendida como uma ferramenta de extrema proteção ao Patrimônio arqueológico e cultural, pois, na medida em que essas pessoas se identificam e estabelecem uma profunda relação de pertencimento e identidade com esses vestígios, certamente que a Arqueologia ganha efetivos agentes de proteção patrimonial e ambiental, tão necessários à manutenção do Patrimônio cultural e arqueológico. 🇧🇷

REFERÊNCIAS

ETCHEVARNE, Carlos A. (2007) – *Escrito na Pedra: cor, forma e movimento nos grafismos rupestres da Bahia*. Rio de Janeiro: Versal / Odebrecht.

GUERRA, Antônio T. (2002 [1993]) – *Novo Dicionário Geológico-Geomorfológico*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

HERNANDO, Almudena (2002) – *Arqueología de la Identidad*. Madrid: Akal.

KESTERING, Celito (2003) – *Registros Rupestres na Área Arqueológica de Sobradinho - BA*. Recife: Universidade Federal de Pernambuco (Dissertação de Mestrado em Arqueologia).

KESTERING, Celito (2007) – *Identidade dos Grupos Pré-históricos de Sobradinho*. Recife: UFPE (Tese de Doutorado).

KESTERING, Celito (no prelo [2011]) – *Patrimônio Arqueológico de Sento Sé - BA*.

LÉVI-STRAUSS, Claude (1989) – *O Pensamento Selvagem*. Campinas: Papirus.

LEWIN, Roger (1999) – *Evolução Humana*. São Paulo: Atheneu Editora.

LIMA FILHO, Sebastião L. de (2010) – *Temática Dominante nos Grafismos Rupestres do Boqueirão do Riacho das Trairas, região de Sento Sé - BA*. São Raimundo Nonato: UNIVASF (Monografia de Graduação).

LIMA FILHO, Sebastião L. de (2013) – *Pintura Rupestre: definição das fronteiras da subtradição Sobradinho - BA*. Aracaju: Universidade Federal de Sergipe (Dissertação de mestrado).

LIMA FILHO, Sebastião L. de (2017) – *Sítios Gráficos e Utilização de Espaços: um estudo de caso do Complexo Rupestre Rio do Peixe, região de Coronel João Sá, Bahia - Brasil*. Aracaju, Sergipe (Tese de Doutorado).

MARTIN, Gabriela (2008) – *Pré-história do Nordeste do Brasil*. Recife: Editora Universitária da UFPE.

MARTIN, Gabriela e GUIDON, Niède (2010) – “A Onça e as Orantes: uma revisão das classificações tradicionais dos registros rupestres do Nordeste do Brasil”. *CLIO Arqueológica*. Recife. 25 (1): 11-30. Disponível em <https://bit.ly/3qqwN2G>.

MITHEN, Steven J. (2002) – *A Pré-história da Mente: uma busca das origens da arte, da religião e da ciência*. São Paulo: Editora UNESP.

PROUS, André (1992) – *Arqueologia Brasileira*. Brasília: Editora Universidade de Brasília.

REIS, Reuber H. L. (2012) – *Temática Dominante nas Pinturas Rupestres no Serrote do Caldeirão da Tiririca, no Município de Sento Sé - BA*. São Raimundo Nonato: UNIVASF (Monografia de Graduação).

RIBEIRO, Morgana (2014) – *Pinturas Rupestres do Serrote do Morrinho, em Sento Sé - BA: Tradição São Francisco e subtradição incógnita*. São Raimundo Nonato: UNIVASF (Monografia de Graduação).

RIBEIRO, Morgana e LIMA FILHO, Sebastião L. (2016) – “Sociedades Metafóricas no Submédio São Francisco: as pinturas rupestres da tradição São Francisco no Serrote da Gamelerinha, em Sento Sé, Bahia, Brasil”. *Rupestreweb*. Disponível em <https://bit.ly/36DwE46>.

SANTOS, P. A. (2012) – *Sítios de Registros Gráficos na Região de Jaguarari na Bahia*. São Raimundo Nonato: UNIVASF (Monografia de Graduação).

[as ligações à Internet indicadas estavam ativas em 2020-12-15]

PUBLICIDADE

N.º 23 | Nov. 2020

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almadan

Al-Madan também em papel...

revista impressa em **venda directa**

Pedidos: Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861

E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

[distribuição via CTT com oferta dos portes de correio]

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

mais informação: <http://www.almadan.publ.pt>

RESUMO

Estudo que visa aprofundar o conhecimento da atividade do Engenho Real da Machuca no tempo de D. João V (1706-1750), a partir da análise de petições remetidas ao Conselho da Fazenda. Estas visavam a execução de peças em ferro ou o fornecimento de matéria-prima e entre os diferentes requerentes estão ordens religiosas, o tutor dos filhos do senhor do Engenho da Fábrica do Papel da Lousã e o Conde de Unhão.

O autor considera fontes manuscritas do Arquivo Histórico do Ministério de Obras Públicas, muito em particular do *Registo de Correspondência Recebida da Superintendência das Ferrarias de Tomar e Figueiró* no período de 1741 a 1746.

PALAVRAS CHAVE: Século XVIII; João V (Portugal); Mineração; Ferro.

ABSTRACT

This study aims to learn more about the activity of the Royal Engine of Machuca at the time of King João V (1706-1750) by analysing the petitions filed with the *Conselho da Fazenda* (Treasury council). These targeted the execution of iron pieces or supply of raw materials.

Among the petitioners are religious orders, the tutor of the lord of the Lousã Paper Factory Engine's children and the Count of Unhão.

The author considers handwritten sources from the Historic Archive of the Ministry of Public Works, particularly the *Record of Correspondence Received from the Superintendency of the Tomar and Figueiró Blacksmiths* between 1741 and 1746.

KEYWORDS: 18th century; King João V (Portugal); Mining; Iron.

RÉSUMÉ

Etude qui vise à approfondir la connaissance sur l'activité du Moulin Royal de Machuca sous le règne de D. João V (1706-1750), à partir de l'analyse de demandes adressées au Ministère des Finances. Ces dernières visaient à la fabrication de pièces en fer et à la fourniture de matière première, et, parmi les divers requérants, on trouve des ordres religieux, le tuteur des enfants du propriétaire du Moulin de la Fabrique du Papier de la Lousã, le Comte de Unhão. L'auteur prend en considération des sources manuscrites provenant des Archives Historiques du Ministère des Travaux Publics, plus particulièrement, *Le Registre de Correspondance reçue par la Surintendance des Ferronneries de Tomar et Figueiró* pour la période de 1741 à 1746.

MOTS CLÉS: XVIIIème siècle; D. João V (Portugal); Exploitation minière; Fer.

¹ Investigador (magelo2001@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O Engenho Real da Machuca no Tempo de D. João V

petições ao Conselho da Fazenda (1741-1746)

Miguel Portela ¹

INTRODUÇÃO

No início do século XVI, precisamente em 3 de junho de 1516, foi promulgado o *Regimento* relativo à exploração e manufatura de metais, e mandado passar a Aires do Quintal, no qual o rei D. Manuel I lhe fez “*mercê do ofício de feitor moor de todas as ffeitorias que se nas ditas comarquas, e Regno do Allgarve descobrirem*” (*REGIMENTO D'AIRES...*, 1516). Este *Regimento* está na origem da extração de minério numa vasta região que compreendia os territórios do Espinhal, de Figueiró dos Vinhos, de Tomar, assim como de Góis e de Arganil ¹.

Assume relevância, no século XVI, o Engenho Real da Machuca, apesar das muitas contingências consequentes da sua atividade e dos seus intervenientes (PORTELA, 2012: 6-12; 2014: 1-32; 2016a: 1-150). Assim, reconhecemos que, em 1 de janeiro de 1530, foi celebrado o contrato de arrendamento das Ferrarias do Espinhal e de Tomar entre D. João III e Gonçalo Anes Caleira (PORTELA, 2014: 1). Muitos anos mais tarde, em 20 de julho de 1577, foi ajustado pelo provedor-mor dos metais do Reino a Rui Lopes, morador no Espinhal, para, justamente nesse lugar, instalar um engenho para trabalhar o ferro, do qual citamos o seguinte excerto: “*Eu El-Rei faço saber aos que este alvará virem que Rui Lopez, morador no Espinhal, termo da villa de Penella, me enviou dizer que sendo provedor moor dos metais do Reino Izidoro d'Almeida por entender que hera meu serviço fazer-se hum engenho pera ferro na Ribeira daja termo da villa de Avellar lhe passara hum seu precatório pera lhe ser dado cham pera isso na dita Ribeira junto de Chimpellas e que por acordo que se fizerao os juizes e officiaes da Camara da dita villa e do Avelar asentarão que o engenho no lugar onde se quisera fazer hera proveitoso [...]*” (PORTELA, 2014: 1-2).

¹ PEREIRA, 1900: 23-24; VITERBO, 1903: 34-36 e 1904: 34-40; BOLAMA, 1912: 19-27; FONSECA, 1940; MENDES, 1978: 5-6; MEDEIROS, 2002: 195-209. Para a compreensão e entendimento da importância das Reais Ferrarias de Tomar e Figueiró na região centro de Portugal, seja-nos permitido referenciar algumas das nossas obras, nomeadamente, PORTELA, 2012: 6-12; 2014: 1-32; 2015a; 2015b; 2016a: 1-150.

O ENGENHO REAL DA MACHUCA NO SÉCULO XVIII

Com a superintendência de Francisco Dufour e de seu filho Pedro Dufour, as Reais Ferrarias de Tomar e Figueiró (Machuca e Foz de Alge) tiveram, no século XVII, uma importância manifesta no contexto regional e nacional. Deve-se a Francisco e Pedro Dufour o impulso no arranque das Ferrarias (PORTELA, 2016a: 37-66), assim como no início da exploração do cobre no Algarve e do fabrico de papel em Figueiró dos Vinhos (PORTELA, 2012: 6-12; 2015c; 2016d).

O desenvolvimento da indústria mineira neste território deveu-se à necessidade de fornecimento de armas para o exército, ficando regulamentada a concentração, no mesmo local da exploração mineira, do fabrico de armas de fogo, munições e outras peças. Logo em 18 de outubro de 1654, foi promulgado o Regimento da Superintendência das Ferrarias de Tomar e Figueiró “*tendo consideração á utilidade que se segue a meu serviço de se conservarem as Ferrarias, que Mandeí fazer nos limites das Villas de Thomar, e Figueiró, e que no Regimento que lhes deo em dezoito de Outubro de seiscentos cincoenta e quatro*” (REGIMENTO QUE SUA Magestade..., 1655).

Apesar das muitas dificuldades de organização, produção e escoamento dos produtos produzidos nas Reais Ferrarias de Tomar e Figueiró, registamos que, em 1692, foi promulgado um novo Regimento, no qual o distrito das Ferrarias de Figueiró alcançou uma área geográfica que ia desde o “*Pereiro à Villa de Alvaiazere, continue as cinco Villas de Chão de Couce, e dahi a Penella, e de Penella a Miranda, e ao Pedrogão-Grande pelo Zezere abaixo até á Villa de Dornes, e da Fabrica nova serão as Villas da Certã, Pedrogão-Pequeno, e Proença a nova, e Arega*” (REGIMENTO DE DOM PEDRO II..., 1692, reproduzido em PORTELA, 2016a: 111-126). Este território, enquadrado nas Reais Ferrarias, viu o desenvolvimento económico e social de uma rota comercial existente entre as diversas povoações.

No Engenho Real da Machuca, localizado na margem esquerda da ribeira de Alge, terão trabalhado inúmeros indivíduos de toda a região envolvente que, desde a exploração de minério, ao fornecimento de ceça e de carvão, assim como em transportes vários para o produto acabado, contribuíram para o crescimento desta indústria (PORTELA, 2016b).

Em 1712, o Pe. António Carvalho da Costa, em relação à antiga vila do Avelar, onde se achava o Engenho Real da Machuca, refere na sua *Corografia Portuguesa*, que “*No termo desta villa ha hum engenho Real del-Rey, aonde se fabrica ferro em barra, de que fazem prégio, e artelharria para as Armadas Reaes*” (COSTA, 1712: 237-238; RODRIGUES e GOMES, 2012: 303). Situação idêntica se verifica no *Diccionario Geografico* do Pe. Luís Cardoso que, em 1747, afirmou em relação à então vila da Aguda, que esta, nessa época, possuía “*minas de ferro, e daqui se tira para as peças de artelharria, cujo engenho está no districto da Freguesia da Aguda, se bem já no Termo da Villa do Avelar*” (CARDOSO, 1747; RODRIGUES e GOMES, 2012: 304).

Relembramos, ainda, que em 1741 foi nomeado como Superintendente das Reais Ferrarias de Tomar e Figueiró, o notável físico, Bento de Moura Portugal², cargo que ainda exercia em 1746³, tendo ficado sobre a sua alçada o cumprimento das diversas ordens expedidas pelo Conselho da Fazenda.

² Ver apêndice documental, Documento 2. Sobre Bento de Moura Portugal, veja-se também PORTUGAL, 1821 e RAMOS, 1990.

³ ADL, *Livro de Batismos de Figueiró dos Vinhos* [1722-1764], Dep. IV 33-E-41, assento n.º 3, fl. 234v/188v-235/89, datado de 9 de junho de 1746: “*Aos nove dias do mes de junho de mil e setecentos e quarenta e seis annos baptizey Antonio que nascido que foi no primeiro dias do dito mes, filho de Francisco da Cunha Galvão e de sua mulher Esperança Maria Godinha. Neto paterno de Julião da Cunha e de sua mulher Barбора das Neves desta villa, e neto materno de Manoel Simões e de sua mulher Phelipa Godinha*

da Aldea de Annadavis. Forão padrinhos Bento de Moura Portugal, Superintendente dos Engenhos das Ferrarias e assistiu com procuração sua o Doutor Antonio Soeeyro de Freytas desta ditto // (fl. 235/89) Desta villa e a Madre Potencianna Margarida de Andrade Vas, Relegioza professa do Mosteiro de Santa Clara desta villa e assistio com procuração sua Francisco Carlos Pereyra Almozarife da Fabrica Real de Sua Magestade que fis este assento que assignei com as testemunhas que assestirão a este acto: os Padres Luis Frazão da Sylveira e Francisco da Costa Pimenta, dia, mez, e anno ut supra. (a) O Padre Francisco Luis Negrão. (a) O Padre Francisco da Costa Pimenta. (a) O Padre Luis Frazão da Sylveira”.

FIG. 1 – Vestígios de algumas ruínas do Engenho Real da Machuca, em 2000.

Deve-se a Bento de Moura Portugal a edificação da capela de Santo António junto às casas das Ferrarias de Figueiró (Machuca), conforme ficou arrolado numa ordem do bispo de Coimbra, passada em Coimbra, em 8 de março de 1748, cujo conteúdo é o seguinte: “*Dom Miguel d’Anunsiasam, Conigo Rigular de Santo Agostinho da Congreguassam Reformada de Santa Crus por merse de Deos e da Santa Seé Apostolica, Bispo desta mesma cidade e Bispado de Coimbra, Conde de Arguanil, Senhor de Coja e do Comselho de Sua Magestade que Deos guarde etecetra. Pela prezente como temos nosas vezes ao Reverendo Padre Fransisco Ferreira da Crus da villa de Figueiró dos Vinhos deste nosso Bispado para que sendolhe esta aprezentada hindo esta selada com o sello de nossas Armas e asinada pelo nosso Reverendo Doutor Vigario Geral que hoje tambem serve de Provizor em virtude dela possa Benzer na forma do Ritual Romano a Capela de invocasam de Santo Antonio que mandou fazer o Doutor Bento de Moura Portugal, Superintendente das Fabricas de Figueiro diguo das Ferrarias do Reino, junto das cazas das mesmas fabricas para nela com mais commodidade poderem ouvir missa os Mestres Fundidores e mais Ajudantes que servem e trabalham nas mesmas fabricas e achando que a dita Capela esta desente e bem paramentada lhe comsedemos lisensa para que nela se posa selebrar o Altissimo cacrafisio da misa*”⁴.

Sobre esta capela escreveu António Augusto da Costa Simões, na sua *Topografia Médica das Cinco Vilas e Arega*, editada em 1860, dando-nos a conhecer o que se passou neste Engenho Real na segunda metade do século XVIII. Eis o que no deixou escrito o referido autor: “*Contam que, por ordem do Marquez de Pomal, em 1760, pouco mais ou menos, foram presos numa noite, ao signal de foguetes, todos os sete mestres fabricantes, que então havia no engenho da Machuca, menos o fabricante José Lavaxe, a quem valeu a qualidade de estrangeiro. [...] Com a prisão dos fabricantes do engenho da Machuca, dizem que logo se fechou esta fábrica; mas que se conservou em bom estado, montada com todas as rodas e outros aparelhos, por mais de trinta annos, como a conheceram aquelles dois octogenários (dos Moninhos Fundeiros, Julião Simões e Manuel Simões); continuando a dizer missa na sua capella de Sancto Antonio, ate 1808 ou 1809, o capellão José Antonio de Lacerda, de*

⁴ AHMOP. Superintendência das Ferrarias de Tomar e Figueiró. Registo de Correspondência Recebida 1655-1761, fls. 71-71v. Em 23 de abril de 1758, o vigário encomendado Manuel da Silva José, da vila de Aguda, registava a existência de seis ermidas na freguesia de Aguda, entre as quais, a “do Senhor Santo Antonio situada ao Engenho Real” (ver ANTT, *Memórias Paroquiais*, Vol. 1, n.º 54, pp. 379-384 - Aguda).

Figueiró dos Vinhos. Neste anno (1859) a imagem de Sancto Antonio foi trasladada para Figueiró dos Vinhos; e desde logo começou a arruinar-se a capella e todo o edificio da fabrica, desaparecendo de dia para dia a telha, madeiras, grades de ferro, cantarias, etc. Actualmente apenas se vêem naquelle sitio algumas paredes arruinadas, restos dos fornos de fundição, e a valla de boa argamaça, ainda bem conservada, por onde corriam as aguas que tocavam os diferentes machinismos da fábrica. Todo o terreno das officinas está cultivado de boas hortas e algumas fructeiras” (SIMÕES, 1860: 8-9).

Num relatório datado de 16 de dezembro de 1770, redigido por Alberto Jaquéri de Sales e João Felipe da Fonseca, ficou arrolada uma notícia de que, pela relevância do seu conteúdo, aqui se transcreve o seguinte excerto: “*A Fabrica da Machuca, sitio do termo das Cinco Vilas, pertencentes à Caza do Infantado, distante huma lego de Figueiró dos Vinhos, e sete e meya legoas de Thomar; he situada na marjem da Ribeira de Alje, à poucas legoas do seu nascimento; e he a mais antiga Fabrica de todas as tres acima declaradas [Prado e Foz de Alje]. // Tem huma só fornalha de fundição, e huma fornalha de refinar, com hum engenho de brocar as peças; alem das m[ai]s rodas e malhos, para refinar e obrar ferro em barras, vergalhão, ballas e peças de artilharia do calibre de ate 9 libras de balla. // Tem algumas ortas, quintaes logradouros e mattos pertencentes á mesma Fabbrica; a qual se acha quanto aos edificios bastantemente deteriorada; ao mesmo passo que quanto as officinas e engenhos, entendem os mestres, que ella poderia entrar á laborar, com a despeza de até 300\$ reis, pouco mais ou menos impregados nos concertos, que se fazem necessarios; se bem que pella distancia e dificuldade das conduçoens dos materiaes como das obras, a situação desta Fabrica he menos propria do que a da seguinte Fabrica [Foz de Alje]” (BOLAMA, 1912: 19-27; RODRIGUES e GOMES, 2007: 136-142).*

Importa destacar uma outra *Memoria sobre as Fabricas de Ferro de Figueiró*, publicada em 1790 por José Martins da Cunha Pessoa, que referiu: “*Junto á Villa de Figueiró se achão duas fabricas de Sua Magestade, em que se purificou ferro por muitos annos, huma das quaes*

FIG. 2 – Vestígios do açude do Engenho Real da Machuca, em 2000.

situada na parte superior he tão antiga, que me não foi possível conhecer a sua origem, não pequeno indicio da grande utilidade, que della resultava; nesta, como na outra, que se acha na ribeira de Alge na distancia de meia legua, se fundião peças de Artilharia, e fazião pregos para os navios, e toda a ferragem, que era necessaria para o commercio. // No ano de 1759 se mandou suspender o trabalho das ditas fabricas com o justo motivo da pouca utilidade, pela má condução das lenhas, de que nellas se servião, concorrendo mais que tudo a insufficiente administração dos Officiaes, que nellas se occupavao” (PESSOA, 1790; RODRIGUES e GOMES, 2012: 315).

No período compreendido entre 1741 e 1746, laboravam no Engenho Real da Machuca diversos ferreiros, serralheiros, refinadores, moldadores e outros, incluindo José *Le Vache*⁵, por vezes arrolado como José Levache, mestre de artilharia que tem familia ligada à indústria sineira⁶. Reconhecemos José Levache⁷, mestre do Engenho Real da Machuca, como irmão de Jean Nicolas Levache, fundador de sinos da cidade de Lisboa. José Levache terá entrado ao serviço no Engenho Real da Machuca em 2 de junho de 1734, por aviso da Secretaria de Estado de 29 de abril desse ano, auferindo um ordenado mensal de 36.000 réis (BOLAMA, 1912: 19-27; RODRIGUES e GOMES, 2007: 136-142).

José Levache era filho de Pedro Levache e de sua mulher, Catarina Lambert. Contraiu matrimónio em Figueiró dos Vinhos, em 7 de junho de 1770, com Maria Craveiro⁸, filha de Alberto Craveiro e de sua mulher, Francisca de Faria⁹. Desta união nasceram, entre outros, os seguintes filhos: Maria¹⁰, batizada em 17 de junho de 1771; José¹¹, batizado em 7 de dezembro de 1772; Joana¹², batizada em 11 de setembro de 1775; Cezilia¹³, batizada em 1 de dezembro de 1777; e Joaquim¹⁴, batizado em 12 de março de 1780.

O ENGENHO REAL DA MACHUCA: PETIÇÕES AO CONSELHO DA FAZENDA

No segundo quartel do século XVIII, justamente entre os anos de 1741 a 1746, o Conselho da Fazenda admitiu determinadas petições de ordens religiosas – Carmelitas Descalços, Dominicanos, Jesuítas e Trinitários –, de membros da nobreza – como sucedeu com o caso do Conde de Unhão –, e também de certos industriais – como Bartolomeu Molineli, tutor dos filhos de José Maria Ottoni, senhor do Engenho da Fábrica do Papel na Lousã¹⁵. Essas petições foram apresentadas ao

Conselho da Fazenda, tendo em vista a obtenção de mercês para que no Engenho Real da Machuca se produzissem alguns apetrechos em ferro, ou mesmo que fossem cedidas algumas quantidades de matéria-prima (PORTELA, 2016b).

Foram várias as benesses concedidas por D. João V, através do seu Conselho da Fazenda, tendo sido, após aprovação, ordenadas para cumprir ao Superintendente das Reais Ferrarias no Engenho Real da Machuca. Assim, verificamos que em 1741 foi concedida às religiosas do Mosteiro de Santa Clara de Figueiró a benesse de 25 arrobas de ferro, para mandarem proceder à reparação de uma grade de ferro do comungatório do seu convento. Em 1743, foi atribuída a benesse aos religiosos do Convento de Nossa Senhora da Luz de Pedrógão Grande, de 12 linhas de ferro com suas chaves para a reforma da igreja do seu convento.

O ano de 1744 foi aquele onde ocorreu o maior número de benesses, sendo de destacar as concedidas aos Conventos de Santa Teresa de Aveiro e de Coimbra, contemplados com uma trempe e com ferros para as suas cozinhas, respetivamente. Nesse mesmo ano, foi contemplado Bartolomeu Molineli, tutor dos filhos de José Maria Ottoni,

⁵ ADL, *Livro de Batismos de Figueiró dos Vinhos* [1722-1764], Dep. IV-33-E-41, assento n.º 1, fl. 312v/22v, “Aos cinco dias do mes de mayo de mil e setecentos e sincoenta e dous annos baptizou de minha licença o Beneficiado, o Doutor o Padre Francisco Ferreira da Cruz, Roza nascida que foi em vinte e outo de abril filha de João Leytão, e de sua mulher Francisco Jozepha; neta paterna de Diogo Leytão e de sua mulher Jeronima Leytoa e nta materna do Doutor o Padre Francisco Ferreira da Cruz e de sua mulher Maria Jozefá, todos desta villa. Forão padrinhos, Joze de Lavache, Mestre do Engenho Real, e Donna Ignes Thereza Serrão, desta mesma villa, e de que fiz este assento que assignei com as testemunhas que assistirão a este acto: o Padre Francisco da Costa Pimenta e Manoel de Almeyda filho do Thezoureiro da Igreja, dia, mes, e anno ut supra. (a) O Prior Francisco Pirez Negrão. (a) O Padre Francisco da Costa Pimenta. (a) O Padre Francisco Ferreira da Cruz. (a) Manoel de Almeida”. Sobre José Levache e sua descendência veja-se, por exemplo, o ramo da familia de Lacerda e Almeida em EÇA, 1951: 179-213.

José Levache, mestre de artilharia, não deve ser confundido com um seu homónimo, designado por mestre sineiro, que trabalhou nas Ferrarias na cidade de Lisboa.

⁶ Vejam-se as referências a alguns sinos executados para igrejas portuguesas pela familia Levache nas seguintes obras: VALDEZ, 1911: 274-290; ROSA, 1947: 46 e 95.

⁷ Foram muitas as peças e obras sob a direção de José Levache, mestre de artilharia e morteiros (ver BOLAMA, 1912: 19-27; RODRIGUES e GOMES, 2007: 136-142).

⁸ Surge, por vezes, designada como Maria Craveira Levache de Faria.

⁹ ADL, *Livro de Casamentos de Figueiró dos Vinhos* [1759-1799], Dep. IV-34-A-23, assento n.º 2, fl. 32, “< Vila – Joze Lavache e Maria Craveiro > Em sete dias do mes de junho de mil setecentos e setenta na forma do Sagrado Concilio Tridentino em minha prezença e das testemunhas abaixo assignadas receberão o Sacramento

do Matrimonio e Benções Joze Lavache homem Frances assistente no lugar da Venda de Maria, freguezia de Maçãs de D. Maria e Maria Craveiro filha de Alberto Craveiro e de sua molher Francisca de Faria desta villa de Figueiró dos Vinhos e para constar fis este acento que assignei dia, mes e anno ut supra. Joze Lavache filho de Pedro Lavache e de Catherina Lamberte. (a) Alexandre de Mello e Abreu. (a) O Padre Manoel Antonio da Estrella. (a) Pantaliam Mimoso”.

¹⁰ ADL, *Livro de Batismos de Maçãs de D. Maria* [1743-1778], Dep. IV-27-A-17, assento n.º 1, fl. 56v.

¹¹ *Ibidem*, assento n.º 1, fl. 68.

¹² *Ibidem*, assento n.º 2, fl. 88v.

¹³ *Ibidem*, assento n.º 3, fls. 110-110v. Chamou-se Cecília Craveiro de Faria Levache.

¹⁴ *Ibidem*, assento n.º 3, fls. 10v-11.

¹⁵ Sobre o fabrico de papel na Lousã veja-se, por exemplo, CAMPOS, 2010: 67-105.

senhor do Engenho da Fábrica do Papel na Lousã, com uma licença para se poderem fabricar os ferros necessários para a reparação do dito Engenho, pagando esses ferros por um preço justo. Logo depois, em 23 de julho desse dito ano, os Padres da Companhia de Jesus e o Conde de Unhão foram contemplados com uma fornalha grande e uma fornalha mais pequena, respetivamente. Dias depois, em 27 de julho desse ano, foi contemplado o Colégio do Mocambo de Lisboa das Trinas Descalças com um fogão para a sua cozinha. Por último, em 23 de outubro de 1744, o Colégio de Nossa Senhora do Carmo de Figueiró dos Vinhos foi contemplado com três linhas de ferro para a reparação da aula de estudos do dito Colégio, que ameaçava, à época, ruína.

De forma idêntica, as religiosas do convento de Santa Teresa de Carnide, em 31 de agosto de 1746, foram favorecidas com uma trempe para a sua cozinha (ver Tabela 1).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Engenho Real da Machuca satisfaz em grande parte o exército português nos séculos XVI a XVIII, muito em particular com a execução de peças de artilharia. Porém, entre 1741 e 1746, D. João V benfeitorizou algumas ordens religiosas, assim como o Conde de Unhão e o tutor dos filhos de João Maria Ottoni, com autorizações e doações para execução de determinadas peças em ferro, ou mesmo fornecimento de matéria-prima através do Engenho Real da Machuca.

FIG. 3 – *Regimento de Dom Pedro II*, datado de 11 de junho de 1692, Lisboa, Impresso na Regia Officina Typografica, reproduzido na íntegra em PORTELA, 2016a: 111-126.

TABELA 1 – Petições expedidas pelo Conselho da Fazenda ao Real Engenho da Machuca

Data (ano-mês-dia)	Privilegiado	Obra a executar / Fornecimento da matéria-prima	Documento
1741, março, 16	Mosteiro de Santa Clara de Figueiró dos Vinhos	25 arrobas de ferro necessárias à reparação de uma grade de ferro do comungatório do seu convento	Doc. 1
1743, novembro, 23	Convento de Nossa Senhora da Luz de Pedrógão Grande	12 linhas de ferro com suas chaves para a sua igreja	Doc. 3
1744, abril, 28	Convento de Santa Teresa de Aveiro	Uma trempe para a cozinha das religiosas	Doc. 4
1744, abril, 28	Convento de Santa Teresa de Coimbra	Ferros para a cozinha do novo convento	Doc. 5
1744, maio, 2	Bartolomeu Molineli, tutor dos filhos de José Maria Ottoni, senhor do Engenho da Fábrica do Papel na Lousã	Licença para se produzirem os ferros necessários à reparação do Engenho da Fábrica do Papel	Doc. 6
1744, julho, 23	Conde de Unhão	Uma fornalha pequena para o Conde de Unhão	Doc. 7
1744, julho, 27	Colégio do Mocambo de Lisboa das Trinas Descalças	Um fogão para a cozinha das religiosas	Doc. 8
1744, outubro, 23	Colégio de Nossa Senhora do Carmo de Figueiró dos Vinhos	Três linhas de ferro para o Colégio dos religiosos	Doc. 9
1746, agosto, 31	Convento de Santa Teresa de Carnide	Uma trempe para as religiosas cozinharem as suas refeições	Doc. 10

Apêndice Documental

DOCUMENTO N.º 1

1741, março, 16, Lisboa

Mandado do Conselho da Fazenda a favor das religiosas do Mosteiro de Santa Clara de Figueiró dos Vinhos para se lhes darem 25 arrobas de ferro necessárias à reparação de uma grade de ferro do comungatório do seu convento. Registrado no *Livro de Correspondência das Ferrarias*, em 25 de agosto de 1747.

AHMOP. *Superintendência das Ferrarias de Tomar e Figueiró. Registo de correspondência recebida 1655-1761*, fl. 64v-65v.

Publicado: PORTELA, 2017: 311-312.

Rezisto de hum mandado do Conselho da Fazenda a favor das Religiozas do Convento de Santa Clara de Figueiro.

Os do Conselho de Sua Magestade de Sua Real // [fl. 65] Fazenda em falta devedores dela etc.^a Fazemos saber a vós Superintendente das Ferrarias da comarca de Thomar que no Conselho da Fazenda do dito Senhor se vio o requerimento da Abbadeça e mais Releiozas do Convento de Santa Clara de Figueiro em que referião que o lumunguatorio [sic] que as supplicantes tinham no coro debaixo aos confesionarios em que se confesavam nesitavam de reparo de hum grade de ferro para ivitarem o serem vistas da gente que vai a mesma igreja ouvir missa e asestir aos ofisios Divinos com que se ofendia a seu lecatio nos seis porque a Real Grandeza de Sua Magestade costumava sempre suprir a semelhantes conventos pobres como as suplicantes que não podião fazer aquela despeza sem empenho por não terem rendas pelo seu sustento e do engenho das ferrarias podiam ser socoridas sem prejuizo da Real Fazenda pedião ao dito Senhor fosse servido por Sua Real Grandeza mandarlhe dar do dito engenho vinte e cinco arroba de ferro que erão as prezizas para a dita obra em consedinação do qual e do mais que referirão emformasois que deram o coregador como provedor dela comarca e o juiz de fora dela servindo o assim carguo do que tudo ho ministro o provedor da fazenda vos hordenamos mandeis dar as suplicantes as vinte e cinco arrobas de ferro que pedem fazendo elas a sua custa a despeza da obra o que assim compriveis inteiramente. Manoel de Matos Felgueiras de Lagoos o fes em Lixboa a dezaseis de março de mil e setesentos corenta e hum annos. Francisco Pais de Vascomselos fes escrever.

(a) Dioguo de Souza Mexia

(a) Dioguo de Memdonsa Corte Rial

Por despacho do Conselho da Fazenda do primeiro de março de mil e setesentos e corenta e hum. Cumprase Figueiro de julho 27 de 1741.

(a) Moura

Cumprase Figueiro dos // [fl. 65v] dos Vinhos 27 de outubro de 1741.

(a) Moura

O qual treslado eu Antonio de Passos Ribeiro escrivam das Ferrarias aqui fis escrever por meu fiel e o proprio tornei entregar a Manoel Lopes Barreto feitor destas ferrarias por quem me foi apresentado e de como o resebeo assignou que comiguo escrivam aos vinte cinco dias do mes de agosto de mil e setesentos e corenta e sete annos eu sobrecrevi.

Antonio de Passos Ribeiro escreveu e escrevi.

(a) Manoel Loppes Barretto

(a) Antonio de Passos Ribeiro

DOCUMENTO N.º 2

1741, setembro, 11, Lisboa

Alvará de Superintendente das Reais Ferrarias de Figueiró e suas anexas passado a Bento de Moura Portugal.

ANTT. *Registo Geral de Mercês, Mercês de D. João V*, Livro 32, fl. 266.

Bento de Moura Portugal

Houve Magestade por bem tendo concideração ao mericimento, prestimo e capacidade do dito Bento de Moura Portugal Há Magestade por bem fazerlhe merce de o nomear Superintendente das Ferrarias de Figueiró e mais anexas com o ordenado, emolumentos e jurisdição que tocão ao dito cargo emquanto o dito Senhor for servido, e não ordenar o contrario de que lhe foi passado Alvará a 11 de setembro de 1741.

DOCUMENTO N.º 3

1743, novembro, 23, Lisboa

Mandado do Conselho da Fazenda a favor do Convento de Nossa Senhora da Luz de Pedrógão Grande da Ordem dos Dominicanos para se fabricarem 12 linhas de ferro com suas chaves para as obras da sua igreja. Registrado no *Livro de Correspondência das Ferrarias* em 25 de agosto de 1747.

AHMOP. *Superintendência das Ferrarias de Tomar e Figueiró. Registo de correspondência recebida 1655-1761*, fl. 69v.

Publicado: PORTELA, 2020: 232 (doc. 25).

Rezisto de hum mandado do Conselho da Fazenda a favor dos Religiozos Dominicis de Nossa Senhora da Luz da villa de Pedrogam.

Os do Conselho de Sua Magestade e do de Sua Rial Fazenda em falta devedores dela etc.^a. Mandamos a vós Superintendente das Ferrarias da Comarca de Thomar mandeis fabricar nesas Ferrarias doze linhas de ferro com suas chaves para a seguransa da Igreja dos Religiosos Dominicis do Convento de Nossa Senhora da Luz sito no limite do Pedrogam Grande de que Sua Magestade lhe fes mercê por esmola por avizo do Secretario de Estado do Pedro da Mota e Silva de dezaseis de novembro coremte por que foi servido ordenar que nesas Ferrarias se lhe fizesem e desem as ditas doze linhas de ferro com suas chaves e que abonde são delas ao dito Convento se fizesse por conta de Sua Rial Fazenda o que assim tereis entendido mandando fazer despeza ao Almozarife do que assim entregar. Manoel de Matos Folgeira do Lagoos a fes em Lisboa em vinte e tres de novembro de mil e setesentos corenta e tres annos. Francisco Pais de Vascomselos o fes escrever. Diogo de Souza Mexia. Dioguo de Memdonsa Corte Rial. Cumprase com a brevidade posivel. Fabrica Rial da Machuca em des de dezembro de mil setesentos corenta e tres.

(a) Moura.

Passado por despacho do Conselho da Fazenda em vinte e dois de novembro de mil setesentos corenta tres o qual mandado aqui tresladei e registei bem e na verdade e o proprio tornei a entregar a Francisco da Cunha Galvam Meirinho das Ferrarias por quem me foi apresentado que de como o resebeo assignou aqui comiguo Escrivam das Ferrarias Antonio de Passos Ribeiro o escrevi.

(a) Antonio de Passos Ribeiro

(a) Francisco da Cunha Galvam.

DOCUMENTO N.º 4

1744, abril, 28, Lisboa

Mandado do Conselho da Fazenda a favor das religiosas do Convento de Santa Teresa de Aveiro para se fabricar uma trempe para a cozinha das religiosas. Registrado no *Livro de Correspondência das Ferrarias* em 25 de agosto de 1747.

AHMOP. *Superintendência das Ferrarias de Tomar e Figueiró*. *Registo de correspondência recebida 1655-1761*, fl. 66-66v.

Publicado: PORTELA, 2016c.

Rezisto de hum mandado do Comselho da Fazenda a favor das Religiozas de Santa Thereza da vila de Aveiro.

Os do Comselho de Sua Magestade e do de sua Real Fazenda em falta devedores desta etc.^a Mandamos a vós Superintendente das Ferrarias da Comarca de Thomar mandeis fabricar na Fábrica da Machuca huma trenpe de ferro para a cozinha das Religiozas de Santa Thereza da villa de Aveiro por representarem a Sua Magestade a sua pobreza pelo seo Comselho da Fazenda e se não vier ofereser duvida de al // [fl. 66v] alguma na informasam que destes no seu requerimento o que asim comprireis e fareis comprir com arrecadasam nesaria. Manoel de Matos Felgueiras do Lago a fes em Lisboa a vinte e oito de abril de mil e setesentos e corenta e coatro annos. Francisco Pais de Vascomsellos o fes escrever.

(a) Dioguo de Souza Mexia

(a) Dioguo de Mendonsa CorteRial

Cumprase. Fábrica Real em 4 de julho de 1744.

(a) Moura

Por despacho do Conselho da Fazenda de 28 de março de 1744.

(a) Moura

E não continha mais em o dito mandado que aqui fis estraladar [sic] por mim fiel bem na verdade no proprio tornei a entregar ao feitor das Ferrarias Manoel Lopes Barreto de como o resebeo e asinou aqui comiguo escrevi aos vinte e sinco dias do mes de aguosto de mil e setesentos e corenta e sete annos e eu Antonio de Passos Ribeiro sobrescrevi.

(a) Manoel Loppes Barretto

(a) Antonio de Passos Ribeiro

DOCUMENTO N.º 5

1744, abril, 28, Lisboa

Mandado do Conselho da Fazenda a favor do Convento de Santa Teresa de Coimbra de Carmelitas Descalças para se fabricar os ferros necessários para a cozinha do novo convento. Registrado no *Livro de Correspondência das Ferrarias* em 25 de agosto de 1747.

AHMOP. *Superintendência das Ferrarias de Tomar e Figueiró*. *Registo de correspondência recebida 1655-1761*, fl. 66v-67.

Mandado do Comselho da fazenda a favor das Religiozas do novo convento de Santa Thereza da sidade de Coimbra.

Os do Comselho de Sua Magestade de Sua Rial Fazenda em falta devedores dela etc.^a Mandamos a vós Superintendente das Ferrarias da

Comarca de Thomar mandeis fazer na fabrica da Machuca de Figueiro dos Vinhos os ferros que forem nesarios para a cozinha do novo convento das Religiozas de Santa Thereza da sidade de Coimbra dando elas as medidas e os moldes para eles representarem a sua nesicidade e pobreza a que esta grasa costu // [fl. 67] costuma Sua Magestade corder a semilhantes conventos no que se vos não ofrecio duvida sendo ouvido no seu requerimento que asim obseveis fareis observar com arrecadasam nesaria. Manoel de Matos Felgueiras do Lago a fes em Lisboa a vinte e oito de abril de mil e setesentos corenta e coatro annos. Francisco Pais de Vascomselos o fes escrever.

(a) Dioguo de Mendonsa CorteRial

(a) Dioguo de Souza Mexia

Cumprase Fabrica Real a 4 de julho de 1744.

(a) Moura

Passado despacho do Conselho da fazenda de 22 de abril de 1744.

(a) Moura

E não se continha mais em o dito mandado que aqui fis eu trasladar por meu fiel bem e na verdade e o proprio tornei a entregar ao feitor Manoel Lopes Barreto de como o resebeu e o asinou aqui comiguo escreviam aos vinte e sinco dias do mes de aguosto de mil setesentos corenta e sete annos e eu Antonio de Passos Ribeiro o sobrescrevi.

(a) Manoel Loppes Barretto

(a) Antonio Passos Ribeiro

DOCUMENTO N.º 6

1744, maio, 2, Lisboa

Mandado do Conselho da Fazenda a favor de Bartolomeu Molineli, tutor dos filhos de José Maria Ottoni, senhor do Engenho da Fábrica do Papel na Lousã, para se poderem produzir os ferros necessários para a dita fábrica. Registrado no *Livro de Correspondência das Ferrarias* em 25 de agosto de 1747.

AHMOP. *Superintendência das Ferrarias de Tomar e Figueiró*. *Registo de correspondência recebida 1655-1761*, fl. 65v-66.

Rezisto de hum mandado do Comselho da Fazenda a favor de Bertolomeu tutor dos menores filhos de Joze Maria Ottoni Senhores do Emgenho da fabrica do papel da villa da Loizam.

Os do Comselho de Sua Magestade e de Sua Real Fazenda em falta devedores dela etc.^a fazemos saber a vós Superintendente das Ferrarias da Comarca de Thomar que no Comselho da Fazenda do ditto Senhor representou Bertolomeu Molineli tutor dos dos [sic] menores filhos de Joze Maria Ottoni, Senhores do Emgenho da fabrica do papel da villa da Loizam que o dito Emgenho nansesitava de comsertos de algumas chapas de ferro e de outras ferraijas que se consumiram com o tempo caresendo de outras de novo e porque o dito Senhor lbes tinha feito mercè de lbe mandar fazer nesas fabricas os ferros nesarios para a dita fabrica do papel pertendia na ocazião prezente a mesma grasa paguando a sua importancia pelo preso que se albitarse, pedia ao mesmo Senhor fosse servido hordenarvos desas lisensa para se fabricarem nesas Ferrarias todos os ferros que lbe

fossem nesarios em comsedirasam do que é do mais que referio emformasam que estes de que tudo houve visto o Procurador da Fazenda vos mandamos dexeis fabricar nesas Ferrarias todos os ferros que forem nesarios para a dita fabrica do papel paguandoos o suplicantes pelo seo justo preso e mandandovos fazer // [fl. 66] Fazer toda arecadasam nesaria. Manoel de Matos Felgueiras de Lagoa a fes em Lisboa a dois de maio de mil e setesentos e corenta e coatro annos. Francisco Pais de Vascomselos a fes escrever.

(a) Dioguo de Mendonsa CorteRial

(a) Dioguo de Souza Mexia

Cumprase. Fabrica Real em 4 de julho de 1744.

(a) Moura

Passado por despacho do Comselho da Fazenda de 29 de abril de 1744. E não se continha mais em o dito mandado que aqui fiz tresladar por meu fiel bem e na verdade e o proprio tornei a entregar a Manoel Lopes Barreto feitor das Ferrarias por quem me foi apresentado que de como o resebeo asinou que comiguo escrivam das Ferrarias Antonio de Passos Ribeiro aos vinte e sinco dias do mes de agosto de mil setesentos e corenta e sete annos sobre digo o fis escrever.

(a) Manoel Loppes Barretto

(a) Antonio de Passos Ribeiro

DOCUMENTO N.º 7

1744, julho, 23, Lisboa

Carta do Conde de Unhão a favor dos Padres da Companhia de Jesus para se fazer uma fornalha para a cozinha dos ditos padres e uma mais pequena para o dito conde. Registo no *Livro de Correspondência das Ferrarias* em 25 de agosto de 1747.

AHMOP. *Superintendência das Ferrarias de Tomar e Figueiró. Registo de correspondência recebida 1655-1761, fl. 69.*

Rezisto de huma carta do Conde de Unham. Sua Magestade me ordena diguo a Vossemece lbe mande fazer loguo nas Ferrarias huma fornalha para a sua cozinha prometido dar aos Padres da Companhia.

O mesmo Senbor hé servido que para mim se fasa outro mais piqueno. Deos Guarde a Vossemece muitos annos.

Carta de 23 de julho de 1744.

(a) Conde de Unham

Para Bento de Moira Portugal

E não se continha mais em o dito mandado que aqui fis trasladar por meu fiel bem e na verdade e o proprio tornei a imtregar a Manoel Lopes Barreto por quem me foi apresentada e de como o resebeo asinou aqui comiguo escrivam Antonio de Passos Ribeiro aos vinte e sinco dias do mes de aguosto de mil setesentos corenta e sete annos e eu Antonio de Passos Ribeiro o sobescrevi.

(a) Manoel Loppes Barretto

(a) Antonio de Passos Ribeiro

DOCUMENTO N.º 8

1744, julho, 27, Lisboa

Mandado do Conselho da Fazenda a favor do Colégio do Mocambo de Lisboa das Trinas Descalças para se fabricar um fogão para a cozinha das religiosas. Registado no *Livro de Correspondência das Ferrarias* em 25 de agosto de 1747.

AHMOP. *Superintendência das Ferrarias de Tomar e Figueiró. Registo de correspondência recebida 1655-1761, fl. 68-68v.*

Rezisto de hum mandado do Comselho da Fazemda a favor das Religiozas Trinas Descalsas do Convento do Mocambo desta sidade de Lisboa.

Os do Conselho de Sua Magestade e do de Sua Rial Fazenda em falta devedores dela etc.ª Fazemos saber a vós Superintendente das Ferrarias da Comarca de Thomar que no Conselho da Fazenda de Sua Magestade representaram a Prioriza e mais Religiozas Trinas Descalsas do Convento do Mocambo desta sidade de Lisboa a nesidade de que tinham de hum foguam para se fazer comer da comunidade as quais costumava o dito Senhor por Sua Real grandeza conserder as comunidades mendicantes pobres ordenandose ao Superintendente de suas Ferrarias o mandaseis fazer na ocaziam em que ouvese fundisam razão porque pedião ao mesmo Senbor e lles fizese mercê por esmola ordenarvos lbe mandaseis fazer o dito foguam na primeira ocazião que ouvese fundisam comsidrasem de que e do mais que representaramvos mandamos que o primiteis que se fasa o foguam que as suplicantes requerem sendo a despeza dela a sua custa não estando a fabrica ocupada no serviso de Sua Magestade o que asim comprireis Manoel de Matos Felgueiras a fes em Lixboa a vinte e sete de julho de mil e setesentos e corenta e coatro annos. Francisco Pais de Vascomselos a fes escrever.

(a) Diogo de Mendonsa CorteRial

(a) Antonio de Andrade Rego

Cumprase. Figueiro dos Vinhos em 25 de março de 1746.

(a) Moura

Passado por despacho do Conselho da fazenda de 17 de julho de 1744.

(a) Moura

E não continha mais em o dito mandado que aqui fis estreladar por mim fiel bem e na verdade o proprio tornei a entregar // [fl. 68v] A entregar a Manoel Lopes Barreto de como resebeu asinou aqui comiguo escrevi em aos vinte e sinco dias do mes de aguosto de mil e setesentos e corenta e sete annos e eu Antonio de Passos Ribeiro o sobescrevi.

(a) Manoel Loppes Barretto

(a) Antonio de Passos Ribeiro

DOCUMENTO N.º 9

1744, outubro, 23, Lisboa

Mandado do Conselho da Fazenda a favor do Colégio de Nossa Senhora do Carmo de Figueiró dos Vinhos de Carmelitas Descalços para se fazerem três linhas de ferro para o dito colégio. Registrado no *Livro de Correspondência das Ferrarias* em 25 de agosto de 1747.

AHMOP. *Superintendência das Ferrarias de Tomar e Figueiró*. Registo de correspondência recebida 1655-1761, fl. 67-67v.

Os do Conselho de Sua Magestade e do de Sua Real Fazenda em falta devedores dela etc.^a mandamos a vós Superintendente das Ferrarias da Comarca de Thomar mandeis // [fl. 67v] Mandeis fabricar nas Ferrarias das Machucas tres linhas de ferro de que Sua Magestade fês mercê ao prior e mais religiosos Carmelistas Descalsos do Colegio de Nossa Senhora do Carmo da villa de Figueiro dos Vinhos para com elas o darem reparar a aula dos estudos que se acha amiasando da ruina cujas linhas de ferro mandareis mandareis [sic] fabricar pelas medidas que os mesmos suplicantes vos derem a custa da Rial Fazenda por Sua Magestade lhas mandar por esmola não se havendo já feito outaras para os mesmos religiosos em verdade de outra hordem que se pasou pela qual aparendose não fara obra e se notara esta nos livros da dita fabrica para que a todo o tempo conste que se deo a excusam o que tudo fareis praticar com a redasam neseraria. Manoel de Matos Felgueiras do Lago a fes em Lixboa a vinte e tres de outubro de mil e setesentos corenta e coatro annos. Francisco Pais de Vascomselos o fes escrever.

(a) Diogo de Souza Mexia

(a) Diogo de Mendonsa CorteRial

Cumprase. Figueiro dos Vinhos e os em 25 de marso de 1746.

(a) Moura

Por avizo do Secretario de Estado de 16 de outubro de 1744 e despacho do Conselho de 17 dele.

(a) Moura

E não se continha mais o dito mandado que aqui fis eu tresladar por meu fiel bem e na verdade e o proprio tornei a entregar a Manoel Lopes Barreto e de como o resebeo asinou aqui comiguo escrevam aos vinte e cinco dias do mes de agosto de mil e setesentos e corenta e sete annos e eu Antonio de Passos Ribeiro o sobrescrevi.

(a) Manoel Loppes Barretto

(a) Antonio de Passos Ribeiro

DOCUMENTO N.º 10

1746, agosto, 31, Lisboa

Mandado do Conselho da Fazenda a favor do Convento de Santa Teresa de Carnide para se fazer uma trempe para as religiosas poderem cozinhar as suas refeições. Registrado no *Livro de Correspondência das Ferrarias* em 25 de agosto de 1747.

AHMOP. *Superintendência das Ferrarias de Tomar e Figueiró*. Registo de correspondência recebida 1655-1761, fl. 68v-69.

Publicado: PORTELA, 2016b.

Rezisto de hum mandado do Conselho da Fazemda a favor das Religiozas de Santa Tereza Carmelistas Descalsas do lugar de Carnide.

Os do Conselho de Sua Magestade e do de Sua Rial fazenda em falta devedores dela etc.^a Mandamos a vós superintendente das ferrarias da Comarca de Thomar mandeis fabricar no emgenho da Machuca de Figueiro dos Vinhos huma trenpe para se fazer o comer para a Prioreza e mais Religiozas Carmelistas do Convento de Santa Thereza do lugar de Carnide de que Sua Magestade lhe faz merce por esmola por avizo do secretario de estado Antonio Guedes Pereira de doze do corente mes a qual trenpe mandareis fabricar conforme os moldes que para ese efeito apresentarem fazendo observar e arecada sem neserario a que comprereis prontamente. Manoel de Matos Felgueiras do Lago o fes em Lixboa a trinta e hum de agosto de mil e setesentos corenta e seis annos. Francisco Pais de Vascomselos a fes escrever.

(a) Antonio de Andrade Rego.

Cumprase com o que nelas contem Lixboa ultimo de agosto de 1746.

(a) Moura.

Por avizo do Secretario de Estado de 13 e despacho do Conselho da Fazenda de 31 de agosto de 1746.

// [fl. 69]

E não se continha mais em o dito mandado que aqui fis estreladar por meu fiel bem e na verdade e o proprio tornei a imtregar a Manoel Lopes Barreto que de como o resebeo asinou aqui comiguo escrevam aos vinte e cinco dias do mes de aguosto de mil setesentos corenta e sete annos e eu Antonio de Passos Ribeiro o sobrescrevi.

(a) Manoel Loppes Barretto

(a) Antonio de Passos Ribeiro

FONTES E BIBLIOGRAFIA GERAL

FONTES MANUSCRITAS

ARQUIVO DISTRITAL DE LEIRIA (ADL)
Livro de Batismos de Figueiró dos Vinhos [1722-1764],
 Dep. IV 33-E-41.
Livro de Batismos de Maças de D. Maria [1743-1778],
 Dep. IV-27-A-17.
Livro de Casamentos de Figueiró dos Vinhos
 [1759-1799], Dep. IV-34-A-23

ARQUIVO HISTÓRICO DO MINISTÉRIO DE OBRAS
 PÚBLICAS (AHMOP)
Superintendência das Ferrarias de Tomar e Figueiró.
 Registo de correspondência recebida 1655-1761.
 ARQUIVO NACIONAL TORRE DO TOMBO (ANTT)
Registo Geral de Mercês, Mercês de D. João V,
 Livro 32, fl. 266.

FONTES IMPRESSAS

- REGIMENTO D'AIRES DO QUINTALL sobre os metaes pera seer feitor moor, Registrado no Livro de Leys, e Regimentos do Senhor Rey D. Manuel. Lisboa, 3 de junho de 1516.
- REGIMENTO DE DOM PEDRO II, datado de 11 de junho de 1692, Lisboa, Impresso na Regia Officina Typografica.
- REGIMENTO QUE SUA Magestade manda guardar dos superintendentes, e mais officias das ferrarias, e minas de Thomar e Figueiró. Impresso na Oficina de António Alvarez, Lisboa, 1655.

BIBLIOGRAFIA GERAL

- BOLAMA, Marquez D'Avila e de (1912) – *A Nova Carta Chorographia de Portugal, Noticias relativas a vinte e quatro das suas folhas*. Lisboa: Composto e Impresso na Imprensa Lucas.
- CAMPOS, Maria do Rosário Castiço (2010) – *A Lousã no século XVIII. Redes de Sociabilidade e de Poder*. Coimbra: Palimage.
- CARDOSO, (Pe.) Luís (1747) – *Diccionario Geografico, ou Noticias Historica de todas as Cidades, Villas, Lugares, e Aldeas, Rios, Ribeiras, e Serras dos Reyno de Portugal, e Algarve, com todas as cousas raras, que nelles se encontrão, assim antigas, como modernas*. Lisboa: Na Regia Officina Sylviana e da Academia Real. Tomo I, p. 89.
- COSTA (Pe.) António Carvalho da (1712) – *Corografia Portugueza, e Descrição Topografica do Famoso Reyno de Portugal, Tomo Terceyro*. Lisboa: Na Officina Real Deslandesiana.
- EÇA, Filipe Gastão de Almeida de (1951) – *Lacerda e Almeida. Escravo do dever e mártir da Ciência (1753-1798). Apointamentos históricos, biográficos e genealógicos, com algumas noticias e documentos inéditos acerca do insigne explorador das selvas brasileiras e dos sertões africanos*. Lisboa.
- FONSECA, Luiza da (1940) – “As Ferrarias de Tomar”. In *Congresso do Mundo Português, Memorias e comunicações apresentadas ao Congresso de História da Monarquia Dualista e Restauração (IV Congresso)*. Lisboa. Vol. VI, tomo I, I Secção: Domínio Felipino, pp. 345-365.
- MEDEIROS, Carlos (2002) – *Figueiró dos Vinhos. Terra de Sonho*. Figueiró dos Vinhos: Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.
- MENDES, Gabriel (1978) – “A Abertura e Exploração da Mina de Azougue de Coima, no Final do Século XVIII, em duas plantas da Mapoteca do Instituto Geográfico e Cadastral”. *Revista da Universidade de Coimbra*. Coimbra: Imprensa de Coimbra. 26: 1-38 (separata).
- PEREIRA, J. M. Esteves (1900) – *A Industria Portugueza (Seculos XII a XIX)*. Lisboa: Empresa do Occidente.
- PESSOA, José Martins da Cunha (1790) – “Memoria sobre as Fabricas de Ferro de Figueiró”. In *Memorias Economicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o Adiantamento da Agricultura, das Artes, e da Industria em Portugal, e suas Conquistas*. Lisboa: Na Officina da Mesma Academia. Tomo II, pp. 383-387.
- PORTELA, Miguel (2012) – *O Fabrico do Papel em Figueiró dos Vinhos no Séc. XVII*. Figueiró dos Vinhos: edição do autor.
- PORTELA, Miguel (2014) – *A Exploração de Ferro na Região de Penela, Figueiró dos Vinhos e Tomar nos Séculos XVI e XVII*. Figueiró dos Vinhos: Edição do autor.
- PORTELA, Miguel (2015a) – “Domingos Cavaleiro: meirinho das Ferrarias de Figueiró”. *O Figueirense*. Edição compartilhada com *O Ribeira de Pera*. 2.ª Série. 9 (2015-04-16): 9.
- PORTELA, Miguel (2015b) – “Mestres Franceses nas Reais Ferrarias de Figueiró”. *O Figueirense*. Edição compartilhada com *O Ribeira de Pera*. 2.ª Série. 12 (2015-07-16): 9.
- PORTELA, Miguel (2015c) – “Nótula Histórica sobre Bento Buxo Sarramim: mestre papelero do engenho do papel em Figueiró dos Vinhos no século XVII”. *O Figueirense*. Edição compartilhada com *O Ribeira de Pera*. 2.ª Série. 17 (2015-12-16): 8-9.
- PORTELA, Miguel (2016a) – *As Reais Ferrarias de Tomar e Figueiró: das origens ao século XVII*. Batalha: CEPAE - Centro do Património da Estremadura (*Estremadura. Espaços e memórias*, Série 2, n.º 9).
- PORTELA, Miguel (2016b) – “O Magnânimo D. João V e a Ordem dos Carmelitas Descalços. As Encomendas ao Engenho Real da Machuca”. In BORGES, Augusto Moutinho (coord.). *Convento Santa Teresa de Jesus de Carnide: o falar das pedras*. Confraria de São Vicente de Paulo: Editorial Palavras Tácteis, pp. 179-180.
- PORTELA, Miguel (2016c) – “Registo de uma ordem para se fabricar na Fábrica da Machuca uma trempe para a cozinha das Religiosas do Convento de Santa Teresa de Aveiro (1734)”. *Fragmenta Historica*. 4: 209-210.
- PORTELA, Miguel (2016d) – “O Fabrico de papel em Figueiró dos Vinhos no século XVII”. In *Atas do I Congresso de História e Património da Alta Estremadura*. Batalha: CEPAE - Centro do Património da Estremadura, pp. 303-322.
- PORTELA, Miguel (2017) – *Figueiró dos Vinhos. Coletânea documental*. Figueiró dos Vinhos: Textiverso (Coleção *Tempos e Vidas*, 40).
- PORTELA, Miguel (2020) – *O Convento de Nossa Senhora da Luz de Pedrógão Grande*. Pedrógão Grande: Câmara Municipal de Pedrógão Grande / Figueirótipo - Indústria Gráfica, Lda.
- PORTUGAL, Bento de Moura (1821) – *Inventos e Varios Planos de Melhoramentos para este Reino. Escritos nas Prisões da Junqueira por [...]*. Coimbra: Na Imprensa da Universidade.
- RAMOS, Paulo Oliveira (1990) – “Mr. de Moura, of Portugal”. *Revista de Estudos Anglo-Portugueses*. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica. 1: 29-36.
- RODRIGUES, Mário Rui Simões e GOMES, Saul António (2007) – *Notícias e Memórias Paroquiais Setecentistas. 5 Alvaiázere*. Coimbra: CHSC - Centro de História da Sociedade e da Cultura, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra / Palimage.
- RODRIGUES, Mário Rui Simões e GOMES, Saul António (2012) – *Notícias e Memórias Paroquiais Setecentistas. 10 Ansião*. Coimbra: CHSC - Centro de História da Sociedade e da Cultura, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra / Palimage.
- ROSA, José António Pinheiro e (1947) – *Vozes de Bronze. Os sinos das torres do Algarve*. Faro: Junta da Província do Algarve.
- SIMÕES, António Augusto da Costa (1860) – *Topografia Médica das Cinco Vilas e Arega*. Coimbra: Imprensa da Universidade.
- VALDEZ, J. J. d'Ascensão (1911) – “Campanarios em Portugal”. *Boletim da Associação dos Archeologos Portuguezes*. 6.ª Série. Tomo XII, n.º 6 (Abr-Jun): 247-290.
- VITERBO, Sousa (1903) – *Artes Industrias e Industrias Portuguezas: o vidro e o papel*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
- VITERBO, Sousa (1904) – *Artes Industrias metálicas em Portugal: minas e mineiros*. Coimbra.

RESUMO

O autor parte de um documento da Inquisição de Lisboa com data de 1555, no qual é denunciada Briolanja, uma jovem escrava nascida na cidade de Braga.

A partir daí, tece considerações sobre as relações entre artífices do *guadameci* e da ourivesaria, onde não faltam cristãos-novos e uma misteriosa bolsa com invocações islâmicas, encontrada pela moça na casa do seu amo.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Inquisição; Escravatura; Artes decorativas; Couro; Ourivesaria.

ABSTRACT

The author basis his analysis on a document from the Lisbon Inquisition, dated from 1555, which denounces Briolanja, a young slave born in the city of Braga.

He goes on to comment on the relationship between *guadameci* and jewellery artisans, mentioning New Christians and a mysterious bag with Islamic invocations found by the slave in her lord's home.

KEYWORDS: Modern age; Inquisition; Slavery; Ornamental arts; Leather; Goldsmith work.

RÉSUMÉ

L'auteur part d'un document de l'Inquisition de Lisbonne daté de 1555, dans lequel est dénoncée Briolanja, une jeune esclave née dans la ville de Braga.

A partir de là, il tisse des considérations sur les relations entre les artífices du cuir de Cordou et ceux de l'orfèvrerie, où ne manquaient pas les nouveaux chrétiens, et une mystérieuse bourse ornée d'invocations islamiques, trouvée par la demoiselle dans la maison de son maître.

MOTS CLÉS: Période moderne; Inquisition; Esclavage; Arts décoratifs; Cuir; Orfèvrerie.

¹ Investigador do ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa (frankleather@yahoo.com; www.frankleather.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Briolanja, “moça solteira, natural da cidade de Braga” escrava do *guadamecileiro* de D. João III

Franklin Pereira ¹

Em 2019, Jorge Fonseca – cuja tese de doutoramento incide sobre a escravatura na Lisboa quinhentista –, ex-director do Arquivo Municipal de Montemor-o-Novo, indicou-me um documento do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), que referia um *guadamecileiro* lisboeta e uma escrava. Obtive em pouco tempo o documento, requeri o trabalho de paleografia, e foi uma surpresa encontrar tanta diversidade de informações relativas a Lisboa, seus artífices e habitantes.

Passo a comentar esse raro texto: *“Este Cristóvão Fernandes se deve chamar e examinar // Aos dois dias do mês de Dezembro de mil e quinhentos e cinquenta e cinco anos, em Lisboa na Casa do Despacho da Santa Inquisição, perante o Reverendo Senhor Mestre Frei Jerónimo de Azambuja, inquisidor, apareceu Briolanja, moça solteira, natural da cidade de Braga, que agora vive com Rodrigo Afonso, goadamicileyro del Rey, nesta cidade, na Rua Nova dos Ourives”* (ver Apêndice Documental, fôlio 78 vº).

Antes de tudo, uma bracarense em Lisboa demonstra o tráfico de escravos no norte, e uma mobilidade daqueles/as nascidos de mãe escrava, destinados a perpetuar o comércio, e passíveis em ser vendidos para longe, no caso a capital do reino – Lisboa era o grande centro do comércio escravagista, a par de Sevilha. Antes de viver com o *guadamecileiro*, Briolanja viveu na casa de outro amo, um tal António Fernandes, já que, mais adiante, fala da casa onde viveu, com o amo e ama dela... Significará que reside e faz trabalhos em casa do Rodrigo Afonso, permanecendo escrava de António Fernandes, algibebe / adeleiro (mas rico suficiente para ter uma jovem escrava)? Ou tinha sido vendida por este ao *guadamecileiro*? Nota-se uma autonomia da sua parte: Briolanja foi pelo seu próprio pé à Inquisição. Sendo considerada “*moça solteira*”, é de admitir que Briolanja tivesse entre 16 e 21 anos.

Rodrigo Afonso, artífice da corte, vivia na “Rua Nova dos Ourives”; essa rua mercantil era a antiga Rua Nova del Rei, mais tarde Rua dos Ourives de Ouro, hoje Rua Áurea ou do Ouro.

Outros documentos permitem acrescentar mais dados ao guadamecileiro Rodrigo Afonso. A primeira referência que encontrei data de 1519, citando-o como guadamecileiro de uma filha de D. Manuel – portanto, seria já mestre, devendo ter cerca de 30 anos, e ter nascido *ca.* 1485 –, recebendo uma autorização do rei para transportar de Lisboa para Évora 1800 carneiras, o que “faz supor uma produção considerável de guadamecis e também o gosto da família real portuguesa por este tipo de cabedais artísticos” (FALCÃO, 2016: 60), usados na corte em ambas as cidades. Ora, 1800 peles é muito retângulo de guadameci. É de ponderar uma longa estadia em Évora, e uma oficina equivalente à de Lisboa. Rodrigo Afonso não estaria sozinho, considerando-se a presença dos seus oficiais e algum aprendiz deste ofício de luxo. Tendo em conta que a técnica do guadameci era usada sobretudo para elaborar cobertas de parede – ou “panos d’armar”, como se inventariava na época tardo-medieval –, e que cada coberta teria uns 20-40 retângulos de couro, então 1800 retângulos eram muitas cobertas, além de coxins para o típico “sentar-se à mourisca” em estrados cobertos de tapetes ou guadamecis, e mesmo frontais de altar, com pintura em padrões florais e/ou “imaginária” figurativa / devocional.

Outros documentos de 1531, 1538 e 1544 referenciam Rodrigo Afonso, trabalhando tanto para D. João III como para D. Catarina. Em 1525, vemos o mesmo Rodrigo Afonso – “*guadamecilero del señor rey de Portugal, vecino de la ciudad de Lisboa*” (PEREIRA, 2013: 32; 2017: 39) – em Córdoba a comprar guadamecis (nove panejamentos de 32 retângulos cada, 26 coxins e seis frontais de “*imaginária*”) para a corte, assunto que já publiquei.

Temos finalmente registo apreciável sobre a actividade de um mestre guadamecileiro, situada entre 1519 e 1555, abrangendo dois reinados. Todos estes dados reforçam a presença da manufactura nacional dos guadamecis a servir directamente a Casa Real (integrada na época áurea do guadameci ibérico dos séculos XV-XVI), e permitem não só escrever um capítulo mais desenvolvido, mas também considerar uma exposição documental – com guadamecis recriados para o efeito, inspirados nos padrões “*ao brocado*” e nos das Charola de Tomar (simbologia manuelina, folhagem gótica em arco contracurvado entrançado, flor-de-lis) – sobre o artífice e a sua mobilidade entre Évora e Lis-

FIGS. 1 A 4 – Documento do Livro de Denúncias n.º 4, fólio 78 v.-80, da Inquisição de Lisboa. ANTT, de 2.12.1555. PT-TT-TSO-IL-014-0055_m0168 a 171.

boa, no seguimento do que já publiquei nesta revista (PEREIRA, 2018). Ora, em 1555 Rodrigo Afonso – vivendo numa rua de luxo da Lisboa comercial – devia ter uns 70 anos, e daí ser mais premente ter uma escrava jovem para o tratar; permanece ainda considerado como artífice de D. João III, a dois anos do falecimento do rei.

Retornando ao documento: “[...] disse que haveria um ano pouco mais ou menos que vivendo ela denunciante nesta cidade as fangas da farinha com um António Fernandes, aljabebe que não sabe se é Cristiano Novo aí morador, andando um dia varrendo a casa do dito António Fernandes, achou no chão uma domina sem saber, o que tinha dentro e conhecendo que a dita domina era de Cristóvão Fernandes, filho do dito António Fernandes, seu amo” (fólio 78 vº).

O antigo bairro das Fangas da Farinha ficava perto da que é agora a Rua Nova do Almada, na zona da “baixa” de Lisboa, e, portanto, também perto da Rua Nova dos Ourives, a curta distância do Tribunal da Boa Hora.

O título do documento é “Este Cristóvão Fernandes se deve chamar e examinar”, pois era do filho do algebebe a “domina” onde estava o papel escrito, e suspeito aos olhos do Santo Ofício.

Nomina será a caligrafia correcta, mas é provável que em Lisboa também se dissesse “domina”. No famoso *Livro dos Regimentos de Lisboa*, de 1572, vemos que os sirgheiros acrescentavam ornamentos bordados a este tipo de bolsa: o item 3 estabelece as peças a ser realizadas pelo jovem oficial em exame. Assim, “E o official que se quiser examinar em obra mourisca sabe-raa fazer huas nominas de triangulo, madre e filha, matizadas de laoures de ouro e de seda ricas e bem acabadas” (CORREIA, 1926: 157). E que tipo de laoures bordados seriam esses? É o parágrafo seguinte que nos esclarece: “Item outrosi saber-aa fazer hus cordões de sella mourisca laurados do mesmo teor das nominas de ouro e seda muito bem acabados” (IDEM). Ora, os ornamentos das nominas e da sela mourisca – presumo que seja a sela gineta – seriam provavelmente entrançados e encordoados – vulgo arabescos –, de acordo com este imprescindível artefacto para a equitação herdada do período andalusí. Termina este item: “E fazendo as peças sobreditas [nominas e cordões em selas] seraa examinado de todas as cousas tocantes a obra mourisca” (IDEM). Já no Renascimento, temos explicitamente em uso estéticas antigas, devedoras a temas mudéjares. Do mesmo modo, podemos admitir como hipótese que tais arabescos também se empregavam nos guadamecis de 1500.

O termo “nomina” encontra-se também no regimento dos sirgheiros de Coimbra, de 1582, como peça de “obra mourisqua”; o artífice teria de saber “fazer huas nominas de triangulo, madre e filho, matizadas de laoures, de ouro e seda ricas e bem acabados e asi os cordoes dellas matizados da mesma maneira”; outras bolsas em têxtil faziam parte das peças a exame. Aquele artífice que “quiser ser eijeminado da obra mourisca e mehuda lhe passarão sua carta de ambas” (CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO..., 1997: 9-10). A domina / nomina está aqui considerada como sendo “bolsa para guardar reliquias”, que encaixa perfeitamente no uso da bolsa encontrada por Briolanja.

Acrescente-se que sirgheiro era “aquele que trabalha em obras de fio e cordão de seda e lã”, segundo a Wikipédia (<https://pt.wiktionary.org/wiki/sirgheiro>).

Acrescente-se que sirgheiro era “aquele que trabalha em obras de fio e cordão de seda e lã”, segundo a Wikipédia (<https://pt.wiktionary.org/wiki/sirgheiro>).

FIG. 2

Tendo achado a bolsa quando varria o chão da casa do seu amo, Briolanja tentou devolver o objecto: “[...] conhecendo que a dita domina era de Cristóvão Fernandes, filho do dito António Fernandes, seu amo, lha tornou a dar e daí a alguns dias tornando-a achar outra vez na casa lha tornara a dar e ele a não quis tornar não fazendo conta dela se então ela denunciante a guardou e vindo para casa do dito Rodrigo Afonso a trouxe e a meteu em uma buraca” (fólio 78 vº).

A bolsa de relíquias era de “Cristóvão Fernandes, filho do dito António Fernandes, seu amo”, que não quis ficar com o objecto, tendo ficado guardado num buraco em casa do guadamecileiro durante um ano.

E o que tinha tal “domina”? Eis o que relata Briolanja: “[...] e um dia destes achando-a ali a tirou e a deu a ler a Jerónimo Rodrigues, ourives de prata, que vive na ourivesaria do ouro e lhe rogou que lhe dissesse que ora quais eram as que estavam em um papel que vinha dentro na dita domina e de ser volvendo o dito Jerónimo Rodrigues o papel que vinha dentro na domina disse a ela denunciante que aquela letra era mourisca

Fig. 3

e que a não entendia, qual papel ficou na mão do dito Jerónimo Rodrigues, que depois disse a ela denunciante que dando-o a ler a um mourisco não lhe dizendo quem o dito mourisco lendo-o se benzera e lhe dissera que desse o demo aquilo e o lançasse no fogo” (fólios 78 vº-79).

A ida à Inquisição revela estarmos perante algo grave face aos cânones de então – e o medo subjacente ao ilícito / condenável –, que devia ser eliminado. Ora, o que fazia um papel em letra árabe em casa de um aljibebe? Daí a Inquisição referir que é o filho do amo de Briolanja que deve ser interrogado, e ela própria não saber se o seu amo é cristão-novo. A acrescentar a curiosidade de Briolanja, e a liberdade em entrar em contacto com outros artífices, neste caso um ourives da prata: sair de casa e ir ter com um ourives da prata – ofício de elevado requinte – acrescenta mais autonomia a Briolanja.

Mas nem o ourives nem Briolanja eliminaram o papel: “[...] e levando-o depois o dito Jerónimo Rodrigues o dito papel a casa de cima onde vive o amo e ama dela denunciante algumas pessoas lhe diziam que o

queimasse e ele lhe respondeu que o não havia de queimar até que o não mostrasse a um letrado e que faria o que lhe ele dissesse e depois disse a ela denunciante que o letrado lhe dissera que a viesse mostrar à Santa Inquisição e rogou a ela denunciante que viesse com ele e por isso veio, e que isto é o que passa na verdade e o diz por descargo de sua consciência e do costume disse nada somente que esteve três ou quatro meses com a mãe do dito Cristóvão Fernandes e foi-lhe mandado sob cargo de juramento que guardasse segredo. Bento Leite o escrevi e assinei por ela a seu rogo. Frei Jerónimo de Azambuja. Bento Leite” (fólio 79).

Portanto, Briolanja veio com Jerónimo Rodrigues à Inquisição mostrar o papel guardado na domina, como foi sugerido pelo letrado que o ourives contactou. Continuando a leitura, temos o depoimento do ourives Jerónimo Rodrigues:

“E logo no mesmo dia perante ele Senhor Inquisidor apareceu o dito Jerónimo Rodrigues, pessoa referida atrás ao qual deu juramento dos Santos Evangelhos em forma de direito, para que em tudo dissesse verdade e ele assim o prometeu mediante o qual disse que uma moça chamada Briolanja, que vive com Rodrigo Afonso, guadamicileiro del Rei, este sábado ou domingo à noite se chegou a ele denunciante estando ele lendo por uns romances e lhe meteu na mão um papel escrito dizendo-lhe que lhe dissesse que orações eram aquelas que no dito papel se continham e tornando ele denunciante o dito papel e revolvendo-o conheceu-o ser escrito de letra mourisca e por não entender o que dizia disse à dita moça que quem lhe dera aquele papel e ela lhe respondeu que caíra a um filho de um aljabebe e ela o erguera e guardara e ela então lhe disse que queria guardar o dito papel para o dar a ler e saber o que era por que cumpria assim a sua consciência e depois ao outro dia o deu a ler a dois mouriscos já cristãos cujos nomes não sabe e eles lhe disseram que o que se continha no dito papel era do alcorão de mafamede e orações mouriscas e coisas de cercos de demônios e assim lhe disse um dos mouriscos que os alfaqueques dos mouros faziam aquilo e o davam como relíquias aos outros mouros e um destes mouriscos a que ele denunciante deu a ler o dito papel ia em companhia de Paulo de Paredes, que há poucos dias que de judeu se tornou cristão e ele disse quem é o dito mourisco que leu o papel a derradeira vez e por lhe isto parecer mal e lhe dizer o dito Paulo que o trouxesse à Santa Inquisição o traz à mesa que logo apontou, a saber, uma meia folha de papel escrita toda de uma parte de letras arabigas [...] e algumas das letras amarelas e outras pretas com alguns caracteres desconhecidos, e isto é o que deste caso sabe e diz por descargo de sua consciência, e de costume disse que não conheceu o homem que a dita moça diz que trazia a dita domina, e assinou aqui com ele Se-

nhor Inquisidor, Bento Leite o escrevi. Jerónimo Rodrigues. Frei Jerónimo de Azambuja” (fólios 79 vº-80). Na posse do papel, o ourives “o deu a ler a dois mouriscos já cristãos cujos nomes não sabe”. E foi assim que soube o que lá estava escrito: “no dito papel era do alcorão de mafamede e orações mouriscas e coisas de cercos de demónios” (fólio 79 vº).

Dir-se-ia que era costume os alfaqueques do Islão – “comissionado oficial para remir cativos ou libertar escravos ou prisioneiros de guerra”, segundo o dicionário (<https://www.estraviz.org/alfaunque>) – passarem tais orações / invocações escritas a outros mudéjares: “[...] e assim lhe disse um dos mouriscos que os alfaqueques dos mouros faziam aquilo e o davam como relíquias aos outros mouros”. E temos a presença de um cristão-novo judeu: “[...] e um destes mouriscos a que ele denunciante deu a ler o dito papel ia em companhia de Paulo de Paredes, que há poucos dias que de judeu se tornou cristão” (fólios 79 vº-80).

Apesar do édito de expulsão ou conversão de D. Manuel, publicado em 1496, permanecem mouriscos / mudéjares e judeus, todos convertidos mas identificáveis.

Continuando a citar e comentar os fólhos do ANTT: “[...] e ele disse quem é o dito mourisco que leu o papel a derradeira vez e por lhe isto parecer mal e lhe dizer o dito Paulo que o trouxesse à Santa Inquisição o traz à mesa que logo apontou, a saber, uma meia folha de papel escrita toda de uma parte de letras arabigas [...] e algumas das letras amarelas e outras pretas com alguns caracteres desconhecidos, e isto é o que deste caso sabe e diz por descargo de sua consciência, e de costume disse [ele, Jerónimo Rodrigues, o ourives da prata] que não conheceu o homem que a dita moça diz que trazia a dita domina, e assinou aqui com ele Senhor Inquisidor, Bento Leite o escrevi. Jerónimo Rodrigues. Frei Jerónimo de Azambuja” (fólio 80). Finalmente, os elementos da Inquisição confirmam a escrita islâmica que o documento apresenta, e o auto é assinado. Não se encontra a assinatura de Briolanja, talvez por ser escrava ou não saber escrever.

FIG. 4

BIBLIOGRAFIA

- CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO de Artes & Ofícios de Outras Eras (1997) – Torre de Almedina. Coimbra: Câmara Municipal de Coimbra / Arquivo Histórico Municipal.
- CORREIA, Virgílio (1926) – *Subsídios para a História da Arte Portuguesa: Livro dos Regimentos dos Officiaes Mecanicos da mui nobre e sepre leal cidade de Lisboa (1572)*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
- FALCÃO, Lina (2016) – “Os Guadamecis da Charola do Convento de Cristo”. In FRAZÃO, Irene e AFONSO, Luís Urbano (eds.). *A Charola de Tomar: novos dados, novas interpretações*. Lisboa: Direcção-Geral do Património Cultural, pp. 55-68. Disponível em <https://bit.ly/3qpUkcp>.
- PEREIRA, Franklin (2013) – “O Comércio de «Couro Dourado» / Guadameci entre Córdova e Lisboa: um contrato de venda de 1525”. *Medievalista*. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Universidade Nova de Lisboa. 13 (Janeiro-Junho). Disponível em <https://bit.ly/3geqpfq>.
- PEREIRA, Franklin (2017) – *De Córdoba para Portugal: el comercio del guadameci en el siglo XVI*. Madrid: Chiado Editora.
- PEREIRA, Franklin (2018) – “Guadamecis e Guadamecileiros de Évora e Vila Viçosa: uma arte de luxo em 1500-1600”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (1): 131-144. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- [todas as ligações à Internet indicadas na bibliografia e no texto estavam activas em 2020-12-12]

Apêndice Documental

1555, Dezembro, 02

ANTT - Arquivo Nacional Torre do Tombo.

Documento da Inquisição de Lisboa.

Livro de Denúncias n.º 4, fólios 78 v.-80.

Trabalho completo de paleografia.

(fólio 78 vº)

Este Cristóvão Fernandes se deve chamar e examinar Aos dois dias do mês de Dezembro de mil e quinhentos e cinquenta e cinco anos, em Lisboa na Casa do Despacho da Santa Inquisição, perante o Reverendo Senhor Mestre Frei Jerónimo de Azambuja, inquisidor, apareceu Briolanja, moça solteira, natural da cidade de Braga, que agora vive com Rodrigo Afonso, guadamicileiro del Rei, nesta cidade, na Rua Nova dos Ourives, a qual foi dado juramento dos Santos Evangelhos, em que ela pôs a mão segundo forma de direito para em tudo dizer verdade de tudo o que soubesse mediante o qual disse que haveria um ano pouco mais ou menos que vivendo ela denunciante nesta cidade as fangas da farinha com um António Fernandes, aljabebe que não sabe se é Cristão Novo aí morador, andando um dia varrendo a casa do dito António Fernandes, achou no chão uma domina sem saber, o que tinha dentro e conhecendo que a dita domina era de Cristóvão Fernandes, filho do dito António Fernandes, seu amo, lha tornou a dar e daí a alguns dias tornando-a achar outra vez na casa lha tornara a dar e ele a não quis tornar não fazendo conta dela se então ela denunciante a guardou e vindo para casa do dito Rodrigo Afonso a trouxe e a meteu em uma buraca e um dia destes achando-a ali a tirou e

(fólio 79)

*a deu a ler a Jerónimo Rodrigues, ourives de prata, que vive na ourivesaria do ouro e lhe rogou que lhe dissesse que ora quais eram as que estavam em um papel que vinha dentro na dita domina e de ser volvendo o dito Jerónimo Rodrigues o papel que vinha dentro na domina disse a ela denunciante que aquela letra era mourisca e que a não entendia, qual papel ficou na mão do dito Jerónimo Rodrigues, que depois disse a ela denunciante que dando-o a ler a um mourisco não lhe dizendo quem o dito mourisco lendo-o se benzera e lhe dissera que desse o demo aquilo e o lançasse no fogo e levando-o depois o dito Jerónimo Rodrigues o dito papel a casa de cima onde vive o amo e ama dela denunciante algumas pessoas lhe diziam que o queimasse e ele lhe respondeu que o não havia de queimar até que o não mostrasse a um letrado e que faria o que lhe ele dissesse e depois disse a ela denunciante que o letrado lhe dissera que a viesse mostrar à Santa Inquisição e rogou a ela denunciante que viesse com ele e por isso veio, e que isto é o que passa na verdade e o diz por descargo de sua consciência e do costume disse nada somente que esteve três ou quatro meses com a mãe do dito Cristóvão Fernandes e foi-lhe mandado sob cargo de juramento que guardasse segredo. Bento Leite o escrevi e assinei por ela a seu rogo. Frei Jerónimo de Azambuja.
Bento Leite.*

(fólio 79 vº)

E logo no mesmo dia perante ele Senhor Inquisidor apareceu o dito Jerónimo Rodrigues, pessoa referida atrás ao qual deu juramento dos Santos Evangelhos em forma de direito, para que em tudo dissesse verdade e ele assim o prometeu mediante o qual disse que uma moça chamada Briolanja, que vive com Rodrigo Afonso, guadamicileiro del Rei, este sábado ou domingo à noite se chegou a ele denunciante estando ele lendo por uns romances e lhe meteu na mão um papel escrito dizendo-lhe que lhe dissesse que orações eram aquelas que no dito papel se continham e tornando ele denunciante o dito papel e revolvendo-o conheceu-o ser escrito de letra mourisca e por não entender o que dizia disse à dita moça que quem lhe dera aquele papel e ela lhe respondeu que caíra a um filho de um aljabebe e ela o erguera e guardara e ela então lhe disse que queria guardar o dito papel para o dar a ler e saber o que era porque cumpria assim a sua consciência e depois ao outro dia o deu a ler a dois mouriscos já cristãos cujos nomes não sabe e eles lhe disseram que o que se continha no dito papel era do alcorão de mafamede e orações mouriscas e coisas de cercos de demónios e assim lhe disse um dos mouriscos que

(fólio 80)

*os alfaqueques dos mouros faziam aquilo e o davam como reliquias aos outros mouros e um destes mouriscos a que ele denunciante deu a ler o dito papel ia em companhia de Paulo de Paredes, que há poucos dias que de judeu se tornou cristão e ele disse quem é o dito mourisco que leu o papel a derradeira vez e por lhe isto parecer mal e lhe dizer o dito Paulo que o trouxesse à Santa Inquisição o traz à mesa que logo apontou, a saber, uma meia folha de papel escrita toda de uma parte de letras arabigas [...] e algumas das letras amarelas e outras pretas com alguns caracteres desconhecidos, e isto é o que deste caso sabe e diz por descargo de sua consciência, e de costume disse que não conheceu o homem que a dita moça diz que trazia a dita domina, e assinou aqui com ele Senhor Inquisidor, Bento Leite o escrevi. Jerónimo Rodrigues.
Frei Jerónimo de Azambuja.*

RESUMO

Desde uma perspectiva materialista-histórica, o autor rejeita a ideia das primeiras formações sociais classificáveis como estatais terem surgido no Calcolítico. Para o território atualmente português, coloca a hipótese da origem estar num Estado colonial fenício instalado na foz do antigo estuário do Tejo.

Mais tarde, no século II a.n.e., o Estado romano conquistou esse território e, muito depois, no século XII, D. Afonso Henriques estabeleceu o Estado-Nação de Portugal, transformado em império colonial a partir da conquista de Ceuta, em 1415.

PALAVRAS CHAVE: Idade do Cobre; Idade do Ferro; Teoria arqueológica; Organização política.

ABSTRACT

From a materialistic-historical perspective, the author rejects the idea that the first social formations classifiable as a State appeared during the Chalcolithic.

In terms of the present Portuguese territory, he formulates the hypothesis that their origin dates back to a Phoenician colonial State located at the mouth of the former Tagus River estuary.

Later, during the 2nd century BC, the Roman State conquered this territory and, much later, in the 12th century, King Afonso Henriques established the Nation-State of Portugal, which became a colonial Empire after the conquest of Ceuta, in 1415.

KEYWORDS: Copper age; Iron Age; Archaeological theory; Political organisation.

RÉSUMÉ

A partir d'une perspective matérialiste-historique, l'auteur rejette l'idée que les premières formations sociales classifiables comme étatiques aient surgi durant le Chalcolithique. Pour le territoire actuellement portugais, il pose l'hypothèse que l'origine se trouve dans un Etat colonial phénicien installé à l'embouchure de l'ancien estuaire du Tage.

Plus tard, au IIème siècle avant notre ère, l'Etat romain a conquis ce territoire et, encore plus tard, au XIIème siècle, D. Afonso Henriques a établi l'Etat-Nation du Portugal, transformé en empire colonial à partir de la conquête de Ceuta en 1415.

MOTS CLÉS: Âge du Cuivre; Âge du Fer; Théorie archéologique; Organisation politique.

Sobre a Origem do Estado no Território Atualmente Português

numa perspectiva materialista-histórica

Thomas Tews¹

“Portanto, o Estado não existiu desde a eternidade. Houve sociedades que passaram sem ele, que não faziam nenhuma ideia do Estado e do poder de Estado. [...] A sociedade, que reorganizará a produção na base da associação livre e igual dos produtores, atirará toda a máquina do Estado para o sítio que então lhe pertencerá: o museu das antiguidades, ao lado da roda de fiar e do machado de bronze.”

Friedrich ENGELS (2018: 369).

O materialismo histórico, elaborado por Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), é um método científico de estudar e explicar as sociedades no decurso da História, partindo não de ideias e abstrações, mas do real e concreto, com o objetivo de compreender as relações sociais e competições ideológicas como produtos das necessidades materiais e forças produtivas (MASSET, 1974: 94-98). Nas suas *Teses sobre Feuerbach*, Marx descreve o que diferencia, do seu ponto de vista, o seu materialismo dos materialismos anteriores: “A principal insuficiência de todo o materialismo até aos nossos dias – o de Feuerbach incluído – é que as coisas, a realidade, o mundo sensível são tomados apenas sob a forma do objeto ou da contemplação; mas não como atividade sensível humana, práxis, não subjetivamente” (MARX, 2008: 13).

¹ Instituto das Ciências Arqueológicas da Universidade de Frankfurt.

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

**“Na Península Ibérica,
uma das questões discutidas
pela Arqueologia de orientação
materialista-histórica é a da
possível origem do Estado na
Pré ou Proto-História no sul.
[...] Será que já no Calcolítico
houve formações sociais
no sul da Península Ibérica
classificáveis como
estatais?”**

Este materialismo histórico de Marx e Engels influenciou muitos/as arqueólogos/as, como, por exemplo, o famoso arqueólogo australiano Vere Gordon Childe (1892-1957). Childe prezou sobretudo o livro *A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado*, escrito e publicado por Engels em 1884, que apresenta os resultados das investigações do antropólogo norte-americano Lewis Henry Morgan (1818-1881) em conexão com as conclusões da investigação materialista da História realizada por Marx e Engels: *“In the end Engels succeeded brilliantly in correlating the transition from one ‘status’ to the next in Morgan’s scheme with changes in the productive forces at the disposal of society. In practice, of course, Engels had to modify Morgan’s scheme, not to fit ready-made theories, but in the light of his own deeper knowledge of the relevant results of prehistoric archaeology in Europe”* (CHILDE, 1963: 22).

Na Península Ibérica, uma das questões discutidas pela Arqueologia de orientação materialista-histórica é a da possível origem do Estado na Pré ou Proto-História no sul da Península Ibérica. Um dos primeiros contributos foi dado por Francisco Nocete Calvo, que viu no povoamento do Calcolítico Final no Alto Guadalquivir *“una ordenación macro-poblado y territorial que podemos definir como un Estado”* (NOCETE CALVO, 1984: 101), uma ideia que o autor elaborou posteriormente no seu livro *La Formación del Estado en las Campiñas del Alto Guadalquivir (3000-1500 a.n.e.)* (NOCETE CALVO, 1994). De maneira semelhante, Oswaldo Arteaga colocou a hipótese *“de la formación de una Sociedad Clasista Inicial considerada como una condición sine qua non para darle explicación a la emergencia del Estado y a la política económica de una Civilización correspondiente (la del llamado Vaso Campaniforme) alrededor del ámbito atlántico-mediterráneo de la Península Ibérica”* (ARTEAGA, 2000: 121), uma hipótese que também foi defendida por Elena Morán em relação ao povoamento calcolítico na Baía de Lagos (MORÁN HERNÁNDEZ, 2018). Será que já no Calcolítico houve formações sociais no sul da Península Ibérica classificáveis como estatais? Num artigo sobre a complexidade social no terceiro milénio a.n.e. no sul do território atualmente português, Joaquina Soares levantou as seguintes objeções à hipótese da formação estatal no Calcolítico: *“The early State constitutes perhaps the most unequal sociopolitical organization [...]; thus, the arguments to support its emergence and consolidation require a careful analysis based on a much larger and qualified archaeological record than what is currently available”* (SOARES, 2016: 106). Um outro arqueólogo de orientação materialista-histórica a rejeitar a ideia da existência de Estados no Calcolítico no sul da Península Ibérica é Antonio Gilman: *“States cannot develop unless two conditions are combined: first, the state needs an eco-*

nomic base sufficiently productive to permit collection of the surplus that is required to finance its essential institutions; second, the environment and/or the technology of basic production must be such that one can [...] prevent those who are exploited from fleeing. In the Nile valley or in Mesopotamia, both conditions are present, but in prehistoric southern Iberia, they are not” (GILMAN, 2013: 22).

No mencionado livro de Engels sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado, o autor define o Estado como *“o resumo da sociedade civilizada, sendo sem exceção [...] o Estado da classe dominante”*, considerando que a época *“da civilização [...] é inaugurada por um novo progresso na divisão do trabalho”* e *“por meio da invenção da escrita”* (ENGELS, 2018: 232, 361 e 372). O último pode ser um fator importante na formação de um Estado, uma vez que a escrita facilita a administração e tributação. No sul da Península Ibérica, a escrita só apareceu na Idade do Ferro, nomeadamente a escrita fenícia e a escrita do Sudoeste. Ao mesmo tempo, foram transformadas e intensificadas as forças produtivas, com a introdução de ferramentas de ferro e com a incorporação da Península Ibérica no comércio fenício no Mediterrâneo (VICENT GARCÍA, 1995: 181). Estas transformações e reestruturas económicas e comerciais poderiam ter dado origem à formação de Estados, com o objetivo de controlar os principais mercados e rotas comerciais dentro de determinados territórios. Portanto, numa perspetiva materialista-histórica, partindo das considerações de Engels, parece questionável a classificação das sociedades do Calco-

“É possível concluir que o primeiro Estado no território atualmente português terá sido um Estado colonial fenício na foz do antigo estuário do Tejo. Mais tarde, no século II a.n.e., o Estado romano conquistou o território e, muito depois, no século XII, D. Afonso Henriques estabeleceu o Estado-Nação de Portugal que, a partir da conquista de Ceuta, em 1415, se tornou um império colonial.”

lítico no sul da Península Ibérica como Estados, sobretudo por falta de qualquer escrita, enquanto a partir da Idade do Ferro estavam reunidas todas as condições para a formação estatal, como apontou Juan M. Vicent García: *“In my view, a fully developed form of such tributary society, whose political superstructure must be a state-form, did not appear in the Peninsula before the first millennium BC. [...] As I have noted above, we must wait until the introduction of iron and the arrival of Phoenician merchants, in the early first millennium, for the conditions to overcome the aforementioned limitations for the development of a real tributary society”* (VICENT GARCÍA, 1995: 181).

No que diz respeito ao território atualmente português, poder-se-ia colocar a hipótese de um Estado colonial fenício na foz do antigo estuário do Tejo, incluindo os povoados em Lisboa e em Almaraz (Almada), que Elisa de Sousa interpreta como *“a single political-administrative cell [...] of Phoenician colonization [...] for the control of the strategic area where the Tagus opens to the Ocean circuits, and ultimately, to the Mediterranean world”* (SOUSA, 2018a: 137 e 145). Em Lisboa e em Almaraz, foram encontradas três inscrições com caracteres fenícios: uma inscrição lapidária funerária descoberta nos antigos Armazéns Sommer (NETO *et al.*, 2016; ARRUDA, 2020); um grafito sobre ânfora encontrado no Castelo de São Jorge (ARRUDA, 2013; ZAMORA LÓPEZ, 2014; ARRUDA, 2020); e um outro grafito fenício, ainda inédito, encontrado em Almaraz (referência em ARRUDA, 2020). Portanto, havia pessoas alfabetizadas que se poderiam ter integrado numa administração estatal. Além disso, nota-se um certo *“imperialismo cultural fenício”* (SOUSA, 2018b: 140), por exemplo, na arquitetura de planta retangular, que substituiu a arquitetura de planta circular / oval das comunidades indígenas do Bronze Final (TEWS, 2018). Uma possível analogia da Época Moderna-Contemporânea descreveu o casal luso-alemão composto pelo antropólogo Jorge Dias (1907-1973) e pela antropóloga Margot Dias (1908-2001), relativo à arquitetura doméstica do grupo étnico dos Macondes, em Moçambique, antes e depois da colonização portuguesa: *“A casa, antigamente, era circular e de cobertura cônica. Ainda hoje se encontram várias palhotas destas em algumas aldeias, mas a maioria esmagadora é formada por casas retangulares, que, segundo os próprios Macondes, começaram a construir-se assim, para imitar as casas dos Brancos. Segundo me informaram, os primeiros a construir casas retangulares foram os régulos, escolhidos pelo Governo, e depois os chefes das povoações, certamente por influência daquele”* (DIAS e DIAS, 1964: 13-14). Um outro possível paralelismo fornece a formação do Estado colonial estadunidense nas Filipinas, depois da aquisição do arquipélago pelos Estados Unidos da América, em 1898. Esta formação distinguiu-se das outras formações estatais coloniais no Sudeste Asiático por tentar, desde o princípio, incluir a população indígena na administração, como descreve o politólogo Vince Boudreau: *“Hence, whereas colonial powers in Indo-*

nesia, Vietnam, and Burma incrementally established dominion over colonial territory, constructed colonial states and social institutions piecemeal, and confronted questions of governance and representation only when compelled to by pressures against their rule, the United States dealt with these questions up front and arrived more quickly at the construction of integrated political institutions, including local security forces, representative assemblies, and a far-reaching civil service” (BOUDREAU, 2003: 258). Parece concebível que os fenícios da Idade do Ferro poderiam ter procedido de maneira comparável na sua suposta colonização do território na foz do Tejo, tentando incluir as comunidades indígenas na sua administração.

É possível concluir que o primeiro Estado no território atualmente português terá sido um Estado colonial fenício na foz do antigo estuário do Tejo. Mais tarde, no século II a.n.e., o Estado romano conquistou o território e, muito depois, no século XII, D. Afonso Henriques (ca. 1109-1185) estabeleceu o Estado-Nação de Portugal que, a partir da conquista de Ceuta, em 1415, se tornou um império colonial. Uma das consequências do colonialismo europeu moderno é que, hoje em dia, todo o mundo (menos uma parte da Antártida) está repartido entre Estados. Mas isto já é outra história, que deve ser abordada nos estudos pós-coloniais... 🐉

REFERÊNCIAS

- ARTEAGA, Oswaldo (2000) – “La Sociedad Clasista Inicial y el Origen del Estado en el Territorio de El Argar”. *Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria Social*. Cádiz: Universidad de Cádiz. 3: 121-219.
- ARRUDA, Ana Margarida (2013) – “Do que Falamos Quando Falamos de Tartesso?”. In CAMPOS, Juan M. e ALVAR, Jaime (eds.). *Tarteso: el emporio del metal*. Córdoba: Almuzara, pp. 211-222.
- ARRUDA, Ana Margarida (2020) – “Fenícios e Indígenas no Território Português: o estuário do Tejo como paradigma”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. 27: 317-326.
- BOUDREAU, Vince (2003) – “Methods of Domination and Modes of Resistance: the U. S. Colonial State and Philippine Mobilization in Comparative Perspective”. In GO, Julian e FOSTER, Anne L. (eds.). *The American Colonial State in the Philippines: Global Perspectives*. Durham e Londres: Duke University Press, pp. 256-290.
- CHILDE, V. Gordon (1963) – *Social Evolution*. London: C. A. Watts & Co. Revised and reprinted.
- DIAS, Jorge e DIAS, Margot (1964) – *Os Macondes de Moçambique*. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar. Vol. II, “Cultura material”.
- ENGELS, Friedrich (2018) – “A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado”. In MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. *Obras Escolhidas em Três Tomos*. Lisboa: Avante. Tomo III, pp. 213-374.
- GILMAN, Antonio (2013) – “Were There States during the Later Prehistory of Southern Iberia?”. In CRUZ BERROCAL, María; GARCÍA SANJUÁN, Leonardo e GILMAN, Antonio (eds.). *The Prehistory of Iberia: Debating Early Social Stratification and the State*. Nova Iorque: Routledge, pp. 10-28.
- MORÁN HERNÁNDEZ, María Elena (2018) – *El Asentamiento Prehistórico de Alcalar (Portimão, Portugal). La organización del territorio y el proceso de formación de un estado prístino en la Bahía de Lagos en el Tercer milenio a.n.e.* Lisboa: UNIARQ (*Estudos e Memórias*, 12).
- MARX, Karl (2008) – “Teses sobre Feuerbach”. In MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. *Obras Escolhidas em Três Tomos*. Lisboa: Avante. Tomo I, pp. 13-16.
- MASSET, Pierre (1974) – *Pequeno Dicionário do Marxismo*. Porto: Inova.
- NETO, Nuno M.; REBELO, Paulo M.; ÁVILA RIBEIRO, Ricardo; ROCHA, Miguel e ZAMORA LÓPEZ, José Ángel (2016) – “Uma Inscrição Lapidar Fenícia em Lisboa”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 19: 123-128.
- NOCETE CALVO, Francisco (1984) – “Elementos para un Estudio del Patrón de Asentamiento en las Campiñas Occidentales del Alto Guadalquivir Durante la Edad del Cobre”. *Arqueología Espacial*. Teruel: Seminario de Arqueología y Etnología Turolense. 3: 91-102.
- NOCETE CALVO, Francisco (1994) – *La Formación del Estado en las Campiñas del Alto Guadalquivir (3000-1500 a.n.e.): análisis de un proceso de transición*. Granada: Universidad de Granada (*Arte y Arqueología*, 23).
- SOARES, Joaquina (2016) – “Social Complexity in the Third Millennium cal BC in Southern Portugal”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal: MAEDS. 16: 77-114.
- SOUSA, Elisa de (2018a) – “A Tale of Two (?) Cities: Lisbon and Almaraz at the Dawn of the Iron Age”. *Rivista di Studi Fenici*. Pisa e Roma: Serra. 46: 137-151.
- SOUSA, Elisa de (2018b) – “Imperialismo no Mundo Colonial Fenício”. In LEÃO, Delfim; RAMOS, José Augusto e RODRIGUES, Nuno Simões (coords.). *Arqueologias de Império*. Coimbra: Universidade de Coimbra, pp. 139-153.
- TEWS, Thomas (2018) – “A Quadratura do Círculo: sobre a questão da escolha de planta na arquitetura doméstica, no exemplo da Pré-História Recente e Proto-História na Estremadura portuguesa”. *Ophiussa*. Lisboa: UNIARQ. 2: 39-57.
- VICENT GARCÍA, Juan M. (1995) – “Early Social Complexity in Iberia: Some Theoretical Remarks”. In LILLIOS, Katina T. (ed.). *The Origins of Complex Societies in Late Prehistoric Iberia*. Ann Arbor, Michigan: International Monographs in Prehistory, pp. 177-183 (*Archaeological Series*, 8).
- ZAMORA LÓPEZ, José Ángel (2014) – “Palabras Fluidas en el Extremo Occidente: sobre un nuevo grafito fenício, hallado en la desembocadura del Tajo, que recoge un posible topónimo local”. In BÁDENAS DE LA PEÑA, Pedro; CABRERA BONET, Paloma; MORENO CONDE, Margarita; RUIZ RODRÍGUEZ, Arturo; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Carmen e TORTOSA ROCAMORA, Trinidad (eds.). *Homenaje a Ricardo Olmos: per speculum in aenigmate: miradas sobre la Antigüedad*. Madrid: Asociación Cultural Hispano-Helénica, pp. 306-314 (*Erytheia. Estudios y Textos*, 7).

PUBLICIDADE

NEOÉPICA

arqueologia e património

- Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.
- Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico
- Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D
- Arqueologia da Arquitectura
- Geo-Arqueologia
- Consultoria e peritagem
- Conservação e restauro

www.neoepica.pt
tel. 210793220
telem. 960148955

RESUMO

Apresentação de três lagares de vinho rupestres identificados em prospeção arqueológica realizada na freguesia de Vale de Telhas, município de Mirandela. Os autores contextualizam o achado em termos históricos e geográficos e descrevem detalhadamente as estruturas escavadas na rocha, genericamente encontradas em bom estado de conservação. Terminam com a discussão dos resultados e algumas considerações sobre uma atividade agrícola e transformadora já atestada na documentação medieval, mas que remontará à ocupação romana: a produção de vinho e de azeite.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Idade Média; Prospeção arqueológica; Lagares rupestres.

ABSTRACT

Presentation of three Rupestral wine presses identified during archaeological surveys done in Vale de Telhas, in the municipality of Mirandela. The authors contextualise the findings historically and geographically and describe in detail the structures excavated in the rock, which were found in a general good preservation state. They then discuss the results and make some considerations about this farming and transforming activity - the production of wine and olive oil -, which has been mentioned in Middle Ages documents but probably dates back to Roman occupation.

KEYWORDS: Roman times; Middle ages; Archaeological survey; Rupestral oil presses.

RÉSUMÉ

Présentation de trois pressoirs à vin rupestres identifiés lors d'une recherche archéologique réalisée dans le bourg de Vale de Telhas, municipalité de Mirandela. Les auteurs contextualisent la trouvaille en termes historiques et géographiques et décrivent par le menu les structures creusées dans la roche, trouvées en général en bon état de conservation. Ils finissent par le commentaire des résultats et par certaines considérations sur une activité agricole et de transformation déjà attestée dans la documentation médiévale mais qui remonterait à l'occupation romaine : la production de vin et d'huile.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Moyen Âge; Prospection Archéologique; Pressoirs rupestres.

^I CIDEHUS - Universidade de Évora. Associação de História e Arqueologia de Sabrosa (gerardo.vidal.goncalves@gmail.com).

^{II} Associação de História e Arqueologia de Sabrosa (dinapereira85@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto não as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Lagares Rupestres de Vale de Telhas

morfologia, volume, litragem e capacidade instalada

Gerardo Vidal Gonçalves^I e Dina Borges Pereira^{II}

INTRODUÇÃO

Os lagares escavados na rocha são, naturalmente, um marco bastante discreto na paisagem, sobretudo se tomarmos em consideração as características geomorfológicas e geológicas das regiões onde os mesmos tomam forma, frequentemente em contextos graníticos. Estas estruturas, bem conhecidas em todo o Mediterrâneo, desde a Península Itálica, em zonas de granitos e granodioritos, até ao Médio Oriente, Palestina, Israel, Síria, Líbano, França e, em maior abundância, no norte e centro da Península Ibérica (TENTE, 2007; ALMEIDA, 2011-2012). Bem conhecidos de Época Romana, os lagares, sobretudo para pisar a uva e extrair o mosto, são abundantes na região de Trás-os-Montes e na Beira Interior.

Contudo, a verdade é que as questões de fundo que se prendem com a investigação deste tipo de estruturas, nomeadamente, os seus contextos cronológicos, as características de funcionamento, a própria manufatura, são questões que, na generalidade e apesar dos esforços de vários investigadores (TENTE, 2007; SOUSA, 2017; MUÑOZ FERNANDEZ, 2015; SOUSA e MARQUES, 2011-2012; ALMEIDA, 2011-2012), continuam, essencialmente, por responder.

A atividade relacionada com estas estruturas rupestres, em suma, a transformação da uva em vinho, é uma atividade ancestral no território português. Na terminologia anglo-saxónica, os lagares rupestres ou lagariças, são designados, genericamente, como “*rupestrian wine press*”¹ e apresentam alguns problemas de interpretação e contextualização. São estruturas escavadas na rocha, predominantemente no granito, com áreas de utilização bastante reduzidas e localizados, porventura, em áreas rurais e próximas de pequenos cursos de água.

¹ Em alguns trabalhos são utilizadas designações em língua inglesa pouco ajustadas aos contextos. De destacar a designação “*rock-cut wine tanks*”, documentada nos trabalhos de SOUSA e MARQUES (2011-2012: 495).

Desde época pré-romana que existem alguns indícios materiais, sobretudo dispersos, da transformação da uva em vinho (TENTE, 2007; ALARCÃO, 1997; ALMEIDA, 2011-2012; ALMEIDA, ANTUNES e FARIA, 1999). No entanto, evidentemente, foi nos contextos da ocupação romana da Península Ibérica, sobretudo a partir do século II a.C., que o vinho adquiriu um verdadeiro destaque na então designada *Hispania*.

Já em Época Romana, a uva, após a sua colheita ou vindima, seria pisada pelos chamados *calcatores* ou pisadores de uva, os quais, inicialmente, colocariam a uva em tanques escavados no granito, com pouca profundidade, designados como *calcatorium*. Aí a uva seria então pisada para obter um sumo também designado como *mosto*, o qual escorreria para uma outra estrutura ou tanque, escavado também no granito, designado como *lacus* (pio). Naturalmente, o *mosto* ou sumo de uva seria separado das grainhas, engaços e películas, e passava por um pequeno canal ou bica, até se depositar no já referido *lacus*.

Para além do processo descrito, os antigos lagares, sobretudo os de Época Romana, possuíam ainda um sistema articulado de prensagem do material sobranante do processo de calcagem da uva no *calcatorium*. Esse material, restos de engaços, películas e grainhas e uvas sobranantes, seria introduzido numa estrutura ou caixa construída em material perecível, possivelmente madeira, designada como *galeagra*, e aí seria alvo do efeito da pressão exercida por um sistema de alavanca e pesos, cujo objetivo seria extrair mais sumo de uva do material resultante da calcagem das uvas (Fig. 8).

Conforme descreve Alarcão, num trabalho interessantíssimo sobre a agricultura durante a ocupação romana da Península Ibérica, as vinhas deveriam ser plantadas em terrenos pedregosos, relatando também as referências de Virgílio sobre a utilização de pedras com alto teor humidade, e até a utilização de conchas para que a produção de uva fosse melhor (ALARCÃO, 1997: 140-141). O mesmo autor refere ainda que, já em época da ocupação romana da *Hispania*, os vinicultores compreendiam a relação entre as várias castas e o solo onde as mesmas se desenvolviam, assimilando a razão que conferia melhor qualidade a determinadas castas em detrimento de outras.

Nos escritos e referências de Lucius Iunius Moderatus Columella, escritor do século I d.C., nascido em Cádiz, na atual Espanha, são ilustrados, com bastante pormenor, os processos de plantação da vinha, a forma como a vinha deveria ser plantada, passando pela seleção dos frutos maduros e, até, como fazer e conservar o vinho. Columella enumera os princípios e as técnicas usadas pelos seus contemporâneos.

Já em Época Medieval, sobretudo na Baixa Idade Média, verificamos em alguma documentação, sobretudo cartas de foro e forais, a presença direta de terminologia relacionada com a vinha e o vinho (GONÇALVES e PEREIRA, 2020 b). Os “impostos” ou rendas sobre o aforamento de territórios e a doação dos mesmos implicaria o pagamento em diversos géneros; um dos mais relevantes é o vinho.

Torna-se, como já referimos, bastante complexo determinar a cronologia dos lagares rupestres e lagariças. São inúmeros os artigos e capítulos que referem este problema constante. Trata-se, normalmente, da falta de estratigrafia preservada que possibilite a associação de artefactos e elementos arqueológicos a este tipo de estruturas.

Alguns estudos permitem concluir a vasta dispersão deste tipo de elementos no território nacional. Sobretudo na região do Douro, estas construções são bastante numerosas (SOUSA e MARQUES, 2011-2012: 496). Mas a sul do rio Douro, sobretudo na Beira Interior, Alentejo e, inclusive, na região do Algarve, também encontramos este tipo de tanques escavados no substrato geológico (VIEGAS, 2009).

Existem várias tentativas de classificar, do ponto de vista tipológico e funcional, este tipo de estruturas (ALMEIDA, ANTUNES e FARIA, 1999; SOUSA, 2017; SOUSA e MARQUES, 2011-2012; TENTE, 2007). Na verdade, da análise dos estudos realizados e das observações feitas às estruturas estudadas no presente trabalho, trata-se, na generalidade, de estruturas bastante simples, constituídas, em média, por dois tanques e alguns elementos funcionais para implantar estruturas em madeira, hoje desaparecidas.

Os lagares rupestres, como referimos, fazem parte da paisagem rural do Norte de Portugal, comportam um legado do “saber fazer”, um legado agrícola que certamente teve a sua origem ainda em épocas pré-romanas, um legado que, nos dias de hoje, ainda marca a paisagem.

ÁREA GEOGRÁFICA E TERRITÓRIO

Os lagares rupestres de Vale de Telhas, uma freguesia a Norte do Concelho de Mirandela, localizam-se, essencialmente, em territórios graníticos, porventura mais aptos para práticas agrícolas, sobretudo ligadas às vinhas e ao olival. O território, bastante próximo do rio Rabaçal, fronteira natural que separa o distrito de Vila Real do distrito de Bragança, caracteriza-se por apresentar uma geologia de fácies quartzíticas, sobretudo a norte do “cavalgamento” que percorre o vector do rio Rabaçal e finda na malha urbana de Mirandela, a Sul, e na falha de Mirandela, a Nordeste.

Na realidade, o território em estudo encontra-se entre dois importantíssimos cursos de água, o rio Rabaçal e o rio Tuela, ambos confluindo, mais a sul, para dar origem ao rio Tua, no lugar de Mirandela. Trata-se, portanto, de uma língua de terra entre dois pequenos vales, através dos quais, certamente, as vias romanas ligariam Chaves a Valpaços, Vale de Telhas, Mirandela, Torre de Moncorvo, Macedo de Cavaleiros, Bragança, etc.

O sítio de Vale de Telhas, situado a pouco mais de 354 m de altitude, importante povoado já em Época Romana, pelos vestígios identificados e pelas inúmeras referências documentais, dista cerca de 2 km da população de Vale de Gouvinhas, a Nordeste, e pouco mais de 7 km de Valpaços, para Oeste. Trata-se de um local situado na confluência de rotas antigas e vias romanas relevantíssimas.

A área de implantação dos lagares (freguesia de Vale de Telhas) é bastante complexa e pouco estudada do ponto de vista histórico e arqueológico. No entanto, como atestam alguns trabalhos, são signifi-

cativas as referências toponímicas, históricas, arqueológicas e documentais sobre a antiguidade da região (CARVALHO, 2017). Diversos trabalhos se têm debruçado, muitas vezes sem possuir um corpo sólido de indícios arqueológicos e históricos, sobre a ocupação do território. No entanto, os pouquíssimos indícios estudados a fundo, permitem, no geral, plantear algumas hipóteses interpretativas sobre a história milenar da região. Trata-se de um território que, em Época Romana, terá tido uma ocupação bastante significativa. A área localiza-se, sobretudo, no interior do polígono formado por Chaves, Vila Real, Bragança e Torre de Moncorvo, tudo locais relevantes durante a ocupação romana a Norte do rio Douro.

Importa ainda destacar que, nas proximidades das estruturas vinárias, durante os trabalhos de inventário e estudo, foram identificados diversos elementos de cronologia romana, sobretudo materiais de construção e alguma cerâmica comum, principalmente próximo do lagar n.º 3.

FIG. 1 – Carta Militar de Portugal, escala 1: 25 000, folha n.º 62 - “Valpaços”, com localização dos lagares em estudo.

FIGS. 2 E 3 – Em cima, mapa com a localização dos diversos povoados identificados, proposta dos traçados das vias romanas “XVII Norte” (cor vermelha) e “XVII Sul” (cor verde), e localização dos lagares (adaptado de CARVALHO, 2017: 252).

Em baixo, perfil topográfico da área de localização das estruturas e envolvente (Nordeste-Sudoeste).

◀ 92... MATERIAIS E MÉTODOS

Para o trabalho aqui apresentado, foram implementadas várias estratégias e procedimentos, gerais e particulares, no sentido de compreender uma parte do território e, no particular, elaborar um registo bastante pormenorizado e sistemático de cada uma das estruturas rupestres.

Neste sentido, para o registo foram implementadas duas técnicas específicas: por um lado, foi realizado um levantamento fotográfico pormenorizado de cada uma das três estruturas; depois, optámos por elaborar um registo arqueográfico e o desenho arqueológico em planta e secções de cada estrutura. Após este procedimento, foi realizado o levantamento digital de cada estrutura, com recurso a métodos fotogramétricos e seguindo a metodologia proposta por T. SCHENK (2005). O modelo obtido foi processado no *software* O. S. Blender 2.90.1 e depois corrigido e retificado tendo como base os dados métricos obtidos anteriormente à retificação, *in loco*, através de pontos de registo. A partir dessa retificação, foi possível determinar, no próprio modelo, os vários volumes e áreas de cada estrutura, permitindo assim um cálculo minimamente ajustado.

AS ESTRUTURAS VINÁRIAS ESCAVADAS NA ROCHA: OS LAGARES

No âmbito de uma visita à freguesia de Vale de Telhas, foram identificados, inventariados e estudados três lagares rupestres, localizados bastante próximo do rio Rabaçal (cerca de 500 a 750 m em linha reta). As estruturas foram designadas como Lagar n.º 1, no cruzamento das coordenadas 41° 37' 0,30" Norte e 7° 13' 53,70" Oeste; Lagar n.º 2, coordenadas 41° 37' 6,54" Norte, 7° 13' 58,25" Oeste; Lagar n.º 3, coordenadas 41° 37' 19,53" Norte, 7° 14' 16,39" Oeste. A altitude média ronda os 345 m (Fig. 1).

As estruturas, escavadas no afloramento granítico, apresentam, sobretudo, dois compartimentos ou tanques, o *calcatorium* e o *lacus*, possivelmente obtidos recorrendo a pequenos escopros ou cinzeis de ferro (lagar n.º 1 e lagar n.º 2), sendo que o lagar n.º 3 apresenta três tanques e parece indiciar uma técnica construtiva um pouco mais rudimentar.

Na generalidade, as três estruturas localizam-se a pouco mais de 400 m umas das outras. Contudo, o lagar n.º 1 e o lagar n.º 2 encontram-se mais próximos um do outro e apresentam uma tipologia e morfologia mais semelhante. Apesar das diversas tentativas, *in loco*, de procurar identificar quaisquer evidências físicas e materiais que permitissem contextualizar, cronologicamente, as estruturas, tal não ocorreu em nenhum dos três casos. Trata-se de estruturas expostas aos elementos, com elevado grau de erosão e atividade antrópica, intensa ou tempo-

rária, o que, após a última fase de utilização, parece ter condicionado a preservação dos elementos para contextualização.

Evidentemente, a questão cronológica estará sempre latente na investigação. Por este motivo, terão sido realizadas, em diversas ocasiões, reflexões sobre os dados existentes, seja através de materiais arqueológicos, estratigrafia ou análises puramente tipológicas e morfológicas, para poder enquadrar estes elementos no seu contexto crono-cultural (ALMEIDA, ANTUNES, e FARIA, 1999; TENTE, 2007; ALMEIDA, 2011-2012; SOUSA, 2017; TCHERNIA e BRUN, 1999).

Por outro lado, atendendo a alguns elementos associados à estrutura do lagar, realizam-se também reflexões e abordagens sobre possíveis estruturas construídas em materiais perecíveis, como a madeira, associadas ao lagar, implementando um mecanismo mais ou menos complexo, o qual complementaria o processo de obtenção do mosto e, consequentemente, do vinho.

Em dois dos lagares estudados no presente trabalho, registaram-se dois orifícios escavados nas extremidades laterais dos lagares, simétricos com o tanque principal ou *calcatorium*. Estes dois orifícios, nos casos estudados, apresentam uma dimensão de cerca de 65 x 31 cm, sendo que, no caso do lagar n.º 2, não foi possível determinar a existência de um destes orifícios escavados no granito. Parecem corresponder aos tradicionais *stipites* ou concavidades pouco profundas ² para colocar os suportes de sustentação (*arbores*) de possíveis prensas ou mecanismos de esmagamento das uvas.

Apesar de ser este um trabalho preliminar sobre as estruturas vinárias de Vale de Telhas, importaria abordar também as questões relacionadas com os complementos estruturais dos lagares em estudo. A existência de *stipites* obriga-nos a fazer uma reflexão sobre a complexidade do processo de esmagamento da uva e a possível parafernália de instrumentos e mecanismos, sobretudo amovíveis, presentes no momento da obtenção do mosto.

LAGAR N.º 1

O lagar n.º 1 é uma estrutura negativa, escavada no granito e constituída por dois tanques de dimensão e morfologia diferente, e ainda por dois orifícios ou *stipites* escavados a cerca de 35 a 40 cm dos limites laterais do tanque principal, que denominamos como *calcatorium*. Numa das extremidades do *calcatorium* desenvolve-se uma pequena abertura cilíndrica, escavada no granito, a qual liga a outro tanque mais pequeno, que denominamos como *lacus*. A área do *calcatorium* comporta cerca de 53416,21 cm² e o *lacus* apresenta uma área de cer-

² Nos casos em estudo, a profundidade máxima ronda os 15 a 20 cm.

ca de 28052,72 cm². A partir da obtenção destas áreas, foi possível calcular, em média, o volume dos dois tanques: o *calcatorium* apresenta, em média, 0,1656 m³ (165,5 litros) e o *lacus* 0,106 m³ (106,6 litros).

A estrutura, no geral, mostra ainda uma diferenciação morfológica entre os dois tanques. O *calcatorium*, de forma retangular alongada, tem pouca profundidade, cerca de 38 cm na parte mais funda e 15 cm na parte que liga ao *lacus*. O *lacus*, por sua vez, é bastante mais profundo e apresenta uma morfologia semicircular.

Trata-se de uma estrutura bastante simples, construída num afloramento granítico de grão mais ou menos fino, completamente exposto aos elementos e bastante próximo de uma via pública (cerca de 2 m).

FIGS. 4 E 5 – Lagar n.º 1.

Em cima, ilustração das áreas efetivas e úteis em cm².

Em baixo, ilustração geral do lagar.

LAGAR N.º 2

O lagar n.º 2, situado a pouco mais do que 220 m para Nordeste do lagar n.º 1, próximo de um terreno agrícola, foi construído num pequeno afloramento granítico e apresenta, à semelhança do lagar n.º 1, dois tanques, o *calcatorium* e o *lacus*.

Apesar de visualizar os dois *stipites*, por motivos de ordem prática (vegetação bastante densa), não foi possível, na altura, registar com precisão, o segundo *stipites*, localizado mais a Sul. Esta estrutura negativa, pouco simétrica, encontra-se orientada no sentido Noroeste / Sudeste, sendo que o *lacus* localiza-se na parte mais a Nordeste e o tanque de esmagamento ou *calcatorium* na parte a Sudeste.

O lagar n.º 2 apresenta 1692297,90 cm² de superfície e um volume médio de 0,1692 m³ (169,2 litros) para o *calcatorium*; para o *lacus*, foi possível determinar uma área de 1157518,35 cm² e um volume de 0,1158 m³ (115,7 litros).

LAGAR N.º 3

O lagar n.º 3, aparentemente mais tosco e morfologicamente diferenciado dos restantes, foi escavado no granito, num afloramento que se desenvolve numa muito ligeira pendente virada a Norte.

Trata-se de uma estrutura constituída por dois tanques principais, com pouquíssima profundidade e separados por uma pequena conca que divide os dois elementos. O tanque mais a Norte apresenta uma forma retangular; no entanto, parece manter uma continuidade com o tanque que o precede.

Na verdade, este lagar difere dos restantes em vários aspetos. O que mais se evidencia é a falta de *stipites* e, por outro lado, a existência de dois tanques separados, eventualmente por uma muito ténue conca, a qual aparenta corresponder a uma pequena área de contenção, obtida através de alguma estrutura em material perecível, provavelmente madeira. Por outro lado, esta estrutura escavada no granito apresenta, na sua envoltória, várias “covichas” escavadas também no granito, com dimensões que vão dos 2 a 5 cm de diâmetro.

FIG. 6 – Ilustração do Lagar n.º 2.

FIG. 7 – Ilustração do Lagar n.º 3.

O tanque que denominámos de *lacus* apresenta pouca profundidade, cerca de 10 a 12 cm, e não se verificou qualquer furação ou canal acentuado entre este e o segundo tanque.

As medições e os levantamentos gráficos e fotográficos permitiram desenvolver uma grelha de avaliação métrica e volumétrica que, nos seus resultados, contrasta bastante com os recipientes e as áreas dos dois elementos anteriores. No geral, o primeiro tanque apresenta uma área de 475672,6 cm², a qual, tendo em conta a profundidade média, permitiu calcular um volume de cerca de 0,047 m³ (47,56 litros); o tanque n.º 2, o tanque intermédio, apresentou uma área de 92156,64 cm² e um volume de 0,0092 m³ (9,2 litros). Já o *lacus* forneceu uma área de 129615,2 cm² e um volume de 0,0130 m³ (12,9 litros).

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES

O estudo preliminar dos três elementos aqui descritos forneceu alguns dados de carácter morfológico, métrico e, sobretudo, permitiu, de certa forma, promover uma reflexão empírica sobre um processo mais ou menos composto, conducente à transformação da uva num produto fermentado e onde o açúcar se transforma em álcool.

Na verdade, dois dos elementos aqui descritos fornecem dados bas-

tante interessantes quanto à complexidade do processo de esmagamento da uva e consequente obtenção do mosto. Naturalmente, as estruturas que aqui documentámos teriam sido construídas para o esmagamento das uvas, e nunca relacionadas com a produção de azeite. A transformação da azeitona requer estruturas bastante mais robustas e complexas. Os dados métricos obtidos, sobretudo partindo dos lagares n.º 1 e n.º 2, permitem-nos concluir que, para além do esmagamento das uvas através do pisar das mesmas no interior do *calcatorium*, que, para os casos concretos, poderia contar com dois ou três *calcatores*, no máximo, utilizar-se-ia uma estrutura anexa em madeira para pisar os restos dessa primeira etapa de esmagamento.

Pela análise efetuada aos orifícios ou *stipites*, não parece evidente que a estrutura composta pudesse ser constituída por uma alavanca, como sugerem alguns autores para lagares semelhantes (SOUSA, 2017; ALMEIDA, 2011-2012). Uma estrutura de alavanca e peso necessitaria de um conjunto de *stipites* bastante mais sólidos, solidez obtida através de uma maior profundidade, no sentido de dar sustentação ao conjunto da estrutura e estabilidade em movimento. Por outro lado, não parecem existir indícios físicos, no terreno, que permitam concluir que as estruturas pudessem ter mais apoios laterais.

Neste sentido, e partindo do modelo digital elaborado para o lagar n.º 1, o mais bem preservado, testámos e aplicámos, digitalmente,

uma estrutura móvel, simples e naturalmente estável, a partir da qual se poderia implementar um sistema de prensa simples, central, sustentado por um *prelum* e dois *arbore* e guiado por um *fuso*. Através deste *fuso*, seriam acionados, manualmente, pequenos *vectes* ou varas/alavancas, as quais, através de movimentos circulares concêntricos e manuais, permitiriam fazer subir ou descer um pequeno peso de lagar que esmagaria as uvas na *galeagra* (Fig. 9).

TORCULARIUM

- 1 CALCATORIUM
- 2 STIPITES
- 3 LACUS (PIO)
- 4 PRELUM
- 5 PRENSA
- 6 FUSO
- 7 GALEAGRA
- 8 ARBORE
- 9 VECTES

FIGS. 8 E 9 – Modelos digitais experimentais dos lagares n.º 1 e n.º 2, com a respetiva prensa ou *torcularium*.

A *galeagra* é uma estrutura construída com recurso a tábuas de madeira, dispostas de forma entrecruzada, criando uma caixa não hermética, a qual facilmente poderia ser removida e transportada após o término do processo de transformação da uva em mosto.

A recolha de dados métricos e a articulação entre as observações no terreno e a aplicação de processos fotogramétricos e respetiva retificação, possibilitaram obter relações entre as capacidades volumétricas, em média, das três estruturas e as aproximações à quantidade de uva necessária para colmatar a chamada capacidade instalada em cada lagar³.

³ A relação entre a litragem de mosto e a quantidade de uva necessária para atingir essa concentração volumétrica, segundo o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, seria de 550 litros para 750 quilos de uva (IVDP, 2015).

Neste sentido, obteve-se a relação entre as quantidades de uva necessária para providenciar a colmatação dos vários tanques (*calcatorium* e *lacus*), individualmente e em média. No entanto, trata-se de uma reflexão experimental, ilustrada de forma bastante simples na Fig. 11, no gráfico sobre a relação entre os volumes dos recipientes, isto é, quilos de uva por *lacus* e por *calcatorium* e litragem por recipiente. Na verdade, como já referimos, o lagar n.º 1 e o lagar n.º 2 são bastante semelhantes na sua morfologia, dimensões e capacidade instalada (Fig. 10). Também partilham uma semelhança efetiva quanto à possibilidade de implementação de um sistema de esmagamento “mecânico”, construído em materiais perecíveis, confirmável através dos orifícios escavados lateralmente, também designados como *stipites*. O que ocorre no lagar n.º 3, apesar das evidentes desproporcionalidades volumétricas e da descontinuidade morfológica quando compara-

do com os outros dois lagares, é que o lagar n.º 3 apresenta, como ilustramos na Fig. 7, covinhas escavadas na envoltória da estrutura aberta no granito. Não apresenta indícios de *stipites* mas, entre o *calcatorium* secundário e o *lacus*, documenta-se um pequeno canal escavado de forma bastante rústica.

AGRADECIMENTOS

Foi importante e fundamental para este artigo o contributo da Junta de Freguesia de Vale de Telhas, sobretudo através do seu Presidente, Sr. Joaquim António Morais Clemente, e da Dra. Sónia Mota, bastante sensibilizados para o estudo, a preservação e a valorização do Património arqueológico e histórico da freguesia de Vale de Telhas. 🇵🇹

FIG. 10 – Relação entre volumes / litragem e recipientes por tipologia (ver nota 3).

DESIGNAÇÃO	Lagar 1					Lagar 2					Lagar 3				
	L1+L2	PRO*	cm ³	m ³	L	L1+L2	PRO	cm ³	m ³	L	L1+L2	PRO	cm ³	m ³	L
TANQUE 1 (CALCATORIUM)	53416	31	1655902,51	0,1656	165,59	56410	30	1692297,90	0,1692	169,23	39639	12	475672,68	0,0476	47,5673
TANQUE 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23039	4	92156,64	0,0092	9,21566
TANQUE 2 (LACUS)	28053	38	1066003,36	0,1066	106,6	24628	47	1157518,35	0,1158	115,752	5891,6	22	129615,20	0,0130	12,9615

FIG. 11 – Relação entre os elementos métricos, volumétricos e de litragem por recipiente e lagar. A profundidade (PRO*) corresponde a uma média entre as profundidades máxima e mínima pois, naturalmente, os tanques são bastante irregulares nos limites superiores.

FIG. 12 – Modelo digital do Lagar n.º 3, com indicação da área útil e do plano orográfico.

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Jorge (1997) – “A Tecnologia Agrária Romana”. In ALARCÃO, Adília (coord.). *Portugal Romano: a exploração dos recursos naturais*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 137-148.
- ALMEIDA, Carlos A. Brochado de (2011-2012) – “Estruturas Vinárias da Lusitânia e Gallaecia Meridional”. In *De vino et oleo Hispaniae*. Murcia: Universidad de Murcia, pp. 485-494 (*Anales de Prehistoria y Arqueología*, 27-28). Disponível em <https://bit.ly/3lMSO8g>.
- ALMEIDA, Carlos A. B.; ANTUNES, João M. e FARIA, Pedro B. (1999) – “Lagares Cavados na Rocha: uma reminiscência do passado na tradição da técnica vinícola no vale do Douro”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 2 (2): 97-103. Disponível em <https://bit.ly/3gj8SgM>.
- CARVALHO, Pedro C. (2017) – “Época Romana”. In CARVALHO, Pedro C.; COUTINHO, Luís F. e MARQUES, João N. (eds.). *Estudo Histórico e Etnológico do Vale do Tua (Concelhos de Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor)*. Porto: EDP. Vol. 1, pp. 240-383. Disponível em <https://bit.ly/37UoNib>.
- GONÇALVES, Gerardo V. e PEREIRA, Dina B. (2017) – *Carta Arqueológica do Concelho de Sabrosa: relatório preliminar n.º 1*. Sabrosa: Câmara Municipal.
- GONÇALVES, Gerardo V. e PEREIRA, Dina B. (2020a) – “A Capela Privada da Casa Nobre do Morgado de Gouvinhas, em Gouvinhas, Sabrosa”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 23 (2): 160-174. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- GONÇALVES, Gerardo V. e PEREIRA, Dina B. (2020b) – “A Ermida Medieval da Senhora da Veiga (Roalde, Sabrosa): uma abordagem sobre a arqueologia do construído”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 23: 124-132.
- IVDP - Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, I.P. (2015) – *Notas Técnicas Relativas às Taxas de Rendimento e Quebras Admissíveis na Produção dos Vinhos da Região Demarcada do Douro*. Porto: IVDP. Disponível em <https://bit.ly/2JRyNQH>.
- MUÑOZ FERNANDEZ, Irene M. (2015) – “Lagares Protohistóricos en la Península Ibérica”. In CONTRERAS, Margarita e VICENTE ELIAS, Luis (coord.). *Lagares Rupestres: aportaciones para su investigación | XII Congreso Nacional de Museos del Vino de España*. San Asensio (La Rioja): ADRA - Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta, pp. 101-105. Disponível em <https://bit.ly/3opZISE>.
- SANTOS, Gilson José dos (2014) – *Literatura Agrária Latina: tradução e estudo do De Re Rustica (livro IX) de Columela, e Geórgicas (canto IV), de Virgílio*. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Dissertação de Mestrado. Disponível em <https://bit.ly/3qzST2X>.
- SCHENK, Toni (2005) – *Introduction to Photogrammetry*. Ohio: The Ohio State University. Disponível em <https://bit.ly/36MSQJe>.
- SOUSA, Luís (2017) – “Lagares Rupestres Vinários do Concelho de Lousada”. *Oppidum*. Lousada: Câmara Municipal de Lousada. 10: 85-102. Disponível em <https://bit.ly/2ljqT2f>.
- SOUSA, Luís J. C. e MARQUES, Marta M. (2011-2012) – “Os Lagares Rupestres Localizados na Área de Influência de *Aqvae Flaviae* (Chaves, Norte de Portugal)”. In *De vino et oleo Hispaniae*. Murcia: Universidad de Murcia, pp. 495-501 (*Anales de Prehistoria y Arqueología*, 27-28). Disponível em <https://bit.ly/3qxEj5F>.
- VIEGAS, Catarina (2009) – *A Ocupação Romana do Algarve: estudo do povoamento e economia do Algarve central e oriental no período romano*. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tese de Doutoramento. Disponível em <https://bit.ly/36OdOHZ>.
- TCHERNIA, André e BRUN, Jean-Pierre (1999) – *Le vin romain antique*. Glénat: Grenoble.
- TENTE, Catarina (2007) – “Lagares, Lagaretas ou Lagariças Rupestres da Vertente Noroeste da Serra da Estrela”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 10 (1): 345-366.

[todas as ligações à Internet indicadas estavam activas em 2020-12-12]

Análise Paleodemográfica de um Conjunto de Ossos Dispersos Proveniente da Ermida do Espírito Santo (Almada)

Ana Margarida Moço¹, Francisco Curate², Fernando Robles Henriques³,
Telmo António³, Sérgio Rosa³ e Cláudia Umbelino²

¹ Universidade de Coimbra, Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências.

² Universidade de Coimbra, Centro de Investigação em Antropologia e Saúde,
Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências.

³ Câmara Municipal de Almada (fernando.frobles@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Introdução

A primeira referência à Ermida do Espírito Santo (Almada, Portugal) data do século XV, tendo os enterramentos ocorrido até à primeira metade do século XIX, com maior volume de sepultamentos na segunda metade do século XVIII (ANTÓNIO e ROBLES HENRIQUES, 2012; ROBLES HENRIQUES *et al.*, 2016; CURATE *et al.*, 2019). O estudo aqui apresentado teve como objetivo global a reconstrução osteobiográfica de uma amostra esquelética proveniente deste antigo edifício religioso. O material encontra-se depositado nas reservas do Núcleo de Arqueologia e História Local da Divisão de Museus e Património Cultural da Câmara Municipal de Almada. A amostra é composta por elementos ósseos dispersos de adulto provenientes das áreas 3 e 4 das escavações realizadas no interior da ermida (MOÇO, 2020). Serão apresentados apenas os resultados da análise paleodemográfica (isto é, a análise das estatísticas vitais desta amostra osteológica). Relativamente à restante coleção proveniente da Ermida do Espírito Santo, foram já realizados alguns estudos sobre os esqueletos encontrados em inumação primária (CURATE *et al.*, 2013, 2015, 2019; GUIMARÃES *et al.*, 2016; PESSANHA *et al.*, 2016; ROSA *et al.*, 2018). Neste estudo pretendeu-se aprofundar o conhecimento existente sobre esta população, tendo em conta as limitações inerentes ao tipo de amostra.

Contextualização histórica

A Ermida do Espírito Santo é um edifício composto por uma só nave que se localiza no Núcleo de Almada Velha (ANTÓNIO e ROBLES HENRIQUES, 2012; ROBLES HENRIQUES *et al.*, 2016). Este conjunto urbano é composto, maioritariamente, por construções pombalinas e posteriores (CURATE *et al.*, 2019), o que torna a ermida num edifício de elevada importância histórica. Apesar de a primeira referência à ermida datar do ano de 1478, presume-se que a sua fundação tenha ocorrido durante o século XIV, uma vez que durante o reinado de D. Dinis foi estimulado o culto ao Espírito Santo. Com o Grande Terramoto de 1755, deu-se a destruição das igrejas de Almada, ficando de pé apenas a Ermida do Espírito Santo, que se tornou

sede de paróquia. Apesar de haver registos de enterramentos anteriores ao terramoto, após o mesmo o edifício passa a ser amplamente utilizado como espaço sepulcral, realizando-se inúmeros enterramentos no seu interior e no cemitério anexo. A quantidade de enterramentos diminuiu a partir do ano de 1805, cessando completamente em 1833, e perdendo a ermida a sua função religiosa nos finais do século XIX / inícios do século XX. As intervenções arqueológicas foram realizadas entre 2010 e 2011, tendo em vista a recuperação do edifício que se encontra convertido em Centro de Interpretação de Almada Velha (ANTÓNIO e ROBLES HENRIQUES, 2012; ROBLES HENRIQUES *et al.*, 2016; CURATE *et al.*, 2019) (Fig. 1).

FIG. 1 – Vista atual da Ermida do Espírito Santo (Centro de Interpretação de Almada Velha, Arquivo da Câmara Municipal de Almada).

Contexto funerário e representatividade óssea

No interior da ermida foram recuperadas 86 sepulturas (Fig. 2), assim como elementos ósseos dispersos (sem qualquer tipo de conexão anatómica), parte dos quais analisados no estudo aqui descrito. A disposição dos vários elementos ósseos isolados, o volume de enterramentos, a sobreposição de inumações, o longo período durante o qual ocorreram os enterramentos e o espaço reduzido no interior da ermida, sustentam a hipótese de que estes elementos dispersos se encontravam em contexto de redução. De facto, existem comunidades que têm como prática a deslocação / recomposição intencional dos ossos no interior do espaço onde foram inicialmente depositados, a fim de criar espaço para novos enterramentos (DUDAY *et al.*, 1990; LECLERC, 1990).

Esta prática designa-se de redução. A distinção entre uma deslocação por redução ou um enterramento num local secundário pode ser por vezes complicada. Segundo DUDAY *et al.* (1990), a redução também se trata de um ato secundário, pois implica o enterramento na sepultura e a posterior desarticulação e dispersão dos restos ósseos. A diferença entre redução e enterramento secundário prende-se com o facto de na redução não ocorrerem quaisquer ritos funerários quando se dá a desarticulação e dispersão dos esqueletos. OSTERHOLTZ, BAUSTIAN e MARTIN (2014), por seu lado, definem estes contextos como conjuntos de ossos amalgamados primários de longo termo, indicativos do uso prolongado de determinado espaço, depositando novos enterramentos juntamente com os anteriores. Os ossos apresentam-se, nestes casos, remexidos e mais fragmentados. A dinâmica de enterramentos consistiria, então, no rearranjo de enterramentos anteriores, a fim de proporcionar espaço para novos enterramentos. Este processo iterado provocou alterações na organização do espaço sepulcral, com perturbação das inumações primárias através da deslocação dos ossos da sua posição original (ROBLES HENRIQUES *et al.*, 2016; CURATE *et al.*, 2019).

O facto de os materiais cerâmicos encontrados serem de natureza doméstica e se enquadrarem entre os séculos XV e XVIII, indica que são provavelmente provenientes das terras utilizadas para colmatação dos enterramentos sucessivos, suportando a ideia do reaproveitamento constante do espaço (ROBLES HENRIQUES *et al.*, 2016). A queda dos restantes edifícios religiosos de Almada com o terramoto de 1755, terá provavelmente resultado no grande volume de enterramentos

FIG. 2 – Enterramentos no interior da ermida.

ermida, encontrando-se entre o material que não foi alvo de estudo (MOÇO, 2020). Também nestes contextos, os vários ossos surgem normalmente reunidos em áreas definidas e, por vezes, agrupados (DUDAY *et al.*, 1990).

São de destacar, neste sentido, a redução 3 da área 4 (Fig. 4) e a redução 6 da área 5 (Fig. 5), que apresentam conjuntos de ossos dos membros inferiores agrupados. Assim, apesar de os elementos ósseos recuperados não se

ocorrido na segunda metade do século XVIII (ROBLES HENRIQUES *et al.*, 2016; CURATE *et al.*, 2019).

Deve ainda referir-se que nas reduções se encontram representados elementos ósseos de pequeno tamanho (como os ossos dos pés e mãos), indicativos do número de enterros, assumindo o sepultamento de corpos completos (DUDAY *et al.*, 1990). Neste sentido, destaca-se uma elevada taxa de representação dos vários elementos esqueléticos pertencentes às mãos e pés, relativamente à presença de ossos longos e crânios (Fig. 3). Os primeiros metatársicos possuem, inclusivamente, uma percentagem de representação muito próxima à dos primeiros metacárpicos. Contudo, é de referir que não foram estudados neste trabalho todos os ossos isolados exumados da Ermida do Espírito Santo, podendo a sub-representação destes elementos na presente amostra dever-se à sua realocização na

encontrarem na inumação primária onde foram originalmente colocados (sepultura), os dados recolhidos apoiam a ideia de a Ermida do Espírito Santo ter sido o local onde estes indivíduos foram sepultados originalmente, não sendo provável que os ossos tenham sido trazidos para a ermida de outro local (MOÇO, 2020).

FIG. 4 – Redução 3 da área 4.

FIG. 3 – Percentagem de representação óssea por tipo de osso. Calculou-se tendo em conta o número mínimo de indivíduos estimado para cada tipo de osso, relativamente ao número mínimo de 60 indivíduos estimado a partir do 1.º metacárpico direito (MOÇO, 2020).

FIG. 5 – Redução 6 da área 5 no interior da ermida.

Perfil demográfico dos indivíduos adultos em contexto de redução

A análise dos dados paleodemográficos refere-se aos elementos ósseos isolados de indivíduos adultos provenientes das áreas 3 e 4, o que corresponde apenas a uma parte da totalidade dos elementos esqueléticos isolados provenientes da escavação realizada no interior da Ermida do Espírito Santo (para uma caracterização detalhada das metodologias de análise ver MOÇO, 2020).

Nesta amostra, foi estimado um número mínimo de 60 indivíduos adultos, a partir dos primeiros metacarpícos direitos. Aí se incluirão 28 indivíduos do sexo feminino e 26 do sexo masculino, perfazendo um total de 54 indivíduos em que foi possível estimar o sexo a partir deste osso (Fig. 6). Os resultados vão ao encontro da análise preliminar dos indivíduos que se encontravam nas inumações primárias. Nesta análise, CURATE *et al.* (2019) identificaram, entre os indivíduos adultos, 34 indivíduos do sexo feminino e 26 do sexo masculino. Apesar da vantagem numérica de indivíduos do sexo feminino, estes valores indicam que não ocorreram escolhas rituais relativamente ao sexo no que toca aos indivíduos enterrados no interior da ermida (MOÇO, 2020).

O estudo desta amostra apontou ainda para um perfil demográfico envelhecido, com a maioria dos indivíduos adultos a falecer após os 50 anos (Fig. 7). Também aqui os resultados vão ao encontro dos obtidos por CURATE *et al.* (2019). Todavia, releva-se a dificuldade de estimar a idade à morte em ossos isolados e o pequeno número de ossos nos quais foi possível realizar este tipo de análise.

No que respeita à estatura, os elementos pertencentes ao sexo masculino apresentavam estaturas médias entre os 160 e os 170 cm. Os elementos pertencentes a indivíduos do sexo feminino exibiam valores médios de estatura entre os 150 e

FIG. 6 – Em baixo, número de indivíduos do sexo feminino e masculino calculado para cada tipo de osso (MOÇO, 2020).

FIG. 7 – Número de mínimo de indivíduos, de acordo com o sexo, pertencentes a cada um dos grupos de idade (MOÇO, 2020).

os 158 cm (Fig. 8). Observou-se uma maior estatura média, estatisticamente significativa, obtida a partir dos elementos pertencentes a indivíduos do sexo masculino, uma diferença expectável que traduz a variação humana existente em termos de dimorfismo sexual (CURATE, MESTRE e GARCIA, 2020).

Reflexões ainda contestáveis

Na análise dos presentes resultados, devem ter-se em consideração vários fatores. Por um lado, existem condicionantes inerentes ao facto de a amostra ser composta por elementos ósseos isolados e não esqueletos completos, o que resulta num aumento do erro de estimativa dos vários parâmetros demográficos analisados. Por outro lado, a amostra abrange um período cronológico relativamente extenso e a acumulação de material ao longo de várias gerações pode mascarar tendências demográficas.

A fim de se obterem resultados mais claros, devem ser estudados os ossos isolados encontrados na ermida que não foram ainda analisados, nomeadamente os pertencentes a indivíduos não-adultos, e os pertencentes a indivíduos adultos das restantes áreas (1, 2 e 5). Não obstante, é de referir o facto de os dados obtidos neste estudo irem ao encontro dos resultados preliminares de CURATE *et al.* (2019) para os indivíduos em inumação primária.

Referências bibliográficas

ANTÓNIO, Telmo e ROBLES HENRIQUES, Fernando (2012) – “A Ermida do Espírito Santo de Almada: notícia preliminar sobre os testemunhos documentais”. *Al-Madan Online*. Almada: CAA. 17 (1): 150-154. Disponível em <http://issuu.com/almadan>.

CURATE, Francisco; MESTRE, Fernando e GARCIA, Susana J. (2020) – “Sex assessment with the radius in Portuguese skeletal populations (late 19th - early to mid 20th centuries)”. *Legal Medicine*. Elsevier. DOI: 10.1016/j.legalmed.2020.101790.

CURATE, Francisco; ANTÓNIO, Telmo; ROSA, Sérgio e ROBLES HENRIQUES, Fernando (2013) – “Fracturas bilaterales de tibia y peroné en un individuo femenino de la «Ermida do Espírito Santo» (Almada, Portugal)”. In MALGOSA, Assumpció; ISIDRO, Albert; IBÁÑEZ-GIMENO, Pere e PRATS-MUÑOZ, Gemma (eds.). *Vetera Corpora Morbo Afflicta*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 225-230 (*Actas del XI Congreso Nacional de Paleopatología*). Disponível em <https://bit.ly/3ovlxj>.

CURATE, Francisco; ROBLES HENRIQUES, Fernando; ROSA, Sérgio; MATOS, Vítor; TAVARES, Ana e ANTÓNIO, Telmo (2015) – “Mortalidade Infantil na Ermida do Espírito Santo (Almada): entre o afecto e a marginalização”. *Al-Madan*. Almada: CAA. 2.ª Série. 19: 68-74.

A amostra osteológica estudada, embora circunscrita a ossos isolados de adultos, possibilitou uma análise profícua de uma parte da população de Almada inumada na Ermida do Espírito Santo, acrescentando ainda dados relevantes para o estudo da população urbana de Portugal durante o período moderno, e cuja importância se prende com a preservação da memória coletiva, e das crenças religiosas que refletiam as atitudes perante a morte da população de Almada.

FIG. 8 – Valores médios da estatura, de acordo com a lateralidade e o sexo, para os vários elementos ósseos. Foram excluídos desta análise os elementos cujo sexo foi avaliado como indeterminado (MOÇO, 2020).

CURATE, Francisco; ANTÓNIO, Telmo; ROSA, Sérgio e ROBLES HENRIQUES, Fernando (2019) – “Entre a Vida e a Morte: notas sobre a bioarqueologia da Ermida do Espírito Santo (Almada)”. *Al-Madan Online*. Almada: CAA. 22 (4): 58-66. Disponível em <http://issuu.com/almadan>.

DUDAY, Henri; COURTAUD, Patrice; CRUBEZY, Eric; SELIER, Pascal e TILLIER, Anne-Marie (1990) – “L’Anthropologie «de terrain»: reconnaissance et interprétation des gestes funéraires”. *Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris*. Nouvelle Série. 2 (3-4): 29-49. DOI: 10.3406/bmsap.1990.1740.

GUIMARÃES, Diana; DIAS, António A.; CARVALHO, Maria L.; SANTOS, José P.; HENRIQUES, Fernando R.; CURATE, Francisco e PESSANHA, Sofia (2016) – “Quantitative determinations and imaging in different structures of buried human bones from the XVIII-XIXth centuries by energy dispersive X-ray fluorescence - Postmortem evaluation”. *Talanta*. Elsevier. 155 (1): 107-115. DOI: 10.1016/j.talanta.2016.04.028.

LECLERC, Jean (1990) – “La notion de sépulture”. *Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris*. Paris: Société d’Anthropologie de Paris. Nouvelle Série. 2 (3-4): 13-18.

MOÇO, Ana M. (2020) – *Análise Osteobiográfica de um Conjunto de Ossos Proveniente da Ermida do Espírito Santo (Almada, Portugal)*. Dissertação de Mestrado em Evolução e Biologia Humanas. Coimbra: Universidade de Coimbra.

OSTERHOLTZ, Anna J.; BAUSTIAN, Kathryn M. e MARTIN, Debra L. (2014) – “Introduction”. In OSTERHOLTZ, Anna J.; BAUSTIAN, Kathryn M. e MARTIN, Debra L. (eds.). *Commingle and Disarticulated Human Remains. Working Toward Improved Theory, Method, and Data*. New York: Springer, pp. 1-17.

PESSANHA, Sofia; CARVALHO, Marta; CARVALHO, Maria L. e DIAS, António (2016) – “Quantitative analysis of human remains from 18th-19th centuries using X-ray fluorescence techniques: The mysterious high content of mercury in hair”. *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology*. Elsevier. 33: 26-30.

ROBLES HENRIQUES, Fernando; ANTÓNIO, Telmo; ROSA, Sérgio e CURATE, Francisco (2016) – *Escavação Arqueológica na Ermida do Espírito Santo (Almada)*. Almada: Câmara Municipal de Almada. [Relatório apresentado ao IGESPAR].

ROSA, Sérgio; ROBLES HENRIQUES, Fernando; ANTÓNIO, Telmo e CURATE, Francisco (2018) – “Um Possível Caso de Sífilis Adquirida Oriundo da Ermida do Espírito Santo (Almada, Portugal)”. *Antropologia Portuguesa*. Coimbra: Centro de Investigação em Antropologia em Saúde. 35: 83-96.

Sondagens Arqueológicas na Área da Antiga Cadeia de Alhos Vedros (Moita)

António Gonzalez¹, Luísa Batalha², Tiago do Pereiro³ e Guilherme Cardoso^{2,4}

¹ ARQA - Associação de Arqueologia da Amadora.

² Associação Cultural de Cascais.

³ Arqueólogo.

⁴ CAL - Centro de Arqueologia de Lisboa, Departamento de Património Cultural / Direção Municipal de Cultura / Câmara Municipal de Lisboa.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Introdução

Em 2004, tivemos conhecimento que alguns antigos edifícios da zona histórica de Alhos Vedros iam ser demolidos para dar lugar a um prédio de rendimento.

O local, localizado na esquina da rua Arnaldo Cortiço (a norte) com a rua Cândido dos Reis (a oriente), seria, segundo a tradição popular, ocupado em tempos pela antiga Cadeia de Alhos Vedros. O edifício ali terá funcionado até 1855, quando foi extinto o concelho de Alhos Vedros e o seu território passou a integrar o município da Moita. Para este contexto, surgiu também a hipótese de ali terem existido os antigos Paços de Alhos Vedros, do extinto concelho. Esta carece de sentido, visto que o pelourinho se encontra cerca de cem metros mais para sul, na mesma rua,

e, como é habitual noutras sedes de município, frente aos respectivos edifícios da edilidade.

Quando demos início aos trabalhos, o terreno já se encontrava terraplanado, pelo que se optou por realizar três pequenas sondagens, de modo a obter uma leitura o mais abrangente possível de toda a área. Procedeu-se à abertura de uma pequena sondagem no lado norte da propriedade, outra ao centro, desviada para poente e, por fim, uma do lado sul, mais perto da rua Cândido dos Reis, a fim de registar alguma eventual estratigrafia que ainda existisse após as demolições.

FIG. 2 – Vista do lado Sul do sítio antes da intervenção.

FIG. 1 – Planta do sítio intervencionado com a indicação das sondagens.

Resultados

No lado norte, efectuou-se a abertura de uma sondagem (S1) através de uma quadrícula com um metro de lado, para se saber a que profundidade se encontrava o substrato geológico.

Após a escavação da primeira camada [I], com cerca de 10 cm, verificou-se que esta era de revolvimento, com alguns materiais de diversas épocas. Surgiu um círculo, composto por areia branca [II], no interior do qual havia um fragmento de fuste de colunelo (?), em lioz branco, decorado com um motivo em ponta de diamante, a par de pequenos seixos e bolas de argila de cor verde, alguma cerâmica, carvões e raros fragmentos de osso sobre argamassa. A camada [III] correspondia a uma área de amassadeira de argamassa, de forma côncava, constituída por cal, areia e pequenos seixos, e assentava directamente sobre as areias do substrato geológico.

Na segunda sondagem (S2), abriu-se um quadrado com dois metros de lado, numa zona onde se observava uma mancha mais escura no terreno, no lado sul da propriedade.

Inicialmente, constatámos que existia uma camada de revolvimento [I] com materiais de diversas épocas cobrindo toda a área, selando uma pequena fossa irregular, no meio de uma camada geológica formada por areias quaternárias. A camada [II] era constituída por carvões, alguns

ossos, fragmentos de cerâmica e materiais de construção dos séculos XVII e XVIII. O aparecimento de diversas raízes coloca a hipótese de no local da fossa ter existido uma árvore. A camada [III], assentando sobre areia amarela, argilosa, de base geológica, não ofereceu materiais. Por fim, foi aberta uma sondagem com 3 m x 2 m, no lado poente (S3), único local onde era possível observar toda uma sequência estratigráfica, selada por uma camada de cimento e localizada numa zona de logradouro entre habitações, realidade única, impossível de verificar noutra ponto da área em estudo.

Constatou-se durante a intervenção que, embora anteriormente ali tivesse funcionado um espaço de logradouro, tinham existido no local outras construções junto ao corte poente. Esta área, pouco tempo antes, tinha estado, em parte, selada por um piso de cimento. Sob ele, numa sequência de estratos de terra arenosa e de entulhos, encontravam-se muros mais antigos, construídos em alvenaria de pedra e tijolo burro. Esta sequência revela que o local, em determinado momento, foi aplanado, utilizando alguns materiais de construção, o que era visível nos estratos [VIII e XVI].

A mesma situação havia ocorrido nos estratos inferiores, quando o nível do solo subiu a uma cota entre o piso encrespado do fundo – construído com argamassa de cal e areia para assentamento de um piso de habitação, estrato [XIX] – e o piso intermédio, estrato [XII], de modo a elevar o local e aplaná-lo. No estrato [XVIII], recolheu-se um fragmento de um pé de prato / tampa, característico do século XV e inícios do XVI (n.º 2). Embora tenhamos identificado na sequência vertical diversas estruturas, não nos foi possível caracterizá-las na sua maioria quanto à função, visto que se encontravam para lá dos limites da sondagem e a intervenção mecânica havia já retirado todas as camadas do lado nascente. Na parte superior, registámos uma caleira destinada ao abastecimento de água, para rega do pequeno quintal que ali existia antes das recentes obras.

FIG. 3 – Sondagem 2.
Corte poente: [I] camada de solo revolvido com alguns materiais de diversas épocas; [II] areia negra com carvões, ossos e fragmentos de cerâmicas dos séculos XVII e XVIII; [IIIa/b] areia amarela com argilas mas sem materiais; [IV] areia argilosa de base geológica, sem materiais.

Mais tarde, soubemos da localização de um poço a poente de S3, do qual provinha a referida caleira.

Na base, o piso encrespado de argamassa prolongava-se mais para sul e oriente, mas os seus limites já não existiam devido às terraplanagens. A meia altura, no corte, verificou-se a existência de outras estruturas, mas que não se relacionavam com a disposição espacial ao momento anterior às terraplanagens, tratando-se de restos de paredes de pouca espessura que evoluíam no sentido este-oeste.

O espólio

Recolheram-se diversos fragmentos de cerâmica fosca, dos quais destacamos um púcaro de cerâmica de barro vermelho, de colo alto e bojo ovóide achatado (Fig. 8, n.º 1). Produzido provavelmente numa olaria lisboeta, é uma forma muito comum em contextos arqueológicos dos séculos XVI e XVII. Caracteriza-se pelas suas paredes finas e pequena asa. O bojo, pelas suas características formais, oval, estrangulado, ao ser inclinado, faria a retenção de qualquer impureza que se encontrasse no líquido. Em S3, foi recolhido no estrato [XVIII] um pequeno fragmento de um tardoz anelar de prato / / tampa, brunido internamente, usado na cozinha para cobrir as panelas, mas também no pote da água que se encontrava sobre o poial (Fig. 8, n.º 2). A ausência da pitorra neste tipo de testo permitia colocar sobre ele um púcaro, utilizado para tirar a água do seu interior. É uma forma comum a partir do século XIV, mas que perdurará até à centúria de oitocentos. Em Cascais, foram recolhidos em contextos do século XV (CARDOSO e RODRIGUES, 1991: 575, n.º 15).

FIGS. 4 E 5 – Sondagem 3.
Fase inicial da escavação e limpeza do piso encrespado [XIX].

De entre as três painéis que foram exumadas nesta intervenção, destacamos um exemplar fragmentado, mas de perfil completo, proveniente de S2 estrato [I]. Apresenta lábio triangular afilado com depressão para colocar tampa, ausência de colo, bojo em forma de saco, com várias caneluras na parte superior e encrespado na metade inferior (Fig. 8, n.º 3). Não conhecemos paralelos para a sua forma; a decoração encrespada não era tradicional na produção oleira de Lisboa, sendo mais característica da zona do Minho, e o facto de ter sido exumada de um contexto de revolvimento impossibilita uma leitura estratigráfica precisa. No entanto, pela pouca espessura das suas paredes, lábio afilado e bojo canelado, será possivelmente um exemplar cujo fabrico aponta para uma produção ou uma influência islâmica, que atribuímos aos finais do século XII até meados do XIII.

Um outro fragmento de painela, com o lábio espessado de secção quadrangular, colo canelado e ombro descaído (Fig. 8, n.º 4) foi recolhido em S3, estrato [XVIII]. Encontramos paralelos para este exemplar em Cascais, na rua do Poço Novo, num contexto datável do século XV (CARDOSO e RODRIGUES, 2009: 97, n.º 24).

Proveniente também de S3, estrato [XV], foi exumado um fragmento de painela com lábio em aba curta, colo troncocónico, bojo globular e asas horizontais (Fig. 8, n.º 5). Trata-se de um tipo de painela com longa cronologia, do qual temos paralelos em Lisboa, para contextos do terramoto de 1531 (TRINDADE e DIOGO, 2003: 291, n.ºs 1 e 2), em Cascais, datados da 2ª metade do século XVI (CABRAL, CARDOSO e ENCARNÇÃO, 2009: n.º 29), e num poço do Vale de Alcântara, com diversos fragmentos datáveis da segunda metade do século XVII e primeira do XVIII (BATALHA e CARDOSO, 2013: n.ºs 69-71).

FIG. 6 – Sondagem 3. Vista após escavação.

Recolheu-se igualmente em S3, estrato [XV], um fragmento de fogareiro, apresentando no lábio uma aplicação plástica triangular para suporte dos recipientes que eram levados ao lume, bem como arranque de asa (Fig. 8, n.º 6). Existem paralelos para esta tipologia em Lisboa, datáveis do século XVI (TRINDADE e DIOGO, 2003: 292, fig. 5, n.ºs 12, 13 e 18), e ainda no vasto conjunto cerâmico exumado no Largo de Jesus (CARDOSO e BATALHA, 2017: 166, n.ºs 160-162).

Considerações finais

Com excepção da zona onde se realizou a sondagem S3, toda a restante área tinha sido arrasada praticamente até à camada do substrato geológico, antes de serem realizadas as sondagens arqueológicas.

Embora ali tenhamos verificado a existência dos restos de um piso de argamassa e alguns vestígios de outros pisos mais elevados, associados a muros, pouco poderemos adiantar acerca das estruturas, em épocas anteriores ao século XX.

O piso inferior de S3, constituído por argamassa, de superfície encrespada, poderia ser datado do século XVI, facto que se pode deduzir através dos escassos materiais cerâmicos recolhidos nos

estratos superiores a ele (peças n.ºs 2, 4, 5 e 6). A forma enrugada da argamassa, com uma ligeira inclinação para sul, pode levar a pensar que serviria, possivelmente, para uma melhor drenagem dos terrenos.

Os estratos IX e X da referida sondagem parecem corresponder ao momento anterior ao terramoto de 1 de Novembro 1755, e os do extracto superior a uma reestruturação posterior, que transformou o antigo espaço habitacional em logradouro até aos inícios do século XXI.

FIG. 7 – Sondagem 3. Corte poente de S3:

- [I] Piso de cimento que se sobrepunha às camadas inferiores e que já tinha sido retirado pelas máquinas na zona do corte. Século XX;
- [II] Canal de alvenaria de tijolo de dois furos. Século XX;
- [III] Camada de materiais de construção recentes. Século XX;
- [IV e IVa] Camada de terra negra, húmus. Século XX;
- [V] Muro de alvenaria de pedra e tijolo. Século XX;
- [VI] Calija e argamassa;
- [VII] Buraco de poste;
- [VIII] Muro de alvenaria;
- [IX] Camada de abandono;
- [X] Entulhos com materiais de construção;
- [XI] Piso de terra castanha escura;
- [XII] Piso de terra negra;
- [XIII] Buraco de poste;
- [XIV] Entulhos com materiais de construção;
- [XV] Areia acastanhada e cal, com materiais arqueológicos;
- [XVI] Muro de alvenaria com tijolo burro e pedras;
- [XVII] Camada de areias negras com carvões;
- [XVIII] Camada de areia castanha com materiais arqueológicos;
- [XIX] Piso encrespado de argamassa de cal e areia, para assentamento de um piso de habitação;
- [XX, XXI e XII] Areia argilosa do substrato geológico.

Em S1, observou-se uma área de amassadeira para fabrico de argamassa em contacto directo com o solo arenoso, geológico, contendo algumas cerâmicas datáveis do século XVII. Posteriormente, aquele espaço foi coberto por edifícios, mas ignora-se a data de construção.

Perante as características pouco definidas do conjunto de estruturas, foi através do escasso espólio associado que ficou confirmada a existência de ocupação de longa duração no local, datável da baixa Idade Média e mais significativa a partir dos meados do século XVII e seguintes.

FIG. 8 – Alguns dos recipientes de louça fosca recolhidos: 1. Púcaro; 2. Prato / Tapa; 3 a 5. Panelas; 6. Fogareiro.

Bibliografia

- BATALHA, Luísa e CARDOSO, Guilherme (2013) – “Poço Seiscentista no Vale de Alcântara (Santa Isabel, Lisboa)”. *EMERITA - Estudos de Arqueologia e Património Cultural*. Oeiras. 1: 113-140.
- CABRAL, João P.; CARDOSO, Guilherme e ENCARNÇÃO, José d’ (2009): “Sondagens Arqueológicas no Palácio dos Condes da Guarda”. In CARVALHO, António e SANTOS, Conceição (coord.). *A Casa dos Azulejos de Cascais, de Palácio dos Condes da Guarda a Paços do Concelho*. Cascais: Câmara Municipal de Cascais, pp. 200-241.
- CARDOSO, Guilherme e BATALHA, Luísa (2017) – “Evidências de Produção Oleira dos Finais do Século XVI a Meados do Século XVII no Largo de

- Jesus (Lisboa)”. In CAESSA, Ana; NOZES, Cristina; CAMEIRA, Isabel e SILVA, Rodrigo Banha da (coord.). *Atas do I Encontro de Arqueologia de Lisboa, uma Cidade em escavação*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, pp. 146-181.
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (1991) – “Alguns Tipos de Cerâmica dos Séculos XI a XVI Encontrados em Cascais”. In *Actas do Congresso “A Cerâmica do Mediterrâneo Ocidental”*. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola, pp. 575-585.
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (2009) – “As Cerâmicas de Poço Novo (II) Cascais”. In *Cerâmicas Medieval e Pós-Medieval: métodos e resultados para o seu estudo*.

- Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 95-108 (Actas das 4.^a Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval, Tondela, 24-27 Out. 2000).
- TRINDADE, Laura e DIOGO, António M. D. (2003) – “Cerâmicas de Barro Vermelho de Entulho do Terramoto de 1755 Provenientes da Sondagem 14 da Rua dos Correiros, em Lisboa”. In *Actas das 3.^a Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval: métodos e resultados para o seu estudo*. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 285-293.

Escavação Arqueológica na Encosta do Castelo de Mértola, 2020

Virgílio Lopes^{1,2,3}, Clara Rodrigues¹, Marco Fernandes¹, Maria de Fátima Palma^{1,2,3,4} e Susana Gómez Martínez^{1,2,5}

¹ CAM - Campo Arqueológico de Mértola.

² CEAACP - Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património.

³ FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

⁴ Universidade de Granada.

⁵ Universidade de Évora, Departamento de História.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Durante o verão de 2020, decorreu a campanha anual na Encosta do Castelo de Mértola. Esta intervenção arqueológica, integrada no âmbito do Projeto Arqueologia in Progress – Turismo Arqueológico de Mértola – ALENT-08-2114-FEDER-000214, da responsabilidade do Campo Arqueológico de Mértola, e que conta com o apoio financeiro da Câmara Municipal de Mértola a nível da comparticipação nacional, desenvolveu-se entre os dias 13 de junho e 2 de outubro. Este projeto tem como objetivos potencializar a atividade arqueológica como recurso turístico, dar continuidade aos trabalhos arqueológicos do complexo religioso de Mértola, e melhorar as condições de acesso e de visita ao sítio arqueológico.

Após a reconquista cristã, a envolvente da igreja matriz foi utilizada como cemitério. Esta necrópole, que se estende pelas imediações da igreja, pelas ruínas da Alcáçova e pela Encosta do Castelo de Mértola, demonstra que, pela primeira vez na história de Mértola, o cemitério foi implantado no interior do espaço amuralhado desta localidade.

Durante o mundo antigo, as necrópoles da cidade situavam-se fora de portas, no Rossio do Carmo, no Largo da Feira, no Cerro do Benfica, na Achada de S. Sebastião, no Mausoléu e na Basílica na Rua Doutor Afonso Costa.

Nos finais do século XIX, cerca de 1896, o espaço de necrópole passaria para o exterior das muralhas com a criação do Cemitério Público.

Da necrópole Medieval e Moderna foram escavadas, durante a presente campanha, 40 sepulturas. Os enterramentos correspondem a fossas simples, abertas na terra, apresentando, por vezes, a cabeceira delimitada lateralmente por pedras de xisto ou tijolos, podendo esta ser igualmente coberta por uma laje de xisto, e orientadas entre

FIG. 1 – Escavação arqueológica de enterramentos medievais cristãos.

Sudoeste e Oeste. No conjunto de sepulturas intervenionadas, apenas três apresentavam as paredes laterais delimitadas por pedras.

Relativamente aos enterramentos, observou-se que a maioria é individual, ou seja, as sepulturas contêm apenas um indivíduo. No entanto, em onze casos observou-se a reutilização destas estruturas, pelo que o número de esqueletos escavados é superior ao número de sepulturas, não tendo sido possível no terreno contabilizar o número mínimo de indivíduos presentes porque, em alguns casos, na mesma sepultura encontram-se várias reduções de material osteológico humano, pertencentes a diferentes indivíduos. Os esqueletos encontravam-se maioritariamente depositados em decúbito dorsal, deitados sobre as costas.

O breve estudo no terreno indica-nos, nos casos em que foi possível determinar, que 20 indivíduos são não-adultos e 24 atingiram a idade adulta, sendo que dos adultos 13 são masculinos, sete femininos, e em quatro casos não foi possível determinar o género, devido ao estado de degradação em que se encontrava o espólio osteológico.

Foram ainda detetadas algumas patologias, como, por exemplo, artroses, e a presença do esqueleto de um indivíduo do sexo feminino com feto no interior da bacia, ou seja, uma morte durante a gravidez.

Todo o material osteológico obtido nesta campanha de escavação carece de um estudo laboratorial mais metódico, de forma a complementar as informações obtidas no terreno.

Abaixo deste cemitério, e muitas vezes destruído por este, encontram-se os vestígios do bairro islâmico. Destas construções, foram postos a descoberto parte de uma rua e restos de habitações com as respetivas estruturas de saneamento, latrina e fossa séptica. Na rua, são ainda visíveis os níveis de derrube das estruturas deste bairro, constituídos por pedras, tijolos e telhas de meia cana. No desmonte da fossa séptica de uma das casas

Foto: João Romão

deste momento, foram exumados fragmentos de um cadinho de fundição, a par de outros dois cadinhos encontrados em anteriores intervenções, nas proximidades, o que vem reforçar a hipótese de que nesta zona do bairro islâmico terá existido uma atividade ligada à fundição e à ourivesaria. No complexo religioso, foi dada continuidade à escavação arqueológica do segundo batistério, posto a descoberto no verão de 2013. Nesta zona, a escavação centrou-se nos níveis de derrube das estruturas que compunham a cobertura do batistério. Assinala-se o aparecimento de vários fragmentos de cancela em mármore e fragmentos de

estruque com restos de pintura a fresco. Numa outra parte deste edifício, registou-se o aparecimento do derrube da abóbada que cobria o batistério, e abaixo desta uma coluna partida, bem como dois capitéis, todos em mármore. Na parte mais oriental da estrutura, foi posta a descoberto uma base de coluna, também em mármore, de grandes dimensões, com um diâmetro de 68 cm. Dos objetos encontrados destacam-se algumas moedas e objetos metálicos de cronologia diversa, bem como uma significativa quantidade de material cerâmico, incluindo alguns fragmentos de talhas estampilhadas do período islâmico.

FIG. 2 – Vista geral da área intervençcionada.

O espólio recolhido será posteriormente alvo de tratamento laboratorial, com vista à sua análise, classificação e estudo, dando entrada, futuramente, no acervo do Museu de Mértola. A intervenção contou com os recursos humanos do Campo Arqueológico de Mértola, da Câmara Municipal e voluntários da Universidade de Évora, dando-se continuidade ao longo trabalho arqueológico realizado nesta zona da Vila de Mértola.

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

1972 - 2021

Quase 49 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente informada

peça já a sua ficha de inscrição

Conjunto de Numismas Romanos Recolhidos em Peniche e Seu Contributo para a Análise Cronológica e Espacial da Produção Anfórica

Guilherme Cardoso

[CAL - Centro de Arqueologia de Lisboa, Departamento de Património Cultural / Direção Municipal de Cultura / Câmara Municipal de Lisboa].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Em 2007, a empresa Neoépica escavou junto à rua Dr. Azeredo Perdigão (freguesia da Ajuda, Peniche) um amplo terreno, anteriormente ocupado pela Fábrica Centro Comercial de Conservas, Lda., local onde o arqueólogo Rui Venâncio havia já identificado materiais romanos. No decorrer desta intervenção, surgiram vestígios que comprovaram a ocupação do sítio no período romano, constituídos por alicerces de edifícios e significativa quantidade de materiais arqueológicos. Toda a área escavada revelou a existência de um piso de terra, coberto por um estrato constituído por abundantes fragmentos de ânfora, de modo a garantir impermeabilização do mesmo, evitando o aparecimento de lamas. Os vestígios dos edifícios encontravam-se ligeiramente mais elevados em relação ao nível de circulação pedonal, o que é visível através da vista geral do espaço (Fig. 1).

De entre os artefactos já estudados contam-se as etiquetas de chumbo, aplicadas habitualmente nos contentores anfóricos com vista à exportação (CARDOSO *et al.*, 2018b), ficando por estudar as moedas (que agora se publicam), a *terra sigillata*, as ânforas e a cerâmica comum.

Os numismas encontravam-se isolados, maioritariamente dispersos pela zona Norte da área escavada, excepto dois que se encontravam a Sul das ruínas. A sua leitura mostrou-se difícil devido a deficiente conservação¹, excepto um denário, recolhido na zona Sul, que, por ser de prata, se conservou em bom estado. Uma das ilações que podemos retirar da localização das moedas, através da sua implantação cartografada, é a de que, certamente, terão sido perdidas de forma aleatória, isoladamente, na zona de maior circulação de pessoas, num eixo central, que no lado norte inflecte para poente (Fig. 2).

FIG. 1 – Vista geral da área escavada.

FIG. 2 – Planta da área dos vestígios romanos, com a indicação do local em que as moedas foram recolhidas.

¹ Agradeço a ajuda do amigo Marcelo Mendes Pinto na classificação dos numismas.

FIG. 3 – Moedas romanas recolhidas em Peniche.

1. Cláudio I;
2. Cómodo;
3. Caracala;
4. Cláudio II, póstuma;
5. Constantino I ou qualquer um dos filhos I;
- 6, 7 e 8. Indeterminadas.

1. (Sond. 120-202 [03]). Asse ou dupôndio, Cláudio I, 41-54.
Anverso: ilegível; cabeça para a esquerda.
Reverso: fruste.
Diâmetro: 35 mm; Peso: 5,83 g.

2. (Sond. 104/ 212 [01]). Sestércio, Cómodo, 181 a 184.
Anverso: [m com] MODVS ANT-ONI [nus aug pius], cabeça laureada para a direita.
Reverso: ilegível; Concordia?
Diâmetro: 31 mm; Peso: 16,575 g.

3. (Sond. 120/200 [03]). Denário, Caracala, 199-200.
Anverso: ANTONINVS AVGVSTVS; busto à direita, drapeado.
Reverso: PONTIF-TR P III, Sol, em pé, segurando na mão direita globo e uma lança na esquerda.
Diâmetro: 26 mm; Peso: 2,27 g.
Bibliografia: BMC 190, 179; Rtc IV (1), 30b.

4. (Bolsa mais a norte [01]). Antoniniano, provavelmente de Cláudio II, póstuma, 270.
Anverso: ilegível; cabeça radiada para a direita.
Reverso: ilegível, altar.
Diâmetro: 15 mm; Peso: 0,86 g.

5. (Sond. 104/212 [01]). Nummus, Constantino I ou qualquer um dos filhos, oficina indeterminada, 330-335.
Anverso: ilegível; busto laureado para a direita [...].
Reverso: ilegível; GLORIA EXERCITVS, 2 est.
Diâmetro: 15 mm; peso: 0,86 g.

6. (Sond. 100/212 [01]). Nummos, Imperador e oficina indeterminados, século IV.
Anverso: ilegível; busto laureado para a direita [...].
Reverso: fruste.
Diâmetro: 15 mm; peso: 0,77 g.

7. (Sond. 108/212 [01]). Ilegível.
Anverso: fruste.
Reverso: fruste.
Diâmetro: 14,7 mm; peso: 1,03 g.

8. (Sond. 106/212 [01]) Ilegível.
Anverso: fruste.
Reverso: fruste.
Diâmetro: 15,2 mm; peso: 1,158 g.

Em contrapartida, na planta do sítio que publicámos anteriormente sobre as etiquetas de chumbo (CARDOSO *et al.*, 2018b), é observável que 77 % foram recolhidas no canto Noroeste, por ser possivelmente a área onde eram fabricadas e presas às mercadorias a exportar. Localizados a cerca de 170 metros, a Sudoeste, encontram-se os fornos romanos do Morraçal da Ajuda, que teriam laborado no período entre o principado de Augusto e os inícios do sécu-

lo III (CARDOSO *et al.*, 2018a: 65). Contudo, a leitura efectuada a estes numismas vem desmontar a teoria que, durante anos, nos levou a pensar que o sítio da rua Dr. Azeredo Perdigão teria sido abandonado com o fim da Dinastia dos Severos. Na verdade, tal não se verificou. Assim o atestam as moedas descobertas no local, datadas da segunda metade do século III e do segundo quartel do século IV.

Bibliografia

Apesar de estes fornos não terem oferecido vestígios de produções anfóricas tipo Almagro 50 e 51C, é de relevar o facto de as análises químicas efectuadas ao material anfórico do Morraçal da Ajuda (DIAS *et al.*, 2003) e, posteriormente, ao da *villa* romana de Freiria, realizadas no Instituto Tecnológico e Nuclear (2006) pelas investigadoras Isabel Dias, Isabel Prudêncio e Ângela Gouveia, terem sido conclusivas quanto aos resultados obtidos. Com efeito, estas análises foram determinantes para esclarecer que algumas das ânforas exumadas se inserem nas tipologias referidas, tendo sido produzidas em Peniche (CARDOSO, 2018: n.ºs 44, 46, 47, 48, 51, 55, 61, 63, 83 e 88).

Ignoramos, até ao momento, se existiram outros fornos no Morraçal da Ajuda, ou no território de Peniche, a produzir contentores anfóricos mais tardios. Contudo, a presença de numismas correspondentes a cronologias dos séculos III e IV, em consonância com os resultados das análises do ITN, colocam-nos perante a hipótese de Peniche ter garantido continuidade na laboração e exportação de ânforas durante o Baixo-Império.

Considerações finais

A presença de fornos e estruturas romanas no sítio do Morraçal da Ajuda, revelou a importância do papel que Peniche desempenhou no contexto económico entre o Atlântico e o Mediterrâneo, durante o século I e o século IV d.C. Aqui se cruzavam as mercadorias oriundas de outras partes do Império, com os derivados piscícolas envasados em ânforas produzidas nestes fornos. Se, até ao momento, a base deste conhecimento se centrou no estudo do material anfórico, a análise dos numismas recolhidos naquela que, ao que tudo indica, seria a zona portuária, vem confirmar os dados já amplamente divulgados e demonstrar que Peniche manteve ocupação durante os séculos III e IV.

A presença de uma moeda póstuma, correspondente a Cláudio II (270 d.C.), bem como de outra de Constantino I, são elementos que fundamentam essa ocupação, embora tenha perdido importância económica, facto constatável através do baixo valor dos numismas referentes àquele período. ❧

CARDOSO, Guilherme (2018) – *Villa Romana de Freiria. Estudo arqueológico*. Cascais: Câmara Municipal de Cascais.

CARDOSO, Guilherme; RODRIGUES, Severino; SEPÚLVEDA, Eurico de e RIBEIRO, Inês (2018a) – *A Olaria Romana de Lúcio - Morraçal da Ajuda (Peniche)*. Peniche: Câmara Municipal de Peniche.

CARDOSO, Guilherme; ENCARNÇÃO, José d'; FONTES, Tiago e SANTOS, Raquel (2018b) – “Etiquetas de Chumbo Romanas, em Peniche (*Conventus Scallabitanus*)”. *Ficheiro Epigráfico*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra. 176: n.º 668.

DIAS, Isabel; PRUDÊNCIO, Isabel; GOUVEIA, Ângela; CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino

(2003) – “Chemical characterization of pottery from the kilns of Peniche (Portugal). A provenance study”. In PIERRO, S. Di; SERNEELS, V. e MAGGETTI, M. (eds.). *Ceramic in the Society. Proceedings of the 6th European Meeting on Ancient Ceramics*. Fribourg, pp. 99-108.

Catálogos

BMC = *British Museum Catalogue of Greek Coins. Coins of the Roman Empire*. Vol. I-V by MANTTINGLY, 1923-1950; Vol. VI by R. A. G. CARSON, 1962.
RIC = *The Roman Imperial Coinage*. Vol. IV (I), 1936, Londres.

Dois Recipientes da Antiguidade Tardia da Aldeia do Penedo (Runa, Torres Vedras)

Luísa Batalha¹, Guilherme Cardoso^{1,2} e Isabel Luna³

¹ Associação Cultural de Cascais.

² CAL - Centro de Arqueologia de Lisboa, Departamento de Património Cultural / Direção Municipal de Cultura / Câmara Municipal de Lisboa.

³ Museu Municipal Leonel Trindade, Torres Vedras.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Em número anterior da *Al-Madani Online*, publicámos um artigo sobre achados arqueológicos efectuados na *Villa* romana do Penedo (Runa, Torres Vedras), por Ricardo Belo, nos anos 40 do século XX (BATALHA, CARDOSO e LUNA, 2020). Foi apresentado um jarro decorado, datado da Antiguidade Tardia, ao qual hoje juntamos mais dois exemplares, com superfícies alisadas, referentes ao mesmo período.

Trata-se de dois contentores de líquidos. O primeiro, produzido a torno lento, encontra-se fragmentado, mas, após o restauro, foi possível obter o perfil completo. Apresenta boca trilobada, modelada pelos dedos do oleiro, o que lhe confere o característico bico vertedouro na forma de flor de jarro. O colo é curto e o bojo, globular, assenta em base plana. No bordo, nasce uma asa em fita, espessada, com ligação ao bojo.

A pasta apresenta-se oxidante, vermelha clara, grão médio, com elementos não plásticos cons-

tituídos por quartzos fumado e leitoso, moscovite e óxido de ferro castanho. Tem uma altura máxima de 185 mm, a base apresenta o diâmetro de 92 mm e a boca 50 mm.

Foram encontrados paralelos na Azinhaga da Boa Morte-II, Castelo de Vide, na necrópole da Silveirona, e em Cortiçal, Arroios, aos quais Andreia Arezes atribui a datação dos séculos VI e VII (AREZES, 2018: vol. II, pp. 114, 115, 140, 141, 149 e 150, figs. 395, 395, 475, 476, 503 e 504). O segundo jarro ou bilha, de maiores dimensões em relação ao primeiro exemplar, é de produção manual. Encontra-se fragmentado, revelando a ausência da boca e da asa, facto que não permitiu caracterizar concretamente outros aspectos formais. O colo é cónico, com ombro descaído, bojo ligeiramente oval e base assente em fundo plano. Observa-se a impressão dos dedos do oleiro, na diagonal, nas paredes internas, bem como o alisamento das paredes externas.

FIG. 1 – *Villa* romana do Penedo, Runa, Torres Vedras.

Jarros levantados à roda lenta (à esquerda) e à mão (em baixo).

Tal como no modelo anterior, a peça foi submetida a cozedura em ambiente oxidante, resultando numa pasta vermelha clara (Munsell 2.5YR5/6; superfície externa 7.5 YR 6/6). Apresenta grão médio, com elementos não plásticos constituídos por quartzos fumado, leitoso e moscovite. Tem uma altura máxima de 184 mm e a base possui o diâmetro de 128 mm.

Embora se apresente com o perfil incompleto, foi possível estabelecer algum paralelismo com o exemplar recolhido na Herdade do Macarro, Castelo de Vide, e num outro de Santa Mariinha / Santo Marinho, igualmente em Castelo de Vide, datáveis igualmente dos séculos VI-VII (AREZES, 2018: vol. II, pp. 117, 118 e 124, figs. 403, 404, 419 e 420).

Não podemos deixar de evocar o trabalho de Miguel ALBA CALÇADO e Santiago FEIJOO MARTÍNEZ (2003: 488 e 490), sobre as pautas evolutivas para os períodos visigótico e emiral em Mérida, incidindo em estudos cerâmicos que abrangem os séculos VI-IX, no qual se enquadram os exemplares em análise.

Apesar de não possuímos outros elementos que não sejam os que retratam a cultura material encontrados no sítio do Penedo, Runa, os mesmos correspondem seguramente à localização de uma *villa* romana, cuja ocupação se terá prolongado, possivelmente, até aos séculos VIII-IX. Os jarros de cronologia visigótica e o capitel paleocristão recolhidos por Ricardo Belo, tal como outros exemplares de cerâmica romana correspondentes

a cronologia mais antiga (a publicar oportunamente), atestam a referida ocupação.

A localização do sítio será outro factor de relevo, aliado às características geológicas do território, dado que estamos em presença de terrenos arenosos, calcários, basálticos, entre os quais passa o rio Sizandro. Seria igualmente importante como local de passagem, através de uma via que ligava os portos do Tejo, na zona de *Ierabriga*, a Torres Vedras. ⚡

Bibliografia

- ALBA CALÇADO, Miguel e FEIJOO MARTÍNEZ, Santiago (2003) – “Pautas Evolutivas de La Cerámica Común de Mérida en Épocas Visigoda y Emiral”. In CABALLERO ZOREDA, Luis; RETUERCE VELASCO, Manuel e MATEOS CRUZ, Pedro (eds.). *Cerâmicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica. Ruptura y continuidad*. Madrid: CSIC, pp. 483-504 (*Anejos de AESPA*, 28).
- AREZES, Andreia (2018) – *O Mundo Funerário na Antiguidade Tardia em Portugal: as necrópoles dos séculos V a VIII*. Porto: CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória” / Edições Afrontamento, Lda.
- BATALHA, Luísa; CARDOSO, Guilherme e LUNA, Isabel (2020) – “Uma Ocupação da Antiguidade Tardia

- na Aldeia do Penedo (Runa, Torres Vedras)”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 23 (1): 160-161. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- CARDOSO, Guilherme e LUNA, Isabel (2005) – “Últimos Dados sobre a Romanização no Concelho de Torres Vedras”. In *Actas do Congresso “A Presença Romana na Região Oeste”*. Bombarral: Museu Municipal do Bombarral, pp. 65-82.
- CARDOSO, Guilherme; LUNA, Isabel e GONZALEZ, António (2008) – “Dois Sítios Arqueológicos Romanos Localizados no Concelho de Torres Vedras”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª série. 16: 5.

A Cabeceira de Sepultura do Museu de Vila Franca do Campo

Diogo Teixeira Dias

[Câmara Municipal de Vila Franca do Campo; Associação dos Arqueólogos Portugueses].

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Dados gerais

Publicada por Rui de Sousa MARTINS (1996: 24) como datando de 1522, e exposta na Sala de Arqueologia do Museu Municipal de Vila Franca do Campo, a estela discoide¹, ou cabeceira de sepultura, lavrada em traquito (rocha vulcânica) e desprovida de espigão de suporte, revelou-se sempre polémica.

À semelhança de outros conjuntos de peças ali depositadas, às quais se insiste em atribuir a proveniência como sendo da antiga igreja matriz de Vila Franca do Campo, soterrada pela catástrofe de 1522², não se conhecem quaisquer dados históricos ou arqueológicos que comprovem a datação, não podendo dar-se como certeza, mas apenas como hipótese ou probabilidade remota. Não existe sequer um auto de entrega, nem mesmo um simples depoimento que se refira ao contexto original da peça, ou a um achado fortuito num qualquer trabalho agrícola ou de reabilitação urbana.

Aparentemente, a maioria das cabeceiras de sepultura encontra-se nesta mesma situação – “a quase maioria delas foram encontradas fora do seu contexto original” (MOREIRA, 2019: 18-19).

Não obstante, entendeu-se que a atribuição de uma envolvente funerária genérica, mas não específica, é legítima – quanto mais não seja para que se possibilite a correspondência à necessidade de informação do visitante, munícipe ou não, e, ao mesmo tempo, a garantia de que este não é induzido em erro, avançando-se com dados cronológicos sem base científica.

Por outras palavras, podemos asseverar, perante quem visita, que a cabeceira de sepultura serviu um propósito funerário³, dada a natureza da peça e dados os paralelismos que podem ser encontrados noutros casos de estudo.

O que não deve ser assumido é o local exato, ultrapassando a especificidade de uma proveniência que não a da eventual abrangência do território concelhio. Mesmo essa é incerta.

Da mesma forma não se autoriza, quase totalmente, a datação com objetividade. Pelo menos a que extravase um século ou intervalo de séculos.

No entanto, estes elementos funerários têm uma época que inicia a sua descontinuidade no século XV – justamente o do início do povoamento dos Açores.

A sua raridade⁴ acaba por nos conduzir a uma dedução: é que, não se tendo mantido o hábito de lavar e utilizar cabeceiras de sepultura para além desta época, e não havendo nestas ilhas povoamento anterior ao século XV, podemos assumir o século XVI como a sua datação genérica. Designá-la para o ano de 1522 ou assumir perentoriamente como pertencendo à Vila antes do terramoto acaba por, embora possível, não ser cientificamente honesto, considerando a ausência de qualquer prova – carência inalienável do determinismo cronológico.

Daí a necessidade de se republicar esta peça: não propriamente pelo surgimento de novos dados, mas pela pertinência de demonstrar que a datação absoluta de uma peça de valor histórico e arqueológico carece de indícios, indicadores e comprovativos evidentes.

Tendo também suscitado dúvidas aos visitantes do Museu, bem como aos seus técnicos, entendeu-se que seria benéfica a restituição virtual da peça e a simulação do seu contexto, mesmo que apenas para efeito de apresentação e

FIGS. 1 E 2 – Cabeceira de sepultura do Museu de Vila Franca do Campo (MVFC1765). Face A (em cima) e Face B (em baixo).

¹ Sobre o conceito, não deixar de visitar a obra de José Beleza MOREIRA (2019: 17).

² Em 1522, Vila Franca do Campo sofre um sismo e um deslizamento de vertente que soterram o antigo povoado, provocando a morte de milhares de habitantes.

Na altura, sendo o primeiro concelho de São Miguel, a Vila

assumia-se como o centro económico, político, social e religioso da ilha, pese embora a alfândega tivesse sido transferida para Ponta Delgada em 1518. Esta facticidade valeu a Vila Franca do Campo o epíteto contemporâneo de “antiga capital da ilha” que, embora anacrónico, pois não se trata de território soberano, nem “capital” é um

conceito aplicável à época, ilustra a sua importância, na memória popular, para a dinâmica insular.

³ “As cabeceiras de sepultura, ou estelas, são monumentos destinados a assinalar o local de enterramento” (MOREIRA, 2019: 17).

⁴ Não conhecemos registo de qualquer outra no arquipélago.

compreensão pública mais intuitivas, e aproveitando também a prioridade que foi atribuída à transição digital.

Propôs-se do mesmo modo que fosse alterado o discurso do Serviço Educativo, na medida em que deve ser o primeiro a desencorajar a veiculação de informação errônea ou por certificar.

Apresentação da peça

Optemos por considerar que a cabeceira de sepultura, tendo duas faces, uma é a Face A e outra a Face B, tendo em conta que, não se conhecendo o seu contexto original nem a forma de deposição ou a orientação perante a sepultura, recorrer a termos como “verso” e “anverso” não tem fundamento. Na verdade, ao atribuímos a cada um dos lados essa designação, estamos a conceder-lhe explicitamente uma orientação, que pode ou não coincidir com a real – que desconhecemos. Por outro lado, levanta-se a necessidade de nos referirmos a ambos os lados, pelo que poderíamos proceder alternativamente a uma atribuição numérica.

Deste modo, conferimos a designação de Face A (Fig. 1) àquela que se apresenta com um elemento crucífero em toda a sua dimensão (cruz de braços curvilíneos), comparável com a tipologia D-I-48 (MOREIRA, 2019: 35), e de Face B (Fig. 2) àquela onde se releva uma estrela de seis pontas (hexalfa), carregada do mesmo elemento crucífero da Face A, em menor escala, e colocado ao centro.

Trata-se da parte superior de uma cabeceira de sepultura, à qual falta o elemento conexo de fixação – realidade frequente, à semelhança das descontextualizações (MOREIRA, 2019). De diâmetro contam-se 32,5 cm e de espessura entre as faces 11 cm.

Dados simbólicos

“Os símbolos encontrados nesta estela não serão símbolos religiosos Muçulmanos ou Judaicos, ou mesmo da Ordem de Cristo, como se possa pensar. Estes símbolos serão apenas símbolos de proteção para o defunto na nova caminhada para o Além [...] tal como são os símbolos que hoje encontramos em sepulturas modernas dos nossos cemitérios dispersos pelo país”
(MARQUES, 2008: 13).

Cumpre-nos, desde logo, assumir como válida esta interpretação de Jaime Jorge Marques sobre uma estela discoide de Alenquer.

Consideramo-la, porém, demasiado generalista e simplificadora, na medida em que coloca a disposição dos elementos apostos nestes monumentos como resultado da arbitrariedade e da superstição, generalizando também a sua interpretação simbólica.

O autor expõe também uma analogia com anacronismo: coloca as estelas discoides e os seus elementos no mesmo patamar das materialidades inerentes aos rituais e cemitérios contemporâneos. É imprudente, sobretudo considerando que o contexto urbanístico dos locais de sepultura não é transversal a todas as cronologias, particularmente se tivermos em conta as mudanças introduzidas pelo Liberalismo (TOMÁS, 2003).

Ao passo que as estelas estariam originalmente no que sempre foi tido como “solo sagrado”, nomeadamente adros de igrejas, após as medidas de Mouzinho da Silveira, que vigoraram nos Açores antes de em todo o território português, as sepulturas alteraram a sua localização e, necessariamente, a sua materialidade simbólica.

Ora, o que surge na Face A é a já referida cruz de braços curvilíneos, também significada como “Cruz dos Templários” (MOREIRA, 2019: 21). Independentemente de lhe estar associada ou não, é facto que os Açores foram domínio da Ordem de Cristo desde início do seu povoamento (COSTA, 2008). Não é difícil fundamentar a presença permanente deste símbolo junto das populações açorianas, visto que encontramos um paralelo de semelhanças muito evidentes.

Aliás, a composição geométrica das cruzes da Ordem de Cristo inicia-se forçosamente com um quadrifólio, formado pelas quatro circunferências iniciais do processo. Não podemos, portanto, dissociar perentoriamente a associação simbólica desta estela discoide com a instituição – muito menos nos Açores.

Quanto ao constante na Face B, o hexalfa carregado ao centro com a cruz de braços curvilíneos, ainda na contemporaneidade mantém uma presença significativa na etnografia açoriana, designadamente sendo interpretado como símbolo de sorte e proteção, e aplicado em alfaia agrícolas com a aplicação de pregos, ou mesmo na tecelagem (ATHAYDE, 2011).

O que motivou a aplicação do símbolo ficou perdido no tempo, visto que, nos dias de hoje, apenas se alega a tradição como justificação do seu uso. Mas a continuidade iconográfica permaneceu, não obstante desprovida de razão conhecida.

O hexalfa é designado localmente por “são-solimão” (MARTINS, 1996: 24), “senhor san-saimão”,

nas palavras do vila-franquense Urbano Mendonça Dias (VASCONCELOS, 1996: 96), e também “signo-samão” (ATHAYDE, 2011: 52).

Em heráldica, a estrela de seis pontas⁵ (Fig. 3), não raras vezes perfurada, é associada à estrela da espada do cavaleiro. Querendo associar-lhe uma “profissão” ou “ofício”, como o que ocorre com as restantes estelas discoides, carregadas de elementos corporativos, será rebuscado considerar que se trataria de um “cavaleiro”? Da “Ordem de Cristo”? Não é de descartar.

Carece de prova documental e arqueológica, pelo que apenas pode ser indicado – à semelhança da associação de outros símbolos corporativos – como uma possibilidade.

⁵ Designada por “*spur mullet*” na heráldica escocesa e inglesa (FOX-DAVIES, 1909: 295).

FIG. 3 – Escudo azul ibérico carregado de estrela de espada em ouro.

O processo de publicação digital: fotogrametria, restituição e simulação

A 15 de julho de 2020, iniciou-se o processo de digitalização da peça, como forma de a tornar, por um lado, acessível e, por outro, restituir o elemento em falta – o espigão. Havia também a motivação de a situar digitalmente, sem maior especificidade se não aquela cujos dados nos indicam – o contexto de inumação funerária.

No programa *Agisoft Metashape Professional*, com recurso a 194 capturas de imagem, divididas em duas partes (*chunks*), que foram depois unidas através de sete pontos de convergência, manualmente inseridos, obteve-se um modelo 3D de

ILUSTRAÇÃO: CMVFC, 2020.

FIG. 4 – Fases de restituição virtual do espigão da estela discoide do Museu Municipal de Vila Franca do Campo, através de programa de modelação 3D.

MONTAGEM: CMVFC, 2020.

60 mil faces. Dada a irregularidade da luminosidade nas capturas fotográficas, foi realizado um pós-processamento de uniformização no mesmo programa (*Remove Lighting*), que teve um resultado bastante satisfatório.

O restante pós-processamento na peça, nomeadamente a simplificação da malha (*decimate*), foi realizado através do programa de licença aberta *Meshlab*.

No programa de modelação *Blender*, com recurso a modificadores, nomeadamente o *Boolean*, completou-se o que faltava da peça e, através da extrusão, restituiu-se o espigão (Fig. 4).

O modelo 3D, com as respetivas texturas, acompanhado de uma escala gráfica também em 3D, foi carregado na página *Sketchfab* do projeto Vila 3D – Património Cultural, da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo.

Tendo em conta as possibilidades de pós-processamento da própria plataforma, recorreu-se às características de opacidade para destacar a parte restituída (fragmento do disco e o espigão), de modo a que, cumprindo-se as boas práticas consagradas nos *Princípios de Sevilha*, o visitante virtual percecionasse o que é original da peça e o que é acrescento posterior⁶.

Foi também criada, especificamente para o Museu Municipal, uma simulação 3D da peça em contexto funerário⁷, de forma a ser criado um *QR Code*, eventualmente integrante da tabela expositiva da peça, para ilustrar a sua importância e significado arqueológico.

Considerações finais

Salvo melhor opinião, entende-se que os símbolos de proteção são de imensa variedade e, por isso, o seu aparecimento seria certamente mais variado e arbitrário.

Ora, não é o que acontece na iconografia das estelas discoides: permanecem símbolos muito semelhantes, cuja diversidade não é tão alargada como os códigos estilísticos e simbólicos da superstição popular. Assumindo que se tratam de ofícios, vocações, profissões, ou materializações de ordem social, o hexalfa poderá, hipoteticamente, significar o cavaleiro.

Deve ser questionado também o convencionalismo de que uma peça só tem valor arqueológico se tiver um contexto definido ou uma proveniência específica. Em boa verdade, toda a evidência material da ação humana tem sempre um contexto: quanto mais não seja, o funcional ou de fabrico.

Embora tal inviabilize uma avaliação de conjunto, nas zonas ultraperiféricas, onde não abundam destes elementos, tem sempre um potencial educativo e didático que não deve ser desperdiçado – sobretudo pelos arqueólogos.

Agradecimento

Ao Dr. José Beleza Moreira, pela imediata disponibilização dos seus conhecimentos e pela cedência de um exemplar da sua obra *Cabeceiras de Sepultura em Portugal* à Biblioteca Municipal de Vila Franca do Campo. 🙏

⁶ A peça pode ser observada através da ligação <https://skfb.ly/6UnpY> ou da página *Sketchfab* do projeto Vila 3D (<https://sketchfab.com/VFC3D>).

⁷ Pode ser observado na ligação <https://skfb.ly/6Un9G> ou da página *Sketchfab* do projeto Vila 3D (<https://sketchfab.com/VFC3D>).

Referências bibliográficas

- ATHAYDE, Luís Bernardo Leite de (2011) – *Etnografia, Arte e Vida Antiga nos Açores*. Angra do Heroísmo: Direção Regional da Cultura.
- COSTA, Susana Goulart (2008) – “A Igreja: implantação, práticas e resultados”. In *História dos Açores: do descobrimento ao século XX*. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura. Vol. I, pp. 173-198.
- FOX-DAVIES, Arthur (1909) – *A Complete Guide to Heraldry*. Londres: T. C. & E. C. Jack.
- MARQUES, Jaime Jorge (2008) – “Uma Estela Funerária Medieval em Vila Verde dos Francos, Alenquer”. *Al-Madan Online*. 16: XXI, pp. 12-13. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- MARTINS, Rui de Sousa (1996) – *Vila Franca do Campo*. Ponta Delgada: Éter.
- MOREIRA, José Beleza (2019) – *Cabeceiras de Sepultura em Portugal*. Aveiro: Aber Edições.
- TOMÁS, António (2003) – *Estética de la Muerte en Portugal: imágenes y representaciones en los cementerios de Alto de S. João y Prazeres de Lisboa*. Lejona: Universidad del País Vasco.
- VASCONCELOS, José Leite de (1996) – *Signum Salomonis / A Figa / A Barba em Portugal*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

Dois Manifestos de Carga Individuais da Frota do Rio de Janeiro de 1730

Guilherme Cardoso

[CAL - Centro de Arqueologia de Lisboa, Departamento de Património Cultural / Direção Municipal de Cultura / Câmara Municipal de Lisboa].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Há cerca de 35 anos, adquiri num alfarrabista de Cascais parte de um antigo arquivo da família dos Marquês de Angeja. No meio de uma série de documentos avulsos, existentes no interior de uma pasta de cartão marcada à mão na lombada com a letra G, encontravam-se dois recibos com formulário impresso, preenchidos a letra manual e reconhecidos com três assinaturas no fim.

Trata-se de recibos comprovativos do envio, em 26 de Junho de 1730, do Rio de Janeiro para Lisboa, de dois sacos de dinheiro, em duas naus de guerra portuguesas, em registo assente pelo capitão Francisco dos Santos. O conteúdo de cada saco era de 15 mil cruzados e foram registados individualmente nos livros de manifesto de carga: um na nau *Nossa Senhora da Nazaré* e outro na nau *Nossa Senhora Madre de Deus*.

Os sacos de dinheiro eram para ser entregues em Lisboa, na Casa da Moeda, a Luís Nogueira da Silva; estando este ausente, a Manuel Correia de Abreu; e, na ausência de ambos, a Manuel Bastos Viana.

Os dois navios de guerra, onde viajaram os sacos, serviram de escolta a um comboio de oito navios mercantes com destino a Lisboa, e um outro ao Porto. Os navios com destino a Lisboa chegaram entre os dias 10 e 11 de Outubro de 1730.

Os navios

Com base nos relatos coligidos pelo Comandante António Marques Esparteiro na sua obra de referência sobre a história naval portuguesa, *Três Séculos no Mar (1640-1910)*, deixamos algumas notas sobre os navios de guerra que transportaram, nos seus cofres, os sacos de dinheiro enviados do Rio de Janeiro para Lisboa. Como, na época, eram comuns os naufrágios e os ataques de piratas e corsários, a carga foi dividida por dois navios de guerra.

Nau *N.ª Sr.ª Madre de Deus e S. João Evangelista*

Em 25 de Julho de 1717, com a assistência do Infante D. Francisco, esta nau de 66 peças foi lançada à água na ribeira das Naus de Lisboa.

O rei viu a nau das janelas do paço.

Quando lançada ao rio ia já de todo acabada.

Em 11 de Fevereiro de 1730, comandada pelo capitão-de-mar-e-guerra Luís de Abreu Prego, saiu para o Brasil, para dar apoio ao comboio de 12 navios, ricamente carregados, da frota do Rio de Janeiro.

Regressou ao Tejo a 10 ou 11 de Outubro desse ano, após viagem de 92 dias, sob o comando do capitão-de-mar-e-guerra Luís de Abreu Prego.

Nau ou fragata *N.ª Sr.ª da Nazaré*

Foi construída e lançada à água na Ribeira das Naus, em 21 de Novembro de 1721. Era armada com 50 peças.

Após o lançamento, houve na Sala da Aula um copioso refresco, com vários doces e bebidas, na forma que sempre se costuma fazer em semelhante ocasião.

Em 22 de Novembro de 1729, sob o comando do capitão-de-mar-e-guerra António de Melo de Castro, largou para o Brasil, a fim de ser utilizado no serviço de guarda-costa.

Chegou ao Rio de Janeiro em 22 de Abril de 1730.

Regressou ao Tejo a 10 ou 11 de Outubro desse ano, após viagem de 92 dias, sob o comando do capitão-de-mar-e-guerra António de Melo Lobo. Pode-se situar à volta de 1713 a data de início das grandes construções navais daquele século, entrando então em grande actividade fabril os estaleiros metropolitanos, brasileiros e indianos (ESPARTEIRO, 1976: vol. 3, p. XLVI).

Em 1766, para liberalizar a nossa Marinha Mercante, permitiu-se aos armadores a escolha das derrotas sem obrigatoriedade de fazer incorporar os navios em qualquer frota escoltada. Esta resolução implicou o estabelecimento duma força naval, com base em Gibraltar ou Algeciras, para impedir que os piratas barbarescos, saindo para o Atlântico, interferissem com a navegação portuguesa (ESPARTEIRO, 1976: vol. 3, p. XLVII).

PUBLICIDADE

Al-Madan

também em papel...

revista impressa em **venda directa**

Pedidos: Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

[distribuição via CTT com oferta dos portes de correio]

edição **CAA** Centro de Arqueologia de Almada

mais informação: <http://www.almadan.publ.pt>

Bibliografia

ESPARTEIRO, Comandante António Marques (1976) – *Três Séculos no Mar (1640-1910)*. II parte. *Naus e navetas (1640-1872)*. Lisboa: Instituto Hidrográfico, Ministério da Marinha (Coleção Estudos, vols. 3 e 5).

Manifestos de Carga

N.º 172 (Fig. 1)

[no canto esquerdo] sacco 4.º, D, hum embrulho com quinze mil cruzados

A Fol. 46 V.º do Livro 1.º do Manifesto da Náo Almir.ª N. S. da Nazare consta entregar no Cofre della o capitam Fr.º dos Santos hum embrulho em que dis vão quinze mil cruzada em din.º novo de dobras de dose mil eouto reis marcado com a marca à margem, e declarou fazerem por conta, e risco de quem pertencer morador em a entregar em Lx.ª a Luis Nogr.ª de Abreu auz.ª a M.ª Corr.ª da S.ª e na de ambos a Manuel Bastos Viana de que se lhe fará entregar na Casa da Moeda da cidade de Lisboa Occidental levandonos Deos a salvamento, e à dita Náo, e por verdade assinámos tres deste theor, na fôrma de Alvará de Sua Magestade,

que hum cumprido, os mais não terá effeyto

Rio de Jan.º 26 de Junho de 1730

Anto de Mello Callado

Man.ª Afexde Barros

Tiudosios ??

Domingos ?

[Folha de papel de 22 x 15,5 cm]

FIG. 1

N.º 392 (Fig. 2)

[no canto esquerdo] sacco 7.º, D, hum embrulho com quinze mil cruzados

A Fol. 10 V.º do Livro 2.º do Manifesto da Náo Capitania N. Sr.ª Madre Deos consta entregar no Cofre della o capitam Francisco dos Santos hum embrulho em que dis vão quinze mil cruzada em din.º de dobras

de dose mil eouto reis marcado com a marca à margem, e declarou fazerem por conta, e risco de quem pertencer morador em a entregar em Lx.ª a Luis Nogr.ª De Abreu auz.ª a M.ª Corr.ª da Sylva e na de ambos a Manuel Bastos Viana de que se lhe fará entregar na Casa da Moeda da cidade de Lisboa Occidental levandonos Deos a salvamento, e à dita Náo, e por verdade assinámos tres deste theor, na fôrma de Alvará de Sua Magestade, que hum cumprido, os mais não terá effeyto

Rio de Jan.º 26 de Junho de 1730
M.ª Afon de Barros
Luiz de Abreu Prego
Anto Luis Calheiros

FIG. 2

Fórum do Património 2020 defender o Património em tempos de pandemia

Jorge Raposo [Centro de Arqueologia de Almada].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Confinado ao espaço virtual pelas restrições decorrentes da COVID-19, o Fórum do Património 2020 foi realizado no dia 17 de Dezembro, tendo por mote “Defender o Património em tempos de pandemia é preparar o pós-pandemia” e por objectivos centrais reflectir sobre duas questões: o impacto da pandemia na actividade das Organizações Não-Governamentais do Património, a partir dos resultados de recente inquérito; a importância da gestão urbana e do território na preservação do Património com respeito pelas boas práticas da reabilitação.

Com raízes numa primeira edição concretizada em 2017, que deu origem a uma Declaração Final entretanto subscrita por mais de 50 associações, fundações e outros organismos (ver <http://bit.ly/3oiDhfh>), este Fórum foi uma organização conjunta da APAI - Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, APAC - Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos, APAC - Associação Portuguesa das Casas Antigas, e APRUPP - Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Protecção do Património, em colaboração com o GECORPA - Grémio do Património.

Na Apresentação da iniciativa está sintetizada a atitude que preside à organização: “*A pandemia que presentemente grassa entre nós [...] não podia ser pretexto para o baixar da guarda. Por um lado, os empreendimentos lesivos do PCC [Património Cultural Construído] não pararam e, por outro lado, o controlo sobre a pandemia [...] terá certamente como consequência a retoma, senão o recrudescimento [... do Turismo, do Imobiliário e da Construção] e o agravamento dos seus impactos. Por isso, defender o Património em tempo de pandemia, passa por preparar a sua defesa no pós-pandemia*”.

A gravação das intervenções, realizadas via ZOOM, está disponível em <http://bit.ly/35peVMK>. Para além dos resultados do inquérito acima mencionado, foram apresentadas reflexões sobre o papel das políticas de gestão do território e da intervenção cívica na preservação do Património,

onde não deve ser esquecido o património técnico-científico de natureza industrial. Houve também espaço para a apresentação de acções de defesa patrimonial em curso em Lisboa, no Barreiro e em Sintra, para terminar numa importante abordagem jurídica ao direito de recurso

aos tribunais administrativos por parte das associações e dos cidadãos em caso de atentados patrimoniais.

A finalizar, um espaço de debate permitiu esclarecer ou aprofundar vários dos temas antes abordados. ✎

Olisipo e o seu território com novo sítio na Internet

Jorge Raposo [Centro de Arqueologia de Almada].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Desde o dia 14 de Janeiro de 2021, está disponível um novo sítio *web* sobre o Património arqueológico romano na Área Metropolitana de Lisboa, *grosso modo* correspondente ao antigo município romano centrado em *Olisipo*.

Através da ligação <https://lisboaromana.pt/>, um mapa interactivo serve de base à apresentação de cerca de 400 sítios, parte deles musealizados e/ou com condições de visita, em fichas que reúnem informação textual e imagens, complementadas com vídeos, animações e restituições virtuais. Com várias opções de pesquisa livre e orientada, sugestões de percursos e a possibilidade de estes serem definidos pelos próprios utilizadores, estimula-se a fruição pública de um património muito rico e diversificado.

Uma secção destaca ainda histórias e personagens relevantes para a História regional num intervalo cronológico muito amplo, desde a realidade pré-romana do século VII a.C. aos séculos V-VI d.C., quando os reinos Suevo e Visigótico já haviam transformado a *Olisipo* romana na cidade de *Olisipona*.

Há ainda um repositório de bibliografia relacionada com os sítios e as linhas de investigação associadas, a par de uma agenda de eventos enquadrados na mesma temática.

O projecto está também presente nas redes sociais (*Facebook, Twitter, Instagram...*) e, em breve, contará também com uma aplicação para *smartphone*. Um ambicioso programa editorial já permitiu a edição de quatro volumes, estando em produção outros tantos. ✎

O Livro de Maria Helena Ventura sobre Luísa Todi

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

1. Grandes homens e grandes mulheres

Quem há aí que, na sua juventude, se não tenha deixado inebriar pelas vidas dos grandes personagens? Eram exemplos que todos gostaríamos de seguir e nos quais, um dia, queríamos rever-nos!

Por isso, os editores nunca deixaram de satisfazer esse desejo. Recordava-se, por exemplo, *Eurico, o Presbítero*, de Alexandre Herculano, o grande Mestre, entre nós, do romance histórico. Recordo, ainda, a colecção *Vidas Célebres*, de Livros do Brasil; ou, do Círculo de Leitores, *Napoleão*, de Emil Ludwig (1969); *Os Bórgias*, de J. Lucas-Dubreton; *A Vida de Isabel I de Inglaterra*, de Jacques Chastenet (1972)...

Este debruçar-se sobre **heróis** corresponde também a uma tendência da Humanidade e intensifica-se, nomeadamente, em épocas de crise, quando os valores se atropelam no quotidiano e há que contrabalançar esse movimento, contrapondo-lhe testemunhos de virtude e bem-fazer. Primeiro, porém, os grandes homens. Só a partir da década de 1970, o feminismo. Recordo que, na minha Faculdade, se criou então a disciplina de Estudos Feministas, decerto tomando consciência daquela máxima que nós, homens, temos de considerar verdadeira: *“Por detrás dum grande Homem está uma grande Mulher!”*

É curioso verificar também a tendência – atestada desde sempre! – de se atribuírem grandes factos a uma pessoa: foi D. Afonso Henriques quem conquistou Lisboa; foi Vasco da Gama quem descobriu o caminho marítimo para a Índia... Entre nós, na historiografia, será logo com Fernão Lopes, no século XIV, que podemos surpreender um matiz nessa concepção. O cronista salienta bem que o futuro D. João I nada teria sido sem o incondicional apoio da arraia-miúda. O Povo a ser erguido ao lugar cimeiro de motor duma estratégia renovadora. E – queiramos ou não! – a principal preocupação dum político ou dum candidato a um cargo qualquer não é a de conseguir estável base social de apoio? Que significam senão

isso as negociações prévias dos partidos – em Portugal, na Espanha, no Reino Unido...?

Cita-se, amiúde, a célebre frase do sermão de John Donne (1623): *“Nenhum homem é uma ilha!”* Não é! Por isso, não foi Afonso Henriques quem conquistou Lisboa nem Vasco da Gama quem descobriu o caminho marítimo para a Índia! Tal não impediu, no entanto, que o nosso primeiro rei já tivesse sido alvo de biografias e romances históricos, de autores como Maria Helena Ventura – *Afonso, O Conquistador* –, Freitas do Amaral, e até há quem tenha preconizado a sua canonização: veja-se o livro *A Saga da Santidade de D. Afonso Henriques* (Dezembro de 2017)!...

Mas, da nossa História, Inês de Castro e o seu drama nunca deixaram de inspirar, a começar por Camões: *“Estavas, linda Inês, posta em sossego”*... E António Cândido Franco escreveu (1990) *Memórias de Inês de Castro* (Publicações Europa-América) e o próprio João Aguiar, que nos obsequiara com *A Voz dos Deuses*, não hesitou: *Inês de Castro* (1997).

Nessa linha de enaltecimento da Mulher pode inserir-se a colecção de 20 volumes do Círculo de Leitores *Rainhas de Portugal*, a começar pela *Condessa-rainha – Teresa*, da autoria de Mário Barroca (2012) e de que pode ainda citar-se *Rainhas que o Povo Amou – D. Estefânia e Maria Pia de Sabóia*, de Maria Antónia Lopes (2013).

De amores se fala também a propósito de Aristides Sousa Mendes, de que a primeira grande evocação foi, em 1991, a de Júlia Nery, mediante o romance *O Cônsul*.

Esta referência a Júlia Nery leva-me a dizer que, como Maria Helena Ventura, Júlia Nery vive em Cascais e também se dedica ao romance histórico. Escreveu, por exemplo, *Crónica de Brites* (2008),

VENTURA, Maria Helena (2019) – *Minha Irmã Luísa Todi*. Porto Salvo: Edições Saída de Emergência. 384 pág.
ISBN: 978-989-773-178-5.

sobre a padeira de Aljubarrota, e *O Segredo Perdido* (2005), este sobre o terramoto de 1755, um tema que vamos encontrar também eloquentemente abordado neste livro sobre Luísa Todi. A cantora nasceu dois anos antes e, por conseguinte, nada mais natural do que, a determinado momento da narrativa, surgir, em traços emotivos, a evocação dessas horas. O terramoto que tanta tinta fez correr, inclusive na altura. Há, nomeadamente, a descrição feita por um monge do Convento de Nossa Senhora da Piedade, em Cascais; há sermões a incitar ao arrependimento – que fora este um magno castigo de Deus!...

2. Romance histórico e biografia

Romance histórico é, todavia, diferente de biografia.

A biografia compete mais aos historiadores – daí que eu tenha falado dos meus colegas e amigos Mário Barroca e Maria Antónia Lopes, historiadores dos quatro costados. O romance pega nos

factos, entrelaçá-os, dá-lhes vida. Amiúde, tenta-se emprestar-lhes uma aparência de realidade. Júlia Nery, para a sua história sobre o terramoto, afiança que a protagonista achou um documento no fundo falso de pequena arca comprada num antiquário da D. Pedro V, em Lisboa!

Maria Helena Ventura foi incitada a fazer biografia e veio, depois, a decidir-se – e bem! – pelo romance histórico, integrável na colecção História de Portugal em Romances, da editora Saída de Emergência. E para este seu *Luísa Todi* não teve documentos secretos, mas foi beber inspiração em mui árdua pesquisa feita nos livros que historicam a vida da cantatriz – como eu gosto deste vocábulo, sabiamente colhido no vocábulo *cantatrice* italiano e que poderia quase considerar-se como a junção de ‘cantora’ e ‘atriz!’ – que o foi Luísa Todi! Desse longo repositório de consultas dá exaustiva conta Maria Helena Ventura no capítulo “*Presentes mas Ausentes*”.

3. Uma linguagem de... enleio!

Tempo é de falar concretamente da obra. Em relação a um romance, mesmo que histórico, não entendo ser função duma recensão explicitar o seu conteúdo, mas sim aliciar à leitura. Tarefa, aliás, fácil neste caso, porque, se o leitor abrir o livro e ler as primeiras três páginas, fica de tal modo enleado que quer saber mais. ¿Como é que vai dar em casamento o enleio (sim, enleio é esse também!) daquele rabequista, Francesco Xaverio Todi, que, durante o ensaio no Teatro do Bairro Alto, deixa de lado a rabeça e fica horas esquecidas a ouvir aquela donzela, seduzido pela sua voz e seu corpo jovem – ele que tem a mulher a morrer e que muito vive ele próprio da música também? “*Ficava fascinado com a metamorfose da donzela de corpo inacabado, como se aquela voz lhe revelasse a sua natureza íntima e ele assistisse, comovido, ao palpitar de umas asas sedentas de amplos voos*” (p. 12). Somos depois encaminhados para esses primeiros tempos de amoroso embevecimento entre Saverio e Luísa, então com quinze anos apenas. De recortar um trecho da saborosa ida de Luísa, num intervalo dos ensaios, a casa do costureiro a saber se os fatos estavam prontos, com Saverio no seu encaço. Os discursos directos são sempre colocados em itálico sem abertura de parágrafo, a fim de não quebrar o ritmo. “*Venho fazer-te companhia, a noite não tarda a cair. Não vês as farripas de nuvens com cheiro de humidade?*”

E qual é a sua obrigação de me guardar, posso saber?” (p. 17)

“Saborosa”, qualifiquei-a eu. Só por estas breves linhas de tal nos poderemos aperceber.

Enfim, enamoram-se. Casam. Têm filhos, vemo-la a caminho de Madrid e para Londres com quatro filhotes e... só mais adiante, já íamos embalados vida afora, é que a narradora, nada mais nada menos que uma das irmãs, volta atrás para nos contar da vida surpreendente, a partir da pág. 29, “*um hino breve à família*” (é o título do capítulo).

Lê-se com imenso agrado a escrita de Maria Helena Ventura:

“Deixava correr livremente o fio de voz, o veio de água, de forma natural até se tornar um rio, um raio de luz atrevido batendo de chapa no coração dos incautos” (p. 12).

Eram os dotes de Luísa, “*batel perdido num mar imenso de talento*” (p. 12).

“O céu estava encoberto por nuvens leves, como trama de algodão, e a tarde repousava docemente nos braços desnudados das colinas” (p. 16).

Ao referir os temas abordados na correspondência para Luísa, em Inglaterra, a irmã explica: “*Ela merecia que das novas do seu reino eu fizesse um ramalhete de promessas, não um rosário de lamúrias*” (p. 24).

Uma prosa esmerada, burilada a preceito, envolvida quase sempre em manto poético.

Gosto de apanhar nos livros aquelas frases lapidares que andam depois de boca em boca – ou deviam andar e só algumas é que andam. Partilho algumas, colhidas aqui e além, para se ajuizar da elevada craveira intelectual da autora. Lida de supetão, como tanta vez acontece, há pormenores que escapam:

“Dar vida a um nascimento qualquer é sempre um acto de amor com muita dor à mistura” (p. 24).

“As vidas não têm preço para quem ama os que morrem” (p. 32).

“A verdade tem sempre muitos rostos, uns descobertos, outros mal tapados” (p. 33).

“Arriba, Cecília, se tu desistires da vida, a vida desiste de ti” (p. 106).

“Os avanços das sociedades começam sempre por corajosas utopias” (p. 183).

Quanto à organização do romance, saliente-se o facto de estar estruturado em capítulos curtos, designados de forma assaz poética: “*Os 1000 rostos de tristeza*”, “*Agonia de um farol*”, “*Duas faces do adeus*”, “*As ledas voltas de um sonho*”... Maravilha!

4. Um quadro da época

Aproveitou a Autora para dar da época um quadro sugestivo.

– A subida ao trono de D. Maria I

A primeira mulher a ser rainha. Instala uma política de rigor nos costumes. Fecha os teatros. Proíbe as mulheres de representar. A Autora, sentindo o que isso significa – ontem como hoje –, não hesita em dar o devido realce à revolta que essas medidas geram entre os intelectuais, mormente porque Luísa Todi, viajada pela Europa, tinha da Arte e do Teatro uma visão bem diferente. Aliás, é mesmo solicitada a contar lá fora o que se passa em Portugal. Nova rainha, jogos de interesses, delações, luta pelo poder (“*Os homens se abocanham como feras*”, p. 26), corrupção.

– O uso da terminologia da época

As cómicas (actrizes), “*não te amofines!*”; ‘ganhava uns reais’, abalar (no sentido de ir-se embora).

– Os hábitos

Os despejos pelas janelas (recordar-se-á a acção do Intendente Pina Manique, seguida, de resto, por toda a Europa). Em três linhas, a Autora descreve como a capital não passa de uma aldeia ou tem uma aldeia dentro dela: escravos carregando à cabeça vasos de despejos com a urina e os dejectos de uma noite, aguadeiros com vasilhas aos ombros, carros de bois carregados de mantimentos... (p. 27). Os tratamentos: banhos de assentos, chás, sanguessugas...

– A toponímia

Rua da Rosa das Partilhas. Rossio de Valverde, que será depois a Praça D. Pedro IV (Valverde era um afluente do Tejo). Rua dos Calafates.

– As obras

No Convento de S. Pedro de Alcântara, que muito sofrera, de facto, com o terramoto e as obras prolongaram-se bastante.

– As personagens

O empresário João Gomes Varela, conhecido boticário que inaugurou, em 1782, o Teatro do Salitre e em cujo botequim conviviam – como escreve Matos Sequeira – as camadas médias de Lisboa.

– As peças em voga

L'Amore Artigiano, cuja artista principal será Angiolina, não Cuffiara de nome mas de profissão

(fabricante de perucas). *Zenobia no Oriente*: no Teatro do Bairro Alto e no Brasil.

A fama da família Zamperini, de Veneza, três irmãs e um pai. A Zamperini, prima-dona, do Teatro da Rua dos Condes, grandiosamente alojada, como conta Camilo Castelo Branco no livro *A Sereia*.

Em suma: é dado pitorescamente todo o ambiente histórico da capital. Com a maior das naturalidades, o que é de muito louvar.

5. Conclusão

Luísa Todi deambulou pela Europa, foi acolhida na corte russa e teve largo sucesso em Londres. Quando assisto a concertos e leio no programa que determinado artista já actuou nas mais variadas cidades europeias, eu fico espantado, orgulhoso se é português. Acho, todavia, normal,

porque muitos de nós, professores universitários, já fomos chamados a dar conferências ou a participar em reuniões científicas no Rio de Janeiro, em Madrid e Barcelona, em Paris e em Roma – e nada disso é fora do normal, hoje, que as viagens aéreas rapidamente nos levam aqui e acolá. Agora no século XVIII e primórdios do XIX!... É obra! Foi obra! E Luísa Todi ia com a família atrás! Merece, por conseguinte, todo o nosso reconhecimento e aqui estou a fazer-me eco do apelo final da Autora – em *“Uma glória esquecida”* (pp. 361-364) –, quando preconiza urgente homenagem nacional, inclusive uma sepultura condigna, que Luísa Todi não tem!

Sentimos, por vezes, ao chegar ao fim de um romance, que os escritores estão cansados, têm pressa de acabar o que durante tanto tempo os ocupou. Maria Helena Ventura andou dois anos a recolher dados! – confessa.

Contudo, a beleza dos últimos parágrafos deste livro, ainda que pintando a morte, reconforta-nos, reconcilia-nos com a vida, tal a serenidade que dessa descrição dimana. Pinceladas de verdadeira mestria, saída da mão e da mente de quem conhece a melodia de cor e salteado. E assim belamente nos presenteia! Estamos-lhe reconhecidos!

“Ainda era dia. Um sol alaranjado despedia-se das casas. A selva citadina tinha ordenado silêncio às suas criaturas. Luísa tinha um sorriso de paz, calafetado pelo amor da sua gente. Adelaide perguntava, atrás de mim

E a mãe, para onde a levam? Maria Clara cantava-lhe, baixinho

A cama é um batel, à espera do remador... e o rio serpenteando entre paisagens risonhas, num instante alcançará o estuário, onde a espera o pássaro gigante que a levará para o azul” (p. 359). ❧

Arabización, Islamización y Resistencias en al-Andalus y el Magreb

recensão

Maria de Fátima Palma [BD FCT/CAM/CEAACP/UGR].

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A presente obra tem como editores Bilal Sarr, Professor no Departamento de História Medieval, Ciências e Técnicas da Universidade de Granada, e Maria Ángeles Navarro García, Professora titular da Universidade de Granada no Departamento de Estudos Semíticos. Conta com a edição da Editorial Universidade de Granada e da Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Patronato de la Alhambra y Generalife. O livro acaba de ser editado, com data de 2020, contendo 312 páginas. Está dividido em três partes, reunindo doze textos que incidem sobre as temáticas da islamização, arabização e resistências no al-Andalus e no Magreb. Esta publicação tem como base um pioneiro ciclo de conferências que se celebrou em Granada, em 2018, e um dos primeiros a nível do al-Andalus sobre o tema da arabização, islamização e re-

sistências nas populações autóctones nesta zona geográfica e no Magreb. Organizado pela Cátedra de Cultura Árabe Al-Babtain da Universidade de Granada, pelos editores da presente publicação e o projecto *Pimalboran - Poblamiento e Intercambios en torno al mar de Alborán (al-Andalus - Magreb, siglos VIII-XV)*. Este ciclo teve uma perspectiva plural e interdisciplinar, contando com vários especialistas em História, Arqueologia e civilização arabo-islâmica, que analisaram estes processos de transformação cultural nos territórios referidos. A publicação reflecte, quase na totalidade as comunicações realizadas no ciclo de conferências, introduzindo outros contributos que se revelam fundamentais para o debate destas questões, não só a nível geral, mas também local. Por arabização entendemos o processo de aculturação, mediante o qual os povos tomados pelos

poderes árabes acabam por abandonar progressivamente a sua identidade, até converterem-se em membros dessa nova cultura. Isto reflecte-se principalmente na perda do idioma e em outros aspectos socioculturais. Por outro lado, a islamização é um processo de conversão religiosa ao Islão, que se gera por vários fatores: imitação de novas elites, imposição cultural e/ou convicção espiritual, estando todos eles relacionados.

Ambos os processos que, na maioria dos casos, se iniciam com a expansão arabo-islâmica, apresentam, porém, evidentes diferenças geográficas quanto aos seus ritmos e resultados. Em algumas zonas, a islamização será completa e rápida, mas a arabização será travada por uma identidade linguística e cultural ancestral das populações autóctones, que irá continuar muito marcada. Em outros casos, assistimos a uma arabização total da

população, mas uma islamização que acaba não afectando todos. No que respeita às resistências, observamos diferentes tipos e modalidades, desde a oposição activa ou resistência armada à chegada de uma nova autoridade portadora de novos valores culturais, ou à mera decisão de não se submeter à cultura dominante que difundem os novos poderes às populações submetidas.

A obra encontra-se estruturada em três partes (questões e reflexões gerais, o Magreb e outros territórios e o Sul do al-Andalus), precedidos por uma utilíssima apresentação geral do volume da autoria dos editores. Bilal Sarr e M^a Ángeles Navarro colocam em evidência os antecedentes e as diferentes perspectivas destas temáticas, que muitas vezes adquirem conotações fundamentalistas, sobretudo num passado historiográfico mais dogmático. Referem que a novidade em tratar este tema não é mais do que expor o assunto de diferentes perspectivas, zonas e abordagens. Sobretudo, uma análise destes processos do ponto de vista das diferentes disciplinas: Arqueologia, com as suas derivações, História e os estudos da documentação escrita. Ou seja, uma interdisciplinaridade que esclarece em muito estes processos e que muitas vezes tem sido esquecida, tendo-se vindo a tratar apenas os temas de um ponto de vista historiográfico.

Após esta apresentação, que estabelece exemplarmente as coordenadas teóricas e metodológicas que implicam as discussões desenvolvidas no restante volume, o corpo das contribuições inicia-se com um primeiro bloco temático designado “*Cuestiones y reflexiones generales*”, do qual formam parte três contributos. O primeiro é o texto de Pedro Chalmeta, “*Conquista y sumisión de Hispania*”, o qual aborda o início da conquista de Hispania e a formação do al-Andalus através dos textos árabes e das fontes latinas coetâneas aos acontecimentos, muitas vezes evitados pelos “negacionistas”. Apresenta o texto numa explícita divisão tripartida dos acontecimentos – os que vieram, os que ficaram e os que foram –, dando a conhecer melhor os primeiros séculos do Islão no al-Andalus através dos textos, dos dados e restos materiais conservados.

O contributo seguinte, assinado por Tawfiq Ibrahim e Sébastien Gasc, intitulado “*Des indices matériels de l’arabisation et de l’islamisation en al-*

Bilal SARR y
M^a Ángeles NAVARRO GARCÍA (eds.)

Arabización, islamización y resistencias en al-Andalus y el Magreb

SARR, Bilal e NAVARRO GARCÍA, M^a Ángeles
(eds.) (2019) – *Arabización, islamización y
resistencias en al-Andalus y el Magreb*.
Granada: Editorial Universidad de Granada
y Patronato de la Alhambra y Generalife.
ISBN: 978-84-338-6594-6.

Andalus: les monnaies et les sceaux”, apresenta uma investigação de conjunto que incorpora interessantes novidades no que respeita às moedas e precintos como indicadores dos processos de arabização. Os inúmeros achados materiais são uma prova irrefutável de que estes acontecimentos tiveram lugar, onde, quando e como. Destaca a evolução das cunhagens e a introdução da língua árabe no al-Andalus, a mensagem religiosa e profética dos dinares bilingues e dos fulūs, assim como a organização política e fiscal dos governadores e primeiros emires Omeias.

A finalizar o primeiro bloco, encontra-se a contribuição de Alejandro García Sanjuán designada “*El origen de al-Andalus: reflexiones para un nuevo marco conceptual*”, que oferece uma reflexão tão ampla quanto estimulante sobre a historiografia e as descrições da origem do al-Andalus. O autor contrapõe as diferentes versões da tomada da Hispania, que normalmente é caracterizada como uma conquista militar, assim como os termos

utilizados pelas historiografias árabes e ocidental. Este autor desconstrói algumas das caracterizações sobre a origem do al-Andalus, como a invasão, submissão, conquista ou a fraude “negacionista”. O segundo bloco temático incide sobre “*En el Magreb y otros lugares*” e inicia com a contribuição “*El proceso de islamización en el Occidente islámico visto a través de los ulemas (ss. II/VIII-IV/X)*”, de Maribel Fierro. Trata a evolução conjunta do Magreb e do al-Andalus através da análise das fontes bibliográficas e da vida dos “ulemas”. Estes são os especialistas no saber religioso islâmico, os que conhecem e estudam o Corão e a Tradição do Profeta, as duas fontes da Revelação Divina, e interpretam essas fontes com o objectivo de assegurar à comunidade de crentes uma correcta compreensão das normas que Deus impôs aos homens. Segue-se o contributo de Helena de Felipe, “*Actores y espacios de resistencia en el norte de*

África”, que observa os protagonistas destas resistências numa zona que, como a autora destaca, estava longe de ser homogénea. Compara esta resistência com a dos reinos cristãos peninsulares e comprova a sua ineficácia, isto porque houve uma assimilação por parte dos que foram cercados. Em dois pontos, “*¿Quién?*” e “*¿Dónde?*”, a autora expõe a conquista do Magreb através dos diferentes modelos de oposição, com uma narrativa que contribui para configurar o espaço físico norte-africano. Os textos falam de conquista, mas não como uma derrota; por isso, a resistência a ela por parte dos berberes não se contemplava como heroica.

O texto de Allaoua Amara, “*Islamisation et arabisation de l’ancienne Numidie méridionale (VII-XIV siècle)*”, aborda a zona da Numídia – nome antigo de uma região do Norte de África que se localiza nos territórios que são hoje da Argélia, em grande parte, e, em menor parte, da Tunísia Ocidental. Apresenta uma série de dados sobre uma região que foi um reino berbere-líbio independente e que é quase desconhecida na bibliografia ocidental. O texto incide sobre o povoamento e a arabização das zonas rurais e urbanas, destacando as diferentes interações Fatimíadas e Hilalíes desta antiga província bizantina, apoiado, sobretudo, na leitura dos textos árabes antigos. A finalizar este bloco, um artigo sobre Narbonne, na Galia, designada na obra como outros

lugares. Philippe Sénac apresenta “*Cuando fueron árabes. La présence musulmane en Narbonnaise (VIIIe siècle)*”. O autor expõe o impacto do Islão na Galia Medieval, que sofreu inúmeras incursões, e explica a presença muçulmana através das fontes árabes e latinas e, sobretudo, através dos vestígios arqueológicos.

O livro termina com um último bloco dedicado a “*En el sur de al-Andalus*”, com incidência na zona de Granada, Guadix e Córdoba. Conta com cinco contribuições, sendo a zona mais representada neste volume, talvez porque a investigação nestes territórios tem tido nas últimas décadas vários avanços, sobretudo pelo intenso trabalho de especialização realizado a partir da Universidade de Granada. Inicia este último bloco Antonio Malpica, com “*La primera ocupación de la vega de Granada*”, uma visão, do ponto de vista da Arqueologia, da leitura dos dados arqueológicos em harmonia com as fontes árabes. Estabelece as relações humanas com a paisagem, as primeiras ocupações de pequenas dimensões, e as alcarias vinculadas com o aproveitamento hídrico. Por outro lado, evidencia as estruturas urbanas como elementos que se integram na organização do povoamento, servem para controlar o espaço e estabelecer uma hierarquização territorial. Destaque para Madīnat Ilbīra, estrutura urbana de primeira época e todo o seu vale.

Continuando por Madīnat Ilbīra, segue-se o contributo de Bilal Sarr, um dos editores do livro, com o texto intitulado “*La islamización y arabización de Madīnat Ilbīra*”, uma visão da islamização da capital Ilbīra através das inúmeras fontes escritas, que são bastante frutíferas para esta região. Desta forma, o autor analisa os processos de arabização e islamização desta cidade e do seu território, no qual se inclui Granada nas suas diferentes denominações. É feita uma recolha exaustiva das fontes árabes e de toda a historiografia precedente, constatando-se que esta cidade apresenta uma cronologia bem definida desde a primeira época, sendo fundada por ‘Abd al-Rahmān I durante o século VIII.

Luca Mattei, apresenta o seu trabalho sobre “*Los mozárabes del mundo rural y sus asentamientos: el caso de Tózar y los Montes Occidentales de Granada*”. Um artigo sobre um caso excepcional de resistências até ao século XII, na zona ocidental e montanhosa de Granada, onde se documenta uma comunidade moçárabe em zona rural, como é o caso de Tózar - Moclín. Desde uma perspectiva arqueológica, dada a escassez de fontes escritas

para esta zona, propõe-se uma interpretação sobre o povoamento moçárabe, sobretudo através da necrópole do povoado em estudo, com características e rituais de enterramentos cristãos. Fica evidente a importância do estudo e de escavações em zonas rurais no al-Andalus, de maneira a compreender o grau de introdução da arabização e islamização nas áreas rurais.

O contributo seguinte, “*Resistencia a la islamización en el sureste de al-Andalus: el caso de Guadix*”, de Antonio Reyes Martínez, expõe, através de um estudo local, das respectivas referências documentais e das evidências arqueológicas em Guadix, uma zona importante na Antiguidade Tardia e que se mantém com uma comunidade moçárabe. Inicialmente dominante através de um grupo social maioritário, entre o século VIII e XI, depois a um grupo marginal e submetido, até ao seu desaparecimento no século XII.

Por fim, o volume encerra com o contributo de Marcos García García, no artigo “*Lecturas arqueológicas del proceso de islamización en al-Andalus: una mirada desde Qurtuba*”, uma importante análise do ponto de vista da Arqueozoologia, disciplina essencial para entender, através da dieta das populações, alguns tipos de resistências ou tabus alimentares e que se torna fundamental incorporar nestes estudos. Expõe os casos dos arbalde de Cercadilla e Šaunda, em Córdoba, até ao século XI, demonstrando o potencial informativo que este tipo de estudos representa para a compreensão do processo de islamização social. O conjunto reunido nesta obra é homogêneo e suficiente para se tornar uma referência para quem quer tratar estes temas da arabização, islamização e resistências. Não se trata de uma novidade temática, mas aporta novas reflexões, visões e questões que continuam em cima da mesa de trabalho de muitos investigadores. Por outro lado, fundamenta e desmonta as teses “negacionistas” da conquista islâmica como origem do al-Andalus, sobretudo relacionadas com o nacionalismo espanhol. Verifica-se que as fontes arqueológicas são fundamentais para a compreensão destes fenómenos – veja-se o caso da Arqueozoologia –, contribuindo estreitamente com as fontes escritas para o largo conhecimento destas problemáticas e abrindo novas interrogações. Assinala-se a quase ausência do Gharb al-Andalus nesta obra, à excepção das referências monetárias, de precintos e fulús de Beja e Faro no texto de Tawfiq Ibrahim e Sébastien Gasc. E o caso de Lisboa, onde, durante a conquista cristã de 1147, os conquista-

dores matam o bispo moçárabe, não distinguindo o seu correligionário do adversário, referido pelos editores na apresentação da obra, como um caso singular. Esta ausência mostra que ainda há algum trabalho a fazer no Sudoeste do al-Andalus, no que concerne as estas dinâmicas de reconhecer as resistências, as continuidades, a arabização e a islamização, sobretudo do ponto de vista dos contextos arqueológicos.

Os espaços funerários – almocávares islâmicos, bem identificados neste território e alvos de diversos estudos, talvez pudessem ser o ponto de partida para esclarecer alguma destas características de islamização, arabização e resistências das populações do Gharb al-Andalus.

Este livro constitui, sem dúvida, um recurso significativo para qualquer investigador que pretenda a introdução deste discurso no seu trabalho. Esta nova aportação enriquece um debate em aberto, que deve ser tido em conta tanto nas investigações em meio urbano como rural, revendo-se modelos explicativos e incluindo interdisciplinaridade nestas novas abordagens. ✎

novidade

FIOLHAIS, Carlos; FRANCO, José Eduardo e PAIVA, José Pedro (dir.) (2020) – *História Global de Portugal* (volume coordenado por João Cardoso, Carlos Fabião, Bernardo Vasconcelos e Sousa, Cátia Antunes e António Costa Pinto). Lisboa: Temas e Debates.

novidades

FABIÃO, Carlos (coord.) (2020) – *Lisboa Romana: a morfologia urbana*. Lisboa: Caledoscópio (Coleção Lisboa Romana - Felicitas Iulia Olisipo, 3).

FERNANDES, Lída e FERNANDES, Paulo Almeida (coord.) (2020) – *Lisboa Romana. A capital urbana de um município de cidadãos romanos: espaço(s) de representação de cidadania*. Lisboa: Caledoscópio (Coleção Lisboa Romana - Felicitas Iulia Olisipo, 4).

ARNAUD, José Morais; NEVES, César e MARTINS, Andrea (coord.) (2020) – *Arqueologia em Portugal. 2020 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses (actas do III Congresso da AAP). Disponível em <http://bit.ly/3nrxzK2>.

PESSOA, José (2020) – *Crónicas de Fotografia e Património*. Lisboa: Chiado Books (Coleção Palavras Soltas).

BELTRÃO, Claudia e SANTANGELO, Federico (coord.) (2020) – *Estátuas na Religião Romana*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/3hp7TpF>.

PALMA, Maria de Fátima e LOPES, Virgílio (2020) – *O Território e a Gestão dos Recursos entre a Antiguidade Tardia e o Período Islâmico*. Granada: Editorial Alhulia (Nakla Colección de Arqueología y Patrimonio, 24).

BOAVENTURA, Rui; MATALOTO, Rui e PEREIRA, André (eds.) (2020) – *Megaliths and Geology: Megaliths e Geologia*. Oxford: Archaeopress Access Archaeology (actas de Mega-Talks 2, Redondo, Nov. 2015). Disponível em <http://bit.ly/3onNmen>.

REBELO, António e MIRANDA, Margarida (coord.) (2020) – *O Mundo Clássico e a Universalidade dos Seus Valores. Homenagem a Nair da Nazaré Castro Soares*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. 2 volumes. Disponíveis em <https://bit.ly/2LdvHaP> e <https://bit.ly/3bnWKuR>.

WAHL-CLERICI, Regula (2020) – *Roman Gold from Tresminas (Portugal): prospecting, mining, treatment*. Basel / Frankfurt a. M.: LIBRUM Publishers & Editors (Studies in the History of Technology, 3.1). Disponível em <http://bit.ly/35kj3J3>.

FERNANDES, Lída (coord.) (2021) – *Arqueologia da Rua da Saudade: um templo romano (?) na cidade*. Lisboa: Museu de Lisboa - Teatro Romano / EGEAC (catálogo de exposição).

CAETANO, Joaquim Oliveira e MACIAS, Santiago (coord.) (2020) – *Guerreiros & Mártires: a Cristandade e o Islão na formação de Portugal*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda / Museu Nacional de Arte Antiga (catálogo de exposição).

[todas as ligações à Internet indicadas estavam activas em 2021-01-12]

novidades

OPHIUSSA (2020) – N.º 4. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. Disponível em <http://bit.ly/3s1wImQ>.

ARQUEOLOGIA MEDIEVAL (2020) – N.º 15. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento.

O ARQUEÓLOGO PORTUGUÊS (2020) – N.º 6-7 [2016-2017]. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia / Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

SCIENTIA ANTIQVITATIS - REVISTA DE ARQUEOCIÊNCIAS (2020) – N.º 2. Évora: Universidade de Évora. Disponível em <https://bit.ly/2KtzIrk>.

ARQUEOLOGIA & HISTÓRIA (2020) – N.º 70 [2018]. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses.

ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE OEIRAS (2020) – N.º 27. Oeiras: Município de Oeiras.

AL-'ULYÀ (2020) – N.º 22. Loulé: Arquivo Municipal de Loulé.

REVISTA PATRIMÓNIO (2020) – N.º 7. Lisboa: DGPC.

CONSERVAR PATRIMÓNIO (2020) – N.º 35. Lisboa: Associação Profissional de Conservadores-Restauradores. Disponível em <http://bit.ly/3hP6mzI>.

CONIMBRIGA (2020) – N.º 59. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <http://bit.ly/3s3wbB2>.

FICHEIRO EPIGRÁFICO (2020) – Suplemento da revista *Conimbriga*. N.ºs 207, 208 e 209. Coimbra: Instituto de Arqueologia / Faculdade de Letras / Universidade de Coimbra. Disponíveis em <https://bit.ly/2BBdgYE>.

BOLETIM DE ESTUDOS CLÁSSICOS (2020) – N.º 65. Associação Portuguesa de Estudos Clássicos. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

[todas as ligações à Internet indicadas estavam activas em 2021-01-12]

III Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses

José Morais Arnaud¹, Mário Barroca⁴, César Neves^{1,2}, Andrea Martins^{1,2}, Leonor Pinto¹, Jacinta Bugalhão^{1,2,3}, Carlos Boavida¹, Andreia Azevedo⁴, João Marques¹ e José Domingos¹ [Pela Comissão Executiva do III CAAP]

¹ AAP - Associação dos Arqueólogos Portugueses.

² UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras.

³ DGPC - Direção Geral do Património Cultural.

⁴ CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória”,

FLUP - Faculdade de Letras de Universidade do Porto.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Decorreu entre os dias 18 e 22 de Novembro o III Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses (III CAAP), em mais um evento congregador de toda a comunidade arqueológica nacional, depois do sucesso das duas edições anteriores – 2013 e 2017 –, que reuniram largas centenas de investigadores e produziram dois volumes de Actas.

A edição de 2020 deu continuidade ao modelo de colaboração institucional a nível académico iniciado em 2017 entre a Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP) e a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Deste modo, o III CAAP foi organizado em colaboração com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a Unidade de Investigação CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória”.

O congresso decorreu em moldes adaptados às condicionantes em vigor no contexto da pandemia, nomeadamente através de realização de sessões exclusivamente *online* na plataforma ZOOM, transmitidas em *streaming* para os canais do *Youtube* da AAP e do CITCEM (Fig. 2). Esta solução, apesar de não ser a ideal, foi a possível, permitindo a apresentação de comunicações e *posters* (previamente disponibilizados nos artigos entregues pelos autores) e respectiva discussão em cada sessão temática. Apesar da difícil situação vivida no 1.º semestre de 2020, em que a comunidade arqueológica teve que adaptar-se às novas condicionantes sociais, levando a um período de instabilidade profissional e mesmo psicológica, foram

entregues, até Junho, 158 artigos. Dizem respeito a 112 comunicações e 46 apresentações em formato *poster*, correspondendo ao maior número de participações alcançadas nos três congressos. Estes artigos integram o livro de Actas intitulado *Arqueologia em Portugal 2020 – Estado da Questão*, editado em formato digital com 2138 páginas. Esta publicação, que conta com 351 autores, está já disponível em acesso livre no *site* da AAP [<http://bit.ly/3pXIKNz>] e alojada na página da FLUP-CITCEM, reflecte a intensa actividade arqueológica em curso no país. Os artigos contemplam dados recentes sobre as mais variadas temáticas, sendo de destacar os trabalhos resultantes de investigações académicas (mestrado e doutoramento) – apresentados por jovens arqueólogos –, bem como trabalhos de investigação decorrentes de intervenções preventivas.

Previamente ao início do III CAAP, foi enviado por via postal (e tradicional!), para todos os participantes, o *Livro de Resumos e Programa do Congresso*, possibilitando também o acesso ao volume integral das Actas através de *QRCode* impresso na publicação. As Actas do congresso ficaram disponíveis em acesso aberto para *download* imediatamente após a Sessão de Abertura do III CAAP.

O Congresso teve início no dia 18 de Novembro com a Sessão de Abertura efectuada em três formatos: presencialmente, com um número muito restrito de participantes, na sede da AAP no Museu Arqueológico do Carmo; simultaneamente em sessão ZOOM; transmissão directa no canal do *Youtube* da AAP. Após as intervenções formais de abertura do evento, realizadas por José Morais Arnaud (Presidente da Direcção da AAP), Mário

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

Barroca (Sub-director da FLUP e representante do CITCEM), e Andrea Martins (Membro da Comissão Executiva do IIICAAP), deu-se seguimento ao programa definido com a apresentação do n.º 23 da revista *Al-Madan* impressa, a cargo do seu director, Jorge Raposo (Centro de Arqueologia de Almada).

Nos três dias seguintes – 19, 20 e 21 de Novembro –, tiveram lugar as 158 apresentações, organizadas em nove blocos temáticos que foram distribuídos por duas salas ZOOM, coordenadas, respectivamente, pela equipa AAP e pela equipa do CITCEM, decorrendo em simultâneo, ambas com transmissão em directo no canal *Youtube* de cada instituição. Os blocos foram organizados por temas e períodos cronológicos, englobando tópicos muito diversos: Bloco 1 – Historiografia e Teoria (nove participações); Bloco 2 – Gestão, Valorização e Salvaguarda do Património (14 participações); Bloco 3 – Didáctica da Arqueologia (15 participações) (Fig. 3); Bloco 4 – Arte Rupestre (dez participações) (Fig. 4); Bloco 5 – Pré-História (22 participações); Bloco 6 – Proto-História (15 participações); Bloco 7 – Antiguidade Clássica e Tardia (25 participações); Bloco 8 – Época Medieval (17 participações) e Bloco 9 – Época Moderna e Contemporânea (31 participações).

A participação efectiva dos comunicantes no IIICAAP foi superior a 90 %, tendo as salas ZOOM uma média de 30 participantes e assistentes por sessão. A transmissão em directo para os canais *Youtube* da AAP e do CITCEM possibilitou a participação no debate de todos os que assistiam às comunicações e apresentações de *poster*, ocorrendo uma média de 50 espectadores nos *livestreams*.

Entre os dias 18 e 25 de Novembro, os dois canais de *Youtube* alcançaram 6961 visualizações, correspondendo a 1476 horas de visualização dos vídeos que ficaram alojados nestas plataformas. Face a esta substancial adesão e participação da comunidade arqueológica, pode afirmar-se que a solução encontrada para a realização do IIICAAP foi um sucesso.

A sessão de encerramento do Congresso decorreu igualmente por ZOOM, na sala disponibilizada pelo CITCEM, tendo contado com a participação de Fernanda Ribeiro (Directora da FLUP), Amélia Polónia (Coordenadora Científica do CITCEM), Mário Barroca (Sub-director FLUP; Membro Comissão Científica do IIICAAP) e José Morais Arnaud (Presidente da Direcção da AAP). Para o último dia do congresso, dia 22 de Novembro, estava prevista a Visita de Estudo ao Castro de Monte Mozinho e ao Museu Municipal de Penafiel, actividade que foi cancelada face ao estado de emergência em que o país se encontrava à data.

Tendo em conta o número de participantes (comunicantes, autores de *posters* e assistentes), a

diversidade temática e sua complexidade, os intensos debates, a publicação imediata dos dados apresentados, conclui-se que a implementação destas reuniões periódicas é uma aposta ganha e que vem ao encontro das necessidades da comunidade arqueológica nacional. Infelizmente, neste congresso de 2020, não pôde ocorrer o contacto directo entre todos os participantes, possibilitando encontros, trocas de ideias, contactos profissionais e, principalmente, momentos de confraternização social. Seguramente, tudo isto será retomado brevemente no IV Congresso da AAP, que retornará ao seu formato presencial mas, muito provavelmente, manterá uma forte componente digital.

A AAP, o CITCEM e a Comissão Executiva do IIICAAP gostariam de agradecer a todos os participantes que possibilitaram a concretização desta reunião científica e que conosco aderiram à ideia precursora de um congresso de Arqueologia, desta dimensão, exclusivamente *online*, não desistindo e mostrando resiliência e confiança na sua realização. Neste novo formato, o IIICAAP não terminou no dia 21 de Novembro de 2020, pois todas as sessões estão disponíveis nos canais *Youtube* da AAP (<https://bit.ly/YoutubeAAP>) e do CITCEM/FLUP (<https://bit.ly/YoutubeCITCEM>), possibilitando a visualização integral das intervenções e respectivos debates.

O IIICAAP correspondeu, assim, à consolidação da maior reunião científica de Arqueologia realizada em Portugal, reflectindo, quer a pujança e vitalidade da comunidade arqueológica, quer a confiança na organização de um evento deste tipo, destacando-se a sua forte imagem de marca, a publicação imediata e difusão dos resultados. 🙌

FIG. 4

EVENTOS

3 - 5 Fev. 2021, S. João da Madeira (PORTUGAL)
IV Encontro Indústria, História, Património |
<http://bit.ly/3oNmioM>

..... [P; V]

18 - 20 Mar. 2021, Almada (PORTUGAL)
**Encontro Internacional Gestão de Sítios
 Arqueológicos em Meio Urbano** |
<https://bit.ly/2XEy6Ol>

..... [P]

8 - 10 Abr. 2021, Loulé (PORTUGAL)
**XI Encontro de Arqueologia do Sudoeste
 Peninsular** | <https://bit.ly/2ZV4o3>

..... [P]

15 - 17 Abr. 2021, Porto (PORTUGAL)
**Colóquio Internacional Romper Fronteiras,
 Atravessar Territórios:** identidades e
 intercâmbios durante a Pré-história recente no interior norte da
 Península Ibérica |
<http://bit.ly/2Xaj6oH>

..... [P]

13 - 15 Mai. 2021, Gijon (Espanha)
**Colloque International L'Europe des
 Matières Premières au 1^{er} Millénaire av.n.é** |
<https://bit.ly/3f4zOQb>

..... [P]

25 - 29 Mai. 2021, Proença-a-Nova (PORTUGAL)
**International Congress Tumuli and Megaliths
 in Eurasia** | <http://bit.ly/2RtzYXP>

..... [P]

5 - 8 Jun. 2021, Ávila (Espanha)
**Colóquio Internacional Projectando lo
 Oculo.** Tecnologías LiDAR y 3D aplicadas a la
 Arqueología de la Arquitectura de las Edades
 de los Metales | <http://bit.ly/30SBh5V>

..... [P]

16 - 19 Jun. 2021, Lisboa (PORTUGAL)
**Encontro Internacional Continuidades e
 Descontinuidades do Registo Fóssil** |
<https://bit.ly/2Z51gYg>

..... [P]

22 - 25 Jun. 2021, Coimbra (PORTUGAL)
**International Conference in Classics
 and Ancient History** | <https://bit.ly/3f5mQl5>

..... [P]

29 Jun. - 1 Jul. 2021, Aveiro (PORTUGAL)
CONREA2021 Congresso da Reabilitação |
<http://conrea2021.web.ua.pt>

..... [P]

14 - 17 Jul. 2021, Córdoba (Espanha)
54th Seminar for Arabian Studies |
<https://bit.ly/34GXlgP>

..... [V]

2 - 7 Set. 2021, Meknes (Marrocos)
**XIX^{ème} Congrès Mondial de la
 Union Internationale des Sciences
 Préhistoriques et Protohistoriques** |
<http://bit.ly/31XaSnw>

..... [P]

8 - 11 Set. 2021, Kiel (Alemanha)
**27th European Archaeological Association
 Meeting** | <https://www.e-a-a.org/ea2021>

..... [P]

17 - 19 Set. 2021, Castelo de Vide (PORTUGAL)
**4^{as} Jornadas de Arqueologia do Norte
 Alentejano** | lrocha@uevora.pt

.....

28 Set. - 1 Out. 2021, Barcelona (Espanha)
**12th International Conference on Structural
 Analysis of Historical Constructions** |
<http://bit.ly/2TXCqrq>

..... [P]

11 - 15 Out. 2021, Plovdiv (Bulgária)
ICCM 14th Triennial Conference. Conserving
 Mosaics in a Changing Environment: challenges and
 opportunities | <https://bit.ly/2O23MZi>

..... [P]

18 - 22 Out. 2021,
 Lion e Saint-Romain-en-Gal
 (França)
**XV^e Colloque de
 l'Association Internationale
 pour l'Étude de la
 Mosaïque Antique:**
 La mosaïque en contexte |
<https://bit.ly/34tvSo0>

..... [P]

20 - 23 Out. 2021, Odivelas, Loures, Mafra,
 Arruda dos Vinhos e Lisboa (PORTUGAL)
**II Congresso Internacional A Hidráulica em
 Edifícios Monumentais** | <http://bit.ly/3b9do14>

..... [P]

8 - 13 Nov. 2021, Granada (Espanha)
**XIII Congreso sobre Cerámica Mediterránea
 Medieval y Moderna del AIECM3** |
<https://bit.ly/30CZrT3>

..... [P]

[todas as ligações à Internet apresentadas
 estavam activas em 2021-01-12]

[P] - Presencial; [V] - Virtual

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

o mesmo cuidado editorial

N.º 23

ISSN 0871-066X

revista impressa

em venda directa

[desde 1982]

Últimas edições:

N.º 22, Novembro, 2019

N.º 23, Novembro, 2020

mais informação...

<http://www.almadan.publ.pt>

revista digital completa...

<http://issuu.com/almadan>

N.º 23.2

N.º 24.1

ISSN 2182-7265

revista digital

em formato pdf

[desde 2005]

Últimas edições:

N.º 23, tomo 2, Julho, 2020

N.º 24, tomo 1, Janeiro, 2021

Em preparação:

N.º 24, tomo 2, Julho, 2021

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

MUSEU ARQUEOLÓGICO DO CARMO

Aberto de 2ª feira a sábado, das 10h às 18h.